

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Die Erfahrungen der Eltern von Kindern mit
herausforderndem Verhalten bezüglich der
Multifamilienarbeit in der Tagessonderschule**

Eingereicht von: Andrea von Planta

Begleitung: Daniel Barth

Datum: 21. Juni 2019

Abstract

Die Masterarbeit zeigt auf, welche Ziele die Multifamilienarbeit (MFA) im schulischen Kontext verfolgt und welche Erfahrungen Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten bezüglich der MFA machen. Um die theoretische Forschungsfrage nach den Zielen zu beantworten, wird zunächst ein Überblick über Konzeption und Methode der MFA gegeben. Daraus ergeben sich elf relevante Zielkategorien. Die empirische Forschungsfrage nach den Erfahrungen der Eltern wird anhand konkreter Fälle in einer Schweizer Tagessonderschule erforscht. Es werden drei Elternteile interviewt. Im Anschluss an die inhaltsanalytische Auswertung ihrer Aussagen wird eine Einschätzung bezüglich der Erreichung der konzeptuell postulierten MFA-Ziele vorgenommen. Zum Schluss werden Konsequenzen bezüglich der Organisation und Gestaltung der MFA im schulischen Kontext formuliert.

Dank

Mein herzlicher Dank geht in erster Linie an Daniel Barth, der mich kompetent begleitete und ermutigte. Die Gespräche mit ihm brachten Klärung und seine Begeisterung und Erfahrung bezüglich des qualitativen Forschungsvorgehens motivierten mich für mein eigenes Forschungsvorhaben. Ganz herzlich danke ich auch der Tagessonderschule für das Vertrauen und die offene Tür sowie Frau A, Herrn B und Frau C, die sich auf ein Interview mit mir einliessen und über ihre Erfahrungen mit der Multifamilienarbeit berichteten. Ein weiterer Dank geht an meine Familie, Freundinnen und Freunde, die Texte Korrektur lasen und/oder mich mental oder computertechnisch unterstützten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage	1
2.1	Relevanz des Themas aus persönlicher Sicht.....	1
2.2	Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht.....	2
2.3	Relevanz des Themas aus systemischer Sicht.....	2
3	Ziel und Fragestellungen dieser Forschungsarbeit	3
3.1	Ziel.....	3
3.2	Fragestellungen.....	3
3.2.1	Theoretische Fragestellung.....	3
3.2.2	Empirische Fragestellung.....	3
4	Theoretischer Bezugsrahmen	4
4.1	Erklärung relevanter Begriffe.....	4
4.2	Die Entwicklung der Multifamilientherapie und ihr wichtigstes Grundprinzip.....	6
4.2.1	Das wichtigste Prinzip der Multifamilientherapie.....	6
4.2.2	Der Begründer der Multifamilientherapie.....	6
4.2.3	Die Weiterentwicklung der Multifamilientherapie am „Marlborough Day Hospital“.....	6
4.2.3.1	Der Einfluss durch die Antipsychiatrie.....	6
4.2.3.2	Der Einfluss durch die „therapeutische Gemeinschaft“.....	7
4.2.3.3	Der Einfluss durch weitere therapeutische Ansätze.....	7
4.3	Erste Formulierung der Ziele der Multifamilientherapie.....	8
4.4	Anwendungsbereiche der Multifamilientherapie.....	8
4.5	Familienklassenzimmer.....	8
4.6	Therapeutische Grundhaltung.....	8
4.7	Therapeutische Beziehung.....	9
4.8	Verantwortungsübergabe.....	9
4.9	MFT-Basistechniken.....	9
4.9.1	5-Schritte-Modell nach Asen.....	9
4.9.2	Mentalisieren.....	12
4.9.2.1	Definition.....	12
4.9.2.2	Zwei grundsätzliche Arten des Mentalisierens.....	12
4.9.2.3	Mentalisieren und Bindung – die inneren Arbeitsmodelle.....	12
4.9.2.4	Epistemische Wachsamkeit und epistemisches Vertrauen.....	13
4.9.2.5	Die mentalisierungsorientierte Arbeit in der MFT.....	13
4.9.2.6	Fünf verschiedene Ebenen des Mentalisierens und eine konkrete Anleitung dazu.....	14
4.10	Zielorientiertes Arbeiten in der MFT.....	14
4.11	Die Bedeutung des Spiels in der MFT.....	15
4.12	Die Forschung bezüglich der MFT.....	15
5	Auswahl des Forschungsfeldes	16
5.1	Die Tagessonderschule:.....	16
5.2	Die Multifamilienarbeit (MFA) an der ausgewählten Tagessonderschule:.....	16
5.3	Die interviewten Elternteile und ihre Kinder.....	17
6	Forschungsdesign u. Durchführung der Forschungsmethoden	17
6.1	Erhebungsmethoden zur Beantwortung der theoretischen Fragestellung.....	17
6.1.1	Literaturrecherche und Darstellung der MFA-Ziele.....	18
6.1.2	Dokumentenanalyse.....	18
6.1.3	Beobachtung.....	18
6.1.3.1	Beobachtungskriterien und Beobachtungsart.....	19
6.1.3.2	Festhaltung der Beobachtungsdaten.....	19
6.1.3.3	Umgang mit den Beobachtungsdaten.....	19
6.1.3.4	Die Hospitation der MFA – ein Erfahrungsbericht.....	19
6.1.3.5	Kurze Reflexion der hospitierten MFA-Veranstaltung.....	21
6.2	Erhebungsmethoden zur Beantwortung der empirischen Fragestellung.....	21
6.2.1	Das fokussierte Interview.....	21
6.2.1.1	Prinzipien des fokussierten Interviews.....	21
6.2.1.2	Kriterien bezüglich der Durchführung des fokussierten Interviews.....	22
6.2.1.3	Leitfaden des fokussierten Interviews.....	22
6.2.1.4	Erstellung des Interviewleitfadens.....	23

6.2.2	Inhaltsanalyse der Interviews.....	24
6.2.2.1	Durchführung der Interviews	24
6.2.2.2	Testinterview	24
6.2.2.3	Interviews	24
6.2.2.4	Transkription der Interviews	25
6.2.2.5	Inhaltsanalyse der Interviews	25
7	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse.....	28
7.1	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse bezüglich der theoretischen Fragestellung	28
7.1.1	Darstellung der Ergebnisse.....	28
7.1.2	Diskussion der Ergebnisse.....	33
7.2	Darstellung und Diskussion der Ergebnisse bezüglich der empirischen Fragestellung:	35
8	Beantwortung der Fragestellungen.....	52
8.1	Beantwortung der theoretischen Fragestellung.....	52
8.2	Beantwortung der empirischen Fragestellung	54
8.2.1	Die Erfahrungen von Herrn B.....	54
8.2.2	Die Erfahrungen von Frau A	57
8.2.3	Die Erfahrungen von Frau C	58
8.3	Einschätzung der Erreichung der MFA-Ziele.....	60
9	Reflexion des Forschungsprozesses.....	64
10	Ausblick	66
10.1	Schlussfolgerungen für die Praxis der Multifamilienarbeit im schulischen Kontext	66
10.2	Mögliche Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte im schulischen Kontext	67
11	Schlusswort.....	67
	Literaturverzeichnis	68
	Anhänge	70
Anhang A:	MFA-Zielsystem.....	70
Anhang B:	Festlegung und Eingrenzung der zu recherchierenden Literatur	79
Anhang C:	Hospitation der MFA-Sitzung im Januar 2019.....	80
Anhang D:	Interviewleitfaden „Welche Erfahrungen machen die Eltern mit der MFA?“	83
Anhang E:	Elternbrief (Vorlage)	87
Anhang F:	Fragenbogen zum Interview	88
Anhang G:	Transkribiertes Interview (Frau A)	89
Anhang H:	Transkribiertes Interview (Herr B).....	96
Anhang I:	Transkribiertes Interview (Frau C).....	105
Anhang J:	Codierleitfaden	115
Anhang K:	Codierung des gesamten Materials aus den Interviews nach Kuckartz (2016)	125
Anhang L:	Fallzusammenfassungen.....	141

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Ausschnitt MFA-Zielsystem (eigene Abbildung).....	18
Abbildung 2:	Ausschnitt aus dem Interviewleitfaden (eigene Abbildung).....	24

Abkürzungsverzeichnis

AD(H)S	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
DGSF	Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit
MFA	Multifamilienarbeit
MFT	Multifamilientherapie
SuS	Schüler und Schülerin

1 Einleitung

Die Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Kind wird grossgeschrieben. Im Kanton Zürich ist sie im neuen Volksschulgesetz gesetzlich verankert und somit fester Bestandteil des Bildungsauftrages (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2006, S. 5 - 10). Diese Masterarbeit macht die Multifamilienarbeit (MFA) im schulischen Kontext zum Thema. Die MFA ist ein Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit intensiviert und Schulen systemisch mit Eltern und Familien arbeiten können. Diese Zusammenarbeit soll eine positive Veränderung des Verhaltens der Schülerin oder des Schülers bewirken. Der Weg dazu ist ein Prozess. Während dieses Prozesses werden in der Multifamilienarbeit in der Regel Ziele für die Schüler und Schülerinnen angegangen und Veränderungen auf verschiedenen Ebenen indiziert.

In der Masterarbeit wird zuerst die Relevanz des Themas erläutert. Danach werden bedeutsame Aspekte des theoretischen und konzeptuellen Hintergrunds der Multifamilienarbeit aufgezeigt. Weiter werden daraus die für die Schule relevanten MFA-Ziele eruiert. Die Multifamilienarbeit macht nur Sinn, wenn sie auch etwas Positives bewirkt. Daher ist es bedeutsam, dass man die Erfahrungen, Einschätzungen, Wahrnehmungen und allenfalls auch die Wünsche der Eltern kennt und diese bei den Vorbereitungen der Multifamilienarbeit berücksichtigt. Betroffene Eltern einer Schweizer Tagessonderschule kommen zu Wort. In Interviews äussern sie sich über ihre Erfahrungen bezüglich der Multifamilienarbeit. Die Aussagen der befragten Elternteile werden inhaltsanalytisch ausgewertet. Danach wird eine Einschätzung bezüglich der Erreichung der konzeptionell postulierten MFA-Ziele aufgezeigt. Zum Schluss werden Konsequenzen für die Organisation und Gestaltung der MFA im schulischen Kontext formuliert.

2 Ausgangslage

2.1 Relevanz des Themas aus persönlicher Sicht

Seit dem Schuljahr 2018/19 arbeite ich als Klassenlehrerin an der kommunalen Sonderschule *Schule in Kleingruppen* in Wallisellen. Unsere Schülerinnen und Schüler weisen psychosoziale Schwierigkeiten auf und haben oft Diagnosen wie Störung des Sozialverhaltens, AD(H)S, ASS, Schulverweigerung und Lernschwierigkeiten. Häufig leben die Kinder mit alleinerziehenden Elternteilen. Nicht selten sind es Familien mit Migrationshintergrund und schlechten Deutschkenntnissen. Auf manche passt die Zuschreibung „Multiproblemfamilien“ (vgl. Frost & Vogt in Asen & Scholz, 2017, S. 348). Seit 2010 wird an unserer Schule die Multifamilienarbeit praktiziert. Im letzten Schuljahr fand diese klassendurchmischt alle drei bis vier Wochen statt. Nach einer Hospitation vertrat ich während des zweiten Semesters in einer MFA-Gruppe die Lehrperson. Somit konnte ich einen Einblick in die Mehrfamilienarbeit gewinnen und mich aktiv beteiligen. Dieser erste Eindruck begeistert mich und weckte meine Neugier. Dazu liess mich noch die Aussage einer meiner Schüler: „Die MFA nützt doch gar nüt“, aufhorchen. Ich fand diese Einschätzung höchst interessant. Sie impliziert die Frage nach den Zielen der MFA und ob diese überhaupt erreicht werden. Seit diesem Schuljahr gestalten wir die MFA klassenweise, wo ich nun als entsprechende Klassenlehrerin involviert bin und viele Erfahrungen machen darf.

2.2 Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht

Im schulischen Kontext betrachten wir eine Schülerin oder einen Schüler bezüglich der sonderpädagogischen Handlungsplanung möglichst ganzheitlich und umfassend. Im Schulischen Standortgespräch werden mit den Eltern, evtl. dem Kind und den an der Förderung Beteiligten die Aktivitäten, welche die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit (ICF) beschreibt, betrachtet und eingeschätzt. Allenfalls werden auch Fragen bezüglich der Körperstrukturen, Körperfunktionen sowie der Umweltfaktoren aufgegriffen. Auf Grund der Einschätzungen werden in gewählten Schwerpunktthemen übergeordnete Förderziele formuliert (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 107). Oft beschränkt sich die Förderung danach auf den professionellen Helferkreis von Schule und auswärtigen Fachkräften. Bietet eine Schule jedoch die Mehrfamilienarbeit an, gibt sie den Eltern die Möglichkeit, sich aktiver in die gemeinsame Förderung einzubringen und punktuell auch in der Schule Verantwortung für ihr Kind zu übernehmen. Die ICF umschreibt die verschiedenen Wirkungen und Wechselwirkungen und wie die einzelnen Kategorien zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Das Elternhaus und die Schule gehören der Kategorie Umweltfaktoren an (vgl. Keiser, 2014, S. 2). Da die Umweltfaktoren einen wesentlichen Einfluss auf die Aktivitäten haben, ist es sinnvoll, diese zu optimieren. Die Methode der Mehrfamilienarbeit setzt genau hier im Bereich Familie und Zusammenarbeit zwischen Familie und Schule an. Aus diesem Grunde ist die genauere Betrachtung und Untersuchung dieser Methode und deren Auswirkungen interessant und relevant.

2.3 Relevanz des Themas aus systemischer Sicht

Aus systemischer Sicht sind manche Kinder in der Schule Symptomträger aufgrund von Schwierigkeiten im Schul-, Peergroup- oder Familiensystem. Durch ihr Verhalten weisen sie auf ihre Probleme oder auch auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Nur unter Einbeziehung und Kooperation aller Beteiligten lassen sich in solchen Fällen die dysfunktionalen Verhaltensweisen verändern. Das betroffene Kind braucht einen sicheren Ort und die Präsenz und Unterstützung der Eltern, um neue Strategien im sozialen Umgang erproben zu können. Es muss lernen, sich in herausfordernden Situationen zurechtzufinden, den eigenen Umgang mit Stresssituationen erlernen und die Fähigkeit des Mentalisierens aufbauen. Dazu sind die Eltern von zentraler Bedeutung, denn ohne sie ist eine positive Entwicklung schwer möglich. Bei mangelhafter Kooperation zwischen Schule und Eltern, geschieht es oft, dass Lehrpersonen nur noch auf die negativen Ereignisse mit einem Schüler oder einer Schülerin fokussiert sind und nur noch diese den Eltern rückmelden. Die Eltern stehen dann im Spannungsfeld zwischen ihrem Kind und der Schule. Häufig sind sie damit überfordert und bekommen „Schuldgefühle“. Sie wissen nicht, wie sie auf die Verfehlungen ihrer Kinder reagieren können. Zwischen Schule und Eltern entsteht ein negativer Prozess, aus Anklagen, Schuldgefühlen und Ablehnung. Wenn dann Eltern beginnen, die Verfehlungen in der Schule zu sanktionieren aber gleichzeitig über die Schule schimpfen, weil diese ihrem Kind nicht gewachsen ist, erlebt das Kind eine Double-bind-Botschaft. Es fühlt sich in der Schule nur noch geduldet. Schule und Eltern schieben die Verantwortung gegenseitig ab, anstatt sie gemeinsam zu tragen (vgl. Föhl & Tietjen in Asen Scholz, 2017, S. 316). Die Multifamilienarbeit setzt hier an, bietet eine Chance, die Erziehungsverantwortung gemeinsam zu tragen, Schwierigkeiten gemeinsam auszuhalten und die positive Entwicklung des Kindes gemeinsam anzustossen. Gelingt eine positive Entwicklung der Schülerin oder des Schülers und eine Integration in der Regelschule, so

hat dies auch positive gesellschaftliche Auswirkungen. Die Schülerin oder der Schüler hat z.B. bessere Berufsaussichten und die Chance, dass das Leben als Erwachsene/r ohne Unterstützung von Sozialhilfe finanziert werden kann steigt.

3 Ziel und Fragestellungen dieser Forschungsarbeit

3.1 Ziel

Diese Arbeit soll aufzeigen, welche Ziele die Multifamilienarbeit im schulischen Kontext konzeptuell postuliert. Weiter soll sie anhand dreier Einzelfallstudien illustrieren, welche Erfahrungen Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten bezüglich der Multifamilienarbeit an einer Schweizer Tagessonderschule tatsächlich machen und inwiefern die Ziele erreicht werden. Anhand der Forschungsergebnisse sollen Konsequenzen für die Organisation und Gestaltung der MFA im schulischen Kontext abgeleitet werden.

3.2 Fragestellungen

Es wird zwischen einer theoretischen und einer empirischen Fragestellung unterschieden.

Die theoretische Fragestellung soll die Frage nach den MFA-Zielen beantworten. Die empirische Fragestellung soll aufzeigen, welche Erfahrungen die Eltern bezüglich der Multifamilienarbeit machen.

3.2.1 Theoretische Fragestellung

Welche Ziele verfolgt die Multifamilienarbeit (MFA) im schulischen Kontext?

Die MFA soll eine positive Verhaltensänderung des Kindes bewirken. Um diese zu erreichen, wird im therapeutischen Prozess an diversen Zielen gearbeitet, welche die positive Verhaltensänderung ermöglichen sollen. Die theoretische Fragestellung untersucht diese konzeptuell postulierten Ziele.

3.2.2 Empirische Fragestellung

Welche Erfahrungen machen die Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten bezüglich der Multifamilienarbeit in der ausgewählten Tagessonderschule?

Um die Fragestellung differenzierter zu verstehen, wird der Begriff *Erfahrungen* genauer betrachtet. Er wird hier offen verstanden, denn die Fragestellung nach den Erfahrungen der Eltern soll viele Antworten ermöglichen. So beinhaltet der Begriff *Erfahrungen*: Erlebnisse, Erkenntnisse, Einstellungen, Einschätzungen, Beurteilungen, Wahrnehmungen, Beobachtungen, gefühlsmässige Befindlichkeiten usw.

4 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden zuerst relevante Begriffe erklärt und das wichtigste Prinzip der Multifamilien-therapie (MFT) bzw. der Multifamilienarbeit (MFA) sowie die Entwicklung dieser Art mit Familien zu arbeiten aufgezeigt. Weiter wird auf die Anwendungsbereiche, die therapeutische Grundhaltung und Beziehung sowie auf die Verantwortungsübergabe eingegangen. Es folgen die Beschreibung der zwei zentralen Basistechniken der Multifamilientherapie sowie ausgewählte Erkenntnisse aus der For-schung. In diesem Kapitel wird nicht der Begriff Multifamilienarbeit (MFA) sondern die Bezeichnung Multifamilientherapie (MFT) verwendet, weil diese in der recherchierten Literatur geläufig ist. Um den Lesefluss zu gewährleisten, wird nur der Begriff *Therapeut* verwendet, obwohl es natürlich auch eine *Therapeutin* sein könnte.

4.1 Erklärung relevanter Begriffe

Multifamilientherapie (MFT)

ist eine Psychotherapieform in der die Systemische Familientherapie mit den Vorzügen von Gruppen-therapie und Selbsthilfegruppen vereint wird. Sie baut auf den bekannten gruppentherapeutischen Wirkfaktoren von gemeinsamem Erfahrungsaustausch, gegenseitiger Unterstützung, konstruktiver Kri-tik sowie Übernahme der Lösungen von anderen (Modelllernen) auf.

Die MFT wird bei verschiedenen Problemen wie Aufmerksamkeitsstörung, Ängste, Mobbing-Erfah-rungen, aber auch bei ernsthaften kinderpsychiatrischen Diagnosen wie Magersucht, Asperger-Syn-drom, Bindungsstörungen und Folgen von Psychotraumatias angewendet. Die MFT ist eine sinnvolle Ergänzung zu anderen therapeutischen Interventionen (vgl. Frost & Merklin, 2018, S. 44).

Multifamilienarbeit (MFA)

bezeichnet die Treffen von vier bis acht Familien mit jeweils einem Kind mit besonderen Bedürfnissen. Die Treffen werden von ausgebildeten MFA-Coaches geleitet. Die Kinder sind in ähnlichen Entwick-lungsphasen und haben ähnliche Probleme. Bei Kindern mit Verhaltens- und Lernschwierigkeiten kön-nen solche Treffen auch in den entsprechenden Schulen stattfinden. Manchmal auch in sogenannten Familienklassenzimmern. Eine Lehrperson unterrichtet und die Familien sowie die MFA-Coaches sind anwesend. Lehrpersonen und Familien unterstützen einander, um ein lernförderliches Klima zu schaf-fen. Die Lehrpersonen und Familien unterstützen und achten sich gegenseitig. Sie können auch mit-einander Spass haben (ebd.).

Mentaler Zustand

Unter diesem Begriff wird zusammengefasst, was sich momentan in unserer Psyche abspielt. Dazu gehören Gefühle, Aufmerksamkeit, Überzeugungen, Wünsche, Nachdenklichkeit, Täuschungsabsich-ten usw. Sie sind der Motor für unser Handeln. Dieses Wissen über mentale Zustände bezeichnet man auch als Theory of Mind (vgl. Voss, 2013).

Modelllernen

Als Modelllernen bezeichnet Woolfolk (2008) Veränderungen im Verhalten, Denken oder in Emotio-nen, die sich durch das Beobachten eines anderen Menschen, des Modells, einstellen (S.407).

Selbstwirksamkeit

Bandura versteht unter Selbstwirksamkeit „Glaube an die eigenen Fähigkeiten, den Verlauf und die Ausführung der eigenen Handlungen so zu steuern, dass ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird“ (vgl. Bandura in Woolfolk, 2008, S. 404). Unter Selbstwirksamkeit versteht Woolfolk (2008) das subjektive Erleben einer Person, eine bestimmte Aufgabe effektiv meistern zu können (S. 404).

Selbstwert

Die Wertschätzung, die jeder für seine Eigenschaften, Fähigkeiten und Verhaltensweisen hegt, bezeichnet Woolfolk (2008) als Selbstwert (S. 107).

Bindung

Nach Wagner Lenzin (2012) ist Bindung die Bezeichnung für eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen. Diese wird früh erworben und ist bei allen Menschen und Primaten genetisch verankert. Abgewiesene Bindungswünsche verstärken bindungssuchendes Verhalten. Wagner Lenzin unterscheidet zwischen Attachment (Bindungsverhalten des Kindes) und dem Bonding (Bindungsverhalten der Eltern/Bezugspersonen). Wobei das Kind, bei genügend gutem Bindungsangebot der Eltern oder Bezugspersonen, eine „Bindungsrepräsentanz“ entwickelt, die in anderen Lebenskontexten abgerufen werden kann. Notwendig ist das verinnerlichte „Bild der Bindungsperson, die Objektpermanenz“. Bonding bedeutet eine emotionale Bindung der Eltern an das Kind sowie das Zur-Verfügung-Stellen einer Beziehung, die dem Kind wiederum das Attachment ermöglicht (S. 14).

Interfamiliäre Beziehungen (auch interfamiliäre Kohäsion)

Interfamiliäre Beziehung bedeutet die Verbindung oder der Zusammenhalt von mindestens zwei oder mehreren Familien.

Intrafamiliäre Beziehungen (auch intrafamiliäre Kohäsion)

Intrafamiliäre Beziehung bedeutet die Verbindung oder der Zusammenhalt zwischen zwei oder mehreren Familienmitgliedern.

Herausforderndes Verhalten

Wagner Lenzin (2015) schreibt über das Verhalten, dass sich jeder Mensch so verhält, wie es Sinn macht - wobei jedes Verhalten Sinn macht, wenn man den Kontext versteht. Daher muss man den Kontext, in dem Verhalten stattfindet kennen(lernen). Je enger die normativen Grenzen sind, desto mehr „Andersartigkeit“ wird produziert (S. 13). Daraus kann man folgern: Herausforderndes Verhalten ist dann beobachtbar, wenn es die normativen Grenzen in einer bestimmten Situation überschreitet und dadurch nicht angebracht ist.

Autoritativer Erziehungsstil

Den autoritativen Erziehungsstil beschreibt Woolfolk (2008) als eine Erziehung mit viel Wärme, jedoch auch mit Kontrolle. Die Erziehungsperson setzt klare Grenzen, stellt Regeln auf und erwartet vom Kind ein reifes Verhalten. Dies ist jedoch auch mit Wärme verbunden. Die Erziehungsperson hört sich den Kummer der Kinder an, gibt Erklärungen für ihre Regeln und räumt auch Platz für demokratische Entscheidungen ein. Die Strafen sind nicht streng, vielmehr versuchen die Erziehungspersonen eher zu adäquatem Verhalten anzuleiten und helfen den Kindern, die Konsequenzen ihrer Handlungen zu verstehen (S. 96).

4.2 Die Entwicklung der Multifamilientherapie und ihr wichtigstes Grundprinzip

Die Multifamilientherapie entwickelte sich aus den Erkenntnissen, Konzepten und Techniken der Antipsychiatrie, der psychodynamischen Gruppentherapie und der systemischen Einzelfallarbeit (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 19). Beim Aufzeigen der Entwicklung dieser Therapiemethode richtet sich das Augenmerk auf die Arbeit am „Marlborough Day Hospital“, dem heutigen „Marlborough Family Service“ in London. Dort entstand die Methode, wie sie heute zumeist zur Anwendung kommt.

4.2.1 Das wichtigste Prinzip der Multifamilientherapie

Die Multifamilientherapie arbeitet mit dem Prinzip, dass Familien mit ähnlichen Problemen die Verhaltensweisen und Symptomatik anderer Familien nochmals differenzierter wahrnehmen und verstehen können, als diese selber im Stande sind. Dadurch können sich neue Perspektiven entwickeln. Es ist bekannt, dass Menschen in Konfliktsituationen für das eigene Problem eine eingeeengte Sichtweise haben, jedoch für ähnliche Probleme bei anderen eine grosse Sensitivität entwickeln. So kann die Potenz der Gruppe eine Chance für die einzelnen Familien darstellen. Die Wahrnehmung ähnlicher Probleme anderer macht offen für die Wahrnehmung und Veränderung der eigenen Schwierigkeiten (vgl. Asen & Scholz, 2015, S. 15).

4.2.2 Der Begründer der Multifamilientherapie

Als Begründer der Multifamilientherapie betrachtet man Peter Laqueur, der in den 1950er Jahren in New York mit schizophrenen Patienten arbeitete und Familienmitglieder in die Therapie miteinbezog. Er zeigte, dass Begegnungen von Familien mit ähnlichen Störungsbildern hilfreich sein können. Dabei nennt er die Wirkung von Erfahrungsaustausch, gegenseitiger Unterstützung, konstruktiver Kritik und dem Modell-Lernen (vgl. Asen & Scholz, 2015, S. 16).

4.2.3 Die Weiterentwicklung der Multifamilientherapie am „Marlborough Day Hospital“

Eine weiterführende Entwicklung erfuhr die Multifamilientherapie auch durch die Pioniere Eia Asen und Michael Scholz. Sie sind die Herausgeber der zwei im deutschen Sprachraum bedeutenden Bücher über Multifamilientherapie (vgl. Asen & Scholz, 2015 und 2017). Bis 2013 war Eia Asen der Direktor des „Marlborough Family Service“ in London, wo die MFT immer noch praktiziert wird. Anfang 1980 hatte er die medizinische Leitung des damaligen „Marlborough Day Hospital“. Es entstand dort ein erster Ansatz, der „Marlborough-Modell“ genannt wurde. Dieser Ansatz wurde von verschiedenen Ideen beeinflusst. Einige werden nun beschrieben. Allen gemeinsam ist das Einbeziehen und Zusammenführen der Familien der Patienten, um den Therapieprozess zu unterstützen.

4.2.3.1 Der Einfluss durch die Antipsychiatrie

Als erstes spielten die Auffassungen der Antipsychiatrie eine Rolle. Die Antipsychiatrie kritisierte die „Medizinalisierung“ von abweichendem Verhalten, deren Ursache in der Psychiatrie ausschliesslich auf innerpsychische Dynamiken abstützte, obwohl oft soziale oder politische Probleme im Spiel waren (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 20). Der Engländer Ronald D. Laing steht für den Anfang der antipsychiatrischen Bewegung. Von 1953 bis 1956 arbeitete er in Glasgow mit schizophrenen Patienten und hielt seine Beobachtungen im Buch „Das geteilte Selbst“ (1976) fest. Während seiner Arbeit bezüglich der Schizophrenie beobachtete er das familiäre Umfeld der Patienten. Nach seinen Beobachtungen liegt die Ursache der schizophrenen Symptome in den Beziehungen innerhalb der Familien. Diese Auffassung wurde von allen anderen Antipsychiatern aufgenommen und weiterentwickelt. Es entstand

ein theoretisches Gebäude, das den Zusammenhang von familiären Beziehungen und Geisteskrankheiten aufzeigt. Allem voran steht das Phänomen der Doppelbindungen als Ursache für die Entstehung von Schizophrenie. Roland D. Laing zeigte, dass Menschen, die über längere Zeit einer Doppelbindungssituation ausgesetzt sind, Mühe haben, ihr inneres Gleichgewicht zu halten und gefährdet sind, ihr Realitätsbewusstsein zu verlieren. Die Antipsychiatrie verlangte demzufolge, ein neues Verständnis von psychiatrischer Behandlung, die nicht auf Entmündigung und Abhängigkeit zwischen Arzt und Patient, sondern auf gegenseitigem Verstehen und Lernen beruht (vgl. Obiols & Basaglia, 1978, S. 38 – 42). In Norditalien praktizierte Franco Basaglia. Seine radikalen Ideen und therapeutischen Praktiken schienen einerseits einleuchtend zu sein, waren jedoch für die Arbeit am „Marlborough Day Hospital“ wenig praktikabel. Geeigneter erschien die Idee der „therapeutischen Gemeinschaft“ (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 20).

4.2.3.2 Der Einfluss durch die „therapeutische Gemeinschaft“

Dieser Begriff stammt von Tom Main und Maxwell Jones. Main und Jones wollten das therapeutische Potenzial der Patienten nutzen und ermöglichten ihnen, für sich selbst und für andere therapeutische Funktionen zu übernehmen. Sie hoben die Hierarchie zwischen Berufsleuten und Patienten auf und die regelmässige Reflexion aller Prozesse in der Gemeinschaft galt als oberstes therapeutisches Prinzip. Sie verstanden die „therapeutische Gemeinschaft“ als offenes System. Deshalb wurden auch Angehörige in den therapeutischen Prozess einbezogen (vgl. Main & Jones in Asen & Scholz, 2017, S. 21).

4.2.3.3 Der Einfluss durch weitere therapeutische Ansätze

Alan Cooklin

1975 wurde Alan Cooklin, ein Kinder- und Jugendpsychiater, der klinische Direktor des „Marlborough Day Hospitals“. Er führte die systemische Familientherapie als Hauptbehandlungsmodell ein. Die Klinik wurde bald darauf auf den Namen „Marlborough Family Service“ umgetauft. Da zu dieser Zeit die systemische Familientherapie noch nicht etabliert war, wurde sie und somit auch die Klinik als unseriös betitelt. Jugendämter und Schulen, welche die Erfahrung machten, dass herkömmliche Kinder- und Jugendpsychiatrische Einrichtungen für schwer emotional oder verhaltensgestörte Kinder und deren Problemfamilien zu wenig anzubieten hatten, wandten sich trotzdem an die Klinik. Somit spezialisierte sie sich auf schwer misshandelte oder vernachlässigte Kinder und deren Familien sowie auf Kinder, die nicht in einer Regelschule unterrichtet werden konnten (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 21).

Salvador Minuchin

Auch Salvador Minuchin arbeitete für viele Monate an der Klinik und brachte seinen strukturellen Ansatz für das Verständnis dysfunktionaler intrafamiliärer Interaktion und Kommunikation und der Beseitigung der dadurch entstandenen Symptome ein (vgl. Minuchin in Asen & Scholz, 2017, S. 22).

Ross Speck

Die Arbeit von Ross Speck, einem kanadischen Psychotherapeuten, hatte ebenfalls einen wichtigen Einfluss auf das „Marlborough-Modell“. Er arbeitete mit den sozialen Netzwerken der Familien. Er und seine Mitarbeiter kreierten die „Netzwerktherapie“ (vgl. Speck & Attneave in Asen & Scholz, 2017, S. 22) bei der es darum ging, dass die Ressourcen aus den Beziehungsnetzwerken eines Patienten konstruktiv genutzt werden. In Krisensituationen trafen sich die Personen eines solchen Netzwerkes, um

Ideen und Energie zu mobilisieren, damit die Familie mit der Krise fertig werden und weitere verhindern konnte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden in Absprache mit dem Therapeuten aufgerufen. Die Netzwerktherapie ist zeitlich kurz, jedoch intensiv. Sobald das Netzwerk zum Tragen kommt, kann sich der Therapeut aus dem Geschehen zurückziehen (ebd.).

L. Boscolo und G. Cechin

Weitere Einflüsse kamen durch L. Boscolo und G. Cechin. Sie arbeiteten, indem sie die dysfunktionalen Familiensysteme noch mehr „verstörten“ (vgl. Palazzoli et al. in Asen & Scholz, 2017, S. 23). Es wurde dem System selbst überlassen, herauszufinden, wie das neue Gleichgewicht für die Familie aussehen soll. Grundvoraussetzung war das Vertrauen in die „Weisheit“ des Systems und an dessen Ressourcen. Ebenfalls wichtig war die Grundhaltung des Wegkommens vom „Besserwissen“ der Experten und Spezialisten (ebd.).

4.3 Erste Formulierung der Ziele der Multifamilientherapie

Durch die Multifamilientherapie sollen die Eltern erleben, dass sie erzieherische Verantwortung übernehmen können und ihre Einstellung sowie ihr Handeln positiven Einfluss auf das Verhalten ihres Kindes haben kann. Auf diese Weise sollen sie Selbstwirksamkeit bezüglich ihrer erzieherischen Bemühungen aufbauen. Weiter sollen die Familienmitglieder lernen, die eigene mentale Verfassung sowie diejenige der anderen wahrzunehmen. Dies soll eine günstige Interaktion ermöglichen und Missverständnisse verhindern. Eine positive Verhaltensänderung des Kindes ist schlussendlich das Hauptziel der Multifamilientherapie.

4.4 Anwendungsbereiche der Multifamilientherapie

Die Multifamilientherapie wird im klinischen Kontext, in der Jugendarbeit sowie im schulischen Kontext angewandt (vgl. Asen & Scholz, 2015, S. 15). Dabei treffen sich Eltern mit ihren Kindern in der betreffenden Institution. Es arbeiten zwei Therapeuten oder Coaches im Team mit den Familien. Die Treffen finden regelmässig statt, wobei die Frequenz und auch die Länge der Sitzungen stark variieren. Es gibt auch MFT mit einem sogenannten Familienklassenzimmer. Dies bedeutet, dass es eingeplante Unterrichtssequenzen gibt und somit auch die Lehrperson in der MFT involviert ist.

4.5 Familienklassenzimmer

Nach Biondo und Conrad (2018) sind im Familienklassenzimmer neben der Lehrperson, den Schülerinnen und Schülern auch die Eltern oder andere Bezugspersonen sowie die MFA-Coaches anwesend. Die Lehrperson unterrichtet und die Begleitpersonen der Schülerinnen und Schüler unterstützen die Kinder, falls nötig, ihre Ziele zu erreichen. Sie intervenieren, wenn diese herausforderndes Verhalten zeigen. Die MFA-Coaches sind im Hintergrund, beobachten die Familien und regen, falls nötig, zum Nachdenken und Handeln an (S. 32).

4.6 Therapeutische Grundhaltung

Wie in sämtlichen psychotherapeutischen Schulen muss die therapeutische Beziehung von Akzeptanz, Wertschätzung, Wohlwollen und einer aufmerksamen Grundhaltung geprägt sein.

Diese Haltung muss unbedingt authentisch sein. Dies gilt auch in anspruchsvollen Situationen. Auch wenn die Familien, Eltern oder Kinder dem Therapeuten gegenüber eine ablehnende Haltung zeigen,

müssen die Therapeuten an ihrer Grundhaltung festhalten. Nur wenn die Familien spüren, dass sich die Therapeuten nicht provozieren lassen und mit aufkommendem Ärger umzugehen wissen, besteht die Chance, dass die Therapeuten von der Gruppe akzeptiert werden.

Die Therapeuten bedienen sich der *Allozentriertheit*, d.h. sie bemühen sich stets, niemanden aus den Augen zu verlieren (vgl. Asen & Scholz, 2015, S. 27). Wichtig ist, dass sich die Therapeuten ihrer Vorurteile bezüglich der Teilnehmer bewusst sind und diese nicht in die therapeutische Arbeit einfließen lassen. Sie müssen stets die „nicht wissende Haltung“ einnehmen. Die Therapeuten versuchen die Perspektive eines jeden Teilnehmers einzunehmen, um die Situation jedes einzelnen zu verstehen. Sie zeigen vor, wie sie durch besseres Verstehen ihre Sichtweisen ändern können. Sie ermutigen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihre mentalen Zustände detailliert zu beschreiben. Dies wird durch Befragung unterstützt, wobei die Therapeuten nach dem „Was“ fragen, „Warum-Fragen“ jedoch vermeiden (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 46 - 47).

4.7 Therapeutische Beziehung

Für das Gelingen einer tragfähigen, therapeutischen Beziehung zwischen den einzelnen Teilnehmer/innen und dem Therapeuten ist stets der Therapeut hauptverantwortlich. Die therapeutische Beziehung basiert auf gegenseitigem Vertrauen und Sicherheit. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Multifamilientherapie befürchten, sich mit ihren Schwierigkeiten blosszustellen, missverstanden oder kritisiert zu werden. Eine feinfühlig Akzeptanz dieser Befürchtungen ist von Seiten des Therapeuten wichtig. Auch durch Transparenz des Ablaufs der MFT-Sitzung können Ängste gebunden werden. Sehr unsichere Teilnehmer müssen behutsam ins Gruppengespräch eingeführt werden. Manchmal hilft Nähe. Der Therapeut setzt sich absichtlich neben diese Teilnehmer, damit Befürchtungen abgebaut werden können (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 30 - 31).

4.8 Verantwortungsübergabe

Ein wichtiges Element der Multifamilientherapie ist die Verantwortungsübergabe an die Eltern. Während der Sitzung haben die Eltern die Verantwortung für ihre Kinder. Sie sollen erzieherisch aktiv werden, falls es die Situation verlangt. Die Verantwortungsübergabe wird durch ein Ritual bestärkt (ebd). Wichtig ist, dass sich die MFT-Fachleute stets fragen, was der Familie übertragen werden kann, was die Gruppe selbst regeln und organisieren kann, was die MFT-Fachleute tun sollen, damit die Eltern die Verantwortung übernehmen können oder die Gruppe eigenständig arbeiten kann und vor allem auch, wann die Fürsorge und Aktivität der MFT-Fachleute wichtige Prozesse behindern statt unterstützen (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 26).

4.9 MFT-Basistechniken

In der Literatur werden zwei Basistechniken als für die Multifamilientherapie besonders bedeutsam erwähnt. Es handelt sich um das *5-Schritte-Modell* sowie um das *Mentalisieren*. Diese beiden Basistechniken werden im Folgenden beschrieben.

4.9.1 5-Schritte-Modell nach Asen

Dieses Modell wird angewendet, wenn der Therapeut etwas Auffälliges in der Dynamik einer Familie beobachtet (vgl. Asen & Scholz, 2015, S. 49). So kann er, wenn die Reaktionen der Eltern auf ihr Kind

unangemessen oder wirkungslos sind oder Eltern auf auffälliges Verhalten ihres Kindes nicht reagieren, die Situation mit den Eltern reflektieren (vgl. Asen & Scholz, 2017, S.33). Der Therapeut reagiert anhand dieses Modells strukturiert auf intrafamiliäre Dynamiken mit dem Ziel, die Beteiligten zu aktivieren. Sie sollen über ihre Situation nachdenken und die Regulierung ihrer Probleme selber in die Hand nehmen. Somit wird der Therapeut nicht zum Experten, der Ratschläge erteilt, sondern er führt die Eltern dazu, selber aktiv zu werden, Lösungen zu entwickeln und in selbstständiges Handeln umzusetzen. Der Therapeut soll sich auch stets bemühen, Fragen nicht direkt zu beantworten, sondern das Expertentum der Familien zu finden und auf diese Weise ihre Ressourcen zu aktivieren (vgl. Asen & Scholz, 2015/ S. 49).

Das 5-Schritte-Modell kann in der Einzelarbeit mit einer Familie oder in der MFT-Gruppe verwendet werden. Es ist ein handlungsbezogenes Modell. Es soll die Eltern zu einer eigenen Lösung bezüglich ihrem erzieherischen Handeln bringen, die sie in einer kritischen Situation mit ihrem Kind umsetzen (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 33).

Im Folgenden werden die 5 Schritte beschrieben (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 33 – 37).

Schritt 1: BEOBACHTEN

Der Therapeut beobachtet ein auffälliges Verhalten oder eine auffällige Interaktion und beschreibt seine Wahrnehmung frei von einer Bewertung den Betroffenen.

Schritt 2: WAHRNEHMUNGSVERGLEICH

Dann fragt er, ob die Betroffenen dies auch so wahrnehmen oder ob er total falsch liege. Falls die Betroffenen dies ganz anders wahrnehmen, wird hier das Vorgehen nach dem 5-Schritte-Modell abgebrochen.

Schritt 3: BEWERTUNG

Andernfalls fragt der Therapeut, wie die Betroffenen die Situation bewerten und ob sie diese verändert haben möchten oder nicht. Falls eine Veränderung gewünscht wird, erfolgt direkt der nächste Schritt – siehe Schritt 4.

Falls keine Veränderung gewünscht wird, wird es spannend und der Therapeut kann folgendermassen vorgehen:

1. Variante: Er fragt, was denn die Vor- und Nachteile seien, wenn das Kind sich in den nächsten Stunden weiterhin so verhalte, wie gerade eben. Auf diese Weise bringt er die Bezugspersonen zum Nachdenken und sie können ihre anfängliche Meinung allenfalls nochmals abändern und sich doch eine Verhaltensänderung wünschen. Somit könnte mit dem 5-Schritte-Modell weitergefahren werden.

2. Variante: Falls das Verhalten des Kindes von den Bezugspersonen bagatellisiert wird, im Sinne von „Wissen Sie, ich habe mich daran gewöhnt. Hauptsache, er/sie verhält sich in der Schule nicht so“, kann der Therapeut fragen, ob es nicht sinnvoll sei, wenn das Kind von der Bezugsperson ein anderes Verhalten lerne, zwar nicht so schnell, aber längerfristig könnte dies auch für das Verhalten in der Schule hilfreich sein.

Auf diese Weise kann es sein, dass die Bezugsperson doch eine Verhaltensänderung wünscht und mit dem 5-Schritte-Modell weitergefahren werden kann.

Variante 3: Falls das Verhalten des Kindes von der Bezugsperson bagatellisiert wird im Sinne von „Eines Tages wird es schon besser werden“, dann kann der Therapeut seine Bedenken äussern, dass dies von alleine kaum geschehen wird und seine Erfahrung kundtun, dass mit zunehmendem Alter oft die Schwierigkeiten noch fataler werden, wenn man nicht vorzeitig interveniert und dem Kind ein anderes Verhalten ermöglicht. Dies kann auch dazu führen, dass die Bezugsperson eine Verhaltensänderung wünscht und sich auf die weiteren Schritte einlässt.

Schritt 4: VERÄNDERUNGSWUNSCH

Beim Wunsch nach einer Veränderung fragt der Therapeut, welche konkrete Veränderung gewünscht sei, was anders werden soll.

Schritt 5: AKTION – DER ERSTE SCHRITT

Danach fragt er, was die Betroffenen konkret anders machen müssen, damit sich die Situation wunschgemäß verändert. Dies ist eine anspruchsvolle Frage und oftmals wissen die Bezugspersonen nicht, was sie tun sollen. Dann kann der Therapeut folgendermassen vorgehen:

1. Variante: „Blumenstraus“

Der Therapeut gibt der Bezugsperson verschiedene Lösungsvarianten vor, wobei einige darunter sichtlich übertrieben, andere jedoch durchaus praktikabel sind. Somit kann aus den Vorschlägen einer selbst gewählt und ausprobiert werden.

2. Variante: „Parallele Geschichten“

Der Therapeut sagt, dass ihn die Situation gerade an eine vergleichbare Situation mit einem anderen Kind erinnere. Weiter gibt er die Handlungsidee jener Mutter preis und ermutigt die Bezugsperson, diese doch auch einmal auszuprobieren.

3. Variante: „Gruppenideen“

Der Therapeut gelangt mit der Frage nach einer hilfreichen Handlung an die Gruppe. Sämtliche Gruppemitglieder sollen sich in die Situation einfühlen und austauschen, wie sie nun handeln würden. Eventuell ergibt dies eine mögliche Handlungsidee für die betroffene Bezugsperson.

Das 5-Schritte-Modell kann durch die zusätzlichen Schritte der *Wertschätzung*, *Reflexion* und *Transformation* erweitert werden. Diese Ergänzung soll die Transformation der von den Eltern erfundenen Intervention in den Alltag vorbereiten und erleichtern (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 37 - 39). Es wird dabei folgendermassen vorgegangen:

1. Wertschätzung

Die Eltern werden für ihre selbst gefundene und hilfreiche Intervention gelobt. Sämtliche Teilnehmer der Multifamilientherapie dürfen sich ebenfalls wertschätzend äussern.

2. Reflexion

Die Familie wird zur Reflexion ihres Verhaltens aufgefordert. Der Therapeut schildert beispielsweise das von ihm beobachtete erwünschte Verhalten des Kindes und fragt das Kind, warum es denn jetzt das mache, worum man es gebeten habe. Das Kind reflektiert und beschreibt das neue Verhalten der

Eltern. Der Therapeut bringt die Familienmitglieder über das Geschehene miteinander ins Gespräch. Sie sollen direkt miteinander sprechen. Dadurch wird das Besprochene emotional stärker empfunden und verbindet die Familienmitglieder mehr.

3. Transformation

Da der Transfer des in der Multifamilientherapie Erreichten in den familiären Alltag schwierig ist, gehören die Transformationsüberlegungen in den Therapieprozess.

Der Therapeut kann zum Beispiel mit dem Kind vor den Eltern besprechen, was geschehen muss, damit es zu Hause auch macht, was man von ihm verlangt. Es kann sein, dass das Kind eine praktikable Lösungsidee formuliert. In einer anderen Variante stachelt der Therapeut den Ehrgeiz der Eltern an, indem er äussert, zu Hause sei dann wohl alles wieder anders und er sei gespannt auf ihren Bericht in der nächsten Sitzung. Wenn genug Zeit vorhanden ist, können die häuslichen Bedingungen genauer analysiert werden, um die gefundene Strategie anzupassen und einen ersten Schritt in die richtige Richtung zu finden. Allenfalls wird die ganze MFT-Gruppe in diese Transformationsvorbereitung einbezogen. Dies ist sinnvoll, wenn andere Familien von ähnlichen Schwierigkeiten betroffen sind.

4.9.2 Mentalisieren

Das Mentalisieren ist eine wichtige Fähigkeit. In der Multifamilientherapie sollen die Teilnehmer diese Fähigkeit (weiter)entwickeln und bewusst anwenden. Dadurch sollen Missverständnisse reduziert und die Interaktionen zwischen den Familienmitgliedern störungsfreier werden.

4.9.2.1 Definition

Asen und Scholz (2017) beschreiben das Mentalisieren folgendermassen:

„Wir mentalisieren, wenn wir versuchen, die innere psychische Verfassung bei uns selbst und bei anderen Menschen sowie ihre Wechselwirkungen differenzierend und angemessen wahrzunehmen“ (S. 40).

4.9.2.2 Zwei grundsätzliche Arten des Mentalisierens

Es wird zwischen zwei grundsätzliche Arten unterschieden. Beim *expliziten Mentalisieren* fassen wir *bewusst* Gefühle, Absichten, Bedürfnisse, Einstellungen, Bewertungen, Motive, Fantasien und Gedanken in Worte, während wir beim *impliziten Mentalisieren unbewusst* agieren und das Verhalten von uns und anderen interpretieren. Da man Gefühlslagen bei sich und bei anderen nur annäherungsweise erfassen kann, können allfällige Fehlinterpretationen zu Missverständnissen führen. Diese können impulsive oder konfuse Interaktionen zur Folge haben. Wir sehen dann andere nicht, wie sie sind - und sie wiederum auch uns nicht, wie wir sind (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 40).

Mentalisieren kann jedoch immer nur ein Versuch sein, sich und andere besser zu verstehen. Da Irrtümer und Missverständnisse zu zwischenmenschlichen Begegnungen gehören, kann das Mentalisieren nie „perfekt“ sein (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 46).

4.9.2.3 Mentalisieren und Bindung – die inneren Arbeitsmodelle

Der Mensch erlernt das Mentalisieren erstmals in frühen Bindungsbeziehungen. In diesem Zusammenhang versteht sich Bindung auch als internes Repräsentationssystem. Der Mensch lernt zu unterscheiden, was er „selbst“ ist und was „andere“ sind. Dazu ist die Interaktion zwischen dem Säugling und einer Bezugsperson notwendig. Die Bezugsperson muss in der Lage sein, die mentalen Zustände

des Säuglings zu erfassen und zu spiegeln. In den ersten Bindungsbeziehungen bildet sich auch die Fähigkeit aus, Affekte zu regulieren. Für unsere geistige und seelische Entwicklung brauchen wir Bindung. Das Bindungsbedürfnis des Menschen ist biologisch determiniert. Durch die Art und Weise der Interaktion zu den frühesten Bezugspersonen verinnerlichen wir die Erwartung bezüglich Verhalten und Interaktionen. Diese Erwartung ist später prägend, wie wir kommunizieren und interagieren. Diese sogenannten inneren Arbeitsmodelle formen die emotionalen und sozialen Regulationsprozesse und werden zum Prototypen für die Gestaltung späterer Beziehungen. Eine früh erworbene Bindungssicherheit kann als Schutz vor psychischen Erkrankungen dienen und die Resilienz stärken. Die Bindungssicherheit baut sich auf, indem die Eltern die kindlichen mentalen Zustände kongruent und kontinuierlich erfassen und spiegeln (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 43 - 44).

4.9.2.4 Epistemische Wachsamkeit und epistemisches Vertrauen

Wenn wir unseren wichtigsten Bindungs- oder Bezugspersonen vertrauen können, werden verlässliche innere Arbeitsmodelle am besten entwickelt. Das innovative Konzept des *epistemischen Vertrauens* beschreibt das basale Vertrauen in eine Bezugsperson, von der man „sicher“ und ohne Zweifel lernen kann und deren Kommunikationen man trauen kann (vgl. Sperber et al. und Fonagy & Alison in Asen & Scholz, 2017, S. 44). Schüler und Schülerinnen müssen also epistemisches Vertrauen in ihre Lehrpersonen haben, um effizient lernen zu können.

Bevor *epistemisches Vertrauen* aufgebaut werden kann, wird *epistemische Wachsamkeit* ausgeübt. Der Mensch prüft kritisch, ob er einem anderen Menschen vertrauen und von ihm Gesagtes als wahr annehmen kann. Diese epistemische Wachsamkeit muss überwunden werden, damit epistemisches Vertrauen möglich wird. Dies geschieht durch positive Erfahrungen eines Lernenden mit den lehrenden Bezugspersonen. Dieser Prozess findet lebenslang statt. Der Aufbau von epistemischem Vertrauen, die Bildung einer therapeutischen Bindung, ist ein wesentlicher Baustein für das Gelingen einer therapeutischen Arbeit. In jedem Alter ist es möglich, epistemisches Vertrauen aufzubauen. Es ist nie zu spät dafür. Die Haltung des epistemischen Vertrauens wird gefördert, indem das Individuum spezielle Aufmerksamkeit bekommt und als eigenständig handelnd wahrgenommen wird (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 45). Das Wissen um den Aufbau des epistemischen Vertrauens hilft bei der therapeutischen Arbeit.

4.9.2.5 Die mentalisierungsorientierte Arbeit in der MFT

Durch die Fähigkeit mentalisieren zu können, sollen Familienmitglieder ihre Beziehungsschwierigkeiten verstehen und mit ihnen besser umgehen können. Auch soll es einen positiven Einfluss auf die effektive Steuerung ihrer Affekte haben. Daher wird in der Multifamilientherapie grosser Wert auf die Mentalisierungsprozesse und ihre Verbesserung gelegt. Wenn die Therapeuten in der Interaktion zwischen Familienmitgliedern Mentalisierungsschwierigkeiten vermuten, intervenieren sie und stoppen die Interaktion. Dies ist der Augenblick, in dem die Therapeuten die Familienmitglieder zum Mentalisieren anleiten können. Dabei orientieren sie sich an einem bestimmten Ablauf. Zusammengefasst lautet er: identifizieren, experimentieren, reflektieren und transformieren. Die einzelnen Schritte beinhalten folgendes:

IDENTIFIZIEREN

Der Therapeut benennt und identifiziert die eben aufgetretenen problematischen Interaktions- und Beziehungsmuster, die sich aufgrund fehlenden Mentalisierens ergeben haben.

EXPERIMENTIEREN

Der Therapeut lädt die Familienmitglieder zum Mentalisieren ein und versucht auf diese Weise, eine unproblematische Interaktion in Gang zu setzen. Unzählige Übungen, die für die MFT entwickelt wurden, regen dazu an.

REFLEKTIEREN

Es wird explizit mentalisiert, indem man darüber nachdenkt, was gerade geschah.

TRANSFORMATION

Hier wird diskutiert, wie man das eben Gelernte im Alltag (Familie, Schule, Beruf) umsetzen und anwenden könnte.

(vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 45 - 48)

4.9.2.6 Fünf verschiedene Ebenen des Mentalisierens und eine konkrete Anleitung dazu

Holmes hat fünf verschiedene Ebenen des Mentalisierens aufgestellt (vgl. Holmes in Asen & Scholz, 2017, S. 41), die im Folgenden zitiert und tabellarisch präsentiert werden.

Titel der Ebenen:	Bedeutung:
Selbst-Mentalisieren	sich der eigenen Gefühle bewusst sein
Andere Mentalisieren	sich der Gefühle anderer bewusst sein
Selbst-mit-andere-Mentalisieren	sich bewusst sein, was man selbst gegenüber anderen fühlen könnte
<i>Andere-mit-Selbst-Mentalisieren</i>	sich bewusst sein, was andere in Bezug auf mich fühlen könnten
<i>Selbst-und-andere-Mentalisieren</i>	sich die Interaktionen zwischen sich selbst und anderen „neutral“ – aus einer Metaperspektive – bewusst machen.

Eia Asen zeigt einige konkrete Beispiele auf, die einen Eindruck geben, wie der Therapeut die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum Mentalisieren bringen kann. Hier ein Beispiel:

„Was glauben Sie, worum es gerade geht? Was mag wohl in Anna vorgehen? Welche Gefühle könnten sie veranlassen, sich so zu verhalten? Und was für einen Einfluss hat das auf andere hier? Was geht in Ihnen selbst vor, wenn Sie so etwas miterleben? Waren Sie auch schon einmal in so einer Situation?“ (vgl. Asen in Asen & Scholz, 2017, S. 49).

Der Therapeut verlangsamt bewusst das Tempo. Es geht nicht darum, jetzt eine Lösung zu finden oder mit dem 5-Schritte-Modell weiterzufahren, sondern um das Fokussieren auf mentale Zustände. Dabei sollen die Teilnehmer einerseits sich in Anna hineinversetzen und andererseits auch ihre eigenen Gefühle wahrnehmen (vgl. Asen in Asen & Scholz, 2017, S. 50).

4.10 Zielorientiertes Arbeiten in der MFT

Behme-Mathiessen und Pletsch arbeiten im Programm „FiSch – Familie in Schule“ in Deutschland. Dieses Programm hat zum Ziel, Kinder mit sozial- emotionalen Auffälligkeiten vollumfänglich in der Regelschule zu integrieren. Die Kinder besuchen bereits teilweise die Regelschule, werden jedoch

auch in „Familie in Schule“ unterrichtet. Behme-Mathiessen und Pletsch bezeichnen das zielgerichtete Arbeiten als ein Kernstück der multifamilientherapeutischen Arbeit in der Schule. In Zusammenarbeit mit dem Kind, den Eltern, der Lehrperson der Familienklasse und der Lehrperson der Regelschule werden Verhaltensziele für das Kind aufgestellt und täglich beurteilt. Somit weiss die Schülerin oder der Schüler stets in welche Richtung die Entwicklung gehen soll, um eine vollumfängliche und erfolgreiche Beschulung in der Regelschule zu ermöglichen. Die Ziele beschreiben konkret das erwünschte Verhalten. Sie sind positiv formuliert und erreichbar. Wichtig ist, dass die Ziele für die Kinder bedeutsam und für alle Beteiligten verständlich sind und alle mit den Zielen einverstanden sind. Die Beurteilung der Zielerreichung wird täglich protokolliert (vgl. Behme-Mathiessen & Pletsch in Asen & Scholz, 2017, S. 301).

Exkurs – eigene Erfahrung:

An unserer Schule haben die Schülerinnen und Schüler maximal drei MFA-Ziele, die in einem Mäppchen dokumentiert und beurteilt werden. Die Lehrpersonen sowie die Sozialpädagoginnen beurteilen täglich die Ziele in den Bereichen Unterricht und Pausen. Ein Ziel könnte sein: „Ich arbeite täglich mindestens 15 Minuten konzentriert an meinen Mathe- und Deutschaufgaben.“ Die Zielemäppchen werden über das Wochenende von den Eltern und ihrem Kind angesehen. Alle paar Wochen werden die Wochendurchschnitte der Beurteilungen in einer Verlaufskurve grafisch dargestellt und der Verlauf besprochen. Anhand dieser Verlaufskurve kann die Schülerin oder der Schüler die Fortschritte oder auch Rückschritte erkennen. Es können spannende Diskussionen entstehen. Zum Beispiel: „Wie hast du es in der vergangenen Woche geschafft, so konzentriert zu arbeiten?“ Solche Erfolge spornen die Schülerinnen und Schüler an, dranzubleiben und unterstützen den Aufbau von Selbstwirksamkeit.

4.11 Die Bedeutung des Spiels in der MFT

In der Multifamilientherapie ist das Spiel quasi *Mittel zum Zweck*. In den letzten Jahrzehnten wurden dafür viele Spiele und Aktivitäten entwickelt, die zur Anwendung kommen. Eltern werden angeregt, mit ihren Kindern etwas gemeinsam zu tun. Dadurch werden Interaktions- und Kommunikationsmuster sichtbar und auch veränderbar. Manchmal werden andere Familien einbezogen (vgl. Asen & Scholz, 2017, S. 24).

4.12 Die Forschung bezüglich der MFT

Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der MFT zu validieren, ist die Forschungsarbeit zentral. Das Ziel ist, dass die MFT mit einer Evidenzbasis anerkannt, angewandt und finanziert wird. Asen und Scholz (2017) zeigen ausgewählte Forschungsarbeiten auf. Dabei handelt es sich um internationale Bestrebungen wie auch um Forschungsarbeiten, die in Deutschland durchgeführt wurden. Zusammenfassend kann man sagen, dass die MFT über eine wachsende Evidenzbasis bezüglich der Wirksamkeit dieser Intervention verfügt. Sowohl im Bereich der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Erwachsenen als auch im Bereich sozialer und schulischer Probleme haben sich mehrere MFT-Modelle als wirksam erwiesen (S. 353 – 386). Besonders hervorzuheben sind die Untersuchungen im Zusammenhang mit schizophrenen Patienten/innen oder Patienten/innen mit anderen chronischen Psychosen, die mit dem MFT-Modell nach Mc Farlane behandelt wurden (vgl. Mc Farlane in Asen & Scholz, 2017, S. 357).

5 Auswahl des Forschungsfeldes

Da zur Beantwortung der empirischen Fragestellung die Multifamilienarbeit im schulischen Kontext untersucht werden soll, wurde die Wahl einer Regelschule oder einer Sonderschule in Betracht gezogen. Eine Regelschule wäre insofern vorteilhaft gewesen, weil die Kinder nicht auch noch einen Schulwechsel vollzogen hätten und somit eine allfällige Verbesserung ihres Verhaltens nicht zusätzlich mit dem Wechsel des schulischen Kontextes in Zusammenhang gebracht werden kann. Wenn mehrere Interventionen gleichzeitig vorgenommen werden, ist es schwieriger zu beurteilen, was genau wirksam ist. Da es nicht möglich war, eine Regelschule zu finden, wurde eine Tagessonderschule ausgewählt. Aus Gründen der Anonymisierung wird auf konkrete Angaben der ausgewählten Schule (Homepage der Schule, Flyer der Schule etc.) verzichtet.

5.1 Die Tagessonderschule:

Bei der ausgewählten Schule handelt es sich um eine Schweizer Tagessonderschule. Sie nimmt eine vom entsprechenden Kanton delegierte Aufgabe der öffentlichen Schule wahr und erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen sowie alle weiteren Vorgaben der zuständigen Bildungsdirektion. Die Schule nimmt Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten von der 1. bis 9. Klasse auf. Sie verfolgt das Ziel, dass die Schülerinnen und Schüler später ihr Leben als integrierte Mitglieder der Gesellschaft selbstbestimmend führen können und ist weltanschaulich, politisch und religiös neutral. Dies ist im Leitbild der Schule vermerkt.

Neben der Multifamilienarbeit bietet sie Elternberatung durch die Schulsozialarbeit, schulnahe sozialpädagogische Familienbegleitung, Musiktherapie sowie Logopädie an.

5.2 Die Multifamilienarbeit (MFA) an der ausgewählten Tagessonderschule:

Die MFA wird von zwei Coaches geleitet. Bei den Coaches handelt es sich um die Schulsozialarbeiterin Frau S und den Schulsozialarbeiter Herrn W der Schule. Beide verfügen über die Zusatzausbildung zum/r Systemischen Therapeut/in – Familientherapeut/in (DGSF). Demnächst schliessen sie auch die Zusatzausbildung zum/r Multifamilientherapeut/in (DGSF) ab. Die MFA ist an dieser Schule in der Regel freiwillig. Interessierte Eltern melden sich an und kommen vorerst auf eine Warteliste. Bei einer Zusage wird der Besuch der MFA verbindlich. Es gibt allerdings auch Fälle, bei denen die MFA-Teilnahme als Aufnahmebedingung gefordert wird. Die MFA wird in Kursen von acht bis neun Sitzungen angeboten und findet jeweils mittwochs von 16:00 bis 18:30 statt. Lehrpersonen sind nicht anwesend. Die angebotene MFA hat dadurch nicht die Form eines Familienklassenzimmers, denn es gibt keine Unterrichtssequenz. Ebenso wird momentan auf MFA-Ziele für die Schülerinnen und Schüler verzichtet, da die Handhabung bezüglich der Zieleinschätzung und deren Auswertung als kompliziert und aufwändig wahrgenommen wurde. Auf der Homepage der Schule wird die MFA als Gruppenangebot für Familien beschrieben, in dem sich Familien über verschiedene Methoden und Spiele näher kennenlernen, sich über Themen austauschen, neue Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer Kinder finden sowie eine gute Zeit mit dem eigenen Kind erleben können.

5.3 Die interviewten Elternteile und ihre Kinder

Frau A ist die Mutter von *D*. *D* ist ein Junge. Er ist 14 Jahre alt und hat drei jüngere Geschwister. Er besucht die Tagessonderschule seit diesem Schuljahr. *Frau A* sagt, *D* habe die Diagnose ADHS. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern zusammen. Beide besuchten einen MFA-Kurs. *D* wurde stets von Mutter und Vater in die MFA begleitet. Die letzten vier oder fünf Veranstaltungen waren auch seine Geschwister dabei. *Frau A* und ihr Mann wollen die MFA nicht fortsetzen, obwohl die Tagessonderschule die entsprechende Empfehlung abgibt.

Herr B ist der Vater von *E*. *E* ist ein Junge und hat ebenfalls die Diagnose ADHS. Er ist das zweite Schuljahr an der Tagessonderschule. Früher besuchte er die schulinterne Psychologin. Wegen des ADHS wird er medikamentös behandelt. Gegenwärtig besucht *Herr B* den vierten MFA-Kurs. *Herr B* und die Mutter von *E* leben getrennt. Sie teilen sich die Obhut. Im ersten MFA-Kurs wurde *E* von seinem Vater begleitet. Seit dem zweiten MFA-Kurs begleiten ihn beide Elternteile.

Frau C ist Mutter von *F*. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen zusammen. Zurzeit besucht sie den zweiten MFA-Kurs. *F* ist 10 Jahre alt und hat die Diagnose Asperger-Syndrom. Er besucht die Tagessonderschule seit der 1. Klasse. *F* hat einen jüngeren Bruder. *Frau C* begleitet *F* in die MFA. Manchmal springt der Grossvater ein.

6 Forschungsdesign u. Durchführung der Forschungsmethoden

Im Folgenden wird nun das Forschungsdesign, welches sich aus der Fragestellung ergibt, sowie dessen Durchführung beschrieben (vgl. Flick, 2017, S.177). Aufgrund der empirischen Fragestellung bietet sich eine qualitative Vorgehensweise an, denn es sind die subjektiven, höchst persönlichen Erfahrungen der Eltern, die zur Beantwortung der Fragestellung führen. Wie Schaffer (2019) beschreibt, geht es in der qualitativen Forschung nicht primär um eine spätere Quantifizierung, sondern um das Fallverstehen der einzelnen untersuchten Fälle. Die Fallzahlen sind meist gering. Qualitatives Vorgehen kann zu einer Hypothesenbildung führen oder eine bereits bestehende Hypothese präzisieren, erweitern oder facettenreicher machen (S. 60). Kuckartz (2016) erwähnt, dass eine Hypothesenbildung bei qualitativen Arbeiten eher selten anzutreffen ist, vielmehr ist ein offenes Vorgehen ohne vorab formulierte Hypothese die Regel (S.46). Dies ist auch in dieser Forschungsarbeit der Fall. Da für die Beantwortung der empirischen Fragestellungen zuerst die theoretische Frage zu beantworten ist, wird das entsprechende Forschungsvorgehen zuerst beschrieben.

6.1 Erhebungsmethoden zur Beantwortung der theoretischen Fragestellung

Die theoretische Fragestellung fragt nach den Zielen, die in der MFA erreicht werden sollen. Um diese Frage zu beantworten, wird eine Triangulation vorgenommen. Dabei handelt es sich nach Denzin um eine Methodentriangulation, genauer um den Between-Methoden-Ansatz, denn es werden verschiedene qualitative Methoden kombiniert (vgl. Denzin in Misoeh, 2015, S. 239). Anhand einer Literaturrecherche und Dokumentenanalyse verknüpft mit der Beobachtung einer MFA-Veranstaltung wird ein MFA-Zielsystem erstellt, das für die Beantwortung der Fragestellung ziieldienlich ist. Im Folgenden wird die Durchführung der drei gewählten Triangulationseinheiten beschrieben.

6.1.1 Literaturrecherche und Darstellung der MFA-Ziele

Als erstes gilt es, die Literaturstellen für die Recherche auszuwählen (vgl. Schaffer, 2019, S.152).

Im deutschsprachigen Raum sind für MFT-Fachleute zwei Bücher von zentraler Bedeutung. Dabei handelt es sich um die Bücher von Eia Asen und Michael Scholz (vgl. Asen & Scholz, 2015 & 2017). Aus dieser relevanten Literatur wird das theoretische Konzept, die zwei bedeutsamsten MFT-Basistechniken sowie die Textstellen über den Anwendungsbereich in Schulen auf ihre Ziele hin untersucht. Genauere Angaben bezüglich der untersuchten Textstellen finden sich im Anhang (S. 79).

Die in der Literatur erwähnten MFT resp. MFA-Ziele werden in den Büchern gelb markiert und herausgeschrieben. Danach werden die Ziele studiert und mit einem Stichwort versehen. Durch induktives Vorgehen (vgl. Altrichter & Posch, 2017, S. 195) werden passende Kategorien festgelegt, die Ziele den Kategorien zugeteilt und diese tabellarisch geordnet.

Die Tabelle enthält fünf Spalten. In der ersten Spalte sind jeweils die Ziele notiert, in der zweiten eine zu den Zielen passende Indikator-Einsicht der MFA-Besucher und Besucherinnen, in der dritten werden allenfalls angewendete therapeutische Mittel genannt, in der vierten die Quellenangaben gemacht und in der fünften Spalte werden die entsprechenden Textstellen aus der Literatur wörtlich zitiert.

Diese tabellarische Darstellung wird im Folgenden als MFA-Zielsystem bezeichnet.

Ziel:	Indikator-Einsicht:	Therapeutische Mittel:	Quelle	Textstelle:
Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind. (AvP)	„Wir sind fähig, für unser Kind die erzieherische Verantwortung zu übernehmen und zu handeln“ (AvP).	Ritual zur Verantwortungsübernahme 5-Schritte-Modell	B2 S. 26	„In der Systemischen Therapie bleibt die Verantwortung von Anfang an bei den Eltern, obschon der Therapeut voll verantwortlich für die Therapie der Familie ist. Bei der Multifamilientherapie ist diese Grundsatzhaltung noch viel expliziter, (...)“ (B2, S. 26).

Abbildung 1: Ausschnitt MFA-Zielsystem (eigene Abbildung)

Die inhaltliche Beschreibung des MFA-Zielsystems erfolgt im Kapitel 7. Im weiteren Forschungsverlauf wird das MFA-Zielsystem ergänzt und dient zur Erarbeitung des Interview- sowie des Codierleitfadens. Das gesamte MFA-Zielsystem findet sich im Anhang (S. 70 - 78).

6.1.2 Dokumentenanalyse

Das MFA-Konzept der zu untersuchenden Sondertagesesschule wird auf dessen Ziele hin analysiert. Es findet sich auf der Homepage der Schule sowie auf einem MFA-Flyer, den die Schule für die Eltern gestaltete. Falls Ziele auftauchen, welche zuvor die Literaturrecherche nicht hervorbringt, werden sie ebenfalls im MFA-Zielkatalog aufgenommen. Dazu werden die Ziele herausgeschrieben. Dann wird untersucht, ob sie in die bereits erstellten Kategorien passen. Allenfalls werden durch induktives Vorgehen (vgl. Altrichter & Posch, 2017, S. 195) noch ergänzende Kategorien oder Subkategorien erstellt.

6.1.3 Beobachtung

Eine MFA-Veranstaltung der zu untersuchenden Tagessonderschule wird im Januar 2019 besucht. Es handelt sich um den zweitletzten Kursnachmittag der laufenden Kursstaffel. Zuvor wird festgelegt, was beobachtet werden soll (vgl. Altrichter & Posch, 2017, S. 129).

6.1.3.1 Beobachtungskriterien und Beobachtungsart

Es wird hauptsächlich beobachtet, mit welchen Aufgaben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konfrontiert werden, um danach zu eruieren, welche MFA-Ziele an diesem Nachmittag verfolgt wurden. Diese Ziele werden im MFA-Zielsystem den bereits bestehenden Kategorien zugeordnet. Allenfalls ergeben sich induktiv zusätzliche Kategorien, die im Ziel-Katalog aufgenommen werden.

Geplant ist eine offene, nicht teilnehmende Beobachtung, bei der die beobachtende Person eine passive Rolle im Untersuchungsfeld einnimmt und aus sicherer Distanz lediglich diskret beobachtet (vgl. Schaffer, 2019, S.95). An Ort und Stelle wird jedoch mit den Coaches spontan vereinbart, dass ich am Anfangskreis sowie an zwei Spielen aktiv teilnehmen werde und während der Hospitation keine Notizen mache. Dies haben wir deshalb so bestimmt, damit keine Hemmungen bei den MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmern aufkommen. Die Coaches stellen mir danach das Vorbereitungsdrehbuch zur Verfügung. Dort sind der geplante Ablauf sowie die Zeitangaben festgehalten. Nach der Veranstaltung werden die Beobachtungen notiert.

6.1.3.2 Festhaltung der Beobachtungsdaten

Im Nachhinein wird zuerst ein Fliesstext in Form eines Erfahrungsberichtes verfasst. Er gibt den Ablauf des MFA-Nachmittages, die Stimmung sowie einige Beobachtungen wieder. Der Fliesstext wird weiter unten als Erfahrungsbericht aufgeführt. Somit wird in dieser Arbeit ein Einblick in eine konkrete MFA-Situation gewährt. Dadurch können auch entsprechende Bezüge in den Interviews besser verstanden werden. In Tabellenform wird anschliessend eine zusammenfassende Darstellung gemacht (vgl. Anhang, S. 80 - 82). Sie umfasst vier Spalten, welche die Zeitangaben, die inhaltlichen Sequenzen, die entsprechenden Ziele und einige Beobachtungen beinhalten. Die Ziele werden anhand der Aufgabenstellungen eruiert und formuliert.

6.1.3.3 Umgang mit den Beobachtungsdaten

Eruierte Ziele, die im bereits erstellten MFA-Zielsystem noch nicht aufgelistet sind, werden den bereits bestehenden Kategorien zugeordnet oder in zusätzliche Kategorien aufgenommen (vgl. Anhang, S. 70 - 78).

6.1.3.4 Die Hospitation der MFA – ein Erfahrungsbericht

Im Januar 2019 fand die Hospitation statt. Es waren fünf Schüler und eine Schülerin anwesend. Zu meiner Überraschung waren da nicht nur Mütter und Väter sondern auch Geschwister. Einige Schüler und die Schülerin wurden von einem Elternteil, einige von beiden und ein Schüler von der ganzen Familie begleitet. Für die jüngeren Geschwister war eine Unterrichtsassistentin anwesend, die sich während überfordernden Sequenzen um die jüngeren Geschwister kümmerte und mit ihnen auf den Spielplatz oder in einen anderen Raum zum Spielen ging. Zu Beginn - nach der Begrüssung und Vorstellung meiner Person - wurde ein Lautstärkewächter bestimmt. Ein Junge, der eine Glocke bekam, mit der er läuten sollte, wenn es zu laut würde. Dann folgte das Gruppenspiel „Ozeanwelle“ im grossen Stuhlkreis. Alle nahmen daran teil und es kam eine lustige und lockere Stimmung auf. Anschliessend wurde der Film gezeigt, den vier Schüler und der Vater eines Schülers gedreht und geschnitten hatten. Der Film zeigt Interviews mit Kindern und Erwachsenen an der Schule zu folgenden Fragen: „Gibt es viel Streit an der Schule?“, „Was machst du, wenn du Streit hast?“, „Was kann helfen?“. Der Film war toll gemacht und erfreute alle. Im Anschluss wurde ein Speeddating organisiert. Die Kinder

setzten sich im inneren Stuhlkreis mit Blick nach aussen und gegenüber jedem Kind setzte sich ein Erwachsener hin. Nun hatten sie einige Minuten Zeit, sich über den Film auszutauschen. Als Anregung sollten die Fragen: „Wie war der Film? – Was ist euch aufgefallen?“ dienen. Alle paar Minuten verschob sich der Kinderkreis um einen Platz und die Diskussionen erfolgten von Neuem. Die Kinder und Erwachsenen schienen sich vertraut zu sein. Die Kinder diskutierten auch mit Eltern anderer Kinder und trauten sich, ihre Eindrücke und Ideen zum Film auszudrücken.

Nun erfolgte eine Diskussionsphase über vorgegebene Themen. Zwei Erwachsenengruppen gingen dazu in Schulzimmer. Zwei Kindergruppen (nach Alter gebildet) blieben mit den Coaches im MFA-Raum. Ich beobachtete die jüngere Kindergruppe, die sich mit Frau S an einen Tisch setzte. Folgende Fragen wurde von jedem Kind beantwortet und stichwortartig auf Zetteln notiert: „Was brauche ich, damit es mir gut geht?“ – „Wie muss es bei euch zu Hause sein, damit du entspannt in den Schultag starten kannst?“

Die Aufmerksamkeit war nicht bei allen Kindern gleich gut. Frau S musste einen Jungen, der herumhampelte, stets von Neuem fragen, bis er eine Antwort gab. Sie übernahm für ihn das Schreiben. Eine Mutter stiess zu dieser Kindergruppe. Sie hatte wegen eines Telefonats den Anschluss an eine der Erwachsenengruppen verpasst und war zu aufgewühlt, um sich dort noch einzuklicken. Das Telefongespräch mit dem Psychiater ihrer Tochter habe sie jetzt gerade nervös gemacht. Die Eltern beantworteten in ihren Gruppen analoge Fragen bezüglich ihrer Kinder. Nach dieser Phase gab es eine Pause. Sie dauerte zwanzig Minuten. Es gab etwas zu Trinken und einiges zu Essen. Die Kinder gingen zum Spielen nach draussen.

Die Eltern verteilten sich im MFA-Raum und unterhielten sich. Ich sass mit einigen Eltern an einem Tisch und wurde in die Unterhaltung einbezogen. Eine Mutter meldete an, dass sie bereit sei, mit mir ein Interview für meine Masterarbeit zu machen. Zwei Mütter berichteten mir, dass sie sich hier kennengelernt hätten und so froh darüber seien. Sie würden sich nun auch privat treffen und viele ihrer Probleme zu zweit besprechen. Dies sei für sie hilfreich. Sie hätten eben ähnliche Themen in ihren Familien, die schwierig seien.

Nach der Pause nahmen alle im grossen Stuhlkreis Platz. Die beiden MFA-Coaches meldeten zurück, dass es für sie herausfordernd gewesen sei, mit den Kindern an den Fragen zu arbeiten, weil die Kinder nicht gut bei der Sache gewesen wären. Dann erläuterten die Kinder in der Kreismitte, was sie sich zu den Fragen überlegt haben. Jedes Kind wusste mindestens etwas zu sagen. Ihre Zettel wurden auf den Boden gelegt. Danach gaben noch einige Eltern Preis, was sie in ihren Gruppen besprochen hatten. Die Eltern waren etwas zurückhaltender. Ein Vater meldete sich zu Wort und meinte, dass es für seinen Sohn wichtig sei, dass dieser genug Schlaf habe. Das Einschlafen abends sei immer noch schwierig und daher auch das Aufstehen am Morgen. Eine Mutter meinte, wenn ihre Kinder morgens zu Hause machen täten, was man ihnen sage, ginge alles rascher und harmonischer, was sicher einen entspannten Start in den Schultag unterstützen würde. Nun wurde das Gruppenspiel „Reise nach Jerusalem“ gespielt. Auch diesmal kam eine sehr heitere Stimmung auf. Eine Mutter durfte aus medizinischen Gründen nicht mitmachen. Danach erfolgte eine kurze Planung der bevorstehenden MFA-Abschlussveranstaltung. Die Kinder wünschten sich spezifische Spiele und es wurde beschlossen, dass etwas Essbares mitgebracht werden sollte. Die Absprache erfolgt über den Eltern-Chat. Jemand ist nicht im Chat und meldet sich beim MFA-Coach.

Zum Abschluss mussten sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach ihrer Befindlichkeit, wie gut es ihnen heute in der MFA gefallen hatte, aufstellen. Dazu wurden auf dem Boden Bilder von vier verschiedenen Smileys gelegt, bei denen man sich positionieren konnte. Einige Teilnehmer äussersten sich darüber, weshalb sie sich wo aufgestellt hatten.

6.1.3.5 Kurze Reflexion der hospitierten MFA-Veranstaltung

Es war spürbar, dass die MFA-Gruppemitglieder untereinander vertraut sind, denn die Stimmung war gelöst und auch heiter. Mehrheitlich wurde engagiert mitgearbeitet. Aufgefallen ist, dass in dieser Veranstaltung die beiden Basistechniken der MFA nicht zur Anwendung kamen. So wurde weder das 5-Schritte-Modell angewendet noch wurde mentalisiert (vgl. Kpt. 4). Da die Eltern nicht anwesend waren, als einige Kinder ein herausforderndes Verhalten zeigten, konnten die Eltern auch nicht einbezogen werden und Verantwortung übernehmen. Genau in solchen Momenten kämen jedoch die beiden oben genannten Basistechniken zum Zug.

6.2 Erhebungsmethoden zur Beantwortung der empirischen Fragestellung

Um die empirische Fragestellung zu beantworten, werden halbstrukturierte Interviews durchgeführt und ausgewertet (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S.214). Dabei handelt es sich konkret um fokussierte Interviews (vgl. Flick, 2017, S.195) und (vgl. Misoch, 2015, S. 83).

6.2.1 Das fokussierte Interview

Im fokussierten Interview will man die subjektiven Erfahrungen und Meinungen der Befragten in Bezug auf die Erfahrung mit einem Stimulus eruieren. Der Stimulus kann beispielsweise ein Film, ein Bild, ein Erlebnis etc. sein (ebd.). Diese Art Interview passt zu der empirischen Fragestellung dieser Arbeit. Der Stimulus ist in diesem Fall die Multifamilienarbeit.

6.2.1.1 Prinzipien des fokussierten Interviews

Das fokussierte Interview ist durch vier Grundprinzipien gekennzeichnet (Merton & Kendall in Misoch, 2015, S. 83).

1. Prinzip

Die Befragten werden vor den Interviews einem Stimulus ausgesetzt.

2. Prinzip

Die relevanten Inhalte des Stimulus werden zuvor analysiert. Dies geschieht anhand einer Inhaltsanalyse, die die objektiven Inhalte aufzeigen soll. Somit können nachfolgend die subjektiv empfundenen Inhalte mit den objektiven Inhalten verglichen werden.

3. Prinzip

Es wird aufgrund der Kategorien, die sich aus der Inhaltsanalyse ergaben, ein Leitfaden für das Interview ausgearbeitet. Dieser soll ein strukturiertes Vorgehen, das jedoch nicht beeinflussend sein darf, ermöglichen.

4. Prinzip

Im Interview will man das Spektrum der subjektiven Erfahrungen aufgrund des Stimulus ergründen.

In dieser Forschungsarbeit werden alle oben genannten Prinzipien berücksichtigt:

1. Prinzip: Die Befragten werden einem Stimulus ausgesetzt. In diesem Falle entspricht der Stimulus dem Besuch der MFA.

2. Prinzip: Die relevanten Inhalte des Stimulus werden zuvor analysiert. Dies geschieht sehr detailliert durch die Triangulation, respektive der Eruierung, welche Ziele die MFA verfolgt, und deren Darstellung im MFA-Zielsystem.
3. Prinzip: Weiter wird aufgrund der Fragestellung sowie der Kategorien, die sich im MFA-Zielsystem ergeben, ein Leitfaden für die Interviews erstellt.
4. Prinzip: Durch die Interviews werden die subjektiven Erfahrungen bezüglich des Stimulus (der MFA) ergründet.

6.2.1.2 Kriterien bezüglich der Durchführung des fokussierten Interviews

Bei der Erstellung des Leitfadens und in der Durchführung des Interviews ist auf Folgendes zu achten (ebd.):

1. Nichtbeeinflussung

Der Interviewer darf die Befragten nicht beeinflussen. Die Befragten sollen die Möglichkeit haben, ihre subjektive Sichtweise zu äussern. Dies wird durch die Art und Weise der Gestaltung des Interviewleitfadens realisiert.

2. Spezifität

Das Interview soll spezifisch auf die Sicht, Erfahrung, Meinung der Befragten abzielen. Allgemeine oder vage Antworten sollen vermieden werden.

3. Spektrum:

Im fokussierten Interview sollen möglichst viele Reaktionen auf den Stimulus herausgearbeitet werden. Auch sollen viele Aspekte des Themas erfasst werden.

4. Tiefe und persönlicher Zugang

Die Befragten sollen ihre affektiven, kognitiven oder evaluativen Reaktionen auf den Stimulus Preis geben können. Der Interviewer muss stets abwägen, welche Tiefe erreicht ist, und diese regulieren.

6.2.1.3 Leitfaden des fokussierten Interviews

Der Leitfaden ist bei qualitativen Interviews das zentrale Element. Er hat eine inhaltliche Steuerungs- und Strukturierungsfunktion, wobei auch bestehendes Vorwissen der Forschenden einfließen kann. So stellt der Leitfaden den „roten Faden“ durch das Interview dar. Der Leitfaden kann während der Studie neu angepasst werden. Er soll also flexibel gestaltet sein. Auch die Handhabung während des Interviews kann flexibel gestaltet werden. Je nach Antworten der Befragten kann sich die Reihenfolge der Fragen während des Interviews ändern. Sprachlich soll der Leitfaden den Befragten angepasst sein (vgl. Misoch, 2015, S. 65 - 66).

Damit die Nichtbeeinflussung gewährleistet wird, wendet man unterschiedliche Frageformen an. Daher ist der Leitfaden trichterförmig aufgebaut: Man startet mit unstrukturierten Fragen, die sehr offen sind und dem Befragten den Freiraum zu lassen, wirklich das zu antworten, was er denkt. Hier erfährt der Interviewer eventuell etwas, womit er nicht gerechnet hat. Darauf folgen die halbstrukturierten Fragen. Man geht nochmals konkret auf den Stimulus ein und provoziert Antworten, die sich konkreter auf einen Aspekt des Stimulus' beziehen. Oder man gibt eine Reaktion vor und lässt offen, welcher Anteil vom Stimulus nun erwähnt wird. Zum Schluss folgen die strukturierten Fragen. Hier werden Reaktionen und Aspekte des Stimulus vorgegeben (vgl. Flick, 2017, S. 195 - 196).

6.2.1.4 Erstellung des Interviewleitfadens

Beim Erstellen des Interviewleitfadens ist somit die Fragestellung „Welche Erfahrungen machen die Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten mit der MFA?“ von zentralster Bedeutung, denn die Fragen beziehungsweise die Antworten der Befragten sollen schlussendlich zur möglichst umfassenden Beantwortung der Fragestellung führen. Die Fragen sollen sich einerseits auf das in der MFA Erlebte der Befragten beziehen, also Bezug auf den Stimulus nehmen. Da andererseits die MFA auch etwas bewirken soll, wird das MFA-Zielsystem zur Erstellung des Interviewleitfadens herbeigezogen. Die Kategorien und Subkategorien des MFA-Zielsystems dienen dazu, Fragen zu formulieren, welche Antworten bezüglich der Zielerreichung generieren.

Beim Finden der Fragen wird nach dem SPSS-Prinzip von Helferich (2011) vorgegangen (S. 182-185). Dieses Prinzip beschreibt vier Schritte. In einem ersten Schritt „S“ wie „Sammeln“ werden möglichst viele Fragen bezüglich des Forschungsgegenstandes spontan und unkritisch gesammelt und notiert. Dabei wird die Fragestellung sowie das MFA-Zielsystem zur Hilfe genommen. Im zweiten Schritt „P“ wie „Prüfen“ werden die Fragen kritisch betrachtet. Fragen, die nach Fakten fragen, werden aussortiert und später für die Erstellung eines separaten Frageformulars verwendet. Weiter wird geprüft, ob die Fragen sich eignen, um offene Antworten und Erzählungen zu erzeugen. Zu geschlossene Fragen werden aussortiert oder umformuliert. Danach wird untersucht, ob es Fragen gibt, deren Antworten schon bekannt oder aber zu abstrakt sind. In einem dritten Schritt „S“ wie „Sortieren“, werden die Fragen thematisch sortiert (ebd.). In diesem Forschungsprojekt haben sich vier Themenbereiche ergeben, die weiter unten aufgeführt werden. Im vierten Schritt „S“ wie „Subsumieren“ werden innerhalb der Themenbereiche die Fragen gewichtet. Dabei wird eine Leitfrage, die möglichst offen ist, ausgewählt. Diese Leitfrage wird den befragten Personen als Erstes gestellt, um eine Erzählaufforderung zu bewirken (ebd.). Im Themenbereich „Bedeutung der MFA“ lautete sie: „Was bedeutet Ihnen die MFA?“ Die restlichen Fragen dieses Themenbereichs werden als konkrete Fragen oder Unterfragen aufgeführt. Sie lauten: „Wie ist es für Sie, in die MFA zu kommen? - Was motiviert Sie, in die MFA zu kommen, auch wenn Sie mal nicht so Lust haben? - Sie treffen in der MFA andere Eltern, deren Kind auch Schwierigkeiten hat. Wie ist dies für Sie, können Sie darüber etwas berichten? - Was bedeutet es für Sie, sich mit den anderen Eltern über bestimmte Themen oder Erfahrungen auszutauschen? - Gibt es Dinge, die Sie an der MFA stören? - Gibt es Wünsche, die Sie an die MFA haben? - Hat sich Ihre Einstellung der MFA gegenüber im Laufe der Zeit verändert?“. Helferich (2011) empfiehlt, den Leitfaden in Tabellenform zu gestalten (S. 186). Somit werden die Fragen zu den Themenbereichen in einer Tabelle aufgeschrieben. In der ersten Spalte sind die Leitfragen platziert, die weiterführenden konkreten Fragen erscheinen in der dritten Spalte. In der vierten Spalte sind mögliche Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen wie zum Beispiel „Können Sie dazu noch mehr erzählen?“ aufgelistet. Die zweite Spalte enthält Stichwörter, die zu möglichen Antworten passen können. Sie sollen neben den bereits formulierten Fragen helfen, dass Interview zu steuern und allenfalls Ideen zu spontanen Anschlussfragen geben. Der vollständige Interviewleitfaden befindet sich im Anhang (S. 83 - 86).

Leitfrage: Erzählaufforderung	Memo-Stichworte: Wurde darüber erzählt?	Konkrete Fragen: An passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen:
<i>bei Vater/Mutter – als Eltern:</i> Hat sich durch die MFA etwas bei Ihnen als Vater/Mutter oder als Eltern verändert? Beschreiben Sie es. Haben Sie ein Beispiel?	Verständnis für einander Beziehung Erziehungsstil	Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihren Sohn durch die MFA besser verstehen oder kennengelernt haben? Haben Sie etwas in Ihrem Verhalten Ihrem Sohn gegenüber verändert? Beschreiben Sie dies.	Erzählen Sie mir noch mehr davon. Haben Sie ein Beispiel dafür?

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Interviewleitfaden (eigene Abbildung)

6.2.2 Inhaltsanalyse der Interviews

Von den Interviews werden Audioaufzeichnungen gemacht, welche danach transkribiert werden. Die transkribierten Texte werden einer Inhaltsanalyse unterzogen. Im Weiteren werden nun die notwendigen Methoden und Arbeitsschritte beschrieben.

6.2.2.1 Durchführung der Interviews

Es werden drei Interviews durchgeführt. Die Interviews finden in der Tagessonderschule statt. In allen Interviews werden Elternteile von Knaben befragt, weshalb im Folgenden ausschliesslich von Schülern gesprochen wird. Die interviewten Personen werden von Herrn W, einem der MFA-Coaches, bezüglich der Teilnahme angefragt. Er organisiert auch die Räumlichkeiten.

6.2.2.2 Testinterview

Misoch (2015) empfiehlt, ein Testinterview durchzuführen. Dieser Test ist wichtig, um den Leitfaden sowie das Interviewverhalten der befragenden Person zu testen (S.144 – 145).

So wird mit einer Testperson ein Probeinterview durchgeführt. Die Testperson ist Mutter eines Kindes mit herausforderndem Verhalten und verfügt über eine mehrjährige Teilnahmeerfahrung an der Multifamilienarbeit an einer anderen Tagessonderschule. Beim Probeinterview wird nun der Leitfaden getestet und die Interviewführung geübt. Um danach das Interviewverhalten zu analysieren, wird das Probeinterview mit dem Handy aufgenommen und später angehört, jedoch nicht transkribiert. Das Nachfragen nach der Befindlichkeit der Testperson nach erfolgtem Probeinterview ergibt Folgendes: Die Testperson empfand die Interviewsituation als angenehm und die Fragen beurteilte sie als adäquat. Weiter fühlte sich die Testperson durch die Befragung nicht bedrängt. Beim Anhören des Testinterviews fällt „gleichzeitiges Sprechen“ auf, was in den folgenden für die Forschung relevanten Interviews möglichst verhindert wird. Der Leitfaden bewährte sich insofern, dass die Fragenabfolge logisch gewählt war, denn sie konnte während des Probeinterviews eingehalten werden. Zudem provozierten die Fragen Erzählungen der interviewten Testperson.

6.2.2.3 Interviews

Die Interviews werden in einem kleinen Schulzimmer der ausgewählten Schule durchgeführt. Vor dem Start wird jeweils der zu befragenden Person der vorbereitete Brief bezüglich der Audioaufnahme, des Verwendungszwecks des Interviews sowie einer Garantie bezüglich der Anonymisierung zur Unterschrift vorgelegt (vgl. Anhang, S. 87). Sämtliche Interviews finden auf Schweizerdeutsch statt und wer-

den mit dem Handy aufgenommen. Sie dauern zwischen 20 und 28 Minuten. Nach dem Interview werden einige Fragen nach Fakten gestellt, um den Kontext und die Lebenssituation des Schülers besser zu verstehen. Die folgenden Fakten wurden erfragt und auf dem entsprechenden Fragebogen schriftlich festgehalten (vgl. Anhang, S. 88):

Beruf des befragten Elternteils • Alter und Klasse des Schülers • Allfällige Diagnosen des Schülers • Familiensituation - Geschwister: wer lebt mit wem zusammen? • Wie lange ist X schon an dieser Schule? • Wie viele MFA-Kurse wurden besucht? • War der MFA-Besuch freiwillig oder eine Aufnahmebedingung? • Wer begleitet den Schüler in die MFA? • Findet eine Teilnahme am laufenden MFA-Kurs statt? • Welche weiteren Interventionen wurden in den letzten drei Jahren durchgeführt?

6.2.2.4 Transkription der Interviews

Zeitnah zu den Interviews werden die Transkriptionen nach vorgängigem Anhören der Audioaufnahme durchgeführt. Die Interviews werden vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsch übersetzt. Dabei wird eine wörtliche Transkription vorgenommen, wobei Mayring (2002) darunter eine vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials versteht, was die Grundlage für die Auswertung bildet. Ebenfalls werden einige Aspekte der kommentierten Transkription wie die Angabe von Sprechpausen, Lacher, Satzabbrüchen etc. berücksichtigt (S. 89 bis 92). Da eine möglichst wörtliche Übersetzung vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche gemacht wird, bleiben die Aussagen weitgehend authentisch. Diese Authentizität wird über den Anspruch an ein korrektes Hochdeutsch gestellt. Vor der schriftlichen Verarbeitung der Interviews werden Transkriptionsregeln festgelegt und jeder Transkription vorangestellt (vgl. Anhang, S. 89, 96 und 105). Die Interviewpartnerinnen und der Interviewpartner werden der zeitlichen Reihenfolge nach durchbuchstabiert. Dadurch werden sie in Texten anonymisiert Frau A, Herr B und Frau C genannt. Ihre Kinder werden mit den Buchstaben D, E und F bezeichnet. In den Interviews werden die befragten Personen mit den Buchstaben A, B, C und die Interviewerin mit dem Buchstaben I bezeichnet. Auf dem Titelblatt der Transkriptionen steht jeweils, um welche befragte Person es sich handelt, wann das Interview stattgefunden hatte, wie lange es dauerte und welche Transkriptionsregeln angewendet werden.

6.2.2.5 Inhaltsanalyse der Interviews

Die transkribierten Interviews werden einer strukturierten Inhaltsanalyse unterzogen. Diese wird angewendet, wenn Themen, Inhalte und Aspekte herausgefiltert werden sollen (vgl. Mayring, 2015, S. 103), was in dieser Arbeit zur Beantwortung der empirischen Fragestellung dienlich ist. Dazu wird weitgehend der Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) angewendet (S. 100 – 121). Allerdings wird eine auch von Mayring (2002) als sinnvoll erachtete Vorgehensweise umgesetzt. So wird bereits vor der Bearbeitung der Interviews ein Codierleitfaden erstellt. Er umfasst Kategorien und Subkategorien, welche durch Ankerbeispiele, Codierregeln und Definitionen ergänzt werden (S. 118 – 119).

Die Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) beinhaltet sieben Schritte, die er als Phasen bezeichnet und im Folgenden beschrieben werden (S. 100 - 121). In dieser Arbeit werden einige dieser Phasen ganz, andere nur teilweise durchgeführt. Nicht jeder Teilschritt der Phasen scheint bei diesem Forschungsvorhaben sinnvoll oder notwendig zu sein.

Phase 1 - Initiierende Textarbeit:

In einer ersten, intensiven Auseinandersetzung mit den Interviews werden die transkribierten Texte genau gelesen und wichtige Textstellen sowie zentrale Begriffe markiert. Anmerkungen werden an den Rand geschrieben und Auffälliges oder erste Auswertungsideen werden auf Memos notiert. Das Verfassen einer ersten kurzen Fallzusammenfassung bildet den Abschluss dieser ersten Phase (ebd.). Von dieser Phase wird ausser der Fallzusammenfassung alles durchgeführt. Da es sich nur um drei interviewte Personen handelt, die Interviews mehrmals angehört werden und nicht all zu umfangreich sind, wird auf die erste Fallzusammenfassung verzichtet.

Phase 2 - Entwickeln von thematischen Hauptkategorien:

Durch Finden von Kategorien und Subkategorien wird bei der inhaltlich strukturierenden, qualitativen Inhaltsanalyse eine inhaltliche Strukturierung der Daten erzeugt. Häufig werden dazu Themen und Subthemen zur Bildung der Kategorien und Subkategorien verwendet. Die Hauptthemen werden meist von der Fragestellung abgeleitet und sind auch für die Datenerhebung zentral. Oftmals ergeben sie sich auch deduktiv aus einem bearbeiteten, theoretischen Bezugsrahmen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 102). Dies ist auch in dieser Arbeit der Fall. Aus dem MFA-Zielsystem wird ein erster Codierleitfaden erstellt. Die Kategorien des MFA-Zielsystems entsprechen somit den ersten Kategorien des Codierleitfadens. Die entsprechenden Ziele bilden die Subkategorien. Weitere Kategorien und Subkategorien lassen sich direkt aus der Fragestellung sowie aus dem Interviewleitfaden ableiten. Zusätzliche Kategorien und Subkategorien werden sich induktiv aus den Interviewtexten ergeben. Als Abschluss der Phase 2 sollen die Kategorien überprüft werden. Dies erfolgt in einem ersten Codieren von ca. 10% - 25% des zu codierenden Textmaterials. Auf diese Weise wird eruiert, ob noch Änderungen auf der Ebene der Kategorien und Subkategorien vorgenommen werden sollen. Falls die Kategorien und Subkategorien induktiv sind, also ausschliesslich aus dem Text hervorgehen, muss das Probecodieren nicht durchgeführt werden (vgl. Kuckartz, 2016, S. 102). Dies bedeutet, dass im Fall dieser Arbeit ein Probecodieren durchgeführt wird.

Phase 3 - Erster Codierprozess

Nun wird der gesamte Text mit den Hauptkategorien codiert. Dabei prüft man Zeile für Zeile und ordnet Textstellen den entsprechenden Kategorien zu. Textstellen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant sind, werden nicht codiert. Falls ein Textabschnitt oder Satz mehrere Themen beinhaltet, ist eine Zuordnung zu verschiedenen Kategorien möglich (vgl. Kuckartz, 2016, S. 102). Es zeigt sich, dass dies in dieser Forschungsarbeit der Fall ist. Einige Aussagen werden mehreren Kategorien oder Subkategorien zugeordnet.

Phase 4 - Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

Für die Kategorien, die für die Studie eine zentrale Bedeutung haben, sollen nun nach Kuckartz (2016) Subkategorien gebildet werden. Dazu werden alle Textstellen, die einer Kategorie zugeteilt wurden, zusammengestellt. Da in dieser Forschungsarbeit auch deduktiv Kategorien und Subkategorien erstellt werden, ist die vierte und fünfte Phase nach Kuckartz (2016) nur für die aus dem Text induktiv hervorgegangenen Kategorien notwendig (S.106). Für diese Kategorien werden im Verlauf der Codierung – wie in Phase 5 beschrieben - induktiv Subkategorien gebildet.

Phase 5 - Induktives bestimmen von Subkategorien am Material

Darauf erfolgt nach Kuckartz (2016) die Aufteilung in Subkategorien und das Nennen typischer Aussagen dazu (S. 106). In dieser Forschungsarbeit werden die induktiv gefundenen Kategorien und Subkategorien in den begonnenen Codierleitfaden aufgenommen und zusätzlich zu den Ankerbeispielen auch Definitionen und Codierregeln formuliert (vgl. Mayring, 2002, S. 118 – 119). Der gesamte Codierleitfaden findet sich im Anhang (S. 115 – 124).

Phase 6 - Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Nun erfolgt das Codieren des sämtlichen Materials (vgl. Anhang, S. 125 – 140). Der ganze Text wird untersucht und passende Textstellen den verschiedenen Kategorien und Subkategorien zugeordnet. Wichtig ist, dass nun die Subkategorien sinnvoll gebildet wurden, damit die Textzuordnung eindeutig machbar ist. Ein Augenmerk soll also noch einmal den Subkategorien gelten, welche während des Codierens kritisch betrachtet werden. Kuckartz (2016) weist an dieser Stelle auch darauf hin, dass bei Forschungsarbeiten, bei denen Kategorien und Subkategorien bereits deduktiv aus beigezogenem theoretischem Material gewonnen wurden, einige oben erwähnte Phasen ausgelassen oder abgekürzt werden können. Ebenfalls macht er darauf aufmerksam, dass bei wenigen Forschungsteilnehmern nicht so viele Subkategorien gebildet werden sollten, weil sie eventuell nur von einzelnen Teilnehmern berücksichtigt werden, und diese dann eine Ausnahme bilden (S. 110). Beide Hinweise treffen für die Forschungsarbeit zu, denn sie arbeitet mit nur drei Personen, die an der Forschung teilnehmen. Der Codierleitfaden enthält aus den oben genannten Gründen auch Kategorien ohne Subkategorien. Jene Subkategorien, die aus dem MFA-Zielsystem hervorgehen, werden auf jeden Fall belassen, auch wenn sie bei der Codierung des gesamten Materials nicht zum Zug kommen. Die leerstehenden Subkategorien geben nämlich einen Hinweis darüber, über welche Ziele nicht gesprochen wurde.

Phase 7

Diese Phase ist der Auswertung des gesamten codierten Materials gewidmet. Kuckartz (2016) beschreibt an dieser Stelle sechs verschiedene Formen, wie bei einer inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse vorgegangen werden kann. Für diese Forschungsarbeit erscheint die *Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien* am geeignetsten zu sein, denn zur Beantwortung der empirischen Fragestellung interessieren hauptsächlich die Aussagen zu den verschiedenen Kategorien und nicht unbedingt deren Wechselwirkungen (S. 118). Kuckartz (2016) empfiehlt, sich bei der Auswertung die Fragen: „Was wird zu diesem Thema alles gesagt? - Was kommt nicht oder nur am Rande zur Sprache?“ (S. 118) zu stellen. Ebenfalls wird empfohlen, bei der Auswertung eine sinnvolle Kategorienabfolge zu wählen. Sie muss nicht derjenigen im Codierleitfaden entsprechen (ebd).

Es werden nun zu jeder Kategorie Fallzusammenfassungen (vgl. Anhang, S. 141 - 153) erstellt. Dabei wird nicht genau nach Kuckartz (2016) vorgegangen. Er empfiehlt eine Fallzusammenfassung in eigenen Worten (S. 112). Da so die Authentizität der Aussagen verloren gehen könnte, wird möglichst nah am Wortlaut der Befragten und weitgehend in der indirekten Rede zusammengefasst. Prägnante Aussagen werden in direkter Rede zitiert. Die Zusammenfassungen bilden neben der Codierung des gesamten Materials eine Grundlage für die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse sowie für die Beantwortung der Fragestellung.

7 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Nun folgen die Aufzeichnungen der Ergebnisse. Zuerst werden die Ergebnisse zur Beantwortung der theoretischen Fragestellung präsentiert. Hier geht es um die Untersuchung, welche Ziele die Multifamilienarbeit im schulischen Kontext verfolgt. Danach werden die Ergebnisse zur Beantwortung der empirischen Fragestellung aufgezeigt. Hier interessiert, welche Erfahrungen die befragten Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten mit der Multifamilienarbeit in der ausgewählten Tagessonderschule machen.

7.1 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse bezüglich der theoretischen Fragestellung

Theoretische Fragestellung

Welche Ziele verfolgt die Multifamilienarbeit (MFA) im schulischen Kontext?

Aus der Triangulation geht hervor, welche Ziele die MFA im schulischen Kontext idealerweise verfolgt. Die Triangulation besteht aus der Literaturrecherche, aus der Dokumentenanalyse des MFA-Konzeptes der Tagessonderschule sowie aus der Hospitation einer dortigen MFA-Veranstaltung (vgl. Kpt. 6). Die Darstellung der Ergebnisse wird nun in Tabellenform präsentiert und anschliessend diskutiert.

7.1.1 Darstellung der Ergebnisse

Zum besseren Verständnis der Tabellen:

Zu jedem Ziel wird eine Indikator-Einsicht formuliert, welche die Funktion eines Ankerbeispiels hat. Ebenfalls wird die entsprechende Codierregel aus dem Codierleitfaden (vgl. Anhang, S. 115 - 124) eingefügt. Diese vertieft das Verständnis der Ziele. Das originale Zielsystem mit der zusätzlichen Spalte, in der die Originaltextstellen aus der Literatur angegeben werden, befindet sich im Anhang (S. 70 - 78).

Die Quellenangaben erfolgen durch Abkürzungen, wobei B1 und B2 für folgende Bücher stehen: B1 (vgl. Asen & Scholz, 2015) und B2 (vgl. Asen & Scholz, 2017). AvP steht für Andrea von Planta.

EPISTEMISCHES VERTRAUEN:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Aufbau von epistemischem Vertrauen zu den MFA-Coaches	„Ich habe Vertrauen in die MFA-Coaches, denn ich fühle mich bei ihnen sicher und angenommen. Daher kann ich mich auf die therapeutische Arbeit mit ihnen einlassen“ AvP.	Positive Äusserungen über die MFA-Coaches, die zeigen, ihnen zu vertrauen und sie als Fachpersonen ernst zu nehmen		B2 S. 44

SOLIDARITÄT:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Förderung von Solidarität unter den Familien (B1)	„Wir sitzen alle im gleichen Boot“ (B1).	Äusserungen darüber, sich als Gleichgesinnte wahrzunehmen		B1, S. 20
Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden (B1)	„Wir sind ja nicht die Einzigen“ (B1).	Alle Äusserungen darüber, sich in der Gruppe aufgehoben und mit den Schwierigkeiten nicht alleine zu fühlen		B1, S. 20 B1, S. 194 B2, S. 299 Homepage der Schule

GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung	„Toll, wie ihr das macht – und wie seht ihr uns?“ (B1).	Äusserungen darüber, dass Familien einander bezüglich ihres Verhaltens Rückmeldungen geben	Beobachtung anderer	B1, S. 20 B2, S. 299
Anregung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven (B1)	„Ich sehe sehr genau beim anderen Dinge, für die ich bei mir selbst blind bin“ (B1).	Äusserungen darüber anhand von Beobachtung anderer, etwas über sich selbst zu lernen oder andere auf etwas aufmerksam zu machen	Beobachtung anderer	B1, S. 20
Sich in anderen „gespiegelt“ sehen (B1)	„Wir sind wie ihr“ (B1).	Äusserungen darüber, bei anderen ein Verhalten oder Schwierigkeiten beobachten zu können, das dem eigenen Verhalten oder Schwierigkeiten entspricht	Beobachtung anderer	B1, S.20 B2, S. 299
Im Gespräch eine Meinung oder Ideen kennen lernen oder ausdrücken	„Ich lerne die Ideen und Meinungen anderer kennen und drücke die meinigen aus“ (AvP).	Nennungen, eigene Meinungen oder Ideen preisgegeben oder empfangen zu haben	Diskussionen	Homepage der Schule
Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben (B1)	„Ich kann hier etwas ausprobieren, auch wenn es mal schiefgeht“ (B1).	Äusserungen über das Wagnis von erzieherischen Interventionen, ohne Befürchtung vor Gesichtsverlust bei Misslingen der Intervention	5-Schritte-Modell	B1, S. 21

MODELLERNEN:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Voneinander lernen (B1) Eine konstruktive auf Wertschätzung basierende Kommunikation oder Konfliktlösungsstrategie beobachten und übernehmen können. AvP	„Wie die anderen das machen, find ich gut“ (B1). oder „Die Art und Weise wie sie miteinander sprechen ist toll und hilfreich – dies probieren wir auch“ (AvP).	Äusserungen über Wahrnehmung und Beurteilung einer Handlung anderer mit anschliessendem Nachahmen oder Vermeiden	Modelllernen	B1, S. 20 B2, S. 28

MOTIVATION:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Positive Nutzung des Gruppendrucks (B1)	„Ich kann hier nicht kneifen“ (B1).	Äusserungen darüber, dass man auch mal keine Lust hat, aber trotzdem hingeht		B1, S. 20

SELBSTWIRKSAMKEIT:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Eigene Kompetenzen entdecken und erweitern (B1)	„Ich kann doch mehr, als ich dachte, ich bin doch gar nicht so hilflos“ (B1).	Äusserungen über konstruktive Verhaltensänderungen	Modelllernen Experimentieren mit „Pflegekind“	B1, S. 21 B2, S. 299
Aus der Passivität und Hilflosigkeit herauskommen, eigene Lösungen entwickeln und in Handlung umsetzen können (B1)	„Ich kann eine Situation bezüglich meines Kindes wahrnehmen, beurteilen und eine adäquate Lösungsstrategie entwickeln und umsetzen“ (AvP).	Äusserungen bezüglich Handlungsentwicklung aufgrund von Wahrnehmung des Kindes	5-Schritte-Modell	B1, S. 46 - 49
Das elterliche Selbstvertrauen stärken und dadurch deren Selbstwirksamkeit erhöhen (B2)	„Ich kann doch etwas“ (B2).	Äusserungen bezüglich eigenes Zutrauen, das neu entstanden ist	5-Schritte-Modell	B2, S. 33
Mit „Pflegefamilien“ und Surrogaten experimentieren (B1)	„Ich kann mit anderen Kindern ganz gut – und wie deine Eltern mit meinem Kind umgehen, ist klasse“ (B1).	Äusserungen darüber, dass Eltern denken, sie können mit einem fremden Kind gut umgehen oder andere Eltern können mit dem eigenen Kind gut umgehen	Pflegeeltern - Verantwortungstausch	B1, S. 21
Die Familien erlangen wieder Hoffnung und Selbstachtung (B1)	„Wir dürfen auf eine positive Entwicklung hoffen, denn wir werden handlungsfähig“ (AvP).	Äusserungen bezüglich einer optimistischen Haltung bezüglich sich selbst und der Entwicklung des Kindes aufgrund neuer Handlungsfähigkeit		B1, S. 191 B2, S. 21

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind (AvP)	„Wir sind fähig für unser Kind die erzieherische Verantwortung zu übernehmen und zu handeln“ (AvP).	Äusserungen bezüglich ausgeübter erzieherischer Handlungen	Ritual zur Verantwortungsübernahme 5-Schritte-Modell	B2 S. 26
Betroffene Schüler und Schülerinnen brechen aus dem Kreislauf, schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus (AvP)	„Wenn ich mein Verhalten positiv steure und mich auf das Lernen einlasse, kann ich erfolgreich sein und die Re- oder Integration in die Regelschule schaffen“ (AvP).	Äusserungen bezüglich Verhaltensänderungen, die das Lernen positiv beeinflussen und Erfolge ermöglichen		B1, S. 191 B2, S. 319

MENTALISIEREN:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Differenzierend mentale Zustände (Emotionen/Affekte) bei sich und anderen wahrnehmen, benennen und für sich und andere steuern können (AvP)	„Ich kann meinen mentalen Zustand oder denjenigen eines anderen wahrnehmen und benennen und mich und den anderen besser steuern“ (AvP).	Äusserungen bezüglich steuerndem Verhalten aufgrund Wahrnehmung mentaler Zustände auf sich oder andere bezogen	Mentalisieren	B1, S. 52 - 56

SELBSTREFLEXION:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Selbstreflexion stärken (B1)	„Ich sehe mich hier genauer und anders“ (B1).	Äusserungen darüber, sich selber differenzierter wahrzunehmen und über sich nachzudenken	Mentalisieren 5-Schritte-Modell Diskussionen Beobachtungen	B1, S. 21

INTRAFAMILIÄRER BEZIEHUNGSaufbau:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Durch das Berücksichtigen des inneren Befindens eines jeden, kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und die Bindung verstärkt werden (B1)	„Wir verstehen das innere Befinden eines jeden besser und können daher adäquater reagieren. Unsere Beziehung wird dadurch gestärkt“ AvP.	Äusserungen bezüglich grösserem Vertrauen und stärkerer Bindung aufgrund besserem Verständnis, des inneren Befindens eines jeden	Mentalisieren B1, S.51 - 56	B1, S. 53
Die intrafamiliäre Kohäsion ist verstärkt (B1)	„Wir gehören und halten zusammen“ AvP.	Äusserungen über familiären Zusammenhalt		B1, S. 88

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen wird gestärkt (B2)	„Ich bin es meinen Eltern wert, dass sie sich für mich Zeit nehmen und meine positive Entwicklung unterstützen“ AvP.	Äusserungen über jegliche Bedeutung, dass sich Eltern für ihr Kind Zeit nehmen und eine positive Entwicklung unterstützen		B2, S. 319
Als Familie etwas Heiteres, Unproblematisches erleben	„Wir können zusammen etwas Heiteres, Unproblematisches erleben“ AvP.	Äusserungen über eine gemeinsam, unproblematische Aktivität während des MFA-Kurses	Spiele	Hospitation Homepage der Schule
Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken können	„Ich spüre, was ich brauche und kann dies ausdrücken“ AvP.	Äusserungen über die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse	Zielgerichtetes Gespräch in Gruppenarbeit	Hospitation
Ressourcen im anderen und/oder in der Beziehung zum anderen sehen und aussprechen können.	„Ich sehe deine Ressourcen und/oder die positiven Aspekte unserer Beziehung und kann sie ausdrücken.“ AvP	Explizit positive Äusserungen bezüglich günstiger Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten oder positiver Eigenschaften	Komplimentenrunde	Hospitation

AUTORITATIVER ERZIEHUNGSSTIL:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils (B2)	„Unsere Beziehung ist durch eine liebevolle Zuwendung geprägt und trotzdem gibt es Regeln, die wir vereinbaren und dann eingehalten werden sollen“ AvP.	Äusserungen bezüglich liebevoller Zuwendung, Verständnis für einander, trotz der vereinbarten Regeln deren Einhaltung eingefordert werden	5 – Schritte-Modell	B2, S. 299

ZUSAMMENARBEIT ELTERN – SCHULE:

Ziel	Indikator-Einsicht	Codierregel	Therapeutische Mittel	Quelle
Neue gelingende Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern werden entwickelt und gegenseitige Schuldzuweisungen abgebaut (B2)	„Wir können uns gegenseitig zuhören, verstehen und nachdenken und auf diese Weise gemeinsam die Entwicklung des Kindes unterstützen“ AvP.	Äusserungen bezüglich gegenseitiger Wertschätzung und Respekt (Eltern – Lehrpersonen) sowie konstruktivem Dialog und gemeinsamen Nachdenken über die Entwicklung einer Schülerin oder eines Schülers	Familienklassenzimmer	B2, S. 277 B2, S. 299

7.1.2 Diskussion der Ergebnisse

Beim Erstellen des MFA-Zielsystems (vgl. Anhang S. 70 - 78) wurden Ziele gefunden, sortiert und den folgenden elf Themen zugeordnet:

- Epistemisches Vertrauen in die MFA-Coaches
- Solidarität
- Gegenseitige Unterstützung
- Modelllernen
- Motivation
- Selbstwirksamkeit
- Mentalisieren
- Selbstreflexion
- Intrafamiliärer Beziehungsaufbau
- Autoritativer Erziehungsstil
- Zusammenarbeit Eltern – Schule

Diese Themen können nun wiederum geordnet werden, dabei spielt jetzt auch die Zeitliche Abfolge eine Rolle. Sie werden drei Themengruppen zugeordnet. Den Anfang machen die Ziele, der Themengruppe VORAUSSETZUNG. Dann folgen die Ziele zur Themengruppe ARBEIT und am Schluss stehen die Ziele zur Themengruppe VERÄNDERUNG. Zum Verständnis folgt je eine entsprechende Erläuterung.

Themengruppe VORAUSSETZUNG:

Motivation, Solidarität und Epistemisches Vertrauen in die MFA-Coaches

Die MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmer müssen motiviert sein, an der MFA teilzunehmen. Sie müssen zu den MFA-Coaches epistemisches Vertrauen (vgl. Kpt. 4) aufbauen, sich in der Gruppe aufgehoben und mit ihren Schwierigkeiten nicht alleine fühlen, damit sie sich öffnen und sich authentisch zeigen können. Dieses Vertrauen, die Öffnung und Authentizität ist Voraussetzung für die therapeutische Arbeit in der MFA, weil die MFA dort ansetzt, wo sich Schwierigkeiten zeigen. In solchen Momenten kommen die MFA-Basistechniken (vgl. Kpt. 4) ins Spiel und die eigentliche Arbeit beginnt. Es braucht für alle Beteiligten Mut zu den Schwierigkeiten zu stehen und sie auf eine gewisse Weise öffentlich zu machen.

Themengruppe: ARBEIT

Gegenseitige Unterstützung, Modelllernen, Mentalisieren, Selbstreflexion sowie Zusammenarbeit Eltern - Schule

Die Erreichung der Ziele zu diesen Themen erfordert aktives Zutun der MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmer. Hier muss gearbeitet werden, damit ein Veränderungsprozess in Gang kommt. Eine aktive Auseinandersetzung mit sich und dem Gegenüber ist dazu notwendig. Dabei spielen die Selbst- und Fremdwahrnehmung eine grosse Rolle. Nur wenn man fähig ist, sich selber oder andere wahrzunehmen, zu mentalisieren und sich selber zu reflektieren, kann man sich verändern oder das Verhalten anderer steuern. Dies sind aktive Prozesse, auf die sich die MFA-Beteiligten einlassen müssen, damit die MFA wirksam sein kann. Die MFA-Basistechniken werden angewendet (vgl. Kpt. 4).

Themengruppe: VERÄNDERUNG

Selbstwirksamkeit, Intrafamiliärer Beziehungsaufbau, und autoritativer Erziehungsstil

Diese Zielthemen widmen sich schlussendlich den Zielen, deren Erreichung eine Verhaltensänderung der MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmern sichtbar werden lassen. Gelingt es, dass die MFA-Beteiligten mehr Selbstwirksamkeit entwickeln, ihre intrafamiliären Beziehungen verstärken und die Eltern einen autoritativen Erziehungsstil pflegen, ist die Chance einer positiven Entwicklung des Kindes gegeben.

Wenn man sich nun die drei grossen Zielthemen-Gruppen in einem zeitlichen Rahmen oder eben in einem zeitlichen Ablauf vorstellt, wird klar, dass es Zeit braucht, bis die MFA eine beobachtbare Wirksamkeit entwickelt. Somit ist es auch nicht erstaunlich, dass Herr B in den Interviews am meisten darüber berichtet, dass sich bei seinem Sohn eine positive Entwicklung abzeichnet. Er betont auch, dass man nicht erwarten könne, dass sich bereits im ersten Kurs eine Veränderung zeige. Seine Familie besuche nun bereits den vierten MFA-Kurs an der Tagessonderschule und eine Veränderung im Verhalten seines Sohnes habe man frühestens während des zweiten Kurses beobachten können. Die Familien von Frau A und Frau C haben je einen MFA-Kurs besucht.

7.2 Darstellung und Diskussion der Ergebnisse bezüglich der empirischen Fragestellung:

Empirische Fragestellung

Welche Erfahrungen machen Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten bezüglich der Multifamilienarbeit in der ausgewählten Tagessonderschule?

Auf den nächsten Seiten werden die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews aufgezeigt und diskutiert, was der Beantwortung der empirischen Fragestellung dienen soll. Dabei wird nach Kuckartz (2016) entlang der Kategorien vorgegangen (S. 119). Die interviewten Personen werden im Kapitel 5.3 vorgestellt.

Der Codierleitfaden (vgl. Anhang, S. 115 - 124) umfasst die folgenden fünfzehn Kategorien:

SOLIDARITÄT • GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG • LERNEN VON ANDEREN • MOTIVATION FÜR DIE MFA • SELBSTWIRKSAMKEIT • MENTALISIEREN • SELBSTREFLEXION • INTRAFAMILIÄRE BEZIEHUNGSaufbau • ERZIEHUNG • ZUSAMMENARBEIT ELTERN - SCHULE • VERHALTENSÄNDERUNGEN DES KINDES • WÜNSCHE AN DIE MFA • KRITIK BEZÜGLICH DER MFA • LOB BEZÜGLICH DER MFA • MFA-EMPFEHLUNG: JA oder NEIN?

Umrahmt und in schwarzer Schrift werden zu den Kategorien oder Subkategorien wichtige Aussagen aus den Interviews zusammenfassend präsentiert und teilweise mit direkten Aussagen der interviewten Personen illustriert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 119). Hinter der direkten Rede werden in Klammern die Zeilen aus den transkribierten Interviews (vgl. Anhang, S. 89 - 114) angegeben. Wo es Sinn macht, werden Subkategorien zusammengezogen. Die Berichte aus den Interviews sind möglichst nah an den Originalaussagen formuliert, um eine gewisse Authentizität zu bewahren. Zusammenfassende, referierende Gedanken bezüglich der Ergebnisse aus den Interviews erscheinen in gerader, blauer Schrift. Interpretationen hingegen werden in blauer, kursiver Schrift verfasst.

EPISTEMISCHES VERTRAUEN (Kategorie)

Frau A erzählt, die Schule habe zurückgemeldet, dass sich ihr Sohn positiv entwickle und offener werde. Auch seien ihr Mann und sie im Gespräch mit der Schule, ob sie die MFA weiterführen sollen oder nicht. Sie fänden, ein weiterer MFA-Besuch sei nicht sinnvoll, weil ihr Sohn der älteste Schüler sei und es auf diese Weise nichts bringe. Allgemein findet sie, dass man die MFA ruhig einmal ausprobieren könne: „(...) nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto.“ (217)

Obwohl die Schule findet, es wäre für die Entwicklung des Sohnes von Frau A sinnvoll, weiter die MFA zu besuchen, möchten dies die Eltern lieber nicht. Ich denke, dass Herr und Frau A kein epistemisches Vertrauen zu den MFA-Coaches aufgebaut haben, sonst würden sie ihnen vertrauen und auf sie hören. Sie würden denken, dass die Fachleute wissen, weshalb sie etwas empfehlen und darauf vertrauen. Schliesslich zeigt ihr Sohn in der Schule eine positive Entwicklung.

Herr B sagt, auch von den MFA-Coaches könne man profitieren: „Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich oder mit den Kindern, was man sagt oder --- ja.“ (125-126) Weiter würde er die MFA an dieser Schule jedem empfehlen.

Anhand der Äusserungen von Herrn B, er könne von den MFA-Coaches etwas lernen und er würde jedem die MFA an dieser Schule empfehlen, schliesse ich, dass er ein epistemisches Vertrauen zu den MFA-Coaches aufgebaut hat. Dies ermöglicht eine gute Zusammenarbeit.

Frau C sagt, sie (sie und ihr Sohn) würden einfach gerne in die MFA gehen.

Hätte Frau C kein epistemisches Vertrauen zu den MFA-Coaches aufgebaut, würde sie bestimmt nicht so gerne in die MFA gehen.

SOLIDARITÄT (Kategorie)

Solidarität unter Familien (Subkategorie)

Zu dieser wie auch zur nächstfolgenden Subkategorie äussert sich nur Herr B. Er nimmt die MFA als Austausch unter Gleichgesinnten wahr.

Herr B schätzt diese regelmässige Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten. Er sagt, man habe schon mal ganz andere Voraussetzungen, wenn man unter Betroffenen über Erziehungsthemen sowie Verhaltensthemen, die bei Kindern mit AD(H)S und ähnlichem vermehrt aufträten, diskutieren könne. Er finde die Auseinandersetzung in der Gruppe von Betroffenen förderlicher, als wenn man mit jemanden diskutieren müsse, der irgendwelche komischen Vorstellungen habe – eventuell aus den Medien. Diese Informationen seien auch nicht immer ausgewogen oder korrekt und manchmal auch tendenziös.

Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden (Subkategorie)

Herr B bekräftigt weiter, es sei (im Zusammenhang mit dem obengenannten) natürlich gut, wenn man sich mit Betroffenen austauschen könne, im Sinne von: „Ah --- schau --- denen geht es auch so!“ (21)

Als einziger äussert sich Herr B darüber, dass es ihm etwas bedeutet, sich ausschliesslich mit Gleichgesinnten, also Betroffenen über Erziehungs- und Verhaltensthemen auszutauschen. Er erlebt eine Solidarität, die ihm, wie mir scheint, Vertrauen und Sicherheit gibt. Dies wird ermöglicht, weil alle MFA-Beteiligten eine Vorstellung sowie Verständnis haben für das „Aussergewöhnliche“, das Eltern mit ihren Kindern erleben.

Die interfamiliäre Kohäsion wird verstärkt (Subkategorie)

Zu dieser Kategorie äusserten sich die zwei befragten Mütter. Beide pflegen auch ausserhalb der MFA Kontakt zu mindestens einem Familienmitglied einer anderen Familie.

Frau A erzählt, dass sie ausserhalb der Multifamilienarbeit mittlerweile mit einer anderen Mutter etwas mehr im Kontakt sei. Von ihr würde sie etwas mehr erfahren, wenn man sich jedoch nur ein- oder zweimal in der Woche sehe, würde man halt oberflächlich reden, Smalltalk halt.

Frau C erzählt, dass ihre Familie schon vor dem Besuch der Multifamilienarbeit im Kontakt mit einer anderen Familie gewesen sei. Dieser Kontakt bestehe nach wie vor. Durch die MFA habe sie noch etwas mehr Einblick in die Familie bekommen, was schon noch interessant sei, vor allem in Bezug auf den Umgang mit den bestehenden Schwierigkeiten.

Hier erscheint mir auffallend, dass Frau A denkt, wenn man sich nur ein- oder zweimal in der Woche sehe, würde man oberflächlich reden. Dies ist für mich nicht nachvollziehbar, denn meiner Erfahrung nach ist es auch möglich, mit Menschen, die man sehr selten sieht, tiefgründig zu sprechen. Demzufolge müssten hier andere Gründe vorliegen. Mir gefällt, dass der Kontakt zwischen der Familie von Frau C und der anderen Familie „trotz“ der MFA weiterbesteht. Es hätte auch sein können, dass es beiden Familien zu viel wird und sie lieber wieder auf Distanz gehen. Da scheint ein Vertrauensverhältnis und Verständnis füreinander zu bestehen.

Gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt aufbringen (Subkategorie)

Bezüglich dieser Kategorie haben sich alle drei befragten Personen geäußert. Alle drei sind der Meinung, dass sie gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt erfahren würden. Herr B. schildert seine Entwicklung zur Toleranz anderen Eltern gegenüber eindrücklich. Frau A denkt, dass ihre Familie mit Respekt angesehen werde, weil sie vier Kinder hätten. Für Frau C ist die MFA ein besonderer Ort, wo man so sein darf, wie man ist.

Herr B erzählt, dass es für ihn am Anfang schwierig gewesen sei, da mitzumachen und manchmal auch zu sehen, wie andere Leute auf ihre Kinder reagierten. Da habe er manchmal gedacht: „Ouu nein.“ (289) Er habe mit der Zeit die Haltung entwickelt:“(…) okay – die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt schlecht, (...)“ (292-293) Am Anfang habe man eigene Vorstellungen und sehe dann mit der Zeit, dass es verschiedene Ansätze gebe. Dies fände er auch gut. Der Vorteil sei, dass man nichts verstecken müsse oder das Gefühl haben müsse, es gebe ein komisches Feedback oder so.

Für Frau C sei die MFA ein Ort, wo man ein wenig so sein könne, wie man (Frau C und ihre Söhne) ist. Also, dass nicht immer gesagt würde: „Ouuu, der soll doch mal still sitzen und der soll doch einmal und wieso tut er nicht und – äh – ja.“ (23-24)

Multifamilienarbeit macht nur Sinn, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt aufbringen können. Nur so kann eine Vertrauensbasis geschaffen werden, die für eine therapeutische Arbeit notwendig ist. Die Familien müssen viel von sich Preis geben, sich authentisch zeigen können, um voneinander profitieren zu können. Diesen Aspekt scheint hier für Frau C und Herrn B erfüllt zu sein. Nur Frau A wirkt noch zögerlich. Sie bezieht den Respekt, der ihrer Familie entgegengebracht wird, lediglich auf die Tatsache, dass sie vier Kinder hat.

Gegenseitige Unterstützung (Kategorie)

Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Anregung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Sich in anderen „gespiegelt“ sehen (Subkategorie)

Herr B sieht sich manchmal in anderen gespiegelt.

Herr B bestärkt, dass es gut sei, wenn man sich mit Betroffenen austauschen könne. Er erwähnt, dass man manchmal sehe, wie es anderen gleich gehe. Manchmal könne man auch Negativ-Beispiele sehen. Dass Eltern sich selber nervten – über das Verhalten des Kindes. Dann könne man so Muster beobachten und realisiere: „Ja, okay, wenn ich dies probiere --- oder wenn ich dies gemacht hatte, funktionierte es bei mir auch nicht.“ (116-117)

Herr B scheint aufmerksam zu beobachten, was andere tun. Auch reflektiert er währenddessen über sein eigenes Verhalten und beurteilt dieses. Dies ist eine optimale Voraussetzung für eine Verhaltensänderung. Nur durch Selbstwahrnehmung und Beurteilung dessen, was man wahrnimmt, kann man sein Verhalten ändern. Spannend ist auch, dass Herr B offensichtlich verstanden hat, dass er nicht seinen Sohn, sondern höchstens sein Verhalten ihm gegenüber ändern kann.

Im Gespräch eine Meinung oder Ideen kennen lernen oder ausdrücken (Subkategorie)

Zu dieser Kategorie gibt es in den Interviews viele Äusserungen der Befragten. Es ist die einzige Subkategorie, zu der alle drei Befragten etwas erzählt haben.

Offensichtlich nehmen sie den Meinungs- und Ideenaustausch bewusst wahr und messen ihm eine Bedeutung bei.

Für Frau A bedeutet die MFA, dass man eben neue Leute, neue Gesichter kennenlerne, verschiedene Geschichten höre und dadurch voneinander profitieren könne. Jeder erzähle einfach ein wenig, wie er es mache und was er mache. Sie sagt: „Derjenige macht dies so und ist dieser Meinung, ein anderer ist jener Meinung.“ (37)

Herr B sieht die MFA als regelmässige Auseinandersetzung mit Erziehungs- und Verhaltensthemen in einer Gruppe. Dazu gebe es jeweils verschiedene Meinungen und manchmal bekomme man einen neuen Aspekt oder eine Idee und denke: „Oh ja, das wollte ich eigentlich auch schon lange mal machen.“ (27) Wenn es gut komme, setze man es dann auch um.

Zusätzlich finde er es eine gute Übung, wenn die Kinder hörten, wie die Eltern oder auch Kinder über solche Dinge nachdächten: „(...) was denken die Kinder? --- was denken die Eltern?“ (226)

Frau C findet es spannend, zu hören, was die anderen für Meinungen hätten, weil es in jedem Haushalt etwas anders sei. Sie selber habe einmal von ihrem Kleberli-Belohnungssystem bezüglich Medienkonsum, das sie zu Hause eingeführt hätten, erzählt. Ihre Kinder müssten zuerst etwas Gutes machen, sei es den Tisch decken oder so, bevor sie gamen oder fernsehen dürften.

Wenn ich lese, was Frau A sagt, dann habe ich den Eindruck, dass sie in der MFA vor allem daran interessiert ist, neue Geschichten zu hören. Sie erwähnt zwar, dass man so voneinander profitieren könne. Sie wird diesbezüglich jedoch überhaupt nicht konkret und schwächt es in ihrer Formulierung, dass jeder einfach ein wenig erzähle, wie er es mache und was er mache, wieder ab.

Herr B erwähnt, dass er verschiedene Meinungen und Ideen höre, und einiges, wenn es gut komme, auch umsetze. Dies zeigt sein echtes Interesse, andere Meinungen und Ideen zu hören und eventuell auch umzusetzen. Eines der Hauptziele der MFA wäre somit erfüllt: Familien lernen voneinander.

Ich denke, dass Frau C ein echtes Interesse daran hat, zu hören, wie es in anderen Familien so läuft. Sie beschreibt auch, was sie selber schon preisgegeben hat. Vielleicht war dies für eine andere Familie hilfreich.

Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben (Subkategorie)

Herr B erzählt, dass es für ihn am Anfang schwierig gewesen sei, in der Gruppe auf seinen Sohn so zu reagieren, dass es irgendwie funktionierte. Für seinen Sohn sei es immer schwierig, wenn man von ihm etwas verlange und dann auch noch andere Leute anwesend seien. Herr B habe sich dann jeweils gedacht: „Okay, ich mache dies jetzt einfach so, als ob ich zu Hause wäre.“ (94) Dies habe ihm geholfen, ehrlich auf den Sohn einzugehen und zu sagen, was er wirklich sagen wollte.

Herrn Bs anfängliche Hemmung, vor anderen erzieherisch aktiv zu werden, kann ich gut verstehen. Die Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten müssen immer damit rechnen, dass eine gewählte Intervention nichts Positives bewirkt. Es muss sogar damit gerechnet werden, dass das Verhalten des Kindes im ersten Moment noch herausfordernder wird. Sich damit einem Publikum auszusetzen, ist bestimmt nicht einfach.

Interessant ist, dass Frau A wie auch Frau C nichts gesagt haben, was eindeutig dieser Subkategorie zugeordnet werden kann. Es kann dadurch nicht beurteilt werden, ob es ihnen leichtfällt, vor den anderen erzieherisch zu agieren, oder ob sie die Chance des Ausprobierens im „Schonraum“ noch nicht entdeckt oder gewagt haben. Vielleicht war es jedoch auch gar nie erforderlich, dass sie während der MFA erzieherisch aktiv werden?

LERNEN VON ANDEREN (Kategorie)

Eltern lernen durch Modelllernen (Subkategorie)

Herr B wie auch Frau C erklären, wie sie ihr Verhalten durch Modelllernen zu ändern versuchen.

Herr B schildert, dass man eben auch sehe, wie andere reagierten. Manchmal denke man vielleicht: „Oh nein, dies würde ich jetzt so nicht machen“ (108), oder aber auch „(...) dies macht sie jetzt eigentlich noch cool.“ (110) Man könne auf jeden Fall etwas lernen, wenn man mitbekomme, wie andere auf ihre Kinder eingingen. Auch von den MFA-Coaches könne man profitieren: „Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich, oder, mit den Kindern, was man sagt, oder -- ja.“ (125-126)

Frau C erzählt, sie probiere manchmal etwas aus, was andere machten. Von den MFA-Coaches habe sie ganz viele Spiele gelernt, die sie nun jeweils auch ausserhalb der MFA spielten.

Wunderbar erscheint mir, dass die MFA-Coaches offensichtlich auch eine Vorbildfunktion haben. Herr B schaut ihnen manchmal ab, in welcher Art und Weise sie mit den Kindern in herausfordernden Situationen sprechen. Frau C setzt auch privat die erlernten Spiele um.

Lernprozess der Eltern findet nicht statt (Subkategorie)

Frau A denkt als einzige der Befragten, dass sie durch die MFA nichts gelernt hat.

Frau A ist der Meinung, sie habe in der MFA weder von anderen Eltern noch von den MFA-Coaches etwas gelernt. Ihre Standardantwort auf diese Fragen ist: „Eigentlich, nein.“ (84, 94) Jeder erzähle einfach so, wie er es mache. Auch in den Pausen sei nichts konkretisiert worden. Sie meint, vermutlich fehle das Vertrauen zwischen den einzelnen Kursteilnehmern.

Mit der Behauptung, Frau A habe weder von anderen Eltern noch von den MFA-Coaches etwas gelernt, widerspricht sie sich, denn in einer der Subkategorien zur Kategorie „Gegenseitige Unterstützung“ spricht sie aus, dass man voneinander profitieren könne, wenn man höre, welche Meinungen und Ideen in der Gruppe vertreten seien. Es ist fraglich, was Frau A unter „gelernt“ oder „lernen“ versteht. Vielleicht heisst „lernen“ für sie lediglich ein kognitiver Wissenszuwachs im Sinn von Fakten lernen. Dies würde eventuell erklären, weshalb sie der Meinung ist, nichts gelernt zu haben. Sie denkt, dass das Vertrauen zwischen den einzelnen Kursteilnehmern fehle. Ich vermute, dass dies ihrerseits tatsächlich so ist. Aufgrund der bisherig besprochenen Aussagen von Herrn B und Frau C habe ich jedoch den Eindruck, dass die beiden durchaus Vertrauen zu anderen MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmern gefasst haben.

MOTIVATION FÜR DIE MFA (Kategorie)

Positive Nutzung des Gruppendrucks (Subkategorie)

Frau A wie auch Herr B sind für den MFA-Nachmittag nicht immer gleich motiviert. Beide gehen jedoch trotzdem hin. Sie müssen ihre Söhne dazu motivieren.

Frau A erzählt, dass ihre Motivation, in die MFA zu kommen, nicht immer gleich sei: „Mal so und mal so, auf und ab. Aber im Grossen und Ganzen --- wir als Eltern haben --- es begrüsst, also wir hatten nichts dagegen. (...)“ (17-19) Ihren Sohn hätten sie jedoch schon etwas überzeugen müssen, weil er sich in der MFA eben eher gelangweilt habe.

Herr B sagt: „(...) manchmal hat man auch nicht so Lust, oder --- aber man soll schauen, dass der Sohn motiviert bleibt.“ (8-9) Dies sei im Moment etwas schwierig. „Aber ist schon --- es ist --- quasi die Regelmässigkeit (...)“ (9-10)

Herr B beginnt einen Satz bezüglich der Regelmässigkeit. Ich denke, er will sagen, dass er die regelmässige Auseinandersetzung in der MFA aufrechterhalten möchte und sinnvoll findet. Daher motiviert er sich und seinen Sohn, die MFA stets zu besuchen.

Beide Familien möchten trotz schwankender Motivation den regelmässigen Besuch der MFA gewährleisten. Eventuell hilft der Gruppendruck im Sinne von „Wir sind angemeldet – wir können/dürfen nicht kneifen.“

Weitere Aussagen bezüglich der Motivation (Subkategorie)

Frau A erzählt: „(...) die Multifamilienarbeit hat man uns also empfohlen, um da mitzumachen. --- wir haben mitgemacht.“ (4-5) Zum Hingehen motiviere sie am meisten, dass man eben neue Leute, neue Gesichter kennenlerne, verschiedene Geschichten höre und auch so voneinander profitieren könne. Weiter erklärt sie, dass sie momentan eben unschlüssig und nicht der gleichen Meinung wie die Schule seien. Die Schule wolle, dass ihre Familie die MFA weiterführe. Sie jedoch sähen nicht genau:

„Wieso, warum – so in dem Konzept wie es gerade läuft.“ (163-164) Hätte es nochmals zwei, drei Schüler in Ds Alter, wäre es etwas anderes. Aber so habe es eben nicht funktioniert.

Frau A hatte zu Beginn eine offene und positive Einstellung dem Besuch der MFA gegenüber. Diese Einstellung scheint sich jedoch verändert zu haben. Augenblicklich ist sie nicht mehr motiviert, weil sie findet, ihr Sohn sei überaltert und profitiere von der MFA nicht. Dabei lässt sie ausser Acht, dass die Schule berichtete (siehe Kategorie „Verhaltensänderung des Kindes“), ihr Sohn sei offener geworden und man sehe eine positive Entwicklung. Diese Tatsache ist für sie nicht Grund genug, die MFA weiterzuführen, oder sie zweifelt daran, dass diese positive Entwicklung aufgrund der MFA stattfand.

Herr B findet, man gehe eigentlich noch gern in die Multifamilienarbeit, weil die Leute gut seien. Es gebe auch gute Gespräche und es sei interessant zu hören, was die anderen zu den Problemen, die man ansprache, zu sagen hätten. Seine Einstellung gegenüber der Multifamilienarbeit habe sich eigentlich nicht verändert. Es sei so, dass man einfach gesehen habe, dass der Sohn Fortschritte mache. Auch wenn es vielleicht wissenschaftlich nicht bewiesen sei, denke er, dass die ganze Auseinandersetzung bestimmt geholfen habe. So sei die Motivation halt schon, dass man gesehen habe, dass es etwas bewirke.

Herr B sieht den Nutzen der MFA anhand der Fortschritte im Verhalten seines Sohnes. Weiter schätzt Herr B den Austausch mit anderen Betroffenen. Er ist offen, andere Meinungen kennenzulernen. Daher ist er motiviert dranzubleiben.

Für Frau C und ihren Sohn gehöre die Multifamilienarbeit mittlerweile ein wenig dazu. Sie glaube, ihre Einstellung habe sich nicht verändert. Sie erzählt: „Also, wir gehen einfach gern - auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt und was andere Familien so denken.“ (6-7) Und ihr Sohn F wisse es jeweils von der Schule, dass nachmittags die Multifamilienarbeit wieder anstehe. Er freue sich: „Und dann gehen wir einfach, ja.“ (18)

Frau C und ihr Sohn scheinen in der MFA vergnügt zu sein. Sie gehen gerne. Frau C ist neugierig zu hören, was die anderen erzählen und denken. Für die beiden gehört die MFA zum Alltag.

Alle drei Befragten hatten eine positive Grundeinstellung der MFA gegenüber. Nur bei Frau A hat sich diese Einstellung verändert. Herr B ist motiviert dranzubleiben, denn er sieht den Fortschritt in der Entwicklung seines Sohnes und den Wert des Austausches. Frau C und ihr Sohn gehen gern in die MFA. Frau C zeigt auch Interesse am Austausch mit den anderen Familien.

SELBSTWIRKSAMKEIT (Kategorie)

Zu den ersten zwei Subkategorien haben sich Herr B und Frau C geäußert. Zu beiden Kategorien wurden die gleichen Aussagen zugeordnet. Zu der dritten und fünften Kategorie äusserte sich nur Herr B. Im Folgenden werden die vier anschliessend aufgeführten Subkategorien, zu denen Aussagen zugeordnet wurden, betrachtet.

Eigene Kompetenzen entdecken und erweitern (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Aus der Passivität u. Hilflosigkeit herauskommen, eigene Lösungen entwickeln und in Handlung umsetzen (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Das elterliche Selbstvertrauen stärken und dadurch deren Selbstwirksamkeit erhöhen (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind (Subkategorie)

Aus den Aussagen der Befragten geht hervor, dass diese Elternteile auf eine neue Art und Weise erzieherisch aktiv werden.

Herr B berichtet, dass sich sein Sohn zu Beginn oft verweigert habe. Da habe er als Vater schon gelernt, besser damit umzugehen, vielleicht, dass man in solchen Situationen mehr Präsenz zeige. Das sei es, was ihm die Multifamilienarbeit vor allem gebracht habe. Weiter sei man natürlich auch sonst in vergleichbare Situationen reingekommen, wenn man unterwegs sei im öffentlichen Raum, dass man dann denke: „Was denken denn die anderen?“ (102) Da habe er gelernt, dass ihm das nun einfach egal sei. Stattdessen sei er präsent, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch wenn es nicht immer gelinge. Aber immerhin habe man es dann versucht.

Frau C berichtet, dass sie vermehrt den Kindern anhand der Darstellung des Vulkans erkläre, wie ihre emotionale Befindlichkeit bezüglich einer schwierigen Situation gerade sei.

Herr B schildert, wie er seine Präsenz bewusst einsetzt und agiert, wenn es die Situation erfordert. Er schafft sogar den Transfer von der MFA in den öffentlichen Raum. Er traut sich mehr zu und kommt aus der Passivität und Hilflosigkeit heraus. Er entdeckt seine elterliche Kompetenz, nur schon, indem er etwas versucht. Dieses ins Handeln-Kommen scheint seine Selbstwirksamkeit zu stärken, was für den weiteren erzieherischen Kompetenzerwerb günstig ist.

Frau C hat ein wichtiges Instrument zur Visualisierung ihres emotionalen Zustandes erhalten. Anhand des Vulkanbildes zeigt sie ihrem Sohn auf, wie es um ihr Befinden steht. Zumindest ihr Sohn F hat die Diagnose Asperger-Syndrom. In diesem Zusammenhang wird verständlich, dass das Vulkanbild zur Illustration der emotionalen Befindlichkeit sinnvoll sein kann.

Die Familien erlangen wieder Hoffnung und Selbstachtung (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Betroffene Schüler und Schülerinnen brechen aus dem Kreislauf schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus (Subkategorie)

Auch dieser Kategorie habe ich keine Aussagen zugeordnet, obwohl alle drei Schüler (D, E und F) eine positive Entwicklung in ihrem Verhalten zeigen (vgl. Kategorie „Verhaltensänderung des Kindes“). Dies deshalb, weil die Verhaltensänderungen nie in Zusammenhang mit besseren Leistungen und verbessertem Lernverhalten geschildert wurden. Die Familien erlangen auf jeden Fall mehr Hoffnung und die Schüler D, E und F haben ihr Selbstwertgefühl weiterentwickelt. Vielleicht würde bei einer Befragung in ein paar Monaten auch eine positive Entwicklung bezüglich des Lernverhaltens und der Leistungen und somit ein Ausbrechen aus dem obengenannten Kreislauf, erwähnt werden.

MENTALISIEREN (Kategorie)

Frau C erklärt sehr schön, wie sie sich selber mentalisiert, d.h. wie sie ihre eigene Stimmung und Bedürfnisse wahrnimmt. Anhand des Vulkanbildes kann sie dies ihrem Sohn visualisieren. Auf diese Weise kann er die Stimmung und Bedürfnisse seiner Mutter besser wahrnehmen und sein Verhalten ändern.

Frau C erzählt, sie hätten in der Multifamilienarbeit mit den Kindern zusammen verschiedene Plakate gemacht. Eines sei ein Vulkan gewesen: „(...) unten ist das Liebe und dann, wenn es immer mehr hochgeht und dann plötzlich ausbricht. Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert.“ Auf die Frage ob die Explosion eine Art Wutanfall darstelle, antwortet Frau C, das sei der Moment, wo sie den Kindern eine Strafe gebe. Das Vulkanbild hänge nun bei ihnen an einem Schrank und sie könne anhand dieses Bildes ihrem Sohn ihre Befindlichkeit erklären. Sie sage dann jeweils: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ (106-108) Auf diese Weise merke ihr Sohn besser, wenn sie verärgert sei und höre dadurch ein wenig besser auf sie.

SELBSTREFLEXION (Kategorie)

Herr B und Frau C erklären, dass sie sich nun selber besser beobachten. Frau C beobachtet und reflektiert ihr erzieherisches Handeln vermehrt. Herr B nimmt seine eigenen Verhaltensweisen wahr. Er hat entdeckt, inwiefern er und sein Sohn ähnliche, ungünstige Verhaltensweisen haben. Durch dieses Sich-Bewusst-Werden versucht er nun, an sich selber zu arbeiten.

Herr B meint, er habe auch viel über sich gelernt. Er habe realisiert, dass er gewisse Verhaltensweisen auch selber an den Tag lege. Vielleicht seien diese nicht so ausgeprägt, aber sie seien halt schon immer ein wenig da gewesen. Im Verlauf der MFA habe er darüber nachgedacht: „Was haben wir (er und sein Sohn) für Gemeinsamkeiten?“ (192-193) Der Sohn gleiche ihm ja auch sonst und alles: „Ganz dä Papä, oder – wie man so sagt.“ (197) Daher versuche man jetzt, ein wenig an sich selber zu arbeiten und diese Dinge zu verbessern.

Frau C erzählt, sie glaube, dass sie sich nun etwas mehr reflektiere, sich selber etwas genauer wahrnehme und schaue, wie sie es so mache (in der Erziehung).

Herr B und Frau C scheinen von der MFA zu profitieren. Sie nehmen ihr eigenes Verhalten genauer wahr, was eine Verhaltensänderung möglich macht und sich wiederum positiv auf die Entwicklung ihrer Söhne auswirken kann.

INTRAFAMILIÄRER BEZIEHUNGSaufbau (Kategorie)

Durch das Berücksichtigen des inneren Befindens eines jeden kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und die Bindung verstärkt werden (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Die intrafamiliäre Kohäsion ist verstärkt (Subkategorie)

Bei allen Befragten hat die MFA eine Wirkung auf die intrafamiliäre Kohäsion. Bei jeder Familie zeigt sich dies jedoch anders:

Frau A berichtet, zu Beginn seien sie (sie und ihr Mann) mit ihrem Sohn alleine zur MFA gegangen. Dann habe D einmal den Wunsch geäußert, ob nicht die ganze Familie hingehen könne. Sie habe zuerst einmal Herrn W

gefragt, denn sie meinte, wenn die ganze Familie aufkreuze zu sechst, sei das keine kleine Gruppe. Die MFA-Coaches hätten dies dann auch begrüßt, und so seien sie etwa vier- oder fünfmal alle miteinander hingegangen. Auf die Frage, ob ihm dies geholfen habe, antwortet Frau A: „Ja. So quasi, geteiltes Leid ist halbes Leid. Vor allem, wenn es ihn angeschissen hat.“ (135)

Herr B denkt, dass die Multifamilienarbeit auch in der Beziehung zum Sohn und auch zur Ex-Frau geholfen habe: „(...) dies hat sicher auch geholfen auf dieser Ebene wieder vernünftig oder --- wieder das Gespräch überhaupt zu finden (...).“ (263-264)

Frau C berichtet, dass sie gemerkt hätten, dass sie zu dritt (ihre zwei Söhne und sie) ein wenig mehr zusammengewachsen seien. Sie sagt: „Also, (lacht) und der Papi hat manchmal nicht so viel Ahnung von dem, was da so läuft und ja...“ (256)

Die ganze Familie von Frau A kommt auf Wunsch ihres Sohnes D mit in die MFA. Ich finde es sehr interessant und auch leicht irritierend, dass D, trotz seines Alters von 14 Jahren, seine Familie dabei haben möchte. Diesen Wunsch hätte ich eher einem jüngeren Kind zugeschrieben. Vielleicht ist D emotional gar noch nicht so reif wie andere Jugendliche in seinem Alter? Bietet ihm seine Familie Schutz und Sicherheit, die er braucht? Oder er will durch die Anwesenheit der Geschwister die volle Aufmerksamkeit der Eltern auf sich abschwächen, weil die Eltern auch auf die jüngeren Geschwister achten müssen? Oder er will seiner Familien eine gemeinsame Aktivität ermöglichen? Es gäbe noch zahlreiche weitere Vermutungen.

Für Herrn B bietet die MFA eine Chance, wieder mit seiner Ex-Frau ins Gespräch zu kommen. Diesbezüglich hat die MFA eine sehr wichtige Bedeutung für diese Familie.

Sehr spannend ist die Aussage von Frau C. Sie beschreibt, wie die Familienmitglieder (sie und ihre beiden Söhne), die gemeinsam zur MFA gehen, näher zusammenwachsen. Ihr Mann, der die MFA nicht besucht, steht nun manchmal eher etwas ausserhalb. Dies ist ein sehr interessanter und bedeutender Aspekt, dessen man sich als MFA-Anbieter bewusst sein muss. Es stellt sich dadurch die Frage, wie man die Daheimgebliebenen ins Boot holt oder mit den anwesenden Familienmitgliedern eine Brücke zu ihnen baut.

Das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen wird gestärkt (Subkategorie)

Das Beispiel der Familie von Herrn B zeigt, dass die Präsenz beider Elternteile trotz einer Trennung eine sehr positive Auswirkung auf das Selbstwertgefühl eines Kindes haben kann. Im Sinne von: Ich bin es ihnen wert, dass sie beide kommen und sich um mich kümmern.

Dieses Beispiel impliziert die Frage: Wann soll man dahin arbeiten, dass getrennte Eltern zusammen die MFA besuchen?“

Herr B denkt, dass es seinem Sohn geholfen habe, wenn sie als Eltern präsent gewesen seien, da gewesen seien und sich beide für ihn eingesetzt hätten. Vielleicht so ab dem dritten Kurs habe man gesehen, dass er eben viel mehr mitmache. Es sei klar, diese Trennungssituation sei belastend für ihn. Es helfe ihm in der Multifamilienarbeit sicher auch, wenn er sehe, dass man gemeinsam für ihn da sei.

Als Familie etwas Heiteres, Unproblematisches erleben (Subkategorie)

Herr B wiederholt, dass die Trennungssituation für seinen Sohn belastend sei und dieser es deswegen schon gerne habe, wenn man mal wieder zusammen sei und etwas gemeinsam mache.

Hier bietet die MFA auch eine Chance, als getrennte Eltern auf neutralem Terrain – oder unter Schutz Dritter - wieder gemeinsam mit dem Kind etwas zu unternehmen.

Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken können (Subkategorie)

Frau C erklärt, dass das Vulkanbild nun bei ihnen an einem Schrank hänge und sie anhand dieses Bildes ihrem Sohn ihre Befindlichkeit erklären könne. Sie sage dann jeweils: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ (106-108)

Dieses Beispiel illustriert sehr schön, wie Frau C ihre Bedürfnisse wahrnimmt und ausdrückt. Die MFA hat ihr mit dem Vulkanbild ein nützliches Instrument dazu gegeben.

Ressourcen im anderen und/oder in der Beziehung zum anderen sehen und aussprechen können (Subkategorie)

Keine Zuordnung von Aussagen

Ein Familienmitglied besser kennenlernen (Subkategorie)

Frau A ist der Meinung, sie habe ihren Sohn durch die Multifamilienarbeit nicht besser kennengelernt. Sie ergänzt: „Also eben, wenn er nicht spielen wollte, dann boykottierte er sie, aber dies machte er auch zu Hause.“ (112-113) Hingegen sei es eindrücklich gewesen, den Film zu sehen, den ihr Sohn mit anderen gemacht habe. Ihr Mann habe ja diesen Film bearbeitet. Sie habe den Film zuvor nicht gesehen, wusste aber schon, dass ihr Mann in die Schule ging und sie dort dieses Projekt hätten.

Als mir Frau A erzählte, sie habe ihren Sohn durch die MFA nicht besser kennengelernt, war ich etwas irritiert. Ich konnte es mir nicht vorstellen, denn meine Erfahrung ist, dass ich meine Familienmitglieder in Gesellschaft Dritter stets etwas besser kenne. Sie öffnen oder verhalten sich anderen Menschen gegenüber anders und dadurch lerne ich neue Seiten an ihnen kennen oder vernehme Dinge, die ich sonst nicht erfahren hätte. Vielleicht war sie immerhin etwas erstaunt über das Gelingen des Filmes und somit auch über die Fähigkeiten, die ihr Mann und ihr Sohn hier zeigen konnten. Sie verhielt sich diesbezüglich allerdings wenig euphorisch, als sie darüber sprach.

Es könnte jedoch sein, dass sie ihren Sohn durch die MFA sehr wohl besser kennen gelernt hat, sich dessen jedoch nicht bewusst ist.

Herr B schildert, sein Sohn erzähle von der Schule halt auch nicht so viel. Herr B findet es gut, wenn man dann in der Multifamilienarbeit auch mal höre, was der Sohn konkret über etwas denke.

Frau C lerne ihre Söhne in der Multifamilienarbeit manchmal auch von einer anderen Seite kennen. Sie würden manchmal anderen Leuten anderes erzählen als ihr. Wenn dann die anderen Personen ihr erklärten, was ihre Söhne erzählt hätten, sei es manchmal schon: „Okay, spannend.“ (127)

Herr B und Frau C erfahren über ihre Söhne in der MFA mehr und freuen sich darüber. Dadurch lernen sie ihre Kinder auch besser kennen.

Durch die MFA ausgelöste intrafamiliäre Auseinandersetzungen, Diskussionen, Streit – zu Hause (Subkategorie)

Zu dieser Subkategorie äusserten sich Frau A und Frau C.

Frau A berichtet, dass ihre Kinder eventuell etwas mehr streiten. Ob das im Zusammenhang mit der MFA steht, kann sie nicht beurteilen. Sie denkt, es könne eventuell auch mit den verschiedenen Altersstufen ihrer Kinder zu tun haben (sie sind 4, 10, 13 und 14 Jahre alt).

In den Erzählungen von Frau C kann man sehen, welche Auswirkungen die MFA auf eine Familie und die Erziehung der Kinder haben kann, wenn ein Elternteil nicht an der MFA teilnimmt.

Frau C sagt, es sei manchmal schon etwas anspruchsvoll, weil der Papi nicht in der MFA dabei sei und manchmal nicht mehr ganz mitbekomme, was da bei ihnen so laufe. Das gäbe vielleicht nicht gerade Schwierigkeiten, aber Diskussionen. Es sei dann manchmal schon nicht so ganz einfach, ihm zu erklären: „(...) wie und was und wo, und was wir jetzt gehabt haben und wieso dies so ist und – ja.“ (269-270) Der Papi reagiere dann ein wenig verwundert, ein wenig: „Aha – okay.“ (277) Auf die Frage, ob er es dann auch ernst nehme, meint Frau C: „Ich glaube, er nimmt es schon ernst. Also, wenn ich es ernst meine, dann – ich glaube, dann nimmt er es schon auch ernst – ja.“ (279-281) Auf die Frage, ob ihr Mann auch Ideen aus der MFA umsetze, antwortet Frau C: „Doch, doch. – Ich glaube schon, doch.“ (286)

Aus den Erzählungen von Frau C kann ich entnehmen, dass sie Anregungen oder Abmachungen aus der MFA zu Hause umsetzt. Ihr Mann kennt diese vorerst nicht. Sie muss ihm alles erklären. Er sei dann verwundert. Die etwas vage Aussage: „Ich glaube, er nimmt es schon ernst. Also, wenn ich es ernst meine, dann – ich glaube, dann nimmt er es schon auch ernst – ja.“ (266-284) lässt offen, ob der Vater nun auch aktiv wird und sein Verhalten den Kindern gegenüber verändert.

Auf meine Anschlussfrage, ob er Ideen aus der MFA auch umsetze, antwortet sie sehr zögerlich und wenig überzeugend mit: „Doch, doch. – Ich glaube schon, doch.“ (284-285). Mir ist nicht ganz klar, was der Vater mit den Neuigkeiten nun macht. Wird er durch die Informationen aus der MFA in neue erzieherische Interventionen eingebunden? Kann er sich auch mit diesen neuen Ideen identifizieren? Wird er sie auch umsetzen?

ERZIEHUNG (Kategorie)

Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils (Subkategorie)

Frau C erzählt, sie hätten zu Hause ein Kleberlisystem bezüglich des Medienkonsums eingeführt. Ihre beiden Söhne müssten zuerst etwas „Gutes“ machen, bevor sie gamen oder fernsehen dürften. Anhand des Vulkanbildes zeige sie ihrem Sohn F auf, wie ihr mentaler Zustand sei, bevor sie soweit genervt sei, ihm eine Strafe zu geben. Dadurch könne er sie besser verstehen und ein wenig besser auf sie hören. Auch erkläre sie den Buben etwas mehr: „(...) warum oder so (...)“ (220)

Wenn ich davon ausgehe, dass der autoritative Erziehungsstil einerseits von liebevoller Hinwendung zum Kind und andererseits von vereinbarten Regeln, die eingehalten werden sollen, umschrieben

wird, dann ist Frau C auf bestem Weg, diesen Erziehungsstil zu entwickeln. Sie möchte es vermeiden, Strafen zu geben, daher verwendet sie das Vulkanbild, um ihren mentalen Zustand besser zu veranschaulichen und dadurch das Verhalten ihres Sohnes F zu lenken. Weiter führte sie Regeln ein, die den Medienkonsum regulieren sollen. Auch erklärt sie den Söhnen mehr, warum etwas geht oder nicht geht. Diese Massnahmen, die sie getroffen hat, sind Elemente des autoritativen Erziehungsstils.

Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind (Subkategorie)

Unter der Subkategorie „Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind“ zur Kategorie „Selbstwirksamkeit“ wurde schon beschrieben, inwiefern sich Herr B und Frau C in ihrem erzieherischen Handeln verändert haben.

Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind nicht (Subkategorie)

Frau A sagt: „Also, ich behandle meinen Sohn gleich wie vorher – was --- die Hausaufgaben betrifft --- was den Alltag betrifft.“ (88-89) Auf die Frage, ob sie denke, dass sich ihr Verhalten gegenüber dem Sohn etwas verändert habe, antwortet sie: „Nein. Eigentlich auch nicht, nein.“ (141)

Es ist interessant, dass Frau A ihr Verhalten gegenüber ihrem Sohn nicht verändert. Ich frage mich, womit das zu tun haben könnte. Vielleicht muss der Sohn zu Hause sein Verhalten gar nicht verändern und sie folglich auch nicht? Dies kann ich mir allerdings schlecht vorstellen. D hat die Diagnose ADHS, wie mir Frau A berichtete. Ich kenne kein Kind mit einem ADHS, das sein Verhalten zu Hause nicht besser regulieren können müsste. Weiter erleben die Eltern, die ihr Kind in einer Sonderschule haben, meiner Erfahrung nach zu Hause meistens die gleichen Schwierigkeiten, welche ihr Kind in der Schule auch zeigt. Manchmal sind diese Verhaltensweisen zu Hause sogar noch ausgeprägter. Eine andere Erklärung wäre, dass sie ihren Sohn in der MFA tatsächlich nicht besser kennenlernte und auch sich selbst nicht mehr reflektiert als zuvor. Dies hat dann eben keine Verhaltensänderung zur Folge.

ZUSAMMENARBEIT ELTERN - SCHULE (Kategorie)

Nur schon die Tatsache, dass die befragten Personen die MFA besuchen, beweist eine Zusammenarbeit mit der Schule.

Frau A erzählt, die Schule habe zurückgemeldet, dass sich ihr Sohn positiv entwickle und offener werde. Auch seien ihr Mann und sie im Gespräch mit der Schule, ob sie die MFA weiterführen sollen oder nicht.

Aufgrund dieser Aussagen, kann ich feststellen, dass ein Austausch zwischen den Eltern und der Schule stattfindet, der als Zusammenarbeit gedeutet werden kann.

Herr B. schwärmt von der positiven Atmosphäre und der konstruktiven Art, wie an der Schule mit den Schülern und Schülerinnen gearbeitet wird. Auch erwähnt er, dass sein Sohn die Psychologin der Schule besuchte.

Offensichtlich hat Herr B die Möglichkeit, einiges wahrzunehmen, was in der Schule passiert. Auch besuchte sein Sohn die schulinterne Psychologin. Dies sind eindeutige Zeichen, dass eine Zusammenarbeit besteht und diese auch auf einer Vertrauensbasis baut.

VERHALTENSÄNDERUNG DES KINDES (Kategorie)

Kind zeigt eine Verhaltensänderung (Subkategorie)

D, der Sohn von Frau A, zeigt in der Schule eine positive Entwicklung. Er ist offener geworden.

E, der Sohn von Herrn B, hat sein Selbstwertgefühl weiterentwickelt. Er kann sich besser aktiv beteiligen und hat gelernt, dass man miteinander reden kann. Er kann sich auch besser damit abfinden, wenn einmal etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Er ist dadurch auch nicht mehr so oft enttäuscht wie früher. Über konkrete Verhaltensänderungen in der Schule, erzählt Herr B nichts.

Herr B beschreibt, dass sein Sohn Fortschritte gemacht habe und man dies beobachten könne. Das sei eigentlich das Gute daran. Zu Beginn habe er einfach ein sehr kleines Selbstwertgefühl gehabt durch seine ganze Schulgeschichte. Sie hätten schon gesehen, dass es ihm geholfen habe, wenn sie als Eltern präsent waren und da waren und sich für ihn eingesetzt hätten. Vielleicht so ab dem zweiten oder dritten MFA-Kurs habe man gesehen, dass er einfach viel mehr mitmache und nicht das Gefühl habe, dies sei nur, um ihn zu korrigieren oder ihn in etwas reinzudrücken, das er gar nicht wolle. Der Sohn habe verstanden, dass man offen sei und reden könne. In diesem Sinne habe er Fortschritte gemacht. Er könne nun auch rascher auf Dinge eingehen, die man von ihm wolle, auch wenn etwas nicht so sei, wie es der Sohn gerne hätte. Er könne sich schneller damit abfinden, anstatt dass es ein riesiges Problem werde, eine Enttäuschung, die einen halben Tag andauere. Nun würden relativ schnell Dinge akzeptiert. Das sei nun besser.

F, der Sohn von Frau C, kann mit Hilfe der Visualisierung (Vulkan) die Befindlichkeit seiner Mutter besser wahrnehmen und dadurch ein wenig besser auf sie hören.

Kind zeigt keine Verhaltensänderung (Subkategorie)

Frau C ist der Meinung, dass ihr Sohn F sein Verhalten in der Schule noch nicht verändert hat.

Frau A beobachtet zu Hause keine Verhaltensänderung ihres Sohnes. Sie meint: „(...) aber eben zu Hause – so wie wir ihn vorher gekannt hatten, erlebt hatten, so erleben wir ihn auch jetzt.“ (153)

Da Frau A in der Subkategorie „Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind nicht“ zur Kategorie „Erziehung“ schildert, dass sie ihr Verhalten ihrem Sohn gegenüber nicht verändert habe, erstaunt es mich nicht wirklich, dass sich der Sohn zu Hause nicht anders verhält. Interessant ist allerdings, dass er sich in der Schule offensichtlich offener verhält als früher. Vielleicht hat er, nur schon durch die Tatsache, dass er zeitweilig mit der ganzen Familie im Schulhaus ist und sich diese für ihn Zeit nimmt, sein Selbstwertgefühl gestärkt und dadurch mehr Mut, sich zu öffnen.

WÜNSCHE AN DIE MFA (Kategorie)

Frau A hat einige Wünsche an die MFA geäußert:

- ein MFA-Angebot spezifisch für das Alter der Pubertät bereithalten

- andere Spiele, zum Beispiel: Montagsmaler, ein Familienduell, 1,2 oder 3 einführen
- MFA kompakter und kürzer gestalten
- gezielter Themen wählen und gekürzt und kompakt daran arbeiten
- MFA auch in der Regelschule anbieten
- weniger Familien in der MFA aufnehmen, um mehr profitieren zu können

Herr B hat einen Wunsch:

- keine jüngeren Geschwister an der MFA mitnehmen, um konzentrierteres Arbeiten zu ermöglichen

Frau C wünscht sich, dass auch mal ihre Themen durchgenommen werden, und hat konstruktive Ideen, wie man mehrere Themen miteinander kombinieren könnte.

Frau C erzählt, manchmal würden am Anfang eines Kurses schriftlich Themen gesammelt. Je nach dem käme dann eines dran, das einen nicht so interessiere. Eines, das einen interessieren würde, käme dann nicht, obwohl man so einen Zettel ausgefüllt habe. Sie denkt, dass einige dieser Themen auch irgendwo bei einem anderen noch eingebunden werden könnten: „Ja, gerade so irgendwelche Konsequenzen, wenn das Kind nicht gerade das macht, was es sollte. Das kann man bei der „Pubertät“ oder „Medienkonsum“ oder irgendwo auch einbauen. Und das finde ich manchmal ein wenig schade. (...) dies würde ich mir noch etwas wünschen.“ (67-71)

Zwei Personen äussern sich über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der MFA. Der eine Wunsch betrifft die Verringerung der Teilnehmeranzahl, der andere Wunsch die Nicht-Teilnahme jüngerer Geschwister. Mir selber kam bei der Hospitation die Gruppe auch sehr gross vor. Die Organisation war jedoch so geschickt geplant, dass sie meiner Ansicht nach gut und effizient durchführbar war. Es gab auch Gruppenarbeiten, in denen unter weniger Leuten diskutiert werden konnte. Die gewählten Spiele eigneten sich für eine kleinere oder grössere Personenanzahl. Höchstens der Austausch im Plenum war anspruchsvoll. Die grosse Anzahl an Personen kann es mit sich bringen, dass es zu lange dauert oder durch Sprechhemmung (vor so vielen Leuten) etwas „gehemmt“ wird.

Ein anderer Wunsch, der auffällt, bezieht sich auf die Themenwahl. Einerseits sollten mehrere Themen berücksichtigt oder miteinander kombiniert werden, und andererseits sollten sie kürzer und kompakter durchgenommen werden. Da die MFA von Schülerinnen und Schülern der Unter-, Mittel- und Oberstufe besucht wird, sind die Bedürfnisse der Kinder wie auch die der Eltern unterschiedlich. Dies wird noch ausgeprägter, weil jüngere Geschwister dabei sind. Es ist zu überdenken, ob man die MFA anders organisieren will oder nicht.

KRITIK BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

Einige Kritikpunkte wurden bereits als Wünsche formuliert und werden hier nicht nochmals aufgeführt. Folgende Kritikpunkte von Frau A sind noch ausstehend:

- die Themen werden zu oberflächlich behandelt
- bei den Gruppenarbeiten wird manchmal vom Thema abgeschweift, eventuell ist auch die Zeit zu kurz
- eventuell besteht mangelndes Vertrauen untereinander

LOB BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

Frau A sagt: „Im Grossen und Ganzen – vom Konzept her bin ich begeistert, überzeugt. Es hat mir wirklich gefallen und alles.“ (5-6)

Herr B findet die Struktur gut, auch dass man Pause habe und zwischendurch Spiele mache.

Leider habe ich nicht nachgefragt, was Frau A unter Konzept versteht. Ich denke jedoch, dass sie die Idee der MFA, die Treffen mit Eltern und Kindern und den entsprechenden Austausch, meint.

Herr B hat im Interview viele lobenswerte Statements bezüglich der MFA gemacht, die auch zu anderen Kategorien passen und ich weiter oben bereits ausführte. Daher beschränke ich mich hier nur auf die zusätzlichen positiven Äusserungen. Spannend finde ich, dass er die Pausen erwähnt. Dies hat mich etwas überrascht. Ich kenne solche Aussagen vor allem von Schülerinnen und Schülern, als Antwort auf die Frage, was ihnen in der Schule gefalle. Da ich nicht nachfragte, weshalb er die Pausen gut findet, habe ich einige Vermutungen: Entweder braucht er Erholung oder er schätzt die Möglichkeit, sich mit den anderen Eltern privat zu unterhalten, also über sich spontan ergebende Inhalte zu sprechen. Bei meiner Hospitation der MFA war dies zu beobachten.

MFA-EMPFEHLUNG AN DRITTE: JA oder NEIN? (Kategorie)

Frau A würde zuerst einmal hinterfragen, wie es zu Hause laufe. Grundsätzlich würde sie sagen, sie sollten die MFA doch mal ausprobieren: „Nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto.“ (217) Aber zuerst würde sie schon auch wissen wollen, ob es eher ein älteres Kind oder ein jüngeres Kind sei. Wenn sie nämlich ihre drei Söhne oder alle vier Kinder vergleiche, dann hätten es die älteren zwei mit 13 und 14 Jahren schon weniger interessant gefunden, während die Kleine mit vier Jahren und der zehnjährige Bub Freude gehabt hätten.

Ich meine aus den Aussagen von Frau A eine ambivalente Einstellung zur MFA wahrzunehmen. Einerseits findet sie es schon lohnenswert, die MFA einmal kennenzulernen. Andererseits macht sie eine Alterseinschränkung, was ihrem weiter oben geäussertem Wunsch nach mehr älteren Schülern und Schülerinnen widerspricht. Weiter sagt sie, die MFA würde zumindest keinen Schaden anrichten, falls sie nichts nütze. Ich weiss nicht, ob die MFA keinen Schaden anrichten kann. Da bin ich vorsichtig, besonders nach den Informationen von Frau C, die weiter oben erzählt, dass der daheimgebliebene Vater von der verstärkten Kohäsion innerhalb der Familie ausgeklammert sei und von ihr gezielt und aktiv in neue Ideen bezüglich der Erziehung eingebunden werden müsse. Frau C scheint diesbezüglich sehr achtsam zu sein. Wenn sie dies nicht wäre, was würde dann im Familiengefüge geschehen? Eventuell eine destruktive Entwicklung auf der Beziehungsebene zwischen den Eltern oder zwischen dem Vater und den beiden Söhnen?

Herr B glaubt, dass die Idee der MFA für jeden etwas bringe. Die Themen bezüglich der Verhaltensweisen der Kinder sowie der Erziehungssituationen hätten mit den Familien etwas zu tun. Jeder könne diesbezüglich Inputs und eine Auseinandersetzung damit gebrauchen. Er findet, es sei gut, wenn man über verschiedene Probleme, Baustellen und Themen reden sowie Leute kennenlernen könne. Er denkt, es bringe auf jeden Fall etwas. Man müsse jetzt nicht erwarten, dass sich alles nach einem

MFA-Kurs ändere. Aber, wenn man mehrere Kurse nacheinander machen dürfe und sich immer damit auseinandersetze, sei das auf jeden Fall gut.

Sehr spannend ist die Aussage von Herrn B, dass der sich abzeichnende Nutzen der MFA nicht nach einem Kurs sichtbar werde. Er hat die Erfahrung gemacht, dass es länger braucht, bis sich eine positive Veränderung einstellt. Dies ist auch eine bedeutsame Aussage für MFA-Anbieter. An der untersuchten Schule dauert ein MFA-Kurs ca. acht Veranstaltungen. Herr B hat mit seiner Familie schon drei Kurse besucht, dies macht insgesamt ca. 24 MFA-Treffen. Jetzt kann er sagen, dass sich etwas verändert hat.

Frau C würde es wohl schon empfehlen: „Eben, weil man da andere Familien kennenlernt und - und -- - ja, irgend etwas - irgend etwas kann man immer mitnehmen.“ (326-327)

Ich denke, dass Frau C die MFA empfehlen würde, weil man Solidarität mit anderen betroffenen Familien erlebt und man jedes Mal etwas Nützliches mitnimmt, das einem im Familienalltag mit den Kindern unterstützt.

WAS EVENTUELL SONST NOCH GEHOLFEN HAT (Kategorie)

Frau A denkt, eventuell habe einfach die Zeit geholfen: „(...) ich meine, nach einem halben Jahr wird es auch langsam Zeit, dass er sich ein wenig öffnet, egal wie lange, dass er braucht (*lacht*) - trotz allem Verständnis(...)“ (151-152)

Frau A misst die positive Entwicklung ihres Sohnes, die in der Schule beobachtet wird, nicht unbedingt der MFA zu. Sie findet, es werde unabhängig von der MFA auch langsam Zeit, dass er sich etwas öffnet.

Herr B sieht auch noch andere Faktoren, die eventuell hilfreich waren. Ein Teil sei die Multifamilienarbeit, dann, ein grosser Teil sei sicher auch einfach die tägliche Arbeit mit den Schülern. Generell, wie die Atmosphäre in dieser Schule sei und wie die Lehrpersonen hier mit den Kindern arbeiten würden, das habe er noch nie so gut gesehen. Zu Beginn sei der Sohn einmal pro Woche zur Psychologin hier an der Schule gegangen. Diese habe er schon von früher gekannt. Als er noch in einer privaten Schule gewesen sei, sei er schon eine Zeit lang bei ihr gewesen. Das seien so die Dinge, die bestimmt dazu beigetragen hätten.

8 Beantwortung der Fragestellungen

In diesem Kapitel werden die theoretische und die empirische Fragestellung beantwortet. Ebenfalls wird eine Einschätzung vorgenommen, inwiefern die Ziele, welche die Multifamilienarbeit im schulischen Kontext verfolgt, bezüglich der interviewten Personen erfüllt sind.

8.1 Beantwortung der theoretischen Fragestellung

Die im Kapitel 7 dargestellten und diskutierten elf Zielkategorien, die durch die Triangulation (vgl. Kpt. 4) eruiert wurden, werden nun in den drei Themengruppen VORAUSSETZUNG – ARBEIT – VERÄNDERUNG zusammenfassend präsentiert.

Theoretische Fragestellung

Welche Ziele verfolgt die Multifamilienarbeit (MFA) im schulischen Kontext?

Als oberstes Ziel soll die Multifamilienarbeit die positive Entwicklung des Kindes unterstützen und zu einer *positiven Verhaltensänderung* führen. Folgende Ziele führen durch diesen Prozess:

Themengruppe VORAUSSETZUNG:

Als Erstes sollen folgende Ziele als Grundlage gelegt werden, damit eine therapeutische Arbeit gelingen kann:

Motivation

Die MFA –Teilnehmerinnen und -teilnehmer sollten motiviert sein, um an der MFA teilzunehmen. Bestenfalls besteht eine intrinsische Motivation, eine Einsicht, dass sich etwas verändern soll.

Die Literatur beschreibt, dass allenfalls der Gruppendruck und die Einstellung: „Ich kann hier nicht kneifen“ helfen können, die MFA regelmässig zu besuchen.

Solidarität

Eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende therapeutische Arbeit ist das Gefühl von Solidarität in der Gruppe. Die Beteiligten sollen sich aufgehoben fühlen, sich als Gleichgesinnte wahrnehmen und mit ihren Schwierigkeiten nicht alleine sein, damit sie sich öffnen und sich authentisch zeigen können. Das Vertrauen in die anderen ist Voraussetzung für die therapeutische Arbeit in der MFA, weil die MFA dort ansetzt, wo sich Schwierigkeiten zeigen. Die MFA-Beteiligten sollen auch eine allfällige Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden.

Epistemisches Vertrauen in die MFA-Coaches

MFA-Teilnehmende müssen zu den MFA-Coaches epistemisches Vertrauen aufbauen. Nur wenn sie diese als Fachpersonen vertrauenswürdig finden, sich bei ihnen ernst genommen und mit allen Schwierigkeiten angenommen fühlen, können sich die Teilnehmenden auf eine therapeutische Arbeit einlassen.

Themengruppe ARBEIT:

Die Erreichung der Ziele zu dieser Themengruppe erfordert aktives Zutun der MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmer. Veränderungen werden dadurch initiiert.

Gegenseitige Unterstützung

Familien lernen voneinander, indem sie sich gegenseitig Rückmeldungen geben, anhand von Beobachtungen anderer etwas über sich selber lernen, sich in anderen gespiegelt sehen, Ideen und Meinungen austauschen und es wagen, im geschützten Raum der MFA erzieherische Interventionen auszuprobieren.

Modelllernen

Familien lernen durch Abschauen und Nachahmen. Sie beobachten andere, beurteilen deren Verhalten als vorbildlich und versuchen ähnlich zu agieren. Auf diese Weise erlernen die Familien bestenfalls eine konstruktive, auf Wertschätzung basierende Kommunikation oder Konfliktlösungsstrategie. MFA-Coaches und andere Familien können die Funktion eines Modells haben.

Mentalisieren

Durch den Prozess des Mentalisierens sollen die MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmer mentale Zustände (Emotionen/Affekte) bei sich und anderen wahrnehmen, benennen und für sich und andere steuern können.

Selbstreflexion

Die MFA-Beteiligten nehmen sich differenzierter wahr, lernen sich besser kennen und hinterfragen sich.

Zusammenarbeit Eltern – Schule

Neue gelingende Formen der Zusammenarbeit werden entwickelt und gegenseitige Schuldzuweisungen abgebaut. Die Zusammenarbeit basiert auf der Erkenntnis, dass sich gegenseitig Zuhören, Verstehen und gemeinsam Nachdenken die Entwicklung des Kindes unterstützen kann. Eltern und beteiligte Professionen aus der Schule begegnen sich auf Augenhöhe.

Themengruppe VERÄNDERUNG:

Das Erreichen dieser Ziele bringt eine Veränderung, die sich intrafamiliär auswirkt und dadurch eine positive Entwicklung des Kindes unterstützt.

Selbstwirksamkeit

Eltern gelangen aus der Passivität und Hilflosigkeit heraus und entwickeln eigene Lösungen, die sie in Handlung umsetzen. Durch erzieherische Erfolgserlebnisse stärken sie ihr Selbstwertgefühl als Eltern und erlangen wieder Selbstachtung. Sie dürfen wieder auf eine positive Entwicklung hoffen. Die Einsicht, dass sie erzieherisch fähig sind und die entsprechende Verantwortung übernehmen können, stärkt ihr Selbstvertrauen. Schülerinnen und Schüler brechen durch adäquates Verhalten aus dem Kreislauf schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus.

Intrafamiliärer Beziehungsaufbau

Die Familienmitglieder verstehen das innere Befinden eines jeden besser, können ihre Bedürfnisse besser wahrnehmen und ausdrücken und daher adäquater aufeinander reagieren. Die Familienmitglieder sehen die Ressourcen der anderen sowie die positiven Aspekte ihrer Beziehungen und können diese auch kundtun. Eine Vertrauensbasis wird aufgebaut und die Bindungen werden gestärkt. Die intrafamiliäre Kohäsion wird grösser.

Autoritativer Erziehungsstil

Die Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils. Diese basiert auf dem Interesse für das Kind und einer liebevollen Zuwendung. Trotzdem gibt es Regeln, die vereinbart, eingehalten und durchgesetzt werden.

8.2 Beantwortung der empirischen Fragestellung

In der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse (vgl. Kpt. 7) bezüglich der empirischen Fragestellung kommt sehr klar zum Ausdruck, wie unterschiedlich die drei Personen die MFA erleben und darüber denken. Um diese Unterschiede und die sehr persönlichen Facetten aufzuzeigen, bietet sich zur Beantwortung der entsprechenden Fragestellung die Form der Einzelfalldarstellung an. In Fliesstexten wird nun zusammenfassend aufgezeigt, was sich aus der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse zu den einzelnen Personen ergibt. Die Texte sind sprachlich nahe an den transkribierten Interviews verfasst, um die Authentizität möglichst zu erhalten. In Klammern wird bei direkter Rede die Referenz zum transkribierten Interview angegeben.

Empirische Fragestellung

Welche Erfahrungen machen die Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten bezüglich der Multifamilienarbeit in der ausgewählten Tagessonderschule?

8.2.1 Die Erfahrungen von Herrn B

Herr B hat einen Sohn. Er heisst E, ist 10 Jahre alt und ein Einzelkind. Herr B lebt getrennt von der Mutter seines Sohnes. Die Obhut haben beide zu gleichen Teilen und die Betreuung des Sohnes ist auch entsprechend organisiert. E hat die Diagnose ADHS. Er besuchte die schulinterne Psychologin und wird medikamentös behandelt. Die Medikation müsse jedoch mal wieder angepasst werden, meint Herr B. E besucht die Tagessonderschule seit gut zwei Jahren. Seine Familie belegt gegenwärtig bereits den vierten MFA-Kurs. Im ersten Kurs begleitete vor allem Herr B seinen Sohn in die MFA. Seit dem zweiten Kurs kommt nun auch seine Ex-Frau mit. Herr B schätzt diese Auseinandersetzung unter Gleichgesinnten. Er sagt, man habe ganz andere Voraussetzungen, wenn man unter Betroffenen über Erziehungs- und Verhaltensthemen diskutieren könne. Nichtbetroffene hätten manchmal seltsame Vorstellungen, eventuell aus den Medien. Diese Informationen seien manchmal tendenziös und nicht immer ausgewogen oder korrekt. Herr B erlebt offensichtlich eine Solidarität in der MFA-Gruppe, die ihm Vertrauen und Sicherheit gibt. Er sagt auch, dass er manchmal denke: "Ah, schau, denen geht es auch so!" (21) Zu den beiden MFA-Coaches scheint er epistemisches Vertrauen aufgebaut zu haben. Dadurch ist es auch möglich, dass diese für ihn eine Vorbildfunktion einnehmen können. Er schaut ihnen manchmal ab, wie sie herausfordernde Situationen managen und auf welche Art

und Weise sie mit den Kindern sprechen. Am Anfang ist es für ihn allerdings schwierig gewesen, in der MFA aktiv mitzumachen und auch zu sehen, wie andere Leute auf ihre Kinder reagieren. Da dachte er manchmal: „Ou nein.“ (289) Mit der Zeit entwickelte er jedoch eine tolerantere Haltung. Jetzt denkt er: „Okay, die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt schlecht.“ (292-293) Herr B erzählt, dass es ein Vorteil sei, dass man in der MFA nichts verstecken müsse oder das Gefühl bekäme, es gebe ein unangenehmes Feedback. Die Multifamilienarbeit macht nur Sinn, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt aufbringen können. Nur so kann eine Vertrauensbasis geschaffen werden, die für eine therapeutische Arbeit notwendig ist. Die Familien müssen viel von sich Preis geben und sich authentisch zeigen, um voneinander profitieren zu können. Dieser Aspekt scheint für Herrn B erfüllt zu sein. Dies war allerdings nicht immer so. Er erzählt, dass es für ihn am Anfang schwierig gewesen sei, in der Gruppe auf seinen Sohn zu reagieren, so dass es auch etwas Positives bewirkte. Für seinen Sohn sei es immer schwierig, wenn man von ihm etwas verlange und auch noch andere Leute anwesend seien. Herr B habe sich dann jeweils gedacht: „Okay, ich mache dies jetzt einfach so, als ob ich zu Hause wäre.“ (94) Dies habe ihm geholfen, ehrlich auf seinen Sohn einzugehen und zu sagen, was er wirklich sagen wollte. Die anfängliche Hemmung, vor anderen Eltern erzieherisch aktiv zu werden, ist gut nachvollziehbar. Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten müssen immer damit rechnen, dass eine gewählte Intervention nichts Positives bewirkt. Es muss sogar damit gerechnet werden, dass das Verhalten des Kindes im ersten Moment noch herausfordernder wird. Sich damit einem Publikum auszusetzen, ist bestimmt nicht einfach.

Manchmal sieht sich Herr B auch in anderen gespiegelt, wenn er beobachtet, wie Eltern auf ihre Kinder reagieren. Dann denkt er jeweils: „Ja, okay, als ich dies probierte oder als ich dies gemacht hatte, funktionierte es bei mir auch nicht.“ (116-117) Herr B scheint aufmerksam zu beobachten, was andere tun. Auch reflektiert er währenddessen über sein eigenes Verhalten und beurteilt dieses. Dies ist eine optimale Voraussetzung für eine Verhaltensänderung. Nur durch Selbstwahrnehmung und Beurteilung dessen, was man wahrnimmt, kann man sein Verhalten ändern. Spannend ist auch, dass Herr B offensichtlich verstanden hat, dass er nicht seinen Sohn, sondern höchstens sein eigenes Verhalten ihm gegenüber ändern kann. Herr B erzählt, er bekomme manchmal einen neuen Aspekt oder eine Idee und denke dann: „Oh ja, das wollte ich eigentlich auch schon lange mal machen.“ (27-28) Wenn es gut kommt, setze er es dann auch um. Er findet es auch gut, dass die Kinder hören, wie die Erwachsenen – oder auch die Kinder - über Erziehungs- und Verhaltensthemen nachdenken und sich austauschen. Herr B ist sehr interessiert am Austausch in der MFA. Er nimmt Ideen auf, die er anschliessend umsetzt. Somit wird eines der Hauptanliegen der MFA erfüllt: Familien lernen voneinander. Er schildert, dass man in der MFA auch gecoacht wird. Besonders, wenn es jeweils darum geht, dass sein Sohn mitmacht und sich irgendwie auch an Gesprächen beteiligt. Diesbezüglich hat Herr B viel profitiert. Er ist der Meinung, dass sich sein Verhalten gegenüber seinem Sohn dadurch verändert hat. Er ist ihm gegenüber mehr präsent. Wo er früher in schwierigen Situationen überfordert war und dachte: „Was denken denn die anderen?“ (102), hat er inzwischen gelernt, dass ihm dies einfach egal ist. Stattdessen ist er nun präsent, um das zu erreichen, was er eigentlich möchte, und probiert etwas aus. Herr B entdeckt seine elterliche Kompetenz nur schon, indem er etwas versucht. Dieses Ins-Han-

deln-Kommen scheint seine Selbstwirksamkeit zu stärken, was für den weiteren erzieherischen Kompetenzerwerb günstig ist. Ihm gelingt auch der Transfer in den öffentlichen Raum. Er traut sich mehr zu und kommt aus der Passivität und Hilflosigkeit heraus. Er schildert eindrücklich, er habe auch viel über sich gelernt. Er habe realisiert, dass er gewisse Verhaltensweisen auch selber an den Tag lege. Vielleicht seien diese nicht so ausgeprägt, aber sie seien halt schon immer ein wenig da gewesen. Im Verlauf der MFA habe er darüber nachgedacht und sich gefragt: „Was haben wir (er und sein Sohn) für Gemeinsamkeiten?“ (192-193) Daher versuche er jetzt, an sich selber zu arbeiten und diese Dinge zu verbessern. Herr B ist davon überzeugt, dass die MFA für den intrafamiliären Beziehungsaufbau bedeutsam ist. Sie hat ihm und seiner Ex-Frau ermöglicht, überhaupt wieder ins Gespräch zu kommen. Für E sei die Trennungssituation belastend. Es helfe ihm in der MFA sicher auch, wenn er sehe, dass man gemeinsam für ihn da sei. Auch biete ihnen die MFA eine Möglichkeit, wieder gemeinsam mit dem Kind etwas zu unternehmen. Zu Beginn habe E durch seine Schulbiografie ein geringes Selbstwertgefühl gehabt. Es habe ihm diesbezüglich geholfen, wenn sie beide als Eltern in der MFA präsent gewesen seien und sich für ihn einsetzten.

Ab dem zweiten Kurs konnte man beobachten, dass E viel mehr mitmachte. Er hat nun auch nicht mehr das Gefühl, dass man ihn korrigieren will und er hat gelernt, dass man miteinander offen sein und reden kann. In diesem Sinn habe E Fortschritte gemacht, sagt Herr B. Er könne auch rascher einlenken, wenn mal etwas nicht so sei, wie er es gerne hätte. Er könne sich schneller damit abfinden und Dinge akzeptieren. Er sei dadurch nicht mehr so oft enttäuscht wie früher.

Es kommt vor, dass Herr B auch mal nicht so Lust hat, die MFA zu besuchen. Jedoch sei es eine regelmäßige Auseinandersetzung, die er aufrechterhalten möchte und sinnvoll finde, meint er. Daher motiviert er auch seinen Sohn, was im Moment etwas schwierig ist. Grundsätzlich geht Herr B gerne in die MFA, weil die Leute gut sind. Er erklärt, es gebe gute Gespräche und es sei interessant zu hören, was die anderen zu den Problemen, die man ansprache, zu sagen hätten. Seine Einstellung gegenüber der Multifamilienarbeit hat sich nicht verändert. Er und seine Ex-Frau haben gesehen, dass ihr Sohn Fortschritte macht. Dies motiviert sie dranzubleiben. Einen Wunsch hätte Herr B noch: Er fände es besser, wenn die jüngeren Geschwister nicht zur MFA kämen. Diese würden manchmal unruhig werden und stören. Dann würde das konzentrierte Arbeiten schwierig werden. Sonst ist er sehr zufrieden. Auch mit dem Ablauf und der Gestaltung der MFA-Treffen. Er glaubt, dass die Idee der MFA für jeden etwas bringt. Die Themen bezüglich der Verhaltensweisen der Kinder sowie der Erziehungssituationen hätten mit den Familien etwas zu tun. Jeder könne diesbezüglich Inputs und eine Auseinandersetzung damit brauchen. Er findet, es sei gut, wenn man über verschiedene Probleme, Baustellen und Themen reden sowie Leute kennenlernen könne. Er denkt, es bringe auf jeden Fall etwas. Man müsse jetzt nicht erwarten, dass sich alles nach einem MFA-Kurs ändere.

Aber, wenn man mehrere Kurse nacheinander besuchen dürfe und sich immer damit auseinandersetze, sei das auf jeden Fall gut.

Offensichtlich hat Herr B Einblick, wie es in der Schule läuft: Er schwärmt auch von der guten Atmosphäre und der konstruktiven Art, wie an der Schule mit den Schülern und Schülerinnen täglich gearbeitet wird. So etwas habe er noch nie gesehen.

8.2.2 Die Erfahrungen von Frau A

Frau A lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern zusammen. Die Kinder sind 4, 10, 13 und 14 Jahre alt. Das jüngste Kind ist ein Mädchen, die anderen Kinder sind Jungen. Ihr ältester Sohn D besucht das erste Jahr die Tagessonderschule. Vor ungefähr fünf Jahren erhielt er die Diagnose ADHS. Er besuchte eine Zeit lang die Psychomotoriktherapie. Die Teilnahme an der Multifamilienarbeit wurde der Familie von Frau A empfohlen. Sie haben nun einen MFA-Kurs besucht. Frau A erklärt, obwohl sie das Konzept der Multifamilienarbeit grundsätzlich gut finde und auch begrüße, sei die MFA, wie sie hier geführt werde, für ihren Sohn D etwas unpassend. Er sei mit 14 Jahren schon in der Oberstufe. In dieser MFA-Gruppe sei er der Älteste, sicher etwa drei Jahre älter als die anderen Kinder und schon recht in der Pubertät. Sie sagt: „(...) so wie es jetzt abgelaufen ist, ist es für ihn einfach ein wenig zu kindlich, zu kindisch gewesen.“ (7-8) Er habe sich daher oft gelangweilt. Auf diese Weise habe die Multifamilienarbeit für ihn nicht funktioniert.

Für Frau A bedeutet die Multifamilienarbeit, dass man neue Leute, neue Gesichter kennenlernt, verschiedene Geschichten hört und dadurch voneinander profitieren kann. Jeder erzähle einfach ein wenig, wie er es mache und was er mache, meint sie. Sie ist jedoch davon überzeugt, weder von anderen Eltern noch von den MFA-Coaches etwas gelernt zu haben. Ihre Standardantwort auf diese Fragen ist: „Eigentlich, nein.“ (84, 94) Jeder erzähle einfach so, wie er es mache. Auch in den Pausen sei nichts konkretisiert worden. Sie meint, vermutlich fehle das Vertrauen zwischen den einzelnen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern. Es ist fraglich, was Frau A unter „gelernt“ oder „lernen“ versteht. Vielleicht heisst „lernen“ für sie lediglich ein kognitiver Wissenszuwachs im Sinn von Faktenlernen. Dies würde eventuell erklären, weshalb sie der Meinung ist, nichts gelernt zu haben. Sie scheint sich in der Gruppe nicht wirklich aufgehoben zu fühlen und hat selber wohl wenig Vertrauen zu den anderen MFA-Beteiligten gefasst. Diese Tatsache ist für den therapeutischen Prozess nicht förderlich. Allerdings ist sie mittlerweile mit einer anderen Mutter aus der Multifamilienarbeit etwas mehr im Kontakt. Von ihr würde sie einiges erfahren, wenn man sich jedoch nur ein- oder zweimal in der Woche sehe, würde man halt oberflächlich reden, Smalltalk halt, erzählt Frau A. An dieser Aussage fällt auf, dass Frau A denkt, wenn man sich nur ein- oder zweimal in der Woche sehe, würde man oberflächlich reden. Ob sie sich schwertut, jemandem zu vertrauen?

Weiter berichtet sie, zu Beginn hätten sie und ihr Mann mit dem Sohn die MFA besucht. Dann habe D einmal den Wunsch geäußert, ob nicht die ganze Familie hingehen könne. Die MFA-Coaches hätten dies begrüßt, und danach seien sie noch vier- oder fünfmal alle zusammen aufgekreuzt. Auf die Frage, ob ihm dies geholfen habe, antwortet Frau A: „Ja. So quasi geteiltes Leid ist halbes Leid. Vor allem, wenn es ihn angeschissen hat.“ (135) Es ist spannend, dass D diesen Wunsch geäußert hatte. Würde man einen solchen Wunsch nicht eher einem jüngeren Kind zugestehen? Was könnte der gute Grund sein, dass ein Junge von 14 Jahren die ganze Familie in der MFA dabeihaben möchte? Ist er emotional vielleicht nicht so reif wie andere Jugendliche in seinem Alter? Bietet ihm seine Familie Schutz und Sicherheit, die er braucht? Oder will er durch die Anwesenheit der Geschwister die volle Aufmerksamkeit der Eltern auf sich abschwächen, weil die Eltern auch auf die jüngeren Geschwister achten müssen? Oder will er seiner Familie eine gemeinsame Aktivität ermöglichen? Es gäbe bestimmt noch andere Vermutungen. In der Multifamilienarbeit seien sie mit Respekt angesehen worden, weil sie vier Kinder hätten, so quasi: „Wow! – Dies getraut sich auch niemand mehr!“ (121)

Frau A glaubt, dass sie ihr Verhalten gegenüber D nicht verändert hat. Sie erzählt: „Also, ich behandle meinen Sohn gleich wie vorher - was die Hausaufgaben betrifft - was den Alltag betrifft.“ (88 - 89) Auch beobachtet sie zu Hause keine Verhaltensänderung ihres Sohnes. Dazu sagt sie: „(...) zu Hause – so wie wir ihn vorher gekannt hatten, erlebt hatten, so erleben wir ihn auch jetzt.“ (153) Dass D sein Verhalten zu Hause nicht verändert hat, ist wenig verwunderlich, weil mindestens Frau A ihr Verhalten ihm gegenüber auch nicht veränderte. Ist es vielleicht gar kein Thema, dass der Sohn D zu Hause sein Verhalten ändern soll? Diese Frage bleibt offen. Allerdings ist es wenig plausibel. D hat laut der Aussage von Frau A die Diagnose ADHS. Es ist kaum vorstellbar, dass es zu Hause keine Schwierigkeiten gibt. Eltern, die ihr Kind in einer Tagessonderschule haben, erleben zu Hause meistens die gleichen Schwierigkeiten, die es in der Schule auch zeigt. Manchmal sind diese Verhaltensweisen zu Hause sogar noch ausgeprägter, und es kommt auch vor, dass sich dort noch weitere Probleme ergeben.

Frau A berichtet, die Schule habe zurückgemeldet, dass sich ihr Sohn positiv entwickle und offener werde. Auch seien ihr Mann und sie nun im Gespräch mit der Schule, ob sie die MFA weiterführen sollten oder nicht. Die Schule wolle, dass sie weitermachen. Sie hingegen würden nicht einsehen, warum und weshalb. Frau A misst die positive Entwicklung ihres Sohnes, die in der Schule beobachtet wird, nicht unbedingt der MFA zu. Sie findet, es werde unabhängig von der Multifamilienarbeit auch langsam Zeit, dass er sich etwas öffne. Sie ist der Meinung, dass sie D durch die MFA nicht besser kennengelernt habe. Sie sagt: „Also eben, wenn er nicht spielen wollte, dann boykottierte er, aber dies machte er auch zu Hause.“ (112) Es ist erstaunlich, dass Frau A denkt, sie hätte D durch die MFA nicht besser kennengelernt. Ob sich D in der MFA wohl tatsächlich stets so verhielt, wie sie es von ihm kennt, obwohl andere Menschen anwesend waren? Hat Frau A in der MFA wirklich nichts Neues über oder von ihrem Sohn erfahren? Auch diese Fragen bleiben offen. Auf die Frage, ob sich innerhalb der Familie etwas verändert habe, berichtet Frau A, dass ihre Kinder eventuell etwas mehr streiten. Ob das im Zusammenhang mit der MFA steht, kann sie nicht beurteilen. Sie denkt, es könne eventuell auch mit den verschiedenen Altersstufen ihrer Kinder zu tun haben.

Frau A formuliert verschiedene Wünsche an die Multifamilienarbeit: Sie fände es sinnvoll, ein MFA-Angebot spezifisch für das Alter der Pubertät einzurichten. Weiter findet sie, man sollte die Multifamilienarbeit zeitlich kürzer und dafür kompakter gestalten, also gezielter Themen wählen und kurz und konzentriert daran arbeiten. Die Themen seien ihrer Meinung nach zu oberflächlich behandelt worden. In den Gruppenarbeiten sei man oft vom Thema abgeschweift. Sie vermutet, dass man noch mehr profitieren könnte, wenn weniger Familien in die Multifamilienarbeit aufgenommen würden. Auch wünscht sie weniger, dafür auch mal andere Spiele wie zum Beispiel *die Montagsmaler* oder *1,2 oder 3*. Sie denkt, die Kinder hätten bestimmt auch mal Freude an einem Familienduell: „Komm Mami, Papi – gebt Gas!“ (61). Begrüßenswert fände sie auch, wenn die Multifamilienarbeit ebenfalls in den Regelschulen eingeführt würde.

8.2.3 Die Erfahrungen von Frau C

Frau C lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen zusammen. Sie besucht mit ihrem Sohn F nun den zweiten MFA-Kurs. Meistens kommt der jüngere Bruder auch mit. F hat die Diagnose Asperger-Syndrom. Frau C berichtet, dass sie und ihr Sohn F gerne in die Multifamilienarbeit gingen und sich jeweils darauf freuten. Die MFA gehöre mittlerweile ein wenig zum Alltag. Sie sei für sie ein Ort, wo

man so sein könne, wie man ist. Also, dass nicht immer gesagt werde: „Ouuu, der soll doch mal stillsitzen, und er soll doch einmal und wieso tut er nicht und – äh – ja.“ (23-24) Ihre Einstellung zur MFA habe sich nicht verändert: „Also, wir gehen einfach gern – auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt, und was andere Familien so denken“ (6-7), sagt sie. Sie findet den Austausch spannend, weil es in jeder Familie halt etwas anders läuft. Sie selber habe einmal von ihrem Kleberli-Belohnungssystem bezüglich Medienkonsum, das sie zu Hause eingeführt hätten, erzählt. Ihre Kinder müssten zuerst etwas Gutes machen, sei es den Tisch decken oder so, bevor sie gamen oder fernsehen dürften. Frau C lernt ihre Söhne in der Multifamilienarbeit auch von einer anderen Seite kennen. Sie würden manchmal anderen Leuten anderes erzählen als ihr. Wenn dann die anderen Personen ihr erklärten, was ihre Söhne erzählt hätten, sei sie manchmal überrascht: „Okay, spannend.“ (127)

Dank der Multifamilienarbeit hat Frau C ein wichtiges Instrument zur Visualisierung ihres mentalen Zustandes erhalten. Sie gestaltete mit den Kindern ein Plakat, auf dem ein Vulkan zu sehen ist. Anhand dieses Bildes kann sie nun ihrem Sohn F besser erklären, wie ihr mentaler Zustand ist. Sie erklärt, dass sie jeweils auf den Vulkan zeige. Die Position gebe an, wie verärgert sie sei. Je höher sie zeigt, desto ärgerlicher ist sie. Der Vulkanausbruch bedeute dann, dass sie dem Sohn eine Strafe gebe. Bevor es soweit kommt, sagt sie jeweils: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe des Vulkans – jetzt muss du dann langsam etwas aufpassen.“ (106-108) Auf diese Weise merke ihr Sohn besser, wenn sie verärgert sei, und höre dadurch ein wenig besser auf sie. Das Vulkanbild hängt nun bei ihnen zu Hause an einem Schrank und wird regelmässig gebraucht. Frau C erklärt eindrücklich, wie sie ihre eigene Stimmung und ihre Bedürfnisse wahrnimmt. Sie möchte verhindern, dass sie strafen muss. Das Vulkanbild sei sehr hilfreich für sie und ihren Sohn. Er könne so ihre Stimmung und Bedürfnisse besser wahrnehmen und sein Verhalten etwas besser regulieren. Seit dem Besuch der Multifamilienarbeit reflektiere Frau C ihr erzieherisches Verhalten öfter, und sie nehme sich selber genauer wahr, erklärt sie. Diese Selbstreflexion ermöglicht eine Verhaltensänderung, was sich wiederum positiv auf die Entwicklung der Söhne auswirken kann. Frau C scheint auf bestem Weg zu sein, den autoritativen Erziehungsstil zu entwickeln. Sie möchte es vermeiden, Strafen zu geben, daher verwendet sie das Vulkanbild, um ihren mentalen Zustand besser zu veranschaulichen und dadurch das Verhalten ihres Sohnes F vermehrt zu lenken. Weiter führte sie Regeln ein, die den Medienkonsum regulieren sollen. Auch erklärt sie den Söhnen öfter, warum etwas geht oder nicht. Diese Massnahmen, die sie getroffen hat, sind Elemente des autoritativen Erziehungsstils.

Bezüglich der intrafamiliären Kohäsion hat der Besuch der Multifamilienarbeit etwas bewirkt. Sie hätten gemerkt, dass sie zu dritt (ihre zwei Söhne und sie) ein wenig mehr zusammengewachsen seien, erzählt Frau C. „Also, und der Papi hat manchmal nicht so viel Ahnung von dem, was da so läuft und ja...“ (256), meint sie. Es sei daher manchmal schon etwas anspruchsvoll, und es gebe vielleicht nicht gerade Schwierigkeiten, aber Diskussionen. Es sei dann manchmal schon nicht so ganz einfach, ihm zu erklären: „Wie und was und wo, und was wir jetzt gehabt haben und wieso dies so ist und – ja.“ (268-270) Der Papi reagiere dann ein wenig verwundert, ein wenig: „Aha – okay.“ (277) Sie denke, er nähme es schon ernst, wenn sie es auch ernst meine. Ob ihr Mann nun ebenfalls Ideen aus der MFA zu Hause umsetze? Frau C sagt: „Ja, doch, doch. – Ich glaube schon, doch.“ (286) Aus dieser zögerlichen und eher vagen Antwort wird nicht klar, was der Vater nun mit den Neuigkeiten aus der MFA

macht. Wird er durch die Informationen aus er MFA in neue erzieherische Interventionen eingebunden? Kann er sich auch mit diesen neuen Ideen identifizieren? Wird er sie auch umsetzen?

Frau C erzählt, dass ihre Familie schon vor dem Besuch der Multifamilienarbeit im Kontakt mit einer anderen Familie gewesen sei. Dieser Kontakt bestehe nach wie vor. Durch die MFA habe sie noch etwas mehr Einblick in die Familie bekommen, was schon noch interessant sei, vor allem in Bezug auf den Umgang mit den bestehenden Schwierigkeiten. Weitere Kontakte auf privater Basis hätten sie jedoch nicht geknüpft. Auch Frau C hat einen Wunsch an die MFA: Sie möchte, dass auch mal ihre Wunschthemen berücksichtigt werden. Sie hat konstruktive Ideen, wie man mehrere Themen kombinieren könnte. So denkt sie, dass einige Themen auch irgendwo bei einem anderen eingebunden werden könnten: „Ja, gerade so irgendwelche Konsequenzen, wenn das Kind nicht das macht, was es sollte. Das kann man bei der „Pubertät“ oder „Medienkonsum“ oder irgendwo einbauen.“ (67-68) Dies würde sie sich wünschen. Die Multifamilienarbeit würde sie neuen Familien vermutlich schon empfehlen, weil man andere Familien kennenlernt und aus jedem Treffen irgend etwas mitnehmen kann.

8.3 Einschätzung der Erreichung der MFA-Ziele

Nun erfolgt eine Einschätzung, inwiefern die MFA-Ziele aus MFA-Zielkategorien (vgl. 8.1) bei den drei interviewten Personen erreicht sind. Die Einschätzung erfolgt für jede Person entlang der elf Ziel-Kategorien. Zum Schluss wird die Kategorie des MFA-Hauptzieles, der positiven Verhaltensänderung des Kindes, angefügt.

Herr B

Zielkategorie	erreicht oder fast erreicht	in einigen Teilbereichen erreicht	noch nicht erreicht	nicht beurteilbar
<i>Motivation</i>	Herr B kommt in die MFA, auch wenn er mal keine Lust dazu hat, weil er davon profitieren kann und sieht, dass sein Sohn eine positive Entwicklung macht.			
<i>Solidarität</i>	Herr B fühlt sich in der Gruppe aufgehoben, schätzt den Austausch unter Gleichgesinnten. Er entwickelte Toleranz gegenüber Reaktionen anderer Eltern auf ihre Kinder.			
<i>Epistemisches Vertrauen in die Coaches</i>	Herr B lernt von den MFA-Coaches durch Modelllernen.			
<i>Gegenseitige Unterstützung</i>	Herr B profitiert vom Austausch in der Gruppe, sieht sich manchmal gespiegelt und lernt von anderen durch Modelllernen.			
<i>Modelllernen</i>	Herr B lernt durch Modelllernen von anderen MFA-Beteiligten sowie von den MFA-Coaches.			
<i>Mentalisieren</i>		Herr B sieht eine positive Entwicklung seines Sohnes. Er ist erzieherisch wirksamer als früher. Obwohl Herr B nichts Explizites über Mentalisierungsprozesse aussagt, kann aufgrund der positiven		

		Entwicklung davon ausgegangen werden, dass Mentalisieren stattfindet.		
<i>Selbstreflexion</i>	Herr B beobachtet, was andere tun und reflektiert währenddessen auch sein eigenes Verhalten. Er hat durch die MFA auch etwas über sich gelernt und seine Verhaltensweisen genauer wahrgenommen.			
<i>Zusammenarbeit: Eltern – Schule</i>	Herr B ist begeistert von der MFA sowie von der Arbeit, die an der Schule mit den Schülern und Schülerinnen stattfindet. Er arbeitet konstruktiv mit der Schule mit.			
<i>Selbstwirksamkeit</i>	Herr B hat Selbstwirksamkeit entwickelt. Er traut sich erzieherisch mehr zu und ist auch im öffentlichen Raum handlungsfähiger.			
<i>Intrafamiliärer Beziehungsaufbau</i>	Herr B findet durch die MFA wieder das Gespräch mit seiner Ex-Frau, die ab dem zweiten Kurs auch die MFA besucht. Für ihren Sohn ist es bedeutsam zu sehen, dass sich beide Elternteile für ihn einsetzen. Die Familie erlebt etwas zu Dritt.			
<i>Autoritativer Erziehungsstil</i>				Herr B sagt nicht konkret, in welcher Art und Weise er erzieherisch handelt.

<i>Positive Verhaltensänderung des Kindes</i>	E hat sein Selbstwertgefühl weiterentwickelt. Er kann sich besser aktiv beteiligen und hat gelernt, dass man miteinander reden kann. Er kann sich auch besser damit abfinden, wenn einmal etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Er ist dadurch auch nicht mehr so oft enttäuscht wie früher. Über konkrete Verhaltensänderungen in der Schule erzählt Herr B nichts. Somit liegt die Einschätzung dieses Ziels bei „in einigen Teilbereichen erreicht“.
---	---

Frau A

Zielkategorie	erreicht oder fast erreicht	in einigen Teilbereichen erreicht	noch nicht erreicht	nicht beurteilbar
<i>Motivation</i>		Frau A war anfänglich der MFA gegenüber offen und positiv eingestellt und hat den ersten Kurs regelmäßig besucht. Nun hat sie jedoch ihre Meinung geändert. Sie möchte keine Fortsetzung für ihre Familie, obwohl die Schule diese empfiehlt.		
<i>Solidarität</i>		Frau A vermutet, die MFA-Beteiligten hätten zu wenig Vertrauen zueinander. Sie spricht nicht davon, dass sie sich in der Gruppe gut aufgehoben fühlt, hat jedoch privat Kontakt mit einer anderen Mutter aus der MFA.		
<i>Epistemisches Vertrauen</i>		Frau A hat einen ganzen MFA-Kurs besucht und		

		mitgemacht. Sie zeigt jedoch nur wenig Vertrauen in die MFA-Coaches, die ihrer Familie empfehlen, die MFA fortzusetzen.		
<i>Gegenseitige Unterstützung</i>		Einerseits sagt Frau A, man könne vom Austausch in der MFA profitieren, andererseits sagt sie, sie habe von anderen Familien nichts gelernt.		
<i>Modelllernen</i>			Frau A findet, sie habe weder von den MFA-Coaches noch von anderen Familien etwas gelernt.	
<i>Mentalisieren</i>		Frau A nimmt wahr, wann ihr Sohn keine Lust hat, sich in der MFA zu beteiligen und sich langweilt.		
<i>Selbstreflexion</i>		Frau A nimmt wahr, dass sie sich im Verhalten gegenüber ihrem Sohn nicht verändert hat. Sie sagt jedoch nichts darüber, dass sie sich nun anders/genauer wahrnimmt.		
<i>Zusammenarbeit: Eltern - Schule</i>		Die Familie besuchte auf Anraten der Schule den ersten MFA-Kurs, möchte jedoch trotz der entsprechenden Empfehlung keinen weiteren Kurs besuchen.		
<i>Selbstwirksamkeit</i>				Äusserungen, die etwas über die Selbstwirksamkeit von Frau A aussagen, fehlen.
<i>Intrafamiliärer Beziehungsaufbau</i>	D äusserte den Wunsch, dass die ganze Familie die MFA besuchen sollte, was auch umgesetzt wurde. Der Vater hat sich an einem Filmprojekt beteiligt. Man kann davon ausgehen, dass dies Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn hatte.			
<i>Selbstreflexion</i>		Frau A nimmt wahr, dass sie sich im Verhalten gegenüber ihrem Sohn nicht verändert hat. Sie sagt jedoch nichts darüber, dass sie sich nun anders wahrnimmt.		
<i>Zusammenarbeit: Eltern - Schule</i>		Die Familie besuchte auf Anraten der Schule den ersten MFA-Kurs, möchte jedoch trotz der entsprechenden Empfehlung keinen weiteren Kurs besuchen.		
<i>Intrafamiliärer Beziehungsaufbau</i>	D äusserte den Wunsch, dass die ganze Familie die MFA besuchen sollte, was auch umgesetzt wurde. Der Vater hat sich an einem Filmprojekt beteiligt. Man kann davon ausgehen, dass dies Auswirkungen auf die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn hatte.			

Autoritativer Erziehungsstil				Frau A äussert sich nicht darüber, in welcher Art und Weise sie erzieherisch aktiv ist.
------------------------------	--	--	--	---

Positive Verhaltensänderung des Kindes	Frau A beobachtet zu Hause keine Verhaltensänderung ihres Sohnes. In der Schule zeigt er jedoch eine positive Entwicklung. Er ist offener geworden. Daher kann man dieses Ziel als „in einigen Teilbereichen erreicht“ einstufen.			
--	--	--	--	--

Frau C

Zielkategorie	erreicht oder fast erreicht	in einigen Teilbereichen erreicht	noch nicht erreicht	nicht beurteilbar
Motivation	Frau C ist sehr motiviert, die MFA zu besuchen. Sie geht sehr gerne hin.			
Solidarität		Frau C besucht die MFA gern und ihre Familie pflegt einen freundschaftlichen Kontakt zu einer anderen Familie, die ebenfalls ein Kind mit herausforderndem Verhalten hat. Diesbezüglich scheint Solidarität vorhanden zu sein.		
Epistemisches Vertrauen	Frau C betont, wie gerne sie in die MFA geht und sich auch aktiv beteiligt. Daraus kann geschlossen werden, dass sie epistemisches Vertrauen in die Coaches hat.			
Gegenseitige Unterstützung	Frau C tauscht sich gerne mit anderen aus und sagt, sie nehme jedes Mal eine Idee mit nach Hause.			
Modelllernen	Frau C probiert manchmal etwas aus, was andere machen. Von den MFA-Coaches hat sie Spiele gelernt.			
Mentalisieren		Frau C schildert, wie sie sich selbst mentalisiert und ihre Befindlichkeit anhand des Vulkanbildes visualisiert. Über das Mentalisieren ihres Sohnes sagt sie nichts aus.		
Selbstreflexion	Frau C reflektiert sich und ihr Verhalten häufiger.			
Zusammenarbeit: Eltern - Schule		Frau C besucht die MFA, äussert sich jedoch nicht über weitere Kontakte zur Schule.		
Selbstwirksamkeit	Frau C nimmt aus der MFA einiges mit, das sie in der Erziehung unterstützt. Sie übernimmt erzieherische Verantwortung und erlebt auch Erfolgserlebnisse, was sie stärkt, dranzubleiben und sich weiter zu entwickeln.			
Intrafamiliärer Beziehungsaufbau		Frau C schildert, wie die Beziehung zwischen ihr und den beiden Söhnen stärker wird. Ihr Mann ist davon etwas ausgeschlossen.		

<p><i>Autoritativer Erziehungsstil</i></p>		<p>In der Familie wurden Regeln bezüglich des Medienkonsums aufgestellt; Frau C erklärte ihren Söhnen mehr, weshalb sie etwas dürfen oder nicht. Sie möchte Strafen vermeiden und zeigt ihre mentale Befindlichkeit auf.</p>		
--	--	--	--	--

<p><i>Positive Verhaltensänderung des Kindes</i></p>	<p>F kann mit Hilfe der Visualisierung (Vulkan) die Befindlichkeit seiner Mutter besser wahrnehmen und dadurch ein wenig besser auf sie hören. In der Schule hat er sein Verhalten noch nicht verändert. Resultierend zeigt sich erst eine minimale Verhaltensänderung; daher die Einstufung unter „noch nicht erreicht“.</p>
--	--

Interessant ist die Beobachtung, dass bei Herrn B, der nun bereits den vierten MFA-Kurs besucht und epistemisches Vertrauen in die MFA-Coaches sowie Vertrauen und Solidarität zur Gruppe aufgebaut hat, die meisten Ziele als „erreicht oder fast erreicht“ eingeschätzt werden. Bei Frau C, die wie Herr B motiviert ist, epistemisches Vertrauen zu den Coaches aufweist und sich in der Gruppe aufgehoben fühlt, werden nach dem Besuch eines MFA-Kurses sechs Ziele als „erreicht oder fast erreicht“ eingeschätzt. Bei Frau A hingegen, die einen Kurs besuchte und keine Motivation mehr hat, einen weiteren Kurs zu besuchen, die kein ausgeprägtes epistemisches Vertrauen in die MFA-Coaches hat und denkt, die MFA-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer hätten zu wenig Vertrauen zueinander, wird nur eines der Ziele als „erreicht oder fast erreicht“ eingeschätzt. Die Annahme, dass erfolgreiche Zieleinschätzungen nicht nur von der Dauer des MFA-Besuches, sondern merklich von der Motivation, vom epistemischen Vertrauen in die MFA-Coaches sowie vom Vertrauen und der Solidarität mit den anderen MFA-Beteiligten abhängt, liegt nahe.

9 Reflexion des Forschungsprozesses

Die Literaturrecherche nach den Zielen, welche die MFA im schulischen Kontext verfolgt, war interessant und lehrreich. Ich bemühte mich, die wirklich relevanten Textstellen zu untersuchen und die Ziele in einem MFA-Zielsystem einzuordnen. Ergänzende Ziele ergaben sich aus dem Studium des MFA-Konzepts der Tagessonderschule sowie einer Hospitation einer MFA-Veranstaltung. Das aus der Triangulation (vgl. Kpt. 4) erstellte MFA-Zielsystem, erscheint mir als solid und somit die Beantwortung der theoretischen Fragestellung gelungen. Auch die von mir vorgenommene Aufteilung in die drei Zielbereiche: Voraussetzung, Arbeit und Veränderung finde ich nützlich, weil sie den einzelnen Zielen eine übergeordnete Bedeutung gibt. Für die Beantwortung der empirischen Fragestellung wurden drei Interviews durchgeführt und inhaltsanalytisch ausgewertet. Der Interviewleitfaden umfasst vier Teile, wobei jeder Teil ein Thema abdeckt. Die ersten Fragen zum Thema sind jeweils unstrukturiert, weitere Fragen hingegen halbstrukturiert (vgl. Flick, 2017, S. 195). In den Interviews zeigte sich der Aufbau als stringent, denn die interviewten Personen beantworteten praktisch immer die Fragen zu den entsprechenden Themen, d.h. auch bei offenen Fragen wurde zum entsprechenden Thema erzählt. Die Interviewdurchführung erfordert Übung. Bei der Transkription des ersten Interviews ist mir aufgefallen, dass ich mehr hätte nachfragen können, um noch differenziertere und präzisere Antworten zu erhalten. Vor lauter Respekt der befragten Person gegenüber war ich zurückhaltend. Auch fiel mir auf, dass

ich manchmal zu wenig lang auf eine Antwort wartete und einige Fragen spontan leicht suggestiv formulierte. Dies versuchte ich in den folgenden Interviews zu verbessern, was mir tendenziell gelungen ist. Bei der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse war ich dann doch beeindruckt, wie viel mir die Befragten in den nicht allzu langen jedoch kompakten Interviews anvertraut hatten und wie viel brauchbares und aussagekräftiges Textmaterial ich schlussendlich gesammelt hatte. Offensichtlich ist es mir gelungen, mit den mir unbekanntem Eltern in kürzester Zeit eine Gesprächsatmosphäre zu schaffen, die das Führen vertraulicher Gespräche ermöglichte. Die anschließende Auswertung der Interviews war zwar sehr aufwändig, aber spannend. Bei der Transkription versuchte ich den Wortlaut der Sprechenden möglichst beizubehalten. Daher ist das übersetzte Hochdeutsch sehr schweizerisch. Die Transkriptionen wurden möglichst wortwörtlich durchgeführt und grammatikalische Fehler nicht beschönigt. Da für die Auswertung der Interviews der Inhalt relevant ist, hätte ich die Aussagen grammatikalisch korrigieren dürfen.

Für die Formulierung der Codierregeln im Codierleitfaden war es hilfreich, dass ich zu jedem gefundenen Ziel im MFA-Zielsystem die Originaltextstellen zitiert hatte. Die Indikator-Einsichten im MFA-Zielsystem haben die Funktion von Ankerbeispielen. Dies war für die Erstellung des Codierleitfadens ebenfalls nützlich. Ich konnte in einem ersten Schritt diese Ankerbeispiele einfügen und später meist durch Aussagen der Befragten ersetzen. Der Codierleitfaden entstand mit Hilfe des MFA-Zielsystems, des Interviewleitfadens und induktiv aus Aussagen der Interviewten. Es zeigte sich, dass einige Kategorien zu viele Subkategorien aufweisen, die beim Codieren gar nicht zum Zug kamen. Dort wurden bei der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse Subkategorien zusammenfassend diskutiert, was meiner Meinung nach jedoch keine negative Auswirkung auf die Differenziertheit der Ergebnisse hat. Das Codieren der Interviews erlebte ich als anspruchsvoll. An dieser Stelle im Forschungsprozess hätte ich mir eine Teamarbeit gewünscht, um bei Zuordnungsschwierigkeiten zu diskutieren, welche Kategorie oder Subkategorie die passende ist oder ob eine neue gebildet werden muss (vgl. Kuckartz, 2016, S. 105). Die Fallzusammenfassungen nach den Kategorien erwiesen sich als hilfreich für die Darstellung und Diskussion der Ergebnisse. Kuckartz (2016) schlägt vor, in eigenen Worten zusammenzufassen (S. 112). Dies habe ich hingegen soweit es ging vermieden, denn ich wollte die Authentizität der Aussagen bis zur Beantwortung der Fragestellung bewahren. Deshalb erfolgten die Zusammenfassungen weitgehend in indirekter oder direkter Rede, was sich meiner Meinung nach sehr bewährt hat. Ich denke, durch diese „Aussagentreue“ ist es gelungen, die höchstpersönlichen und individuellen Erfahrungen der Eltern bis zur Beantwortung der entsprechenden Fragestellung zu bewahren und einen authentischen Einblick bezüglich der Erfahrungen der Eltern mit der MFA aufzuzeigen. Mehr Interviewerfahrung hätte sicher zu noch aussagekräftigeren oder umfangreicheren Ergebnissen geführt.

Die beiden Fragestellungen miteinander in Verbindung zu bringen, erachte ich als interessant und aufschlussreich. Aufgrund der Aussagen aus den Interviews konnten bezüglich der Erreichung der Ziele im MFA-Zielsystem Einschätzungen gemacht werden, die sich auf die Zielhauptkategorien beziehen. Aus dem Forschungsprozess und der Beantwortung der Fragestellungen sowie der oben beschriebenen Einschätzung der MFA-Ziele gehen Schlussfolgerungen bezüglich der Organisation und Gestaltung der MFA hervor, die für eine erfolgreiche Multifamilienarbeit bedeutsam sind. Im folgenden Kapitel werden sie aufgezeigt.

10 Ausblick

Die aufgezeigte Auseinandersetzung bezüglich der beiden Fragestellungen führt zu Schlussfolgerungen, die in der MFA-Praxis überdacht werden müssen. Allenfalls führen diese zu Konsequenzen bezüglich der Organisation und Gestaltung der MFA. Sie werfen auch Fragen für zukünftige Forschungsprojekte auf.

10.1 Schlussfolgerungen für die Praxis der Multifamilienarbeit im schulischen Kontext

Vertrauen und Solidarität unter den MFA-Beteiligten sowie *epistemisches Vertrauen* zu den Coaches sind zentrale Voraussetzungen für ein erfolgreiches, therapeutisches Arbeiten. Diesen Aspekten muss Platz eingeräumt werden und beim Start mit einer MFA-Gruppe sollte das Augenmerk auf dem gegenseitigen Kennenlernen sowie auf dem Umgang mit den anvertrauten Aussagen liegen. Um das Kennenlernen und das Vertrauen aufzubauen, müssen die MFA-Teilnehmerinnen und -teilnehmer miteinander ins Gespräch kommen. Daher sollten Gesprächsanlässe und Zeitfenster für das Kennenlernen geplant werden. Damit die Erwachsenen untereinander Vertrauen fassen, sind Gespräche nur unter den Eltern angezeigt. Auch das Thema der Schweigepflicht aller MFA-Beteiligten nach aussen soll sorgfältig angegangen und dessen Verbindlichkeit deutlich gemacht werden.

Aufgrund der Aussagen der Interviewten wird ersichtlich, dass das Arbeiten an *Erziehungsthemen* und ein Austausch darüber von grossem Interesse ist. Vermutlich ist dabei auch ausschlaggebend, dass die Eltern bei der *Themenwahl* beteiligt sind und dadurch ihre intrinsische Motivation genutzt werden kann.

Um die Eltern ins *erzieherische Handeln* und zur *Verantwortungsübernahme* zu bewegen, ist es jedoch auch notwendig, die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kindern mit Spielen, Gruppenarbeiten oder anderen Aktivitäten zu initiieren. Im Konfliktfall kann durch *Mentalisieren* oder mit dem *5-Schritte-Modell* interveniert werden oder die MFA-Coaches und andere Eltern/Familien fungieren als *Modell*.

Aufgrund der Aussage einer Mutter, scheint das *Visualisieren mentaler Zustände* zumindest für Kinder mit Asperger-Syndrom hilfreich zu sein.

Bei *getrennt lebenden Eltern*, die beide erziehungsberechtigt sind, ist zu überdenken, ob es förderlich und lohnend ist, wenn sie beide mit dem Kind die MFA besuchen. Wie das Beispiel einer Familie zeigt, kann die *Präsenz beider Eltern* für die positive Entwicklung des Kindes sehr hilfreich sein. Eine gemeinsame Teilnahme bietet die Chance, dass getrennte Eltern wieder miteinander ins Gespräch kommen. Die elterliche Präsenz kann für die Entwicklung des Selbstwertgefühls des Kindes bedeutsam sein. Daher sollten MFA-Coaches mit getrennten Eltern das Gespräch suchen und eine gemeinsame Teilnahme diskutieren.

Gemäss dieser Untersuchung gibt die *Gruppengrösse* der MFA-Gruppe auch zu reden. Je nach MFA-Angebot muss geplant werden, welche Gruppengrösse für den therapeutischen Prozess ideal ist. Es lohnt sich, eine entsprechende Rückmeldung am Schluss eines MFA-Kurses bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einzuholen und daraus Konsequenzen abzuleiten.

Aufgrund der MFA-Zieleinschätzung (vgl. Kpt. 8) ist zu überdenken, ob die *MFA-Teilnahme freiwillig oder verpflichtend* sein soll. Der Nutzen ist fraglich, wenn eine Familie zur MFA gezwungen wird.

In einem der Interviews wird der Wunsch nach der Einrichtung der MFA nach Alter der Kinder geäußert. Frost und Merklin (2018) weisen darauf hin, dass die Kinder einer MFA-Gruppe in einer ähnlichen Entwicklungsphase sind und ähnliche Probleme haben (S. 44). Die Einrichtung von MFA-Gruppen nach Alter der Kinder ist erstrebenswert.

Wie bringt man *daheimgebliebene Elternteile* ins Boot? Dies ist eine nächste, wichtige Frage, welche aus einem der Interviews hervorgeht. Bräuchte es ein festes Zeitfenster, ein Ritual am Schluss der MFA-Veranstaltung, in dem sich der anwesende Elternteil etwas notiert, aufzeichnet für den Partner oder die Partnerin? Was nehme ich von heute mit? Was möchte ich zu Hause berichten oder diskutieren? Was sollen wir daheim gemeinsam umsetzen?

Aufgrund der Aussagen in den Interviews wird ersichtlich, dass sich eine *positive Entwicklung des Kindes* erst nach ein oder zwei MFA-Kursen abzeichnet. Dies entspricht einer Teilnahme an ungefähr acht bis sechzehn MFA-Veranstaltungen. Es braucht *Zeit*. Ein MFA-Angebot muss dieser Tatsache Rechnung tragen.

10.2 Mögliche Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte im schulischen Kontext

- A Welche Erfahrungen machen daheimgebliebene Elternteile bezüglich der MFA?
- B Wie verändert sich das Verhalten der Kinder intrafamiliär sowie ausserhalb der Familie, sofern über eine längere Zeit die MFA regelmässig besucht wurde? Bei dieser Frage könnte man auch nach Diagnosen vorgehen.
- C Ist die MFA-Zielerreichung bei freiwilliger Teilnahme grösser als in einer Vergleichsgruppe, welche die MFA unfreiwillig besucht?
- D Welche Erfahrungen machen Kinder mit herausforderndem Verhalten mit der MFA?

11 Schlusswort

Durch die Masterarbeit habe ich mich vertieft mit dem theoretischen Hintergrund der MFA und deren Konzept beschäftigt. Die Hospitation einer MFA-Veranstaltung an der ausgewählten Tagessonderschule verschaffte mir einen Einblick in die Praxis an einer anderen Schule. Es war spannend, die Interviews durchzuführen und sie inhaltsanalytisch auszuwerten. Dabei lernte ich eine Methode der qualitativen Forschung kennen. Die Forschungsergebnisse und die schlussfolgernden Konsequenzen für die MFA-Praxis werde ich an unserer Schule zur Diskussion stellen. Grundsätzlich denke ich, dass ich durch die Gestaltung, Durchführung und Auswertung der Interviews bezüglich der Gesprächsführung dazu gelernt habe. Ich bin beeindruckt, wie unterschiedlich die Personen die MFA erleben und welche spannenden Themen angesprochen wurden. Diese Facetten konnten nur durch eine qualitative Forschungsmethode hervorgebracht werden.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Asen, E. & Scholz, M. (2015). Praxis der Multifamilientherapie (3. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.
- Asen, E. & Scholz, M. (Hrsg.) (2017). Handbuch der Multifamilientherapie. Heidelberg: Carl-Auer.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt (2006). Umsetzung Volksschulgesetz – Handreichung Zusammenarbeit, Mitwirkung und Partizipation in der Schule. Zugriff am 30.9.2018 unter https://vsa.zh.ch/dam/bildungsdirektion/vsa/schulbetrieb/organisation/elternmitwirkung/beiblaetter_handreichung/wegleitung_mitwirkung.pdf.spooler.download.1392978883579.pdf/wegleitung_mitwirkung.pdf
- Biondo, M. & Conrad, C. Bündner Schulblatt. Familienklassenzimmer – Ort der Begegnung. 8, 32.
- Flick, U. (2017). Qualitative Sozialforschung – Eine Einführung (8. überarbeitete und erweiterte Auflage). Hamburg: Rowohlt.
- Frost, J. Merklin, E. (2018). Multifamilienarbeit – Therapie für den Familienalltag. P&E, Psychologie und Erziehung, 1, 40-44.
- Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten – Manual für die Durchführung qualitativer Interviews (4. Auflage). Wiesbaden: Springer.
- Keiser, C. (2014). Förderdiagnostik und Förderplanung. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kuckartz, U. (2016). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (3. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Laing, R. D. (1976). Das geteilte Selbst – Eine existenzielle Studie über geistige Gesundheit und Wahnsinn. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer-Szaday, B. (2011). Rezeptbuch schulische Integration – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt.

Mayring, P. (2002). Einführung in die Qualitative Sozialforschung (5. überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken (12. Überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Misoch, S. (2015). Qualitative Interviews. Berlin. De Gruyter.

Obiols, J. (1978). Antipsychiatrie – Das neue Verständnis psychischer Krankheit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Roos, M. und Leutwyler, B. (2011). Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Bern: Hans Huber.

Schaffer, H. (2009). Empirische Sozialforschung für die Soziale Arbeit (2. überarbeitete Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.

Voos, D. (2013). Redaktion für Medizin, Psychosomatik und Psychoanalyse. Zugriff am 10.05.2019 unter <https://www.medizin-im-text.de/blog/?s=mentaler+Zustand>

Wagner Lenzin, M. (2012). Herausforderndes Verhalten. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Wagner Lenzin, M. (2015). Einführungsvorlesung. Studienwoche Herausforderndes Verhalten. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Woolfolk, A. (2008). Pädagogische Psychologie (10. Auflage). München: Pearson.

Wörterbuch, Zugriff vom 10.5.2019 bis 17.5.2019 unter <https://www.google.ch/search?q=Wörterbuch>

Anhänge

Anhang A: MFA-Zielsystem

(B1) = Buch (vgl. Asen & Scholz, 2013)

(B2) = Buch (vgl. Asen & Scholz, 2017)

(AvP) = Andrea von Planta

EPISTEMISCHES VERTRAUEN:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Aufbau von epistemischem Vertrauen zu den MFA-Coaches (B2)	„Ich habe Vertrauen in die MFA-Coaches, denn ich fühle mich bei ihnen sicher und angenommen. Daher kann ich mich auf die therapeutische Arbeit mit ihnen einlassen“ (AvP).		B2 S. 44	„Verlässliche innere Arbeitsmodelle werden dann am besten entwickelt, wenn wir unseren wichtigen Bindungs- oder Bezugspersonen vertrauen können. Das innovative Konzept des epistemischen Vertrauens beschreibt das basale Vertrauen in eine Bezugsperson, von der man „sicher“ und ohne Zweifel lernen kann und deren Kommunikation man trauen kann“ (B2, S. 44).

SOLIDARITÄT:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Förderung von Solidarität unter den Familien (B1)	„Wir sitzen alle im gleichen Boot“ (B1).		B1, S. 20	„Förderung von Solidarität: „Wir sitzen alle im gleichen Boot“ (B1, S. 20).
Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden (B1)	„Wir sind ja nicht die Einzigen“ (B1).		B1, S. 20 B1, S. 194	„All das hilft, die soziale Isolation der Familien abzubauen und neue Beziehungen zu knüpfen“ (B1, S. 199).

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
			B2, S. 299 Homepage der Schule	„Sie hilft, soziale Isolation zu überwinden, die bei Familien mit ausgeprägten psychosozialen Problemen häufig ist. Durch die gemeinsame therapeutische Arbeit mit anderen Familien werden Vorurteile abgebaut und gegenseitiges Lernen wird angeregt“ (B2, S. 299).

GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung (B1)	„Toll, wie ihr das macht – und wie seht ihr uns?“ (B1).		B1, S. 20 B2, S. 299	„Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung“ (B1, S. 20). „Ziel ist, dass sich die Familien gegenseitig stützen und beraten und dadurch wieder zunehmend ihre eigene Kompetenz erleben“ (B2, S. 299).
Anregung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven (B1)	„Ich sehe sehr genau beim anderen Dinge, für die ich bei mir selbst blind bin“ (B1).		B1, S. 20	„Anregungen zu neuen Sichtweisen und Perspektiven: Ich sehe sehr genau beim anderen Dinge, für die ich bei mir selbst blind bin“ (B1, S. 20).
Sich in anderen „gespiegelt“ sehen (B1)	„Wir sind wie ihr“ (B1).	Beobachtung anderer	B1, S.20 B2, S. 299	„Sich in anderen gespiegelt sehen: Wir sind wie ihr“ (B1, S. 20). „Familien sehen sich in anderen Familien gespiegelt, geben und erhalten Unterstützung“ (B2, S. 299).
Im Gespräch eine Meinung oder Ideen kennen lernen oder ausdrücken	„Ich lerne die Ideen und Meinungen anderer kennen und drücke die mei-	Diskussionen	Homepage der Schule	

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
	nigen aus“ (AvP).			
Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben (B1)	„Ich kann hier was ausprobieren, auch wenn es mal schiefgeht“ (B1).		B1, S. 21	Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben: „Ich kann hier was ausprobieren, auch wenn es mal schiefgeht“ (B1, S. 21).

MODELLLERNEN:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
Voneinander lernen (B1): Eine konstruktive, auf Wertschätzung basierende Kommunikation oder Konfliktlösungsstrategie beobachten und übernehmen können. (AvP)	„Wie die anderen das machen, find ich gut“ (B1). oder „Die Art und Weise, wie sie miteinander sprechen, ist toll und hilfreich – dies probieren wir auch“ (AvP).	Modelllernen	B1, S. 20 B2, S. 28	„Wie die anderen das machen, find ich gut“ (B1, S. 20). „Die Therapeuten versuchen sich so zu verhalten, so miteinander zu reden und sich so abzustimmen, wie es Eltern untereinander und im Umgang mit ihren Kindern tun könnten. Sie verstehen sich als gleichberechtigte Partner, die miteinander wohlwollend und loyal, aber auch transparent und kritisch umgehen“ (B2, S. 28).

MOTIVATION:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
Positive Nutzung des Gruppendrucks (B1)	„Ich kann hier nicht kneifen“ (B1).		B1, S. 20	„Positive Nutzung des Gruppendrucks:“ Ich kann hier nicht kneifen“ (B1, S. 20).

SELBSTWIRKSAMKEIT:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
Eigene Kompetenzen entdecken und erweitern (B1)	„Ich kann doch mehr, als ich dachte, ich bin doch gar nicht so hilflos.“ (B1)	Modellernen Experimentieren mit „Pflegekind“	B1, S. 21 B2, S. 299	Identische Textstelle B1 „Sie experimentieren mit neuen Verhaltensweisen und erleben sich dadurch immer weniger in der Opferrolle, sondern zunehmend mehr als „Gestalter“ ihres Lebens“ (B2, S. 299). „Durch die erhaltene Unterstützung in der Elterngruppe und während den gemeinsamen Reflexionsrunden werden die Eltern zunehmend sicherer in ihrer Erziehungsfähigkeit“ (B2, S. 299).
Aus der Passivität und Hilflosigkeit herauskommen, eigene Lösungen entwickeln und in Handlung umsetzen können (B1)	„Ich kann eine Situation bezüglich meines Kindes wahrnehmen, beurteilen und eine adäquate Lösungsstrategie entwickeln und umsetzen“ (AvP).	5-Schritte-Modell	B1, S. 46 - 49	„Das 5-Schritte-Modell schützt den Therapeuten, sich wie gewohnt als Experte zu geben und Ratschläge zu erteilen, sondern führt Eltern schrittweise und behutsam dazu, aus ihrer Passivität und Hilflosigkeit herauszufinden, eigene Lösungen zu entwickeln und in selbstständiges Handeln umzusetzen“ (B1, S. 49).
Das elterliche Selbstvertrauen stärken und dadurch deren Selbstwirksamkeit erhöhen (B2)	„Ich kann doch etwas“ (B2).	5-Schritte-Modell	B2, S. 33	„Das stärkt das elterliche Selbstvertrauen („ich kann doch etwas“) und erhöht ihre Selbstwirksamkeit“ (B2, S. 33).
Mit „Pflegefamilien“ und Surrogaten experimentieren (B1)	„Ich kann mit anderen Kindern ganz gut – und	Pflegeeltern - Verantwortungsaustausch	B1, S. 21	„Mit „Pflegefamilien“ und Surrogaten experimentieren: Ich kann mit anderen Kindern ganz gut – und wie deine Eltern mit meinem Kind umgehen, ist klasse“ (B1, S. 21).

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
	wie deine Eltern mit meinem Kind umgehen, ist klasse“ (B1).			
Die Familien erlangen wieder Hoffnung und Selbstachtung (B1)	„Wir dürfen auf eine positive Entwicklung hoffen, denn wir werden handlungsfähig“ (AvP).		B1, S. 191 B2, S. 21	„Das Ziel der Multifamiliengruppenarbeit im schulischen Bereich, (...), ist es, Familien zu helfen, wieder Hoffnung und Selbstachtung zu gewinnen, wenn Eltern sich selbst und die Erziehung ihrer Kinder aufgegeben haben. Eltern und Kinder helfen anderen Eltern und Kindern, aus dem Kreislauf von schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss auszubrechen“ (B1 S. 191). „Hoffnung wecken: „Licht am Ende des Tunnels, auch für uns“ (B1, S. 21).
Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind (AvP)	„Wir sind fähig, für unser Kind die erzieherische Verantwortung zu übernehmen und zu handeln“ (AvP).	Ritual zur Verantwortungsübernahme 5-Schritte-Modell	B2 S. 26	„In der Systemischen Therapie bleibt die Verantwortung von Anfang an bei den Eltern, obschon der Therapeut voll verantwortlich für die Therapie der Familie ist. Bei der Multifamilientherapie ist diese Grundsatzhaltung noch viel expliziter, (...“ (B2, S. 26).
Betroffene Schüler und Schülerinnen brechen aus dem Kreislauf schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus. (AvP)	„Wenn ich mein Verhalten positiv steure und mich auf das Lernen einlasse, kann ich erfolgreich sein und die Re- oder Integration in		B1, S. 191 B2, S. 319	„Eltern und Kinder helfen anderen Eltern und Kindern aus dem Kreislauf von schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss auszubrechen“ (B1, S. 191). „Die Familienschule sollte zunächst allen Schülern die Reintegration in die Herkunftsschule und damit einen normalen Schulbesuch ermöglichen“ (B2, S. 319).

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstellen
	die Regelschule schaffen“ (AvP).			„Eine weitere Zielsetzung der Familienschule war es, einen Beitrag zu gelingender Inklusion zu leisten“ (B2, S. 319).

MENTALISIEREN:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Differenzierend mentale Zustände (Emotionen/Affekte) bei sich und anderen wahrnehmen, benennen und für sich und andere steuern können (AvP)	„Ich kann meinen mentalen Zustand oder denjenigen eines anderen wahrnehmen und benennen und mich und den anderen besser steuern“ (AvP).	Mentalisieren B1, S. 51 - 56	B1, S. 52 B1, S. 53	„Der Prozess des Mentalisierens ist auch für das Verständnis, die Affektregulation und die Mitteilung von Emotionen von zentraler Bedeutung, denn Emotionen stehen sehr direkt mit eigenen Bedürfnissen und Zielen in Beziehung, wie auch mit Erwartungen, ob diese erfüllt werden oder gefährdet sind“ (B1, S. 52). „Mentalisierungsunterstützende und/oder mentalisierungsfördernde Arbeit soll Familienmitgliedern helfen, differenzierend mentale Zustände wahrzunehmen, zu benennen und diese für sich selbst und andere zu steuern“ (Asen u. Fonagy in Asen & Scholz, 2015, S. 53).“

SELBSTREFLEXION:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Selbstreflexion stärken (B1)	„Ich sehe mich hier genauer und anders“ (B1).	Mentalisieren 5-Schritte-Modell Diskussionen Beobachtungen	B1, S. 21	Selbstreflexion stärken: „Ich sehe mich hier genauer und anders“ (B1, S. 21).

INTRAFAMILIÄRER BEZIEHUNGSaufbau:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Durch das Berücksichtigen des inneren Befindens eines jeden kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und die Bindung verstärkt werden. (B1)	„Wir verstehen das innere Befinden eines jeden besser und können daher adäquater reagieren. Unsere Beziehung wird dadurch gestärkt“ (AvP).	Mentalisieren B1, S.51 - 56	B1, S. 53	„Die Förderung des Mentalisierens ist der zentrale Fokus zum Beispiel indem Familien geholfen wird, das innere Befinden eines jeden zu berücksichtigen, um so eine Vertrauensbasis aufzubauen und die Bindung zwischen Kindern und Eltern zu stärken“ (B1, S. 53).
Die intrafamiliäre Kohäsion ist verstärkt. (B1)	„Wir gehören und halten zusammen“ (AvP).		B1, S. 88	„Erfahrung von Nähe und Fürsorge im spielerischen Kontext; Förderung von intra- und interfamiliärer Kohäsion“ (B1, S. 88).
Das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen wird gestärkt. (B2)	„Ich bin es meinen Eltern wert, dass sie sich für mich Zeit nehmen und meine positive Entwicklung unterstützen“ (AvP).		B2, S. 319	„In der Familienschule erleben die Kinder auch elterliche Präsenz und Interesse, weil ihre Eltern sich die Zeit nehmen, sie zu unterstützen. Die Kinder machen hier oft die Erfahrung: „Meine Eltern kommen nur meinerwegen! Ich bin es ihnen wert! Ich bin ihnen wichtig! Das stärkt ihr Selbstwertgefühl“ (B2, S. 319).
Als Familie etwas Heiteres, Unproblematisches erleben (AvP)	„Wir können zusammen etwas Heiteres, Unproblematisches erleben“ (AvP).	Spiele	Hospitation Homepage der Schule	-
Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken können (AvP)	„Ich spüre, was ich brauche, und kann dies ausdrücken“	zielgerichtetes Gespräch in Gruppenarbeit	Hospitation	-

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
	(AvP).			
Ressourcen im anderen und/oder in der Beziehung zum anderen sehen und aussprechen können (AvP)	„Ich sehe deine Ressourcen und/oder die positiven Aspekte unserer Beziehung und kann sie ausdrücken“ (AvP).	Komplimentenrunde	Hospitation	-

AUTORITATIVER ERZIEHUNGSSTIL:

Ziel	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils. (B2)	„Unsere Beziehung ist durch eine liebevolle Zuwendung geprägt und trotzdem gibt es Regeln, die wir vereinbaren und die dann eingehalten werden sollen“ (AvP).	5-Schritte-Modell	B2, S. 299	„Aus der Resilienzforschung ist bekannt, dass sich der autoritative Erziehungsstil günstig auf die Erziehung von Kindern auswirkt. Eine entsprechende Haltung wird in den Multifamiliensitzungen gestärkt: das Interesse und die liebevolle Zuwendung, aber auch das Bestehen auf vereinbarte Regeln und deren Durchsetzung. Gerade das Durchsetzen von Vereinbarungen können die Eltern hier immer wieder „live“ üben, jedoch nicht allein, sondern in einem unterstützenden Kontext“ (B2, S. 299).

ZUSAMMENARBEIT ELTERN – SCHULE:

Ziele	Indikator-Einsicht	Therapeutische Mittel	Quelle	Textstelle
Neue gelingende Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern werden entwickelt und gegenseitige Schuldzuweisungen abgebaut. (B2)	„Wir können uns gegenseitig zuhören, verstehen und nachdenken und auf diese Weise gemeinsam die Entwicklung des Kindes unterstützen“ (AvP).	Familienklassenzimmer	B2, S. 277 B2, S. 299	„Auf der Eltern-Lehrer-Ebene können sich mithilfe des FKZ neue, gelingende Formen des Zusammenarbeitens entwickeln und die häufigen gegenseitigen Schuldzuweisungen abgebaut werden“ (B2, S. 277). „Die Arbeit mit Familiengruppen im Schulalltag fördert eine enge Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus. Die Eltern können anders am schulischen Leben ihrer Kinder Anteil nehmen, so dass sich gegenseitige Vorbehalte in der Regel auflösen und die Kinder erleben, dass Schule und Elternhaus an einem Strang ziehen“ (B2, S. 299).

Anhang B: Festlegung und Eingrenzung der zu recherchierenden Literatur

Erstes Buch: *Praxis der Multifamilientherapie* von Eia Asen & Michael Scholz, 2015.

Titel der Textabschnitte	Seitenzahlen
Miteinander – voneinander Einführung in die Multifamilientherapie	S. 15 bis S. 23
Basistechniken	S. 44 bis S. 60
Arbeit mit und in Schulen	S. 190 bis S. 199

Zweites Buch: *Handbuch der Multifamilientherapie*; von Eia Asen & Michael Scholz, 2017.

Titel der Textabschnitte	Seitenzahlen
Allgemeiner Teil: Einführende Bemerkungen	S. 19
Entwicklung der Multifamilientherapie	S. 19 bis S. 25
Paradigmenwechsel in der Therapeutenrolle	S. 25 bis S. 32
Das erweiterte 5-Schritte-Modell	S. 33 bis S. 40
Das Mentalisierungsmodell und seine praktische Umsetzung in der MFT	S. 40 bis S. 57
Familienklassenzimmer und Familienschule: Familienklassenzimmer – Strukturen, Werkzeuge und Methoden	S. 277 bis S.352

Anhang C: Hospitation der MFA-Sitzung im Januar 2019

nachträgliche Notizen:

Zeit	Inhalt	Ziel	Beobachtung
ab 15:45	Willkommenskaffee und Snack	Miteinander ins Gespräch kommen.	Die Mutter der Schülerin ist anwesend; hat die jüngere Tochter dabei. Sie essen alle Zvieri, die Mädchen gehen zwischendurch auf den Spielplatz.
10'	Begrüßung Vorstellen von Frau von Planta Verantwortungs-Steine ausgeben Lautstärkewächter bestimmen, kriegt Glocke	Sich der Verantwortung für sein Kind bewusst sein und diese auch übernehmen.	
10'	Spiel: Ozeanwelle Kreis, Stühle eng aneinander, ein Kind in Mitte (Kapitän), sagt an: „Welle nach rechts/links, alle rücken 1 Platz weiter nach rechts/links, Kapitän versucht Stuhl zu ergattern. Wer zu langsam ist, wird neuer Kapitän.	Etwas Lustiges gemeinsam erleben. Sich als Gruppe wahrnehmen.	Die Stimmung während dieses Spiels ist sehr heiter. Es wird gelacht und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen machen engagiert mit.
20'	Thema: Umgang unter den SuS, MFA-Filmteam (vier Schüler und ein Vater) zeigen ihren gedrehten und zusammengeschnittenen Film zum Thema.	Andere Meinungen zum Thema „Streit und Umgang mit Streit“ zur Kenntnis nehmen. Andere Personen an der Schule diesbezüglich besser kennen lernen.	Der Film zeigt Interviews zum Thema „Streit an unserer Schule“. Die vier Schüler haben mit einigen Schülern, Schülerinnen und Erwachsenen der Schule Interviews durchgeführt. Sie fragten: „Gibt es viel Streit an unserer Schule?“ „Was machst du, wenn du Streit hast?“ „Was kann helfen?“
10'	Speed-Dating (dreimal) - Kinder im Innenkreis - Eltern im Aussenkreis Fragen: „Wie war der Film? Was ist euch aufgefallen?“	Über den Film reflektieren können. Jemandem seine Gedanken anvertrauen können. Einen Dialog führen können.	Die Kinder und Eltern tauschten sich angeregt über den Film aus. Die Kinder und Erwachsenen scheinen sich vertraut zu sein. Selbstverständlich sprechen Kinder mit Eltern anderer Kinder und trauen sich, ihre Eindrücke und Ideen zu äussern.

	<p>Diskussion in Gruppen:</p> <p>Elterngruppen (2) in zwei separaten Räumen:</p> <p>a) Sie kennen Ihr Kind am besten: Was braucht Ihr Kind, dass es gut (entspannt) in den Schultag starten kann?</p> <p>b) Was können wir Eltern zu Hause noch dazu beitragen, damit unsere Kinder in der Schule noch friedlicher miteinander umgehen?</p> <p>Kindergruppen (2) an zwei Gruppentischen im MFA-Raum:</p> <p>a) Was brauche ich, damit es mir gut geht?</p> <p>b) Wie muss es bei euch zuhause sein, damit du entspannt in den Schultag startest?</p>	<p>Über eigene Bedürfnisse nachdenken können.</p> <p>Den Zusammenhang zwischen befriedigten Bedürfnissen und einem entspannten Start in den Schultag erkennen können.</p>	<p>Ich beobachte die Kindergruppe mit drei jüngeren Schülern sowie der Schülerin: Sie sitzen mit der MFA-Coacherin am Tisch. Die Coacherin stellt die Fragen, die Kinder antworten der Reihe nach und schreiben ihre Antworten auf farbige, runde Notizzettel.</p> <p>Zum Beispiel: „Schoggi-Milch“ „Cornflakes“ „Meine Schwester“ „Ein Game“ etc.</p>
20'	<p>Pause mit gemeinsamem Essen/Trinken, danach gehen alle 10' raus; Verantwortung bei den Eltern.</p>	<p>Miteinander ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen. Miteinander spielen können.</p>	<p>Einige Eltern sitzen zusammen an einem Tisch und trinken Kaffee und esse Kuchen. Sie reden miteinander, tauschen sich über ihren Gesundheitszustand und über Ernährungsgewohnheiten aus, andere unterhalten sich im Stehen. Die meisten Kinder spielen draussen auf dem Spielplatz, kommen zwischendurch herein, um etwas zu essen oder zu trinken.</p>
15'	<p>Ergebnisse aus den Gruppen vorstellen: max. 4 min pro Gruppe (erst Kinder, dann Eltern), evtl. kurze Diskussion</p>	<p>Vor einer Gruppe sprechen können.</p> <p>Die Ideen und Meinung anderer Personen kennenlernen und Verständnis für deren Umstände entwickeln können.</p> <p>Evtl. auch:</p>	<p>Der Reihe nach setzen sich die Kindergruppen in die Mitte des Stuhlkreises und präsentieren ihre auf den farbigen Zetteln notierten Bedürfnisse, die sie morgens erfüllt haben müssen, damit der Start in den Schultag friedlich wird.</p>

		Sich in anderen Personen/Familien erkennen.	Die Eltern sind zurückhaltend. Ein Vater meldet sich zu Wort und meint, dass es für seinen Sohn wichtig sei, dass dieser genug Schlaf habe. Das Einschlafen abends sei immer noch schwierig und daher auch das Aufstehen am Morgen. Eine Mutter sagt, wenn die Kinder morgens zuhause machen täten, was man ihnen sage, ginge alles rascher und friedlicher, was sicher einen friedlichen Start in den Schultag unterstützen würde.
10'	Spiel: Reise nach Jerusalem; Ein Stuhl wird weggestellt, alle gehen zur Musik um die Stühle, wenn die Musik stoppt, muss man sofort absitzen, wer keinen Stuhl ergattert, scheidet aus.	Gemeinsam etwas Lustiges erleben. Sich als Gruppe wahrnehmen.	
10'	Organisation der Abschluss-MFA im Februar 2019 Die Eltern und Kinder dürfen bestimmen, was gemacht wird.		Einige Kinder wünschen sich spezifische Spiele; alle sind sich einig, dass etwas Essbares mitgebracht werden soll, Absprache wer was bringt erfolgt teilweise über den Eltern-Chat, jemand ist da nicht dabei und meldet sich per Mail bei einem MFA-Coach.
10'	Abschlussritual: Aus der Schatzkiste eine kleine Süßigkeit nehmen und intrafamiliär ein Kompliment aussprechen.	Ein anderes Familienmitglied ressourcenorientiert wahrnehmen und dies aussprechen können. Ein Kompliment erhalten und dadurch Selbstwirksamkeit entwickeln.	Alle MFA-Beteiligten bilden mit ihren Stühlen zwei Kreise. In jeder Gruppe ist ein MFA-Coach. Die Schatzkiste wird herumgereicht und intrafamiliär werden Komplimente ausgesprochen. Beispiele: „Papi, ich danke dir, dass du mit mir heute in die MFA gekommen bist.“ „Mami, es ist schön, dass du versuchst, mit mir geduldig zu sein. Ich danke dir.“ „Es ist toll, dass du dir in der Schule so grosse Mühe gibst, dich ruhig zu verhalten.“

Anhang D: Interviewleitfaden „Welche Erfahrungen machen die Eltern mit der MFA?“**Bedeutung der MFA:**

Leitfrage: Erzählaufforderung	Memo-Stichworte: Wurde darüber erzählt?	Konkrete Fragen: An passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen.	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen:
Erzählen Sie mir doch, was die MFA für Sie bedeutet.	als Familie etwas unternehmen Solidarität mit anderen Fam. Kontakte knüpfen voneinander lernen sich besser kennen lernen Austausch Selbstvertrauen	<p>Wie ist es für Sie, in die MFA zu kommen?</p> <p>Was motiviert Sie, in die MFA zu kommen, auch wenn Sie ev. mal nicht so Lust haben?</p> <p>Sie treffen in der MFA andere Eltern, deren Kind auch Schwierigkeiten hat. Wie ist dies für Sie, können Sie darüber etwas berichten?</p> <p>Was bedeutet es für Sie, sich mit den anderen Eltern über bestimmte Themen oder Erfahrungen auszutauschen?</p> <p>Gibt es Dinge, die Sie an der MFA stören?</p> <p>Gibt es Wünsche, die Sie an die MFA haben?</p> <p>Hat sich Ihre Einstellung der MFA gegenüber im Laufe der Zeit verändert?</p>	<p>Können Sie ein Beispiel machen?</p> <p>Das ist interessant, erzählen Sie noch mehr darüber.</p>

Voneinander lernen:

Leitfrage: Erzählaufforderung	Memo-Stichworte: Wurde darüber erzählt?	Konkrete Fragen: An passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen.	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen:
Was haben Sie in der MFA gelernt? Wie haben Sie es gelernt?	sich selber genauer wahrnehmen im Austausch lernen Modelllernen Kind anders wahrnehmen einander besser verstehen Selbstbewusstsein stärken Verantwortung übernehmen Erziehungsstil ändern	Ist es möglich, von anderen Familien (also von anderen Eltern oder Kindern) etwas zu lernen? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Konnten Sie auch von den MFA-Coaches etwas lernen? Fällt Ihnen ein Beispiel ein? Haben Sie etwas über sich gelernt? Haben Sie etwas über Ihren Sohn gelernt? Haben Sie ihn anders/neu kennen gelernt? Wenn wir andere Eltern aus der MFA fragen würden, ob Sie und Ihre Familie andere Familien unterstützen konnten, was würden die Familien antworten?	Können Sie dies noch genauer erklären? Erzählen Sie mir noch mehr davon. Haben Sie ein Beispiel dafür?

Veränderungen:

Leitfrage: Erzählaufforderung	Memo-Stichworte: Wurde darüber erzählt?	Konkrete Fragen: An passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen.	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen:
<p><i>bei Vater/Mutter – als Eltern:</i></p> <p>Hat sich durch die MFA etwas bei Ihnen als Vater/Mutter oder als Eltern verändert? Beschreiben Sie. Haben Sie ein Beispiel?</p>	<p>Verständnis füreinander Beziehung Erziehungsstil</p>	<p>Haben Sie den Eindruck, dass Sie Ihren Sohn durch die MFA besser verstehen oder kennen gelernt haben?</p> <p>Haben Sie etwas in Ihrem Verhalten Ihrem Sohn gegenüber verändert? Beschreiben Sie.</p>	<p>Erzählen Sie mir noch mehr davon. Haben Sie ein Beispiel dafür?</p>
<p><i>beim Sohn:</i></p> <p>Hat sich durch die MFA etwas bei Ihrem Sohn verändert? Beschreiben Sie mir, was Ihnen durch den Kopf geht.</p>	<p>Verhalten zu Hause Verhalten in der Schule: Sozialverhalten Lernverhalten</p>	<p>Können Sie mir beschreiben, in welchen Bereichen sich Ihr Sohn aufgrund der MFA wie verändert hat?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verhalten zu Hause - Verhalten in der Schule: - Sozialverhalten - Lernverhalten <p>Was genau hat sich verändert? Wie verhält sich ihr Sohn in den Stunden/Tagen nach der MFA – fällt Ihnen etwas auf?</p>	
<p><i>in der Familie:</i></p> <p>Hat sich innerhalb Ihrer Familie etwas verändert? Können Sie mir darüber berichten?</p>	<p>Beziehungen Kommunikation</p>	<p>Hat sich in Ihrer Familie auf der Beziehungsebene oder in der Kommunikation etwas verändert? Was können Sie diesbezüglich beobachten?</p>	<p>Erzählen Sie mir noch mehr davon.</p>

Anderes:

Leitfrage: Erzählaufforderung	Memo-Stichworte: Wurde darüber erzählt?	Konkrete Fragen: An passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen.	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen:
Gibt es Aspekte bezüglich der MFA, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Was möchten Sie mir noch erzählen?		Gibt es ein Ereignis, das Ihnen besonders in Erinnerung ist?	

Schluss:

Leitfrage: Erzählaufforderung	Memo-Stichworte: Wurde darüber erzählt?	Konkrete Fragen: An passender Stelle (auch am Ende möglich) in dieser Formulierung stellen.	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen:
Nehmen wir an, andere Eltern der Schule würden zögern, sich für die MFA anzumelden und Sie als MFA-Erfahrene um Rat fragen. Was würden Sie diesen Eltern sagen?		Weshalb würden Sie von der MFA abraten? ODER: Weshalb würden Sie die Teilnahme an der MFA empfehlen?	

Anhang E: Elternbrief (Vorlage)

Andrea von Planta
Klassenlehrerin
Schule in Kleingruppen
Bahnhofstrasse 7
8304 Wallisellen
andrea.vonplanta@schule.wallisellen.ch

Wallisellen, 23. April 2019

Liebe Eltern

Es freut mich sehr, dass Sie bereit sind, mit mir ein Interview über Ihre Erfahrungen mit der MFA durchzuführen.

Das Interview verwende ich für meine Masterarbeit zum Abschluss meines Studiums in Sonderpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Um das Interview zu analysieren, muss es aufgezeichnet (Audioaufzeichnung) und danach schriftlich verarbeitet werden. Dabei werden die Namen der Personen sowie auch die Schule anonymisiert. Es wird daher nicht genannt, wer Sie und Ihre Familie sind und welche Schule Ihr Kind besucht.

Das Interview wird mit einem Elternteil durchgeführt. Es dauert maximal eine Stunde. Die Kinder sind nicht anwesend.

Vielen Dank und freundliche Grüsse

Andrea von Planta

Ich bin bereit, am Interview „Welche Erfahrungen machen die Eltern mit der MFA?“ teilzunehmen und mit dem Verwendungszweck einverstanden.

Teilnehmerin: _____

oder

Teilnehmer: _____

Mutter / Vater von: _____

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang F: Fragenbogen zum Interview

„Welche Erfahrungen machen die Eltern bezüglich der MFA?“

Teilnehmer/Teilnehmerin:

Vater/Mutter von:

Beruf:

Alter und Klasse des Schülers:

Allfällige Diagnosen:

Familiensituation/Geschwister: wer lebt mit wem zusammen?

Wie lange an dieser Schule?

Wie viele MFA-Kurse besucht?

Wie kamen Sie dazu die MFA zu besuchen? freiwillig/ es war eine Aufnahmebedingung

Wer begleitet den Schüler in die MFA?

Findet eine Teilnahme am laufenden MFA-Kurs statt?

Welche weiteren Interventionen wurden in den letzten drei Jahren aufgegleist?

Anhang G: Transkribiertes Interview (Frau A)

Interview mit Frau A

Eckdaten:

Interviewende:	Andrea von Planta
Interviewpartnerin:	Frau A, Mutter des Jungen D (14 Jahre)
Wann:	12. März 2019
Wo:	in der Tagessonderschule
Dauer:	20 min

Transkriptionsregeln:

- Übersetzung vom Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch
- möglichst wörtliche Transkription
- abgebrochene Sätze werden gekennzeichnet mit:
- sehr kurze Pausen ev. wegen Formulierungsänderungen werden bezeichnet mit: -
- Sprechpausen/Nachdenken werden angegeben: ---
- lange Pausen werden angegeben: (*Pause*)

- Lachen oder Weinen werden gekennzeichnet: (*lacht*), (*weint*)
- Husten, Räuspern und andere Zusatzlaute wie „äh, hm“ und ähnlichem werden weggelassen
- Unverständliches wird mit (...?) bezeichnet
- Aussagen der Interviewerin, die aktives Zuhören signalisieren wie „Ja, so, mhm, ah“ und ähnlichem werden nicht transkribiert, falls sie gleichzeitig mit der interviewten Person gesprochen werden

I: Interviewerin

A: befragte Person (Frau A)

- 1 I: Können Sie mir erzählen, was die MFA für Sie bedeutet oder bedeute?
- 2 A: Also, wir sind ganz neu dazugekommen. Unser Sohn ist jetzt das erste Jahr mit dabei - überhaupt
- 3 in der Sonderschule.
- 4 Und es hat geheissen - auch die Multifamilienarbeit hat man uns also empfohlen, um da mitzumachen. --- Wir haben mitgemacht. --- Im Grossen und Ganzen - vom Konzept her bin ich begeistert,
- 5 überzeugt. Es hat mir wirklich gefallen und alles. Aber jetzt spezifisch auf D bezogen finde ich es ein
- 6 wenig unpassend, weil er schon in der Oberstufe ist - 14 Jahre alt - Pubertät. Aber so wie es jetzt abgelaufen ist, ist es für ihn einfach ein wenig zu kindlich, zu kindisch gewesen. Aber so im Grossen und
- 7 Ganzen bin ich --- finde ich es super. Ich weiss nicht, ob es dies sonst auch gibt --- etwas spezifischer
- 8 für - ich sage jetzt mal - auf pubertierende Kinder bezogen.
- 9 I: Dies würden Sie begrüessen, wenn es doch auch noch mehr nach Alter sortiert wäre?
- 10 A: Ja - genau, genau.
- 11 I: Wie war es für Sie, wenn Sie die MFA besuchen mussten – also, wenn es wieder Mittwoch war und
- 12 die MFA anstand? Wie war dies für Sie?
- 13 A: ---
- 14 I: So gefühlsmässig?
- 15 A: --- Mal so und mal so, auf und ab. Aber im Grossen und Ganzen --- wir als Eltern haben --- es begrüsst, also wir hatten nichts dagegen. D mussten wir schon etwas überzeugen, weil es ihm eben hier
- 16 eher langweilig war. ---
- 17 I: Also, Sie mussten ihn eher etwas mitziehen?
- 18 A: Ja, jawohl.
- 19 I: Was hat Sie persönlich am meisten motiviert - zum Gehen?
- 20 A: Also, dass man eben neue Leute kennenlernt, neue Gesichter kennenlernt und verschiedene Geschichten hört --- und auch so voneinander profitieren kann.
- 21 I: Ich war ja einmal dabei. Es ging ja darum, dass verschiedene Familien zusammenkommen, die ein
- 22 Kind haben oder vielleicht auch mehrere, die irgendwelche Schwierigkeiten haben. Wie war es für Sie, diese Familien zu treffen? Eben andere Familien mit Schwierigkeiten?
- 23 A: Interessant. Man hört immer wieder andere Geschichten --- und wie die Leute anders umgehen damit und was sie damit machen. ----
- 24 I: Als ich zuschauen kam, sah ich, dass Sie auch die Gelegenheit bekamen, mit anderen Eltern über ein Thema zu sprechen. Also, sie sind dann in zwei Gruppen in andere Zimmer gegangen und haben
- 25 dort die Gelegenheit gehabt, über ein Thema zu reden.
- 26 Wie war dies für Sie so? Ich nehme an, dies war mehrmals der Fall in der MFA, dass man über konkrete Situationen zu Hause oder so sprach - wie waren diese Situationen für Sie?
- 27 A: Also wenn man jetzt eben in der MFA so die Gruppenarbeiten machte - um jetzt direkt alles anzugehen, war die Zeit eigentlich zu kurz. Man hat zwar immer wieder einige Geschichten gehört. Derjenige macht dies so und ist dieser Meinung, ein andere ist jener Meinung. ---
- 28 I: Sie hätten sich mehr Zeit gewünscht?
- 29 A: Ja.
- 30 I: Ich glaube es waren nur 25 oder 20 Minuten, als ich zuschauen kam.
- 31 Als Sie in den Gruppen reden konnten.
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41

- 42 A: Es ist schwer zu sagen. Also, eigentlich - eigentlich reicht es, aber eben - man schweift halt auch
43 ab. ---
- 44 I: Ja - ja. Und es war ja nicht angeleitet. Es war ja niemand dabei - weder Herr W noch Frau S. Es war
45 niemand dabei, Sie waren ja unter sich. War dies oft der Fall, dass Sie alleine diskutiert haben?
- 46 A: Ja - immer.
- 47 I: Gibt es etwas, das Sie an der MFA stört? Sie haben glaube ich schon etwas angetönt --- die Alters-
48 problematik.
- 49 A: Ja, das Alter. So wie es jetzt hier geführt worden ist oder geführt wird, ich weiss jetzt nicht, also D
50 war jetzt in dieser Gruppe der Älteste --- ungefähr sicher --- ich sage mal etwa drei Jahre älter als die
51 anderen und schon recht in der Pubertät. Für ihn war dies alles etwas langweilig. Ich persönlich fand
52 es jeweils etwas zu lang - und zu viele Spiele - irgendwie hätte man dies irgendwie etwas kompakter
53
- 54 I: Was hätten Sie sich denn gewünscht? Dies tät mich jetzt gerade interessieren, wenn Sie jetzt die
55 MFA mitgestalten könnten, was würden Sie anders machen --- jetzt für Sie persönlich?
- 56 A: Für mich persönlich - es kam mir gerade kürzlich in den Sinn - ein wenig neuere Spiele reinbringen
57 - vor allem zum Beispiel - man kennt von früher - also sagen wir von unserer Generation und weiter
58 zurück - so wie die Montagsmaler - dass man vielleicht so etwas einführen könnte - oder auch mal so
59 ein Familienduell, die es ja auch am Fernsehen gegeben hat - auf spezifische Themen bezogen - weil
60 es ist ja - es geht ja um Familien - dass sich zwei, drei Familien miteinander duellieren - ich denke,
61 auch die Kinder hätten daran bestimmt Freude, so: „Komm Mami, Papi - gebt Gas!“ oder so. Oder
62 auch eben auch „1, 2 oder 3“, was ist jetzt richtig da? Oder sonst solche Spiele, die eingeführt werden
63 könnten.
- 64 I: Dies wären einige Ihrer Vorschläge?
- 65 A: Ja.
- 66 I: Hätten Sie noch etwas Anderes, wenn Sie genau überlegen, was für die MFA nützlich sein könnte,
67 sodass die MFA hilfreich sein kann?
- 68 A: Also, ich habe das Gefühl auch alle Themen wurden nur so ein wenig angeschnitten. Man soll viel-
69 leicht spezifisch, heute okay, heute haben wir diesen Kurs und wir schauen nur dieses Thema an. Und
70 dann einfach kürzer und kompakter. Nächste Woche oder die übernächste Woche habe wir dieses
71 Thema - gekürzt und kompakt. - Ich habe das Gefühl, überall wurde nur ein wenig an der Oberfläche
72 gekratzt.
- 73 I: Es wurde nicht so in die Tiefe gegangen, wie Sie sich dies wünschen würden?
- 74 A: Ja - ja.
- 75 I: Hat sich im Verlauf dieses MFA-Kurses, den Sie besuchten, in Ihrer Einstellung der MFA gegenüber
76 etwas verändert?
- 77 A: Nein. ---
- 78 I: Nicht? Sie blieb immer etwas gleich?
- 79 A: Also, ich hatte die MFA nicht gekannt. Ich war offen ihr gegenüber. Das Konzept gefällt mir, ich be-
80 grüsse es - ich würde es auch an einer Regelschule begrüßen also, dass man hier ein wenig mehr
81 macht - ja. ---

- 82 I: Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich möchte Sie fragen, ob Sie das Gefühl haben, etwas
83 in der MFA gelernt zu haben?
- 84 A: --- Eigentlich, nein. (*lacht*)
- 85 I: Also, gelernt – ist im weitesten Sinne gemeint. Ob man etwas mehr über irgend etwas weiss ---
86 A: Nein, gar nicht.
- 87 I: Dies nicht?
- 88 A: Also, ich behandle meinen Sohn gleich wie vorher - was --- die Hausaufgaben betrifft --- was den
89 Alltag betrifft --- ja.
- 90 I: Hat sich - es hat sich also ihn Ihrem Verhalten Ihrem Sohn gegenüber nichts verändert durch die
91 MFA?
- 92 A: Nein.
- 93 I: Haben Sie erfahren, dass es möglich ist von anderen Familien etwas zu lernen?
- 94 A: --- Eigentlich, nein. Jeder erzählte einfach ein wenig, wie er es macht, was er macht oder wenn ir-
95 gendwie Pause war wurde auch nichts konkretisiert - für dies fehlt vermutlich das Vertrauen zueinan-
96 der - denke ich - zwischen einzelnen Kursteilnehmern. Also mittlerweile bin ich mit einer etwas mehr
97 im Kontakt und erfahre von ihr immer wieder mehr Dinge aber nur so - wenn man sich zweimal in der
98 Woche sieht, spricht man nur etwas oberflächlich - also Smalltalk halt. (*lacht*)
- 99 I: Ja. Konnten Sie denn etwas von den MFA-Coaches lernen, also von Herrn W. und Frau S.?
- 100 A: --- Nein, wir sind auch - so --- konkrete Inputs von ihnen haben wir auch nie erhalten. --- Es war ein-
101 fach nur diese MFA, diese zweieinhalb Stunden, die durchgeführt wird in der ganzen Gruppe. --- Ich
102 weiss jetzt nicht, wenn es jetzt irgendwie - in einer kleineren Gruppe wäre - wenn man nur irgendwie
103 zu zweit wäre, käme dies bestimmt anders raus.
- 104 I: Als in dieser grossen Gruppe? Es waren ja recht viele Leute dabei. Ich habe auch gestaunt. Es war
105 eine grosse Gruppe. Stimmt.
- 106 Haben Sie etwas über Ihren Sohn, über D gelernt? Haben Sie ihn irgendwie neu kennen gelernt in der
107 MFA?
- 108 A: Nein, auch nicht.
- 109 I: Nicht? Hat Sie nichts überrascht - an Ihrem Sohn?
- 110 A: Gar nichts.
- 111 I: Nichts? (*lacht*)
- 112 A: Also eben, wenn er nicht spielen wollte, dann boykottierte er sie, aber dies machte er auch zu
113 Hause.
- 114 I: Sie haben also gar keine neue Seite an ihm entdeckt und gedacht, oh – D kann sich auch so ver-
115 halten! Das erstaunt mich jetzt. Das haben Sie nicht erlebt?
- 116 A: Nein.
- 117 I: Wenn ich jetzt die anderen Familien fragen würde, ob sie wohl etwas von Ihnen, Ihrem Mann und
118 Ihren Kindern lernen konnten, was würden diese Familien antworten?
- 119 A: (*Pause*) Gute Frage - ich kann jetzt aus dem Stegreif --- kann ich dies nicht beantworten, aber ich
120 denke mir, dass wir mit Respekt behandelt wurden und auch angeschaut wurden, weil wir vier Kinder
121 haben. So quasi: „Wow! - Dies getraut sich auch niemand mehr!“ (*lacht*)
- 122 I: (*lacht*) Sie haben ja vier Kinder und diese waren alle auch da, oder?

- 123 A: Jawohl.
- 124 I: Ja? Genau.
- 125 A: Also, da hat auch D - zu Beginn waren wir nur alleine dort, dann hatte D einmal den Wunsch ge-
126 äussert, ob wir nicht alle miteinander gehen könnten. Dann hatte ich zuerst einmal Herrn W gefragt,
127 denn ich meine, wenn wir alle aufkreuzen zu sechst, das ist nicht eine kleine Gruppe. Und sie haben
128 es dann auch begrüsst und wir sind etwa viermal im Ganzen miteinander gekommen - etwa vier-, fünf-
129 mal.
- 130 I: Ja. Haben Sie sich mal überlegt, weshalb sich D dies gewünscht hat?
- 131 A: Er ist sehr, sehr familienbezogen. Also, zu Hause in der Familie ist er - fühlt er sich wohl - fühlt er
132 sich gut und umsorgt und wirklich - ist er offen, aber sobald nach aussen - ist er dann - verschlossen
133 und er also - es braucht sehr, sehr lange bis er sich etwas öffnet.
- 134 I: Ja. Also - dass es ihm etwas hilft, wenn alle dabei sind - vielleicht?
- 135 A: Ja. So quasi, geteiltes Leid ist halbes Leid. Vor allem, wenn es ihn angeschissen hat. (*lacht*)
- 136 I: (*lacht*) Genau. -
- 137 Vorhin kamen Sie schon etwas auf das Thema, ob sich durch die MFA etwas an Ihrem Verhalten als
138 Mutter oder bei Ihrem Mann als Vater, ob sich etwas verändert hat. Sie haben schon ein wenig etwas
139 dazu gesagt. Nun möchte ich Sie nochmals fragen. Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas in Ihrem
140 Verhalten als Eltern den Kindern gegenüber verändert hat?
- 141 A: Nein. Eigentlich auch nicht, nein.
- 142 I: Eigentlich nicht?
- 143 A: Nein.
- 144 I: Hat sich etwas im Verhalten von D verändert?
- 145 A: --- Ich würde auch sagen - nein.
- 146 I: --- Also zu Hause bemerken Sie keinen Unterschied?
- 147 A: Nein.
- 148 I: Und von der Schule - ich weiss nicht, ob Sie jeweils etwas hören von der Schule, ob es da eine Ver-
149 änderung gegeben hat?
- 150 A: Die Schule hat das Gefühl, er habe sich verändert. Ja. Er ist offener geworden. Und - wobei es ist
151 sein erstes Jahr - ich meine, nach einem halben Jahr wird es auch langsam Zeit, dass er sich ein we-
152 nig öffnet egal wie lange, das er braucht (*lacht*) - trotz allem Verständnis - irgendwo durch - ja - aber
153 eben zu Hause - so wie wir ihn vorher gekannt hatten, erlebt hatten, so erleben wir ihn auch jetzt.
- 154 I: Und in der Schule hat sich etwas verändert? Sie haben das Gefühl, er sei etwas offener geworden?
155 Hat sich vielleicht noch etwas verändert in der Schule? Wenn Sie noch weiter nachdenken?
- 156 A: --- Dies kann ich nicht sagen, weil er ist sowieso der Typ, - der wenig redet. Also, wenn ich ihn
157 frage wegen der Schule, dann kommt ein kurzes „Gut“ oder ein kurzes „Schlecht“. --- Und selten
158 kommt ein wenig mehr und ich muss nachhaken, was ihn jeweils etwas hässig macht und --- oder ich
159 muss ihn im richtigen Moment erwischen, damit er sich dann eben mehr äussert. ---
- 160 I: Und von Seiten der Schule haben Sie kein Feedback bekommen bezüglich einer Veränderung?
- 161 A: Die Schule sagt, ja, er ist offener geworden, man sieht eine positive Entwicklung - in dem Sinne -
162 sage ich jetzt mal. Und wir sind jetzt eben momentan unschlüssig, nicht der gleichen Meinung - die

- 163 Schule will, dass wir die MFA weiterführen. - Wir sind der Meinung - wir sehen nicht genau wieso, wa-
164 rum - so in dem Konzept wie es jetzt momentan läuft. Wären vielleicht - ich weiss jetzt nicht – noch-
165 mals zwei, drei die älter sind --- in seinen Jahren --- Jahrgang oder so --- in seinem Alter --- das wollte
166 ich sagen, also in seinem Alter, dann --- dass man da noch irgendwie etwas findet - aber so, wie es
167 jetzt war --- irgendwie, dass er der Ältteste ist, hat eben auf diese Weise nicht funktioniert. Obwohl ich
168 das Konzept wirklich begrüsse.
- 169 I: Ja.
- 170 Jetzt, innerhalb der Familie, hat sich da etwas verändert? Die Geschwister kamen ja auch viermal mit
171 zur MFA. Haben Sie das Gefühl, es habe sich irgend etwas ein wenig geändert - auch zwischen den
172 Kindern, vielleicht?
- 173 A: (Pause) Vielleicht streiten sie etwas mehr, momentan. (lacht)
- 174 I: (lacht)
- 175 A: Ich weiss nicht, ob dies wegen der MFA ist. (lacht)
- 176 I: Das ist schwierig zu sagen?
- 177 A: Ich denke, eher nicht. Es ist halt beides, ein wenig die Pubertät --- mit 13 oder 14, da merkt man
178 schon noch recht langsam die Pubertät.
- 179 I: Ja, genau.
- 180 A: Der dritte Junge, der so mit zehn Jahren - ja- ist ein wenig für sich dann --- und das Mädchen ist
181 auch nochmals anders, ja.
- 182 I: Also, Sie beobachten jetzt - auf der Beziehungsebene wäre dies ja - ein wenig mehr Streit.
- 183 A: Ja.
- 184 I: Und so in der Kommunikation? Wie sie miteinander sprechen zu Hause, hat sich diesbezüglich et-
185 was verändert?
- 186 A: Nein.
- 187 I: Auch nicht?
- 188 A: Nein.
- 189 I: Gibt es etwas von der MFA, das ich Sie jetzt noch gar nicht gefragt habe, Sie jedoch finden, es wäre
190 noch interessant, darüber zu berichten?
- 191 A: --- Also, ich hatte gar nicht gewusst, dass es dies auch noch in anderen Schulen gibt. Dies fand ich
192 sehr interessant. ---
- 193 I: Dies gibt es in verschiedensten Schulen und auch auf verschiedene Arten. Die Konzepte sind nicht
194 überall genau gleich.
- 195 ---
- 196 Gibt es ein besonderes Ereignis, dass Sie besonders in Erinnerung haben?
- 197 Der Kurs war glaube ich achtmal. Gibt es etwas, das Ihnen gerade in den Sinn kommt, wenn ich sage
198 „MFA“, etwas, das Sie nicht vergessen werden --- nicht so schnell jedenfalls, etwas das ein wenig prä-
199 gend ist für Sie?
- 200 A: (Pause)
- 201 Nein, auch nicht.
- 202 I: Kein Ereignis, von dem man denkt, das war jetzt doch noch bedeutsam?

- 203 A: --- Also, ich glaube es war gerade als Sie dabei waren, als der Film gelaufen ist. Also, diesen Film
204 hat ja mein Mann bearbeitet. Ich hatte ihn zuvor nicht gesehen. Ich wusste schon, dass er in die
205 Schule ging, dass sie dieses Projekt haben, aber den ganzen Film habe ich nicht gesehen und habe
206 ich doch --- also, es war doch sehr eindrücklich gewesen.
- 207 I: Ja, genau, den Film zum Schluss zu sehen - das Produkt, das toll herausgekommen ist.
- 208 A: Ja.
- 209 I: Jetzt kommt eine lustige Frage. Nehmen wir an, da würden neue Eltern kommen mit einem neuen
210 Kind für diese Schule und dann würde die Schulleitung sagen beim Erstgespräch: "Ja, wir haben hier
211 die MFA. - Die kann man besuchen. Man kann sich anmelden. Nun sind diese Eltern etwas unsicher.
212 Sie wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Was würden Sie ihnen raten? Sie sind ja nun erfah-
213 ren. Sie haben einen Kurs durchgemacht. Was würden Sie Ihnen sagen? Soll man sich da anmelden
214 oder - was würden Sie mit dieser Familie besprechen?"
- 215 A: (Pause) Also, ich würde zuerst einmal - vielleicht ein wenig hinterfragen- wie natürlich auch --- wie
216 es zu Hause läuft? --- Grundsätzlich würde ich sagen, sie sollen es doch auch mal ausprobieren ---
217 nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto --- aber zuerst würde ich
218 schon auch wissen wollen - ist es eher ein älteres Kind oder ein jüngeres Kind, weil auch wenn ich
219 jetzt meine drei Söhne vergleiche oder auch die Kleine, also alle vier Kinder vergleiche, die älteren
220 zwei - 13, 14, haben es schon wieder ein wenig weniger interessant gefunden, während die Kleine mit
221 4 und der 10jährige Bub, die haben also - Freude.
- 222 I: Die hatten Freude? Ja.
- 223 A: Und eben das
- 224 I: Dann würde Sie fragen, wie alt ist Ihr Kind - und je nach dem eher etwas abraten oder eher etwas
225 empfehlen.
- 226 A: Ja --- ja, jawohl - jawohl.
- 227 I: Genau. -
- 228 Gut.

Anhang H: Transkribiertes Interview (Herr B)**Interview mit Herrn B****Eckdaten:**

Interviewende:	Andrea von Planta
Interviewpartner:	Herr B, Vater des Jungen E (10 Jahre)
Wann:	15. März 2019
Wo:	in der Tagessonderschule
Dauer:	28 min

Transkriptionsregeln:

- Übersetzung vom Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch
- möglichst wörtliche Transkription
- abgebrochene Sätze werden gekennzeichnet mit:
- sehr kurze Pausen ev. wegen Formulierungsänderungen werden bezeichnet mit: -
- Sprechpausen/Nachdenken werden angegeben: ---
- lange Pausen werden angegeben: (*Pause*)

- Lachen oder Weinen werden gekennzeichnet: (*lacht*), (*weint*)
- Husten, Räuspern und andere Zusatzlaute wie „äh, hm“ und ähnlichem werden weggelassen
- Unverständliches wird mit (...?) bezeichnet
- Aussagen der Interviewerin, die aktives Zuhören signalisieren wie „Ja, so, mhm, ah“ und ähnlichem werde nicht transkribiert, falls sie gleichzeitig mit der interviewten Person gesprochen werden

I: Interviewerin

B: befragte Person (Herr B)

1 I: Was bedeutet Ihnen die Multifamilienarbeit?

2 B: --- Ja, was bedeutet mir die Multifamilienarbeit? Das ist ganz grob gesagt eine regelmässige Ausei-
3 nandersetzung --- so - mit --- in einer Gruppe halt, in der man dann auch die anderen hört, was (...?)
4 es gibt verschiedene Meinungen zu halt diesen Themen, Erziehungsthemen, die - und Verhaltensthe-
5 men, die hier - hauptsächlich auftreten, vielleicht vermehrt als bei Kindern, die jetzt nicht ADHS oder
6 ähnliches haben.

7 I: Und wie ist es für Sie diese Multifamilienarbeit zu besuchen?

8 B: --- Ja, es ist - manchmal hat man auch nicht so Lust, oder --- aber man soll schauen, dass der
9 Sohn motiviert bleibt. Dies ist im Moment gerade etwas schwierig. Aber ist schon --- es ist --- quasi die
10 Regelmässigkeit und dann geht man eigentlich noch gerne, weil die Leute sind gut --- gute Gesprä-
11 che. Es ist interessant, was die anderen - zu den Problemen, die man anspricht, zu sagen haben.

12 I: Ja - und Sie treffen dort ja auch andere Eltern, die auch ein Kind haben mit besonderen Bedürfnis-
13 sen. Wie ist es für Sie, wenn Sie diese Eltern treffen?

14 B: *(Pause)* Ja, das ist gut. Das ist nicht irgendwie --- also man hat einfach den Vorteil, man ist ein we-
15 nig --- man ist ein wenig --- die Leute sind ja auch Betroffene, oder? In dem Sinne --- und --- ja, von da
16 her --- von da her hat man schon mal ganz andere Voraussetzungen als wenn man jetzt mit jeman-
17 dem redet, der das gar nicht kennt und dann irgendwelche komischen Vorstellungen hat, von --- was
18 sie in den Medien --- oder so --- bekommen, was nicht immer sehr ausgewogen ist, oder ja, korrekt ---
19 manchmal tendenziös --- ja. Von da her ist es natürlich gut, wenn man sich mit gleich, also mit Be-
20 troffenen austauschen kann. „Ah --- schau --- denen geht es auch so!“

21 I: Ja - ja.

22 Also, ich habe, als ich vorbeigekommen bin, habe ich ja gesehen, dass Sie in Elterngruppen über ein
23 Thema diskutieren konnten. Es war irgendwie die Frage „Was braucht mein Kind, damit es gut in den
24 Schultag starten kann“. Ich glaube, dies war das Thema. Wie ist es für Sie, diese Situationen, in de-
25 nen Sie in Elterngruppen solche Themen diskutieren können?

26 B: Ja, eben manchmal bekommt man --- einen neuen Aspekt und denkt dann: „Oh ja, das wollte ich
27 eigentlich auch schon lange mal machen.“ Oder und dann setzt man es vielleicht um, wenn es gut
28 kommt. *(lacht)*

29 I: *(lacht)*

30 B: Ja --- und man sieht dann halt auch --- sagen wir etwas, das man auch schon probiert hatte und
31 nicht funktionierte --- oder und dann ist es halt wirklich --- jedes Kind ist anders, oder? Aber es gibt im-
32 mer wieder Ideen und --- ja.

33 I: Und erleben Sie dort eine Offenheit?

34 B: Ja, schon.

35 I: Also, sind die Eltern offen und haben Sie das Gefühl, man kann dort ehrlich unterwegs sein --- mit
36 den anderen?

37 B: Ja, das glaube ich schon. Ich denke nicht, dass jemand etwas darstellen möchte, oder --- das ist
38 der Vorteil, man muss nicht etwas verstecken oder hat das Gefühl, es sei irgendwie --- oder es gäbe
39 ein komisches Feedback oder so, oder. Das ist schon....

40 I: Ja. Gibt es irgend etwas, das Sie an der Multifamilienarbeit stört?

- 41 B: (*Pause*) Ja, manchmal, wenn es - zu viele Leute sind, oder halt eben --- oder --- ja --- manchmal
42 geht es halt nicht anders, wenn nur ein Elternteil da ist, müssen sie halt auch die kleineren Kinder mit-
43 bringen und dann ist es manchmal ein wenig --- ein wenig, ja --- ein wenig l...., lenkt ab, oder? Wenn
44 sie dann so ihr Zeug machen.
- 45 I: *Wenn sie etwas unruhig werden?*
- 46 B: Ja, ein wenig unruhig werden und so, dann ist es manchmal etwas schwierig, um zu --- um sich
47 selber zu konzentrieren, aber --- ja --- sonst --- ich denke, dies ist halt berechtigt --- dass irgendeine
48 Lösung - es wäre besser, sie kämen mit den kleinen Kindern eben gar nicht.
- 49 I: *Aber es hatte doch eine Betreuungsfrau? Das letzte Mal war eine Frau dort, die mit den Kleinen*
50 *rausgegangen ist.*
- 51 B: Ja.
- 52 I: *Ist sie nicht immer dort?*
- 53 B: Ja, doch. Genau, das haben sie nun jeweils --- genau.
- 54 I: *Und sonst so, wie die Mehrfamilienarbeit aufgebaut ist, jetzt da --- wenn man so an einem Mittwoch*
55 *geht? Was man so macht?*
- 56 B: Doch, das finde ich eigentlich schon noch gut. Ja, also, dass man auch Pause hat, zwischendurch
57 Spiele macht, ja. Nein, die Struktur und so finde ich eigentlich gut.
- 58 I: *Hätten Sie Wünsche --- hätten Sie Wünsche an die Multifamilienarbeit? Wenn jetzt Herr W und Frau*
59 *S Sie in die Vorbereitungen einbeziehen würden, oder fragten, was könnten wir verbessern? Welche*
60 *Anregungen hätten Sie für die Multifamilienarbeit?*
- 61 B: Ja, sie fragen jeweils, was wir --- jetzt --- am Mittwoch, als wir wieder die erste hatten, in dieser
62 Gruppe, haben sie eigentlich schon gefragt, was wir noch für Themen hätten, oder, zusätzlich zu de-
63 nen, die sie bereits angedacht hatten. Und sonst --- ja --- sind sie schon offen für Inputs, also man
64 kann schon etwas sagen --- zur Themensetzung.
- 65 I: *Die Eltern können eigentlich etwas mitsteuern, welche Themen angeschnitten werden?*
- 66 B: Ja, genau. Mindestens Ideen reinbringen und dann hängt es halt auch davon ab, wie die Gruppe ist
67 und alles, aber --- ja, ich habe jetzt nichts --- eben, ich habe eigentlich nichts --- jemand hat etwas ein-
68 gebracht und dann fand ich, dies sei eigentlich gut (...?) aber ich habe jetzt nicht irgend etwas Spezifi-
69 sches gehabt --- das ist, ja. Es gibt manchmal auch Wiederholungen, aber dies ist ja auch nicht
70 schlecht. ---
- 71 I: *Herr W hat mir verraten, dass Sie schon mehrere Kurse besucht haben von der MFA.*
- 72 B: Ja, genau.
- 73 I: *Jetzt, hat sich im Verlauf der Zeit Ihre Einstellung der Multifamilienarbeit gegenüber verändert? Ha-*
74 *ben Sie verschiedene Phasen erlebt?*
- 75 B: Nein, die Einstellung --- nein, eigentlich nicht. Es ist mehr, dass --- eben --- man hat einfach gese-
76 hen, dass es für den Sohn auch --- Fortschritte gemacht hat und dass man dies beobachten kann. Ich
77 denke, ja ich meine, es ist vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen, aber es hat bestimmt geholfen,
78 die ganze Auseinandersetzung.
- 79 I: *Dann möchte ich Sie fragen: Was haben Sie in der Multifamilienarbeit gelernt? Haben Sie irgend-*
80 *eine Erkenntnis oder irgend etwas, wo Sie sagen können, da habe ich etwas gelernt?*

81 B: (*Pause*) Ja, auf jeden Fall. Also (*Pause*) ich würde sagen, man wird ja auch etwas gecoacht, oder,
82 wenn man --- schauen muss, dass der Sohn mitmacht oder irgendwie auch ins Gespräch einbezieht
83 (...?). Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da --- habe ich schon gelernt, viel-
84 leicht --- besser damit umzugehen --- dass einfach - vielleicht etwas mehr Präsenz oder so in solchen
85 Situationen. Das ist es, was es mir vor allem gebracht hat.

86 I: Und wie zeigt sich denn nun diese Präsenz? ---

87 Also, wie meinen Sie dies genau?

88 B: Ja einfach, dass – , dass man denkt, ja man ist immer wieder --- es war am Anfang schwierig für
89 mich, dann in der Gruppe --- auf das Verhalten von E. --- zu reagieren, oder --- dass es irgendwie
90 funktionierte. Oder, dies ist ja immer auch schwierig --- für --- für ihn, wenn man etwas verlangt und
91 dann sind andere Leute anwesend und man (...?) Umgang hat und dann das ist --- ja

92 I: Da mussten Sie reinkommen?

93 B: Ja, genau, mehr einfach auch „Okay, ich mache dies jetzt einfach so, als ob ich zu Hause wäre“
94 oder so, dass man einfach wirklich – ja, ehrlich darauf eingeht und das sagt, was man will, oder.

95 I: Also, Sie mussten sich trauen zu agieren - eigentlich - in dieser Gruppe, eben, wenn alle zuschauen
96 und alles mitbekommen?

97 B: Ja, ja --- genau.

98 I: Und dies haben Sie dann auch gelernt, in dem Sinne?

99 B: Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn
100 man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie
101 denkt „Was denken denn die anderen?“, dass es einem einfach eigentlich gleich ist, sondern, dass
102 man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt,
103 aber immerhin: man hat es versucht.

104 I: Nun, haben Sie die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist von anderen Familien, also von den El-
105 tern oder auch von den Kindern etwas zu lernen?

106 B: Ja, auf jeden Fall --- auf jeden Fall, also man sieht eben auch wie andere reagieren und denkt man
107 vielleicht „Oh nein, dies würde ich jetzt so nicht machen“, oder?

108 I: Ja.

109 B: Oder „Ah ja, okay, das ist jetzt eigentlich noch --- dies macht sie jetzt eigentlich noch cool“ oder so.
110 ---

111 I: Haben Sie ein konkretes Beispiel, das Ihnen einfällt. Wo Sie etwas von jemandem gelernt haben?

112 B: Ja --- eben vielleicht, das Negativ-Bespiel, ist ja einfach, dass --- , dass man dann selber sich nervt,
113 oder --- über das Verhalten --- oder --- und dann quasi --- ja --- versucht, versucht mit verbaler Gewalt
114 oder so --- dies zu regeln, was ja meistens nicht funktioniert --- und dann kann man so die Muster be-
115 obachten und merkt „Ja, okay, wenn ich dies probiere --- oder wenn ich dies gemacht hatte, funktio-
116 nierte es bei mir auch nicht“. Ja, oder eben halt das Gegenteil - oder - so - ja wie andere auf ihre Kin-
117 der eingehen --- da kann man auf jeden Fall etwas lernen, ja.

118 I: Also, haben Sie das Gefühl, dass sich in der Kommunikation zu Ihrem Sohn etwas verändert hat -
119 oder - Sie haben etwas gelernt?

120 B: Ja, ich denke schon, ja.

- 121 I: Konnten Sie auch etwas von den Multifamilienarbeit-Coaches lernen? Das sind Herr W und Frau S;
122 haben Sie das Gefühl, von ihnen kann man auch etwas lernen oder dass sie irgendwie etwas anstos-
123 sen?
- 124 B: Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich, oder, mit den
125 Kindern, was man sagt, oder --- ja.
- 126 I: Verstehe ich Sie richtig, dass sie ein wenig Vorbildcharakter haben können, die beiden. --- Wie man
127 mit den Kindern reden könnte?
- 128 B: Ja, genau.
- 129 I: In diese Richtung?
- 130 B: Genau, ja, ja.
- 131 Konkret, dass man nicht einfach schimpft, das bringt ja dann nichts.
- 132 I: Ja, ja.
- 133 Haben Sie etwas über Ihren Sohn gelernt? Oder haben Sie ihn neu oder anders kennengelernt im
134 Laufe dieser Zeit, jetzt?
- 135 B: --- Ich muss mal überlegen. (*Pause*) Ja - kennengelernt in dem Sinne nicht, ich meine, ich habe
136 schon --- es ist mehr --- eben, dass man Veränderungen beobachten konnte. Dies ist eigentlich das
137 Gute - daran, --- dass man gesehen hat, dass er --- wie er jetzt anders....
- 138 I: Sie können mir gerade erzählen. Was hat sich dann verändert an Ihrem Sohn?
- 139 B: Ja, eben, zu Beginn ist es --- hat er --- er hat einfach sehr ein kleines --- wie sag ich --- Selbst- Ei-
140 genmeinung gehabt --- von sich selber.
- 141 I: Das Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl?
- 142 B: Genau, das Selbstwertgefühl war durch die ganze Geschichte, seine Schulgeschichte --- ja ---und -
143 -- und dann haben wir schon gesehen, dass es ihm --- dass es ihm geholfen hat, wenn einfach wir als
144 Eltern präsent waren und auch da waren und uns für ihn eingesetzt haben, oder --- und --- und, dass
145 er dann konnte --- ja vielleicht so ab dem dritten Kurs oder sah man vielleicht so, dass er eben viel
146 mehr mitmachte --- innerhalb des Zweiten und dem Dritten sicher , dass er einfach mitmacht, oder ---
147 und nicht das Gefühl hat, das sei nun etwas, dass man ihn nun korrigieren will oder ihn in irgend et-
148 was reindrücken will, das er gar nicht möchte, oder so --- sondern, dass man offen ist und reden kann,
149 ja. Da hat er Fortschritte gemacht, in diesem Sinne. Ich musste ihn in dem Sinne nicht kennenlernen
150 (*lacht*), was die Problematik ist.
- 151 I: Was Sie nun geschildert haben, zeigt ein wenig wie sich das Verhalten in der - während der Multifa-
152 milienarbeit verändert hat - von E. Hat sich dann auch zu Hause etwas verändert in seinem Verhal-
153 ten? Können Sie irgend etwas feststellen -oder?
- 154 B: Ja, ja. Eben, ja, schon. Also, er ist --- er konnte rascher auf Dinge eingehen, die man von ihm
155 wollte, wenn etwas nicht so war, wie er gerne gehabt hätte, dass er sich --- dass er sich schneller da-
156 mit abfinden konnte --- oder, dass es --- vielleicht, statt es ein riesiges Problem wurde, oder so, und ---
157 ich weiss nicht, irgendwie eine Enttäuschung einen halben Tag andauert, dass relativ schnell Dinge
158 akzeptiert werden, dass dies besser ist.
- 159 I: Ja, dies ist ja eine immense Entwicklung, würde ich sagen.
- 160 B: Ja, ja --- das auf jeden Fall.

- 161 I: Und, wenn Sie so an den Unterricht denken? Ich meine, ich weiss nicht, wie viel Sie den Unterricht
162 selber sehen, als Vater. Aber vielleicht haben Sie auch Feedbacks von den Lehrpersonen? Haben
163 diese eine Veränderung festgestellt?
- 164 B: Ja, schon, ja. Eben
- 165 I: Was sagen sie?
- 166 B: Eben --- ein Teil ist die Multifamilienarbeit, dann ein grosser Teil ist sicher auch einfach von der
167 Schule her --- die tägliche Arbeit oder mit den Schülern.
- 168 I: Genau, das wollte ich Sie nachher noch fragen. Vielleicht haben Sie auch noch andere Interventio-
169 nen gehabt --- mit E --- noch andere Massnahmen. Dies habe ich jetzt noch nicht gefragt, oder?
- 170 B: Ja. ---
- 171 I: Es ist natürlich immer so, wenn noch andere Dinge am Laufen sind, dann wirken diese vielleicht
172 auch.
- 173 B: Ja, also --- ich denke halt generell wie die Atmosphäre ist in dieser Schule und wie die Lehrer hier
174 mit den Kindern arbeiten --- das ist sicher --- ja --- ich habe dies noch nie so gut gesehen, oder --- hier
175 --- und --- zu Beginn, zu Beginn hatte er --- noch einmal pro Woche --- war er bei der Psychologin hier
176 in der Schule. Sie kannte er schon von vorher in einer privaten Schule war er schon eine Zeit lang bei
177 ihr. Und, ja --- dies sind so die Dinge, die bestimmt dazu beigetragen haben.
- 178 I: Ja.
- 179 B: Sicher auch, ja.
- 180 I: Sie haben vorhin schon etwas angetönt, was sich bei Ihnen als Vater verändert hat. Fällt Ihnen noch
181 mehr ein?
- 182 B: *(Pause)* Ja, ich weiss nicht *(Pause)*
- 183 I: Also, Sie erzählten ein wenig von der Kommunikation, die sich verändert hat, dass Sie ein wenig an-
184 ders mit ihm sprechen. Haben Sie das Gefühl, dass dies auch Auswirkungen auf die Beziehung zwi-
185 schen Ihnen und Ihrem Sohn hat? Hat sich diesbezüglich etwas verändert?
- 186 B: Ja, die war eigentlich --- die war eigentlich immer --- sehr gut gewesen. Einfach, eben --- manchmal
187 schwierig durch das Verhalten, oder --- und ja *(Pause)* Ja, ich meine, ich habe einfach auch viel über
188 mich gelernt, oder, das ist klar, oder wenn man sich --- so gewisse Verhalten dann auch *(lacht)* auch
189 selber an den Tag legt, oder, vielleicht nicht so ausgeprägt, aber halt schnell so ein wenig --- halt
190 schon immer ein wenig da war --- und dann darüber nachdenkt oder, ja --- „Was haben wir für Ge-
191 meinsamkeiten?“
- 192 I: Also, was Sie und Ihr Sohn für Gemeinsamkeiten haben? Sind Ihnen diesbezüglich ein paar Dinge
193 aufgefallen?
- 194 B: Ja, sicher, ja. Er ist schon sehr --- ja er hat ja --- er gleicht mir ja auch sonst und alles halt --- schon
195 --- „ganz dä Papä“ oder, so wie man sagt. *(lacht)*
- 196 I: *(lacht)*
- 197 B: Ja, das ist eigentlich nichts Neues jetzt.
- 198 I: Aber diese Erkenntnisse haben Ihnen offensichtlich geholfen, anders damit umzugehen mit gewis-
199 sen Dingen?
- 200 B: Ja, auf jeden Fall.

- 201 I: Mit Verhaltensweisen von E, die Sie jetzt --- also verstehe ich Sie richtig --- die Sie teilweise auch
202 von sich selbst kennen?
- 203 B: Genau, genau. Und dann ist halt --- ich meine, dann versucht man halt möglichst vielleicht ja selbst
204 dann ihm gegenüber trotzdem irgendwo ein wenig eine Vorbildfunktion zu haben, dass man da ein
205 wenig an sich selber arbeiten kann und diese Dinge verbessert, oder.
- 206 I: Ja --- ja. Okay.
- 207 Jetzt kenne ich die Familienverhältnisse nicht genau.
- 208 B: Ja.
- 209 I: Ihre Frau oder die Mutter von E war das letzte Mal auch dabei, als ich zuschauen kam.
- 210 B: Ja.
- 211 I: Haben Sie das Gefühl, dass sich bei Ihr auch etwas verändert hat Ihrem Sohn gegenüber?
- 212 B: *(Pause)* Ja, ich glaube schon, ja. Aber es ist jetzt halt schwierig --- das zu beurteilen, da wir jetzt ja
213 getrennt sind, oder, und --- ja, aber ja --- ich denke schon, dass sie --- auch gewisse Dinge anders
214 macht als früher.
- 215 I: *(Pause)*
- 216 Dann habe ich noch eine Frage: Was könnten wir noch besprechen? Also, gibt es noch irgendwelche
217 Aspekte, die ich jetzt überhaupt nicht gefragt habe und Sie wichtig finden?
- 218 B: Ja, über die Multifamilienarbeit *(Pause)* einfach generell, ich denke für die Kinder --- ist es halt (...?)
219 nicht gewohnt, über solche Dinge nachzudenken. Und ich finde dies schon noch eine gute Übung. ---
220 Wenn sie so auch die Erwachsenen hören, direkt, oder dass sie --- , dass sie dabei sind, wenn man
221 über etwas nachdenkt, oder. --- Und das finde ich, das ist schon auch etwas, wo man denkt, --- das
222 gut ist daran, im Gegensatz, wenn sie jetzt einfach für sich sind in der Klasse oder so und dann --- der
223 Lehrer etwas sagt --- und dann, ja. Und hier hören sie, wie die Eltern über Dinge nachdenken --- und
224 meistens auch --- was denken die Kinder? --- was denken die Eltern? --- Und dies bespricht, oder. Ja
225 und dies ist schon --- dies ist schon noch gut. Dies ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, das vieles ---
226 bei den Eltern und bei den Kindern --- auslösen kann.
- 227 I: Ja --- ja. Also das gemeinsame Nachdenken über irgendwelche Schwierigkeiten oder Probleme
228 oder über den Umgang damit?
- 229 B: Ja, ja --- genau --- genau.
- 230 I: Ja, dies war ja genau so, als ich zuschauen kam. Da diskutierten die Eltern in den Gruppen und die
231 Kinder ja auch dasselbe, und danach hat man dies quasi ausgetauscht. Sie denken, wenn man so re-
232 flektiert, könnte dies etwas bewirken?
- 233 B: Ja, ich denke --- es ist halt --- häufig, jetzt E, er erzählt halt jetzt auch nicht so viel von der Schule,
234 oder und so --- und dann, ja --- wenn man dann --- wenn man dann auch hört --- oder so --- von ihm
235 oder was er konkret über etwas denkt oder so, oder dann, dass man vielleicht sonst nicht so einfach
236 herankommt und so *(lacht)* --- ja, das finde ich schon noch, ist auch noch gut, ja.
- 237 I: *(lacht)*
- 238 Jetzt nehmen wir mal an - jetzt kommt eine Frage --- es ist nur ein Gedankenspiel.
- 239 B: Ja.
- 240 I: Eine Familie mit einem Kind, das besondere Bedürfnisse hat, wäre interessiert an dieser Schule, ja,
241 wird eigentlich aufgenommen, das Kind wird aufgenommen. Und jetzt wäre die Frage, soll sich diese

- 242 Familie für die MFA anmelden oder nicht? Sie wüssten eben nicht so recht, ob sie sich anmelden sol-
243 len. Aber, da würde man sagen, sprechen Sie doch mal mit Herrn B. Er kann Ihnen vielleicht etwas
244 erzählen. (*lacht*) Was würden Sie dieser Familie sagen, wenn diese so fragend dasteht: „Herr B., wir
245 wissen nicht so recht, sollen - sollen wir dies jetzt machen oder nicht?“
- 246 B: --- Ja, also ich glaube, das ist eine Idee, die für jeden etwas bringt, oder --- so die Themen, die ---
247 ich denke, die Themen haben etwas damit zu tun, mit den Kindern, oder --- und --- die Situation, das
248 Verhalten, oder --- und --- ich glaube, da kann jeder Input brauchen und eine Auseinandersetzung da-
249 mit. Ich glaube nicht, dass --- gerade in dieser Situation, oder --- wo man verschiedene Probleme, viel-
250 leicht Baustellen oder so hat, dann ist es immer gut, wenn man --- , wenn man über gewisse Themen
251 einfach reden kann oder auch hier Leute kennenlernt, oder so. Ja, ich denke schon, es ist also --- es
252 bringt auf jeden Fall etwas. Ich denke vielleicht nicht - man muss jetzt nicht erwarten, dass sich alles
253 ändert nach einem MFA-Kurs aber, wenn man ein paarmal, dies machen kann, oder - also mehrere
254 Kurse nacheinander --- und sich immer damit auseinandersetzt, denke ich, dann ist es auf jeden Fall
255 gut.
- 256 I: Sie selber haben ja schon mehrere solche Kurse besucht. Was genau ist die Motivation? Sie haben
257 ja einen langen Atem – sagen wir mal so – bezüglich dem. Was genau ist die Motivation, dass Sie
258 jetzt finden „Ja, doch, wir machen nochmals einen.“?
- 259 B: Ja, die Motivation ist schon, einfach, dass man halt sieht, dass es etwas bringt – oder - in der Be-
260 ziehung einerseits zum Sohn und auch mit --- mit der Ex, oder --- (*lacht*) – ja, dies hat sicher auch ge-
261 helfen auf dieser Ebene, wieder vernünftig oder --- wieder das Gespräch überhaupt zu finden, oder
262 (...?).
- 263 I: Also, dann ist es im Prinzip - könnte man sagen, es ist auch ein wenig ein Anlass, in dem Sie wieder
264 zu dritt etwas gemeinsam erleben oder unternehmen können....
- 265 B: Ja, das auch.
- 266 I: Oder dran sind miteinander?
- 267 B: Dies ist sicher ein Aspekt, der auch wichtig ist für E – auch, oder....
- 268 I: Ja, ja.
- 269 B: Dass man wieder einmal, eben, zusammen ist, gemeinsam etwas macht, oder, --- das hat er natür-
270 lich schon gern, oder. --- Es ist klar, diese Trennungssituation, das ist belastend für ihn, und ja, das ist
271 --- das hilft ihm dort sicher auch, dass er sieht, dass man gemeinsam für ihn da ist, - oder --- und, ja.
- 272 I: Mh.
- 273 Gut. Dann sind wir schon am Schluss des Interviews.
- 274 B: Ja? (*lacht*)
- 275 I: Möchten Sie noch etwas ergänzen, oder ist es gut für Sie so?
- 276 B: Ja, --- ja eben, also ich würde die MFA jedem empfehlen, in dem Sinne.
- 277 I: Ja.
- 278 B: - Und --- sowieso hier in der Schule. ---
- 279 I: Schön.
- 280 B: Ja. (...?)
- 281 I: Also, ich höre, Sie haben gute Erfahrungen gemacht und auch gemerkt, dass es eine Entwicklung
282 anregt.

283 B: Ja.

284 I: Oder unterstützt.

285 B: Ja, am Anfang ist es schwierig für einem, oder, da --- mitzumachen und manchmal auch zu sehen,
286 okay, wie andere Leute dann reagieren oder eben halt - halt sind und - und man denkt „Ou nein“ -
287 ,dass man diese auch akzeptiert, oder, wie....

288 I: Ja.- Also die gegenseitige Akzeptanz.

289 B: Ja, auch Erwachsene --- okay --- die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt
290 schlecht, aber am Anfang hat man ein wenig Vorstellungen, oder, wo man halt auch sieht, dass es
291 verschiedene Ansätze gibt. Das finde ich --- das ist auch gut.

292 I: Ähä – gut. Danke vielmal Herr B.

293 B: Ja, ist gerne geschehen.

Anhang I: Transkribiertes Interview (Frau C)**Interview mit Frau C****Eckdaten:**

Interviewende:	Andrea von Planta
Interviewpartnerin:	Frau C, Mutter des Jungen F (10 Jahre, 3. Klasse)
Wann:	23. April 2019
Wo:	in der Tagessonderschule
Dauer:	22 min

Transkriptionsregeln:

- Übersetzung vom Schweizerdeutsch ins Hochdeutsch
- möglichst wörtliche Transkription
- abgebrochene Sätze werden gekennzeichnet mit:
- sehr kurze Pausen ev. wegen Formulierungsänderungen werden bezeichnet mit: -
- Sprechpausen/Nachdenken werden angegeben: ---
- lange Pausen werden angegeben: (*Pause*)

- Lachen oder Weinen werden gekennzeichnet: (*lacht*), (*weint*)
- Husten, Räuspern und andere Zusatzlaute wie „äh, hm“ und ähnlichem werden weggelassen
- Unverständliches wird mit (...?) bezeichnet
- Aussagen der Interviewerin, die aktives Zuhören signalisieren wie „Ja, so, mhm, ah“ und ähnlichem werde nicht transkribiert, falls sie gleichzeitig mit der interviewten Person gesprochen werden

I: Interviewerin

C: befragte Person (Frau C)

- 1 I: Ich möchte Sie fragen, was hat die MFA für Sie persönlich für eine Bedeutung?
- 2 C: *(Pause)*
- 3 I: In Ihrem Leben. Welche Bedeutung hat die MFA für Sie?
- 4 C: Eine Bedeutung?
- 5 I: Ja, hat sie für Sie eine Bedeutung?
- 6 C: Also, wir gehen einfach gern – auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt und was andere
- 7 Familien so denken.
- 8 I: Mhm. – Also, dies interessiert Sie?
- 9 C: Ja - ja.
- 10 I: Sie müssen sich nicht gross motivieren und sagen: „Doch, jetzt gehen wir.“?
- 11 C: Nein.
- 12 I: Ja.
- 13 C: Und es gehört wie ein wenig dazu jetzt – mittlerweile. *(lacht)*
- 14 I: *(lacht)*
- 15 C: Und F weiss es jeweils auch von der Schule. Am Morgen sagen sie es jeweils, dass am Nachmit-
- 16 tag die Multifamilienarbeit ist.
- 17 I: Ja, dann ist er auch schon darauf eingestellt.
- 18 C: Er freut sich dann darauf. Und dann gehen wir einfach, ja.
- 19 I: Sie treffen dort ja noch andere Eltern, die ein Kind haben mit besonderen Bedürfnissen. *(Pause)*
- 20 Können Sie mir erzählen, was dies für Sie bedeutet?
- 21 C: *(Pause)* Es ist so ein wenig ein Ort, wo man ein wenig sein kann, wie man ist. Also....
- 22 I: Mhm. ---
- 23 C: Dass nicht immer gesagt wird: „Ouuu, der soll doch mal still sitzen und der soll doch einmal und
- 24 wieso tut er nicht und – äh – ja. *(lacht)*
- 25 I: Mhm. ---
- 26 C: *(lacht)* Sondern, dass man einfach so ein wenig sein kann, wie man ist.
- 27 I: Mhm. – Als ich mal zuschauen kam, hatten Sie die Gelegenheit mit anderen Eltern über ein Thema
- 28 zu sprechen. Es war glaub damals das Thema „Was braucht mein Kind, damit es gut in den Schultag
- 29 starten kann?“, das war glaub das Thema.
- 30 C: Mhm.
- 31 I: Wie war dies für Sie, die Situation, wenn Sie mit Eltern in einem anderen Zimmer sind und so ein
- 32 Thema diskutieren?
- 33 C: Ich finde es noch spannend, weil es ist in jedem Haushalt halt etwas anders. Ja – und dann auch
- 34 zu hören, wie es andere machen - ja.
- 35 I: Haben Sie dann auch das Gefühl, dass Sie etwas lernen können von den anderen?
- 36 C: *(Pause)* – lernen? Ich weiss nicht, ob lernen, aber auf jeden Fall --- eine andere Meinung zu hören
- 37 oder auch mal etwas auszuprobieren, was die anderen machen und das ja.
- 38 I: Also, dass Sie schon etwas aufnehmen von dem Sie denken: „ Ah, dies könnte noch hilfreich sein.“
- 39 C: Ja.
- 40 I: - auch für Sie und Ihre Kinder.
- 41 C: Ja. Dies auf jeden Fall.

- 42 I: Mhm. - Gibt es etwas das Sie wirklich stört an der MFA?
- 43 C: (*lacht*) Wirklich stört? (*Pause*) Ich glaube nicht (*lacht*)---
- 44 I: Es stört Sie nichts? Also, es muss auch nichts Gravierendes sein. Es kann auch etwas Simple
- 45 sein, wo man denkt: „Ouu nein, dies müsste ich jetzt nicht haben oder dies müsste jetzt nicht sein an
- 46 der MFA.“
- 47 C: --- Nein, es fällt mir gerade nichts ein. (*lacht*)
- 48 I: (*lacht*) Haben Sie Wünsche an die MFA?
- 49 C: (*Pause*) Mhm. --- Wünsche --- (*lacht*) --- Ja, manchmal sammelt man am Anfang so ein wenig die
- 50 Themen.
- 51 I: Mhm.
- 52 C: --- Und manchmal – je nach dem, kommt eines vor, dass einem nicht so interessiert (*lacht*)
- 53 I: Ja.
- 54 C: Ja und dann andererseits, eines, das einem interessieren würde, kommt dann nicht dran. ---
- 55 I: Also, obwohl es auf der Liste steht?
- 56 C: Obwohl – obwohl man so einen Zettel ausgefüllt hatte, was einem interessieren täte.
- 57 I: Ah, okay. Also es ist eigentlich eher etwas anonym, die Sammlung der Themen?
- 58 C: Ja. Das schon, ja.
- 59 I: Sie schreiben etwas auf den Zettel, der wird eingezogen und dann bestimmen Herr W und Frau S,
- 60 welche Themen drankommen?
- 61 C: Ja, genau.
- 62 I: Ja. Es kommen nicht immer diejenigen, die Sie prioritär....
- 63 C: (*lacht*) Genau. (*lacht*)
- 64 I: (*lacht*)
- 65 C: Einige Themen davon könnte man auch irgendwo bei einem anderen noch etwas einbinden, also....
- 66 I: Ja.
- 67 C: Ja, gerade so irgendwelche Konsequenzen, wenn das Kind nicht gerade das macht, was es sollte.
- 68 Dies kann man bei der „Pubertät“ oder „Medienkonsum“ oder irgendwo auch einbauen. Und dies finde
- 69 ich manchmal ein wenig schade.
- 70 I: Ja.
- 71 C: Und dies würde ich mir noch etwas wünschen.
- 72 I: Ja.
- 73 C: So, ein wenig ---
- 74 I: Haben Sie das Gefühl, das ist ein Mehrheitsentscheid? Dass man dann die Themen nimmt, die viel
- 75 aufgeschrieben wurde?
- 76 C: Ich glaube, das machen Herr W und Frau S.
- 77 I: Aber sie schauen dann nicht, ah - welche Themen kommen häufig vor und dann nehmen wir diese?
- 78 - Haben Sie nicht diesen Eindruck?
- 79 C: (*Pause*)
- 80 I: Es ist noch interessant.
- 81 C: (*Pause*) Es ist noch schwierig. (*lacht*) Ich habe mir dies noch nie so überlegt. (*lacht*)
- 82 Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also....

- 83 I: Ich weiss jetzt nicht, der wievielte MFA-Kurs besuchen Sie? Ich weiss nur, der Letzte, den habe ich
84 besucht und jetzt ist ja wieder ein Neuer. Sind Sie da auch wieder dabei?
- 85 C: Mhm.
- 86 I: Hat sich Ihre Einstellung geändert der MFA gegenüber – in der Zeit, in der Sie jetzt schon dabei
87 sind?
- 88 C: (*Pause*) Nein, das glaube ich nicht.
- 89 I: Nicht. Ist sie immer etwas ähnlich.
- 90 C: (*lacht*) Ja. (*lacht*)
- 91 I: (*lacht*) --- Jetzt nimmt es mich Wunder: Was haben Sie in der MFA gelernt oder profitiert?
- 92 C: --- Ja, wir haben so verschiedene Plakate gemacht mit den Kindern zusammen, also
93 I: Ja.
- 94 C: Eines war so ein Vulkan - wo man so unten so unten ist das Liebe und dann wenn es immer mehr
95 hochgeht und dann plötzlich ausbricht.
- 96 I: Mhm.
- 97 C: Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert.
- 98 I: Also wäre dies quasi wie ein Wutanfall?
- 99 C: Ja, oder –
- 100 I: Also, wenn es einem „verjagt“? So ein wenig dies?
- 101 C: Ja, oder eben, wenn ich dann soweit bin, dass ich den Kindern eine Strafe gebe. (*lacht*)
- 102 I: Ah, der Vulkan könnte auch für Sie stehen?
- 103 C: Ja, logisch (*lacht*)
- 104 I: Ah, okay, nicht nur für die Kinder. (*lacht*)
- 105 C: Ich brauche ihn jetzt auch manchmal so. Er hängt jetzt auch bei uns am Schrank und dann sage
106 ich manchmal: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe
- 107 I: Ja.
- 108 C: vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“
- 109 I: Ähä.
- 110 C: (*lacht*) Ja.
- 111 I: Und das Plakat ist für Sie hilfreich, in diesem Fall.
- 112 C: Sehr - ja - sehr.
- 113 I: Also, dies ist jetzt ein Beispiel, von dem Sie sagen können, da habe ich jetzt eigentlich profitiert, ei-
114 gentlich
- 115 C: Ja.
- 116 I: von einer Idee aus der MFA.
- 117 C: Mhm - genau – genau.
- 118 I: Gibt es noch eine andere Idee, die Ihnen etwas geholfen hat oder irgend sonst etwas?
- 119 C: (*Pause*) eine andere Idee?
- 120 I: Also, es können auch Gespräche sein oder sonst etwas oder einfach, was Sie erlebt haben und Sie
121 sagen können:“ Doch, das hat mir geholfen.“
- 122 C: (*Pause*) Einfach manchmal auch etwas die Kinder von einer anderen Seite kennenzulernen.
- 123 I: Ja.

- 124 C: Also, manchmal erzählen sie ja anderen Leuten anderes als mir – etwas Anderes als mir –
125 I: Mhm.
- 126 C: Und dann - ja, wenn dies dann die andere Person mir erklärt über meinen Sohn, ist es manchmal
127 schon „Okay, spannend.“ (*lacht*)
- 128 I: Dann erleben Sie jeweils auch ein wenig Überraschungen oder so? Sind Sie –
129 C: Ja.
- 130 I: Oder einfach neue Dinge über Ihre Kinder, die Sie zuvor gar nicht gedacht haben?
131 C: Mhm - genau.
- 132 I: Ja? (*lacht*) --- Ist es für Sie möglich, von den anderen Familien etwas zu lernen? --- Von den Eltern
133 vielleicht oder sogar vielleicht auch von den Kindern?
134 C: (*Pause*)
- 135 I: Haben Sie dies schon einmal gemerkt, „Ah – jetzt habe ich von dieser Familie etwas gelernt.“?
136 C: (*Pause*) – mh – Also, eine Familie sagte zum Beispiel, dass sie den Thek und alles am Vorabend
137 packen (*lacht*) – und ich fand damals „Ja, den packen wir jeweils am Morgen, wenn wir gerade wis-
138 sen, was wie und wo ansteht – und dann habe ich es auch einmal begonnen, am Vorabend zu ma-
139 chen. ---
140 I: Ja.
- 141 C: Und das ist - ja, dann habe ich dies auch so ein wenig gelernt von denen. ---
142 I: Und hat dies Ihnen eine Entlastung gebracht?
143 C: (*Pause*)
- 144 I: Dass Sie es jetzt am Abend packen und nicht am Morgen?
145 C: Ja, manchmal erwische ich mich schon, dass ich es am Morgen mache oder dass wir es am Mor-
146 gen noch machen, aber (*lacht*)....
147 I: (*lacht*) Aber würden Sie es noch hilfreich finden, es am Abend zu machen?
148 C: Ich glaube schon, ja.
- 149 I: Ja (*lacht*) Konnten Sie schon einmal etwas lernen von den MFA-Coaches – von Herrn W und Frau
150 S?
151 C: (*Pause*) Viele Spiele! (*lacht*) Viele Spiele – habe ich mit nach Hause genommen.
152 I: Viele Spiele?
153 C: Die wir jeweils auch sonst ein wenig spielen – wenn es irgendwie eine grössere Kindergruppe oder
154 Gruppe sonst Leute sind, die gerne Spiele machen, dann (*lacht*)....
155 I: Also, Spiele, die man in einer ganzen Gruppe spielen kann – also – ohne gross viele Hilfsmittel?
156 C: Genau.
157 I: Ja.
158 C: Genau.
159 I: Mhm.
160 C: Dies habe ich von ihnen am meisten mitgenommen.
161 I: Ja.
162 C: (*lacht*)
163 I: Haben Sie etwas über sich selbst gelernt?

- 164 C: --- Etwas über mich selber. (*Pause*) Mh --- mh. Also wahrscheinlich auch das mit dem Vulkan am
165 ehesten.
- 166 I: Ja.
- 167 C: --- Ja.
- 168 I: Haben Sie mit diesem Vulkan – ich finde es eben noch ein interessantes Beispiel – haben Sie dort
169 auch gelernt, sich selber wahrzunehmen, oder?
- 170 C: Ja.
- 171 I: Wenn man ja den Vulkan sieht – dann müssen Sie sich ja im Prinzip stets selber wahrnehmen, da-
172 mit Sie beurteilen können, auf welcher Stufe sind Sie jetzt gerade schon.
- 173 C: Mhm.
- 174 I: Dass Sie vielleicht in diese Richtung etwas über sich selber lernen?
- 175 C: Mhm.
- 176 I: Ja.
- 177 C: Genau.
- 178 I: Sie haben schon gesagt, dass Sie manchmal auch --- etwas Neues über Ihre Kinder erfahren ha-
179 ben, aber haben Sie auch sonst noch etwas gelernt über Ihre Söhne oder jetzt spezifisch über den ei-
180 nen Sohn, der immer dabei ist?
- 181 C: Also, wie etwas?
- 182 I: Also, einfach, dass man – eben das Kind wie nochmal neu kennenlernt – dass man etwas über-
183 rascht ist „Jetzt kann er so tun, das habe ich auch noch nie gesehen – oder – ich wusste gar nicht,
184 dass er dies und das kann – oder dies und das macht.“ So Dinge, über die man ein wenig überrascht
185 ist.
- 186 C: (*Pause*) Ja --- ich glaube, dies gab es schon auch --- ja.
- 187 I: Aber so konkret, fällt Ihnen jetzt nichts ein?
- 188 C: (*Pause*) Hm (*Pause*) – nein, nein – so konkret fällt mir jetzt gerade nichts ein.
- 189 I: Mhm. (*Pause*) Wenn ich jetzt die anderen Eltern aus der MFA fragen würde, ob diese etwas von
190 Ihnen lernen konnten – und von Ihrer Familie – was würden diese wohl sagen?
- 191 C: (*lacht*) Keine Ahnung. (*lacht*)
- 192 I: (*lacht*)
- 193 C: Äaahm.... (*lacht*)
- 194 I: Kann man da von Frau C etwas lernen in der MFA? (*lacht*)
- 195 C: (*lacht*) --- Was soll ich sagen. Also, wir haben zu Hause – wir haben zu Hause so ein Kleberli-Sys-
196 tem, bei dem die Kinder zuerst etwas Gutes machen müssen, bevor sie gamen oder fernsehen dür-
197 fen.
- 198 I: Mhm.
- 199 C: Und dies habe ich schon ein mehrmals erzählt. (*lacht*)
- 200 I: Und was bedeutet denn das Kleberli? – Also....
- 201 C: Das ist irgendeine gute Tat, also sei es den Tisch decken oder so.
- 202 I: Also, diese zeigt man dann symbolisch auf?
- 203 C: Ja – aufkleben ja. - Mhm. Ja, dies habe ich schon ein paar Mal erzählt und erklärt. Ja. Aber, was
204 man von mir lernen kann – keine Ahnung. (*lacht*)

- 205 I: Nein, aber hatten Sie damals das Gefühl, jemand anders habe dies wie aufgeschnappt oder so ge-
206 dacht „gute Idee --- dies könnte ich auch einmal ausprobieren“?
- 207 C: *(Pause)*
- 208 I: Oder kam Ihnen dies jetzt in den Sinn, weil Sie dies einfach mal erklärt hatten, dass Sie dies so ma-
209 chen?
- 210 C: *(Pause)* Mh. Also, dies habe ich einfach schon mehrere Male erklärt.
- 211 I: Ja – *(lacht)*.
- 212 C: Aber, was sie von mir lernen könnten, weiss ich jetzt gerade nicht. *(lacht)*
- 213 I: Jetzt, haben Sie das Gefühl, dass die MFA, dass Sie da gehen mit Ihren Kindern oder mit dem ei-
214 nen Sohn – dass Sie sich als Mutter – dass sich etwas bei Ihnen als Mutter verändert hat?
- 215 C: *(Pause)*
- 216 I: So wie Sie sind als Mutter - eigentlich in der Erziehung?
- 217 C: *(Pause)* Ich glaube, ich reflektiere mich etwas mehr - also, so etwas - eben - mich etwas mehr
218 wahrnehmen – etwas mehr schauen, wie ich es mache, also....
- 219 I: Mhm.
- 220 C: Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.
- 221 I: Ja, das Sie selber etwas über sich reflektieren....
- 222 C: Mhm.
- 223 I: Und den Kindern mehr erklären, warum ist jetzt dies sinnvoll oder nicht sinnvoll, oder....
- 224 C: Ja. ---
- 225 I: Mhm.
- 226 C: Genau.
- 227 I: Hat sich dann etwas verändert – jetzt nehmen wir mal F als Beispiel – hat sich bei ihm im Verhalten
228 etwas verändert seitdem Sie die MFA besuchen?
- 229 C: *(lacht)* Das ist eine gute Frage.
- 230 I: So „vorher – nachher“, oder *(lacht)*.
- 231 C: *(Pause)* Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan –
232 und er dann auch ein wenig besser – ja – auch ein wenig besser auf mich hört – also, ein wenig bes-
233 ser merkt, wenn ich verärgert werde oder so --- ja, (...?) das hat sich verändert.
- 234 I: Ja.
- 235 C: Wir konnten es eigentlich schon immer gut miteinander.
- 236 I: Mhm.
- 237 C: Also, *(lacht)* so verrückt viel hat er sich glaub nicht verändert.
- 238 I: Ja. --- Also, zu Hause merken Sie nicht eine grosse Veränderung seines Verhaltens – von F.?
- 239 C: --- Mh.
- 240 I: Und in der Schule? Haben Sie einmal etwas gehört von den Lehrpersonen – zum Beispiel, ob diese
241 denken, er habe sein Verhalten verändert?
- 242 C: Nicht gross.
- 243 I: Auch nicht?
- 244 C: Hegä. Nicht gross.

- 245 I: Fällt Ihnen auf, dass sich Ihr Sohn anders verhält, wenn Sie von der MFA nach Hause gehen? Oder
246 am darauffolgenden Tag?
- 247 C: --- Ja, müde ist er einfach jeweils.
- 248 I: Ja? (*lacht*)
- 249 C: (*lacht*) Danach ist er froh, wenn er zu Hause ist.
- 250 I: (*lacht*)
- 251 C: Aber....
- 252 I: Und innerhalb der Familie, hat sich da etwas verändert?
- 253 C: (*Pause*) Also, was wir gemerkt haben ist schon auch ein wenig, dass wir – zu Dritt ein wenig mehr
254 zusammengewachsen sind.
- 255 I: Mhm.
- 256 C: Also, (*lacht*) und der Papi hat manchmal nicht so viel Ahnung von dem, was da so läuft und ja....
- 257 I: Mhm. Weil, also dann kommt der Papi eigentlich nicht in die MFA mit....
- 258 C: Nein.
- 259 I: Sie sind diejenige, welche die Kinder begleitet?
- 260 C: Ja.
- 261 I: Ähä. Also, dass Sie jetzt so ein wenig merken: Ah – wir sind ein Dreiergrüppli, das sich doch – mehr
262 verbindet.
- 263 C: Mhm.
- 264 I: Von den Beziehungen her?
- 265 C: Ja.
- 266 I: Ja. Mhm. – Gibt dies Schwierigkeiten – mit dem Papi?
- 267 C: Manchmal schon – ja (*lacht*) – manchmal schon, also – Schwierigkeiten – Diskussionen vielleicht –
268 ja Schwierigkeiten vielleicht nicht gerade, aber ja. Es ist dann manchmal schon nicht so ganz einfach,
269 dann auch ihm zu erklären, wie und was und wo und was wir jetzt gehabt haben und wieso dies so ist
270 und - ja.
- 271 I: Also, also müssen Sie quasi - Ihrem Mann erklären, was Sie jetzt - bei der Erziehung anders ma-
272 chen wollen – zum Beispiel.
- 273 C: Ja.
- 274 I: Oder eben, dies mit dem Vulkan zum Beispiel?
- 275 C: Ja, genau.
- 276 I: Ja. (*Pause*) Wie reagiert er dann, Ihr Mann? Dies würde mich interessieren.
- 277 C: Wie reagiert er dann? – Ein wenig verwundert, ein wenig (*lacht*) ein wenig „Aha – okay“. (*lacht*) Ja.
- 278 I: Denken Sie, dass er dies jeweils ernst nimmt oder findet er dies eher ein wenig lustig?
- 279 C: Ich glaube, er nimmt es schon ernst.
- 280 I: Schon ernst.
- 281 C: Also, wenn ich es ernst meine, dann – ich glaube, dann nimmt er es schon auch ernst – ja.
- 282 I: Ja. --- Und übernimmt er dann jeweils auch etwas, von dem, was Sie etwas anders machen? ---
283 Jetzt eben – das mit dem Vulkan – oder sind das dann einfach Sie, die dies so macht....
- 284 C: Doch, doch.
- 285 I: Sie denken, er übernimmt es ein wenig?

- 286 C: Ja, doch, doch. – Ich glaube schon, doch.
- 287 I: Ja. *(Pause)* Jetzt habe ich ein paar Fragen gestellt. --- Gibt es irgend etwas von der MFA, das ich
288 nicht fragte, Sie jedoch wichtig finden?
- 289 C: *(lacht)* --- *(Pause)* Nein, da kommt mir jetzt auch nicht gerade viel in den Sinn.
- 290 I: Nicht? --- Mir fällt noch etwas ein: Haben Sie durch die MFA mehr Kontakt zu anderen Familien ---
291 von der Schule, also die auch in die MFA gehen?
- 292 C: --- Nein, nicht gross.
- 293 I: Noch privat, dass Sie sich irgendwie noch privat sehen oder....
- 294 C: Nicht gross. Nein.
- 295 I: Dies hat es nicht bewirkt?
- 296 C: Ausser mit einer Familie, aber mit dieser hatten wir auch schon vor der MFA mehr Kontakt gehabt,
297 also....
- 298 I: Aber, hat sich dort in der Beziehung zu dieser Familie etwas verändert durch die MFA?
- 299 C: Was soll ich sagen? --- Ja, vielleicht auch noch ein wenig mehr – einen anderen Einblick zu erhal-
300 ten. Dies – ja, dies war vielleicht schon noch spannend – zu sehen.
- 301 I: Also, einen anderen Einblick in die andere Familie und was diese für Schwierigkeiten haben und wie
302 sie damit umgehen?
- 303 C: Wie sie damit umgehen, ja.
- 304 I: Ja.
- 305 C: Genau.
- 306 I: Jetzt, wenn ich F fragen würde, was ihm die MFA eigentlich bringt? Was würde er wohl sagen?
- 307 C: *(Pause)* Ich weiss nicht. Nichts. *(lacht)*
- 308 I: *(lacht)* Würde er nichts sagen? *(lacht)*
- 309 C: Nein *(lacht)*, ich glaube nicht.
- 310 I: „Ich gehe einfach mit dem Mami.“ *(lacht)*
- 311 C: Genau *(lacht)*. Ich glaube nicht, dass er irgendetwas wissen würde. *(lacht)*
- 312 I: Jetzt, wenn eine Familie dastände, da beim Schulleiter, und sie hätten das Aufnahmegespräch, um
313 ein Kind dieser Familie in der Schule aufzunehmen. Nun würde der Schulleiter erzählen, dass man
314 sich für die MFA anmelden könne oder nicht. Ich glaube, viele gehen freiwillig, oder?
- 315 C: Also, wir gehen freiwillig.
- 316 I: Eben, jetzt wüsste diese Familie nicht, was sie machen soll der Schulleiter würde sagen:“ Sie könn-
317 ten ja mal mit Frau C reden, vielleicht kann Sie diese empfehlen oder auch nicht.“
- 318 C: *(lacht)*
- 319 I: Was würden Sie dieser Familie sagen? *(lacht)*
- 320 C: Ich würde es glaub schon empfehlen. *(lacht)*
- 321 I: Sie würden es empfehlen?
- 322
- 323 C: Ja
- 324 I: Was würden Sie dann erklären? Warum? Die müssten ja dann eine Motivation haben, dahin zu ge-
325 hen?

- 326 C: *(Pause)* Eben, weil man da andere Familien kennenlernt und - und --- ja, irgend etwas - irgend et-
- 327 was kann man immer mitnehmen. *(lacht)*
- 328 I: Also, dass es schon hilfreich sei kann?
- 329 C: Mhm.
- 330 I: Gut. --- Vielen Dank. Wir sind am Ende des Interviews.
- 331 C: *(lacht)*

Anhang J: Codierleitfaden

Für die Inhaltsanalyse der fokussierten Interviews (Eltern)

- unter Berücksichtigung des MFA-Zielsystems (gekennzeichnet mit ☉)
- unter Berücksichtigung des Interviewleitfadens (gekennzeichnet mit ◇)
- unter Einbeziehung von Aussagen aus den Interviews (gekennzeichnet mit ✱)

AvP = Andrea von Planta, A = Frau A, B = Herr B, C = Frau C

B1 = Buch (vgl. Asen & Scholz, 2013)

B2 = Buch (vgl. Asen & Scholz, 2017)

Die Definitionen der Begriffe stammen aus dem 'Wörterbuch' (siehe Literaturverzeichnis).

0. EPISTEMISCHES VERTRAUEN (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
☉	Aufbau von epistemischem Vertrauen zu den MFA-Coaches	Epistemisches Vertrauen: ist das basale Vertrauen in eine Person als sichere Informationsquelle	„Ich habe Vertrauen in die MFA-Coaches, denn ich fühle mich bei ihnen sicher und angenommen, und ich vertraue ihrem Fachwissen. Daher kann ich mich auf die MFA mit ihnen einlassen.“ AvP	Positive Äusserungen über die MFA-Coaches, die zeigen, ihnen zu vertrauen und sie als Fachpersonen ernst zu nehmen.

1. SOLIDARITÄT (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
1.1. ☉	Solidarität unter Familien B1	Solidarität: Zusammengehörigkeitsgefühl aufgrund gleicher Anschauungen oder Ziele	„(...) also man hat einfach den Vorteil, man ist ein wenig --- man ist ein wenig --- die Leute sind ja auch Betroffene, oder? In dem Sinne --- und --- ja, von da her --- von da her hat man schon mal ganz andere Voraussetzungen, als wenn man jetzt mit jemandem redet, der das gar nicht kennt und dann irgendwelche komischen Vorstellungen hat (...)“ B	Äusserungen darüber, sich als Gleichgesinnte wahrzunehmen

			„Wir sitzen alle im gleichen Boot.“ B1	
1.2. ☉	Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden B1	Stigmatisierung: „Brandmarkung“ Scham: quälende Empfindung aufgrund der Einstellung „versagt“ zu haben oder sich eine Blöße zu geben Isolation: Absonderung, Getrenntheit	„Von da her ist es natürlich gut, wenn man sich mit gleich, also mit Betroffenen austauschen kann. „Ah --- schau --- denen geht es auch so!“ B „Wir sind nicht die einzigen.“ B1	Alle Äusserungen darüber, sich in der Gruppe aufgehoben und mit den Schwierigkeiten nicht alleine zu fühlen
1.3. *	Die interfamiliäre Kohäsion wird verstärkt	Kohäsion: innerer Zusammenhalt interfamiliär: zwischen mehreren Familien	„Also mittlerweile bin ich mit einer etwas mehr im Kontakt und erfahre von ihr immer wieder mehr Dinge (...).“ A „Wir haben uns gefunden und halten zusammen.“ AvP	Äusserungen über privaten Kontakt zwischen Familien oder deren Mitgliedern
1.4. *	Gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt aufbringen	Toleranz: Duldsamkeit Wertschätzung: Achtung, Anerkennung Respekt: auf Anerkennung oder Bewunderung beruhende Achtung	„Ja, auch Erwachsene – okay – die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt schlecht. Aber am Anfang hat man ein wenig Vorstellungen, oder, wo man halt auch sieht, dass es verschiedene Ansätze gibt. Das finde ich – das ist auch gut.“ B	Äusserungen bezüglich toleranterem, wertschätzendem und respektvollem Verhalten oder toleranter Einstellung gegenüber den Eltern oder der Kinder anderer Familien

2. GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
2.1. ☉	Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung	Unterstützung: helfen, fördern Rückmeldung: feedback	„Toll, wie ihr das macht – und wie seht ihr uns?“ B1	Äusserungen darüber, dass Familien einander bezüglich ihres Verhaltens Rückmeldungen geben
2.2. ☉	Anregung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven	Sichtweise: Sichtweise, Haltung, Meinung Perspektive: Standpunkt, von dem aus etwas gesehen wird	„Ich sehe sehr genau beim anderen Dinge, für die ich bei mir selbst blind bin.“ B1	Äusserungen darüber anhand von Beobachtung anderer, etwas über sich selbst zu lernen oder andere auf etwas aufmerksam zu machen
2.3. ☉	Sich in anderen „gespiegelt“ sehen.	Die MFA-TeilnehmerInnen erkennen ihre Probleme oder	„Von da her ist es natürlich gut, wenn man sich mit gleich, also mit Betroffenen austauschen	Äusserungen darüber, bei anderen ein Verhalten oder Schwierigkeiten beobachten zu können, das

		Verhaltensweisen bei anderen wieder.	kann: Ah --- schau --- denen geht es auch so!“ B „Wir sind wie ihr.“ B1	dem eigenen Verhalten oder Schwierigkeiten entspricht
2.4. ☉	Im Gespräch eine Meinung oder Ideen kennen lernen oder ausdrücken	Meinungen oder Ideen von anderen kennenlernen oder selber ausdrücken.	„Derjenige macht dies so und ist dieser Meinung, ein andere ist jener Meinung.“ A „Ich lerne die Ideen und Meinungen anderer kennen und drücke die meinigen aus“ AvP	Nennungen, eigene Meinungen oder Ideen Preis gegeben oder empfangen zu haben
2.5. ☉	Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben (B1)	Neue Verhaltens- /Erziehungsmuster: ungewohnte, neue Verhaltensweisen Schonraum: Bereich, in dem sich jemand ungestört von äusseren Einflüssen oder Gefahren entwickeln, entfalten kann	„Okay, ich mache dies jetzt einfach so, als ob ich zu Hause wäre oder so, dass man einfach wirklich – ja, ehrlich darauf eingeht und das sagt, was man will, oder.“ B „Ich kann hier etwas ausprobieren, auch wenn es mal schief geht.“ B1	Äusserungen über das Wagnis von erzieherischen Interventionen, ohne Befürchtung vor Gesichtsverlust bei Misslingen der Intervention

3. LERNEN VON ANDEREN (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
3.1. ☉	Modelllernen findet statt	Lernen durch Wahrnehmen und Beurteilen einer Handlung anderer – bei positiver Bewertung nachahmen, bei negativer Bewertung vermeiden	„(...) oder auch mal etwas auszuprobieren, was die anderen machen und das ja.“ C „Wie die anderen das machen, find ich gut – dies probiere ich auch.“ AvP	Äusserungen über Wahrnehmung und Beurteilung einer Handlung anderer mit anschliessendem Nachahmen oder Vermeiden
3.2 *	Lernprozess der Eltern findet nicht statt	Lernprozess: Prozess, bei dem jemand durch Erfahrungen, Erleben usw. Einsichten gewinnt, Zusammenhänge begreift und daraus lernt	„Nein, wir sind auch – so --- konkrete Inputs von ihnen haben wir auch nie erhalten. --- Es war einfach nur diese MFA, diese zweieinhalb Stunden, die durchgeführt wird in der ganzen Gruppe.“ A	Eltern äussern sich darüber, dass sie denken, nichts gelernt zu haben

4. MOTIVATION FÜR DIE MFA (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
4.1. ☉	Positive Nutzung des Gruppendrucks	MFA-TeilnehmerInnen besuchen die MFA auch, wenn sie mal keine Lust dazu haben.	„(...) manchmal hat man auch nicht so Lust, oder --- aber man soll schauen, dass der Sohn motiviert bleibt.(...) Aber ist schon --- es ist --- quasi die Regelmässigkeit (...)“ B „Ich kann hier nicht kneifen.“ B1	Äusserungen darüber, dass man auch mal keine Lust hat, aber trotzdem hinget
4.2. *	Weitere Aussagen bezüglich der Motivation	Motivation: Gesamtheit der Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung, Handlung o. Ä. beeinflussen, zu einer Handlungsweise anregen	„(...) und dann geht man eigentlich noch gerne, weil die Leute sind gut --- gute Gespräche. Es ist interessant, was die anderen – zu den Problemen, die man anspricht, zu sagen haben.“ B	Äusserungen über die Einstellung und Gründe, die MFA zu besuchen oder besser nicht

5. SELBSTWIRKSAMKEIT (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
5.1. ☉	Eigene Kompetenzen entdecken und erweitern	Kompetenzen werden entdeckt und erweitert.	„Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.“ C „Ich kann doch mehr, als ich dachte, ich bin doch gar nicht so hilflos.“ B1	Äusserungen über konstruktive Verhaltensänderungen
5.2. ☉	Aus der Passivität und Hilflosigkeit herauskommen, eigene Lösungen entwickeln und in Handlung umsetzen können	Zuvor passive Eltern werden erzieherisch aktiv.	„Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan.“ C „Ich kann eine Situation bezüglich meines Kindes wahrnehmen, beurteilen und eine adäquate Lösungsstrategie	Äusserungen bezüglich Handlungsentwicklung aufgrund von Wahrnehmung des Kindes

			entwickeln und umsetzen.“ AvP	
5.3. ☉	Das elterliche Selbstvertrauen stärken und dadurch deren Selbstwirksamkeit erhöhen	Eltern trauen sich mehr zu.	„Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie denkt „Was denken denn die anderen?“, dass es einem einfach eigentlich gleich ist, sondern, dass man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt, aber immerhin: man hat es versucht.“ B „Ich kann doch etwas.“ B2	Äusserungen bezüglich eigenes Zutrauen, das neu entstanden ist
5.4	Mit „Pflegefamilien“ und Surrogaten experimentieren (B1)	Pflegeeltern - Verantwortungstausch	„Ich kann mit anderen Kindern ganz gut – und wie deine Eltern mit meinem Kind umgehen, ist klasse.“ B1	Äusserungen darüber, dass Eltern denken, sie können mit einem fremden Kind gut umgehen oder andere Eltern können mit dem eigenen Kind gut umgehen
5.5 ☉.	Die Familien erlangen wieder Hoffnung und Selbstachtung	Hoffnung: optimistischer Blick in die Zukunft Selbstachtung: ich mache nicht alles falsch	„Wir dürfen auf eine positive Entwicklung hoffen, denn wir werden handlungsfähig.“ AvP	Äusserungen bezüglich einer optimistischen Haltung bezüglich sich selbst und der Entwicklung des Kindes aufgrund neuer Handlungsfähigkeit
5.6 ☉	Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind	Eltern reagieren auf das Verhalten des Kindes und nehmen dadurch Einfluss auf sein Verhalten.	„Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da --- habe ich schon gelernt, vielleicht -- besser damit umzugehen --- dass einfach – vielleicht etwas mehr Präsenz oder so in solchen Situationen. Das ist es, was es mir vor allem gebracht hat.“ B „Wir sind fähig, für unser Kind die erzieherische Verantwortung zu	Äusserungen bezüglich ausgeübter erzieherischer Handlungen

			übernehmen und zu handeln.“ AvP	
5.6. ⊙	Betroffene Schüler und Schülerinnen brechen aus dem Kreislauf, schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus (AvP)	Schüler oder Schülerin erlebt Erfolge, als Folge von positiv gesteuertem Verhalten.	„Wenn ich mein Verhalten positiv steure und mich auf das Lernen einlasse, kann ich erfolgreich sein und die Re- oder Integration in die Regelschule schaffen.“ AvP	Äusserungen bezüglich Verhaltensänderungen, die das Lernen positiv beeinflussen und Erfolge ermöglichen
	-			

6. MENTALISIEREN (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
⊙	Differenzierend mentale Zustände (Emotionen/Affekte) bei sich und anderen wahrnehmen, benennen und für sich und andere steuern können (AvP)	Mentale Zustände: Emotionen, Affekte, Wünsche, Vorstellungen, Bedürfnisse	„Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan – und er dann auch ein wenig besser – ja – auch ein wenig besser auf mich hört – also, ein wenig besser merkt, wenn ich verärgert werde oder so (...)“ C „Ich verstehe, was in mir oder anderen emotional vorgeht und kann steuernd darauf reagieren.“ AvP	Äusserungen bezüglich steuerndem Verhalten aufgrund Wahrnehmung mentaler Zustände auf sich oder andere bezogen

7. SELBSTREFLEXION (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
⊙	Selbstreflexion stärken	Selbstreflexion: Nachdenken über die eigene Person.	„Ja --- und man sieht dann halt auch --- sagen wir etwas, das man auch schon probiert hatte und nicht funktionierte.“ B „Ich sehe mich genauer und anders.“ B1	Äusserungen darüber, sich selber differenzierter wahrzunehmen und über sich nachzudenken

8. INTRAFAMILIÄRER BEZIEHUNGSaufbau (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
8.1. ☉	Durch das Berücksichtigen des inneren Befindens eines jeden, kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und die Bindung verstärkt werden (B1)	Inneres Befinden = mentale Zustände: Emotionen, Affekte, Wünsche, Vorstellungen, Bedürfnisse	„Wir verstehen das innere Befinden eines jeden besser und können daher adäquater reagieren. Unsere Beziehung wird dadurch gestärkt.“ AvP	Äusserungen bezüglich grösserem Vertrauen und stärkerer Bindung aufgrund besserem Verständnis, des inneren Befindens eines jeden
8.2. ☉	Die intrafamiliäre Kohäsion ist verstärkt (B1)	Kohäsion: innerer Zusammenhalt intrafamiliär: innerhalb einer Familie	„Es ist klar, diese Trennungssituation, das ist belastend für ihn, und ja, das ist --- das hilft ihm dort sicher auch, dass er sieht, dass man gemeinsam für ihn da ist, - oder --- und, ja.“ B „Wir gehören und halten zusammen.“ AvP	Äusserungen über familiären Zusammenhalt
8.3. ☉	Das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen wird gestärkt (B2)	Selbstwertgefühl: Gefühl für den eigenen Wert	„(...) dass es ihm geholfen hat, wenn einfach wir als Eltern präsent waren und auch da waren und uns für ihn eingesetzt haben, oder --- und --- und, dass er dann konnte --- ja vielleicht so ab dem dritten Kurs oder sah man vielleicht so, dass er eben viel mehr mitmachte.“ B „Ich bin es meinen Eltern wert, dass sie sich für mich Zeit nehmen und meine positive Entwicklung unterstützen.“ AvP	Äusserungen über jegliche Bedeutung, dass sich Eltern für ihr Kind Zeit nehmen und eine positive Entwicklung unterstützen
8.4. ☉	Als Familie etwas Heiteres, Unproblematisches erleben	Familien erleben etwas Positives und ihre Probleme erscheinen in diesem Moment als weniger gravierend wie üblicherweise.	„Dass man wieder einmal, eben, zusammen ist, gemeinsam etwas macht, oder, --- das hat er natürlich schon gern, oder. --- Es ist klar, diese Trennungssituation, das ist belastend für ihn,(...)“ B „Wir können zusammen etwas Heiteres, Unproblematisches erleben.“ AvP	Äusserungen über eine gemeinsam, unproblematische Aktivität während des MFA-Kurses

8.5. ⊙	Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken können	Bedürfnis: Wünsche, Verlangen nach etwas	„Ich brauche ihn jetzt auch manchmal so. Er hängt jetzt auch bei uns am Schrank und dann sage ich manchmal: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe I: Ja. C: „vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.““ C „Ich spüre, was ich brauche und kann dies ausdrücken.“ AvP	Äusserungen über die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse
8.6. ⊙	Ressourcen im anderen und/oder in der Beziehung zum anderen sehen und aussprechen können	Ressource: einer Person insgesamt zur Verfügung stehende Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten oder positive Eigenschaften	„Ich sehe deine Ressourcen und/oder die positiven Aspekte unserer Beziehung und kann sie ausdrücken.“ AvP	Explizit positive Äusserungen bezüglich günstiger Fähigkeiten und Handlungsmöglichkeiten oder positiver Eigenschaften
8.7. ◇	Ein Familienmitglied besser kennenlernen (AvP)	Kennenlernen: (Erfahrungs-)Wissen und Kenntnis(se) erlangen in Bezug auf jemand	„Einfach manchmal auch etwas die Kinder von einer anderen Seite kennenzulernen.“ C „Ich habe meinen Sohn noch nie so erlebt und wusste gar nicht, dass er sich so extrovertiert verhalten kann.“ AvP	Äusserungen über neues (Erfahrungs-)Wissen oder Kenntnis(se) bezüglich eines Familienmitgliede
8.8 *	Durch die MFA ausgelöste Auseinandersetzungen, Diskussionen oder Streit	Auseinandersetzungen: Diksussion, Debatte, (Streit-)gespräch	„Vielleicht streiten sie etwas mehr, momentan.“ A	Äusserungen darüber, dass intrafamiliäre Auseinandersetzungen, Diskussionen oder Streit ausgelöst wurden

9. ERZIEHUNG (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
9.1. ⊙	Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils (B2)	Definition	„Unsere Beziehung ist durch eine liebevolle Zuwendung geprägt und trotzdem gibt es Regeln, die wir vereinbaren und die dann eingehalten werden sollen.“ AvP	Äusserungen bezüglich liebevoller Zuwendung, Verständnis für einander, trotz der vereinbarten Regeln deren Einhaltung eingefordert werden

9.2. ◇	Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind *	Verhalten: Art und Weise wie sich ein Lebewesen, etwas verhält	„Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.“ C	Äusserungen bezüglich einer Veränderung im Umgang mit dem Kind oder der Kinder, die nicht eindeutig oder vollumfänglich der Entwicklung eines Autoritativen Erziehungsstils zugeordnet werden können
9.3 *	Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind nicht	Verhalten: Art und Weise, wie sich ein Lebewesen, etwas verhält	„Also, ich behandle meinen Sohn gleich wie vorher – was -- die Hausaufgaben betrifft --- was den Alltag betrifft.“ A	Äusserungen darüber, ihr Verhalten dem Kind gegenüber nicht verändert zu haben

10. ZUSAMMENARBEIT ELTERN – LEHRPERSON (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
⊙	Neue gelingende Formen der Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und Eltern werden entwickelt und gegenseitige Schuldzuweisungen abgebaut (B2)	Zusammenarbeit: Wirken an der gleichen Sache Schuldzuweisung: jemand anders die Schule für einen Umstand geben	„Wir können uns gegenseitig zuhören, verstehen und nachdenken und auf diese Weise gemeinsam die Entwicklung des Kindes unterstützen.“ AvP	Äusserungen bezüglich gegenseitiger Wertschätzung und Respekt (Eltern – Lehrpersonen) sowie konstruktivem Dialog und gemeinsamen Nachdenken über die Entwicklung eines Schülers oder einer Schülerin

11. VERHALTENSÄNDERUNG DES KINDES (Kategorie)

	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
11.1. ◇	Kind zeigt eine Veränderung im Verhalten	Veränderung: das Sichverändern, das Anderswerden Verhalten: Art und Weise, wie sich ein Lebewesen, etwas verhält	„Die Schule sagt, er sei offener geworden.“ Fr. A.	Äusserungen bezüglich einer Veränderung des Verhaltens des Kindes
11.2. *	Kind zeigt keine Veränderung im Verhalten	Siehe unter 11.1	„(...) aber eben zu Hause – so wie wir ihn vorher gekannt hatten, erlebt hatten, so erleben wir ihn auch jetzt.“ A	Äusserungen darüber, dass sich keine Veränderung beim Kind beobachten lässt

12. WÜNSCHE AN DIE MFA (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregel
12. ◇	Wünsche bezüglich der inhaltlichen Gestaltung, Konzeption oder Organisation der MFA	Wunsch: ist ein Begehren nach einer Sache oder Fähigkeit, ein Streben oder zumindest die Hoffnung auf eine Veränderung der Realität oder Wahrnehmung oder das Erreichen eines Zieles für sich selbst oder für einen Anderen.	„Man soll vielleicht spezifisch, heute okay, heute haben wir diesen Kurs und wir schauen nur dieses Thema an.“ A	Äusserungen bezüglich eines oder mehreren Wünschen bezogen auf die Gestaltung und Durchführung der MFA

13. KRITIK BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
13. ◇	Kritik bezüglich der inhaltlichen Gestaltung, Konzeption oder Organisation der MFA	Kritik: prüfende Beurteilung und deren Äusserung in entsprechenden Worten	„Also wenn man jetzt eben in der MFA so die Gruppenarbeiten machte – um jetzt direkt alles anzugehen, war die Zeit eigentlich zu kurz.“ A	Äusserungen einer Kritik bezüglich der Gestaltung und Durchführung der MFA

14. LOB BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
14. ◇	Lob bezüglich der inhaltlichen Gestaltung, Konzeption, Organisation oder des Nutzens der MFA.	Nutzen: Vorteil, Gewinn, Ertrag, den man von einer Tätigkeit, dem Gebrauch von etwas, der Anwendung eines Könnens o. Ä. hat	„Aber so im Grossen und Ganzen bin ich --- finde ich es super.“ A	Positive Äusserung bezüglich der inhaltlichen Gestaltung, Konzeption, Organisation oder des Nutzens der MFA

15. MFA-EMPFEHLUNG: JA oder NEIN? (Kategorie)

	Beschreibung der Kategorie	Definition	Ankerbeispiele	Codierregel
15. ◇	Meinung darüber, ob man den Besuch eines MFA-Kurses an Dritte weiterempfehlen würde	Empfehlung: lobende Beurteilung, Fürsprache	„Ich würde es glaub schon empfehlen.“ C	Äusserungen darüber, ob der Besuch eines MFA-Kurses lohnenswert ist oder nicht

Anhang K: Codierung des gesamten Materials aus den Interviews nach Kuckartz (2016)

Für die Inhaltsanalyse der fokussierten Interviews (Eltern: A = Frau A, B = Herr B, C = Frau C; I = Interviewerin = Andrea von Planta)

- unter Berücksichtigung des MFA-Zielsystems (gekennzeichnet mit ☉)
- unter Berücksichtigung des Interviewleitfadens (gekennzeichnet mit ◇)
- unter Einbeziehung von Aussagen aus den Interviews (gekennzeichnet mit *)

Empirische Fragestellung:

Welche Erfahrungen machen Eltern von Kindern mit herausforderndem Verhalten bezüglich der MFA an der ausgewählten Tagessonderschule?

IP = Interviewpartner/In A, B oder C

0. EPISTEMISCHES VERTRAUEN (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
☉		Epistemisches Vertrauen
A	162-167	Und wir sind jetzt eben momentan unschlüssig, nicht der gleichen Meinung – die Schule will, dass wir die MFA weiterführen. – Wir sind der Meinung – wir sehen nicht genau wieso, warum – so in dem Konzept wie es jetzt momentan läuft. Wären vielleicht – ich weiss jetzt nicht – nochmals zwei, drei die älter sind --- in seinen Jahren --- Jahrgang oder so --- in seinem Alter --- das wollte ich sagen, also in seinem Alter, dann --- dass man da noch irgendwie etwas findet – aber so, wie es jetzt war --- irgendwie, dass er der Älteste ist, hat eben auf diese Weise nicht funktioniert.
A	215-217	Also, ich würde zuerst einmal – vielleicht ein wenig hinterfragen- wie natürlich auch --- wie es zu Hause läuft? --- Grundsätzlich würde ich sagen, sie sollen es doch auch mal ausprobieren --- nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto --- (...).
B	122-132	Konnten Sie auch etwas von den Multifamilienarbeit-Coaches lernen? Das sind Herr W. und Frau S.; haben Sie das Gefühl, von ihnen kann man auch etwas lernen oder dass sie irgendwie etwas anstossen? B: Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich, oder, mit den Kindern, was man sagt, oder --- ja. I: Verstehe ich Sie richtig, dass sie ein wenig Vorbildcharakter haben können, die beiden. --- Wie man mit den Kindern reden könnte? B: Ja, genau. I: In diese Richtung? B: Genau, ja, ja. Konkret, dass man nicht einfach schimpft, das bringt ja dann nichts.
B	278-281	I: Möchten Sie noch etwas ergänzen, oder ist es gut für Sie so? B: Ja, --- ja eben, also ich würde die MFA jedem empfehlen, in dem Sinne. I: Ja. B: - Und --- sowieso hier in der Schule. ---
C	6-7	Also, wir gehen einfach gern - auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt und was andere Familien so denken.

1. SOLIDARITÄT (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
1.1 ☉ Solidarität unter Familien (Subkategorie)		
B	2-6	(...) eine regelmässige Auseinandersetzung --- so - mit --- in einer Gruppe halt, in der man dann auch die anderen hört, was (...?) es gibt verschiedene Meinungen zu halt diesen Themen, Erziehungsthemen, die - und Verhaltensthemen, die hier - hauptsächlich auftreten, vielleicht vermehrt als bei Kindern, die jetzt nicht ADHS oder ähnliches haben.
B	15-20	(...) also man hat einfach den Vorteil, man ist ein wenig --- man ist ein wenig --- die Leute sind ja auch Betroffene, oder? In dem Sinne --- und --- ja, von da her --- von da her hat man schon mal ganz andere Voraussetzungen als wenn man jetzt mit jemandem redet, der das gar nicht kennt und dann irgendwelche komischen Vorstellungen hat, von --- was sie in den Medien --- oder so --- bekommen, was nicht immer sehr ausgewogen ist, oder ja, korrekt --- manchmal tendenziös --- ja.
1.2 ☉ Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden (Subkategorie)		
B	20-21	Von da her ist es natürlich gut, wenn man sich mit gleich, also mit Betroffenen austauschen kann. „Ah --- schau --- denen geht es auch so!“
1.3 * Die interfamiliäre Kohäsion wird verstärkt (Subkategorie)		
A	96-98	Also mittlerweile bin ich mit einer etwas mehr im Kontakt und erfahre von ihr immer wieder mehr Dinge aber nur so - wenn man sich zweimal in der Woche sieht, spricht man nur etwas oberflächlich - also Smalltalk halt. <i>(lacht)</i>
C	296-303	C: Ausser mit einer Familie, aber mit dieser hatten wir auch schon vor der MFA mehr Kontakt gehabt, also.... I: Aber, hat sich dort in der Beziehung zu dieser Familie etwas verändert durch die MFA? C: Was soll ich sagen? --- Ja, vielleicht auch noch ein wenig mehr – einen anderen Einblick zu erhalten. Dies – ja, dies war vielleicht schon noch spannend – zu sehen. I: Also, einen anderen Einblick in die andere Familie und was diese für Schwierigkeiten haben und wie sie damit umgehen? C: Wie sie damit umgehen, ja.
1.4 * Gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt aufbringen (Subkategorie)		
A	119-121	(...) ich denke mir, dass wir mit Respekt behandelt wurden und auch angeschaut wurden, weil wir vier Kinder haben. So quasi: „Wow! – Dies getraut sich auch niemand mehr!“ <i>(lacht)</i>
B	38-40	(...) das ist der Vorteil, man muss nicht etwas verstecken oder hat das Gefühl, es sei irgendwie --- oder es gäbe ein komisches Feedback oder so, oder. Das ist schon....
B	288-294	Ja, am Anfang ist es schwierig für einem, oder, da --- mitzumachen und manchmal auch zu sehen, okay, wie andere Leute dann reagieren oder eben halt – halt sind und – und man denkt „Ou nein“ - ,dass man diese auch akzeptiert, oder, wie.... I: Ja.- Also die gegenseitige Akzeptanz. B: Ja, auch Erwachsene --- okay --- die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt schlecht, aber am Anfang hat man ein wenig Vorstellungen, oder, wo man halt auch sieht, dass es verschiedene Ansätze gibt. Das finde ich --- das ist auch gut.
B	292-294	Ja, auch Erwachsene --- okay --- die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt schlecht, aber am Anfang hat man ein wenig Vorstellungen, oder, wo man halt auch sieht, dass es verschiedene Ansätze gibt. Das finde ich --- das ist auch gut.
C	21-26	Es ist so ein wenig ein Ort, wo man ein wenig sein kann, wie man ist. Also.... I: Mhm. --- C: Dass nicht immer gesagt wird: „Ouuu, der soll doch mal still sitzen und der soll doch einmal und wieso tut er nicht und – äh – ja. <i>(lacht)</i> I: Mhm. --- C: <i>(lacht)</i> Sondern, dass man einfach so ein wenig sein kann, wie man ist.

2. GEGESEITIGE UNTERSTÜTZUNG (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
2.1 ☉ Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung (Subkategorie)		
2.2 ☉ Anregung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven (Subkategorie)		
2.3 ☉ Sich in anderen „gespiegelt“ sehen (Subkategorie)		
B	20-21	Von da her ist es natürlich gut, wenn man sich mit gleich, also mit Betroffenen austauschen kann. „Ah --- schau --- denen geht es auch so!“
B	113-117	(...) das Negativ-Bespiel, ist ja einfach, dass ---, dass man dann selber sich nervt, oder --- über das Verhalten --- oder --- und dann quasi --- ja --- versucht, versucht mit verbaler Gewalt oder so --- dies zu regeln, was ja meistens nicht funktioniert --- und dann kann man so die Muster beobachten und merkt „Ja, okay, wenn ich dies probiere --- oder wenn ich dies gemacht hatte, funktionierte es bei mir auch nicht“.
2.4 ☉ Im Gespräch eine Meinung oder Ideen kennen lernen oder ausdrücken (Subkategorie)		
A	23-24	Also, dass man eben neue Leute kennenlernt, neue Gesichter kennenlernt und verschiedene Geschichten hört --- und auch so voneinander profitieren kann.
A	26-29	Man hört immer wieder andere Geschichten --- und wie die Leute anders umgehen damit und was sie damit machen. ----
A	36-37	Derjenige macht dies so und ist dieser Meinung, ein anderer ist jener Meinung.
A	94	Jeder erzählte einfach ein wenig, wie er es macht, was er macht (...)
A	97	(...) und erfahre von ihr immer wieder mehr Dinge
B	2-5	(...) eine regelmässige Auseinandersetzung --- so – mit --- in einer Gruppe halt, in der man dann auch die anderen hört, was (...?) es gibt verschiedene Meinungen zu halt diesen Themen, Erziehungsthemen, die – und Verhaltensthemen (...)
B	27-29	Ja, eben manchmal bekommt man --- einen neuen Aspekt und denkt dann: “Oh ja, das wollte ich eigentlich auch schon lange mal machen.“ Oder und dann setzt man es vielleicht um, wenn es gut kommt. (<i>lacht</i>)
B	32-33	Aber es gibt immer wieder Ideen und --- ja.
B	220-228	(...) ich denke für die Kinder --- ist es halt (...?) nicht gewohnt, über solche Dinge nachzudenken. Und ich finde dies schon noch eine gute Übung. --- Wenn sie so auch die Erwachsenen hören, direkt, oder dass sie --- ,dass sie dabei sind, wenn man über etwas nachdenkt, oder. --- Und das finde ich, das ist schon auch etwas, wo man denkt, --- das gut ist daran, im Gegensatz, wenn sie jetzt einfach für sich sind in der Klasse oder so und dann --- der Lehrer etwas sagt --- und dann, ja. Und hier hören sie, wie die Eltern über Dinge nachdenken --- und meistens auch --- was denken die Kinder? --- was denken die Eltern? --- Und dies bespricht, oder. Ja und dies ist schon --- dies ist schon noch gut. Dies ist, denke ich, ein wichtiger Aspekt, das vieles --- bei den Eltern und bei den Kindern --- auslösen kann.
C		(...) auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt und was andere Familien so denken.
C	33-34	Ich finde es noch spannend, weil es ist in jedem Haushalt halt etwas anders. Ja – und dann auch zu hören, wie es andere machen – ja.
C	36	Ich weiss nicht, ob lernen, aber auf jeden Fall --- eine andere Meinung zu hören

C	195-203	Also, wir haben zu Hause – wir haben zu Hause so ein Kleberli-System, bei dem die Kinder zuerst etwas Gutes machen müssen, bevor sie Gamen oder TV schauen dürfen. I: Mhm. C: Und dies habe ich schon ein mehrmals erzählt. (<i>lacht</i>) I: Und was bedeutet denn das Kleberli? – Also.... C: Das ist irgendeine gute Tat, also sei es den Tisch decken, I: Also, diese zeigt man dann symbolisch auf? C: Ja – aufkleben ja. – Mhm. Ja, dies habe ich schon ein paar Mal erzählt und erklärt.
2.5 ☉ Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben (Subkategorie)		
B	89-98	(...) es war am Anfang schwierig für mich, dann in der Gruppe --- auf das Verhalten von E. --- zu reagieren, oder --- dass es irgendwie funktionierte. Oder, dies ist ja immer auch schwierig --- für --- für ihn, wenn man etwas verlangt und dann sind andere Leute anwesend und man (...?) Umgang hat und dann das ist --- ja I: Da mussten Sie reinkommen? B: Ja, genau, mehr einfach auch „Okay, ich mache dies jetzt einfach so, als ob ich zu Hause wäre“ oder so, dass man einfach wirklich – ja, ehrlich darauf eingeht und das sagt, was man will, oder. I: Also, Sie mussten sich trauen zu agieren – eigentlich – in dieser Gruppe, eben, wenn alle zuschauen und alles mitbekommen? B: Ja, ja --- genau.

3. LERNEN VON ANDEREN (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
3.1 ☉ Eltern lernen durch Modelllernen		
B	107-111	(...) man sieht eben auch wie andere reagieren und denkt man vielleicht „Oh nein, dies würde ich jetzt so nicht machen“, oder? I: Ja. B: Oder „Ah ja, okay, das ist jetzt eigentlich noch --- dies macht sie jetzt eigentlich noch cool“ oder so. ---
B	117-118	ja wie andere auf ihre Kinder eingehen --- da kann man auf jeden Fall etwas lernen, ja.
B	122-132	Konnten Sie auch etwas von den Multifamilienarbeit-Coaches lernen? Das sind Herr W. und Frau S.; haben Sie das Gefühl, von ihnen kann man auch etwas lernen oder dass sie irgendwie etwas anstossen? B: Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich, oder, mit den Kindern, was man sagt, oder --- ja. I: Verstehe ich Sie richtig, dass sie ein wenig Vorbildcharakter haben können, die beiden. --- Wie man mit den Kindern reden könnte? B: Ja, genau. I: In diese Richtung? B: Genau, ja, ja. Konkret, dass man nicht einfach schimpft, das bringt ja dann nichts.
C	37	(...) oder auch mal etwas auszuprobieren, was die anderen machen und das ja.
C	136-141	(Pause) – mh – Also, eine Familie sagte zum Beispiel, dass sie den Thek und alles am Vorabend packen (<i>lacht</i>) – und ich fand damals „Ja, den packen wir jeweils am Morgen, wenn wir gerade wissen, was wie und wo ansteht – und dann habe ich es auch einmal begonnen, am Vorabend zu machen. --- I: Ja. C: Und das ist – ja, dann habe ich dies auch so ein wenig gelernt von denen. ---
C	151-154	Konnten Sie schon einmal etwas lernen von den MFA-Coaches – von Herrn W. und Frau S.? C: (Pause) Viele Spiele! (<i>lacht</i>) Viele Spiele – habe ich mit nach Hause genommen. I: Viele Spiele? C: Die wir jeweils auch sonst ein wenig spielen – wenn es irgendwie eine grössere Kindergruppe oder Gruppe sonst Leute sind, die gerne Spiele machen, dann (<i>lacht</i>)....
3.2 Lernprozess der Eltern findet nicht statt		
A	83-84	Ich möchte Sie fragen, ob Sie das Gefühl haben, etwas in der MFA gelernt zu haben? A: --- Eigentlich, nein. (<i>lacht</i>)
A	93-96	I: Haben Sie erfahren, dass es möglich ist von anderen Familien etwas zu lernen? A: --- Eigentlich, nein. Jeder erzählte einfach ein wenig, wie er es macht, was er macht oder wenn irgendwie Pause war wurde auch nichts konkretisiert - für dies fehlt vermutlich das Vertrauen zueinander - denke ich - zwischen einzelnen Kursteilnehmern.(...)

A	99-101	I: Ja. Konnten Sie denn etwas von den MFA-Coaches lernen, also von Herrn W. und Frau S.? A: --- Nein, wir sind auch – so --- konkrete Inputs von ihnen haben wir auch nie erhalten. --- Es war einfach nur diese MFA, diese zweieinhalb Stunden, die durchgeführt wird in der ganzen Gruppe.
---	--------	---

4. MOTIVATION FÜR DIE MFA (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
4.1 ☉ Positive Nutzung des Gruppendrucks		
A	17-19	Mal so und mal so, auf und ab. Aber im Grossen und Ganzen --- wir als Eltern haben --- es begrüsst, also wir hatten nichts dagegen. D. mussten wir schon etwas überzeugen, weil es ihm eben hier eher langweilig war.
A	20-21	I: Also, Sie mussten ihn eher etwas mitziehen? A: Ja, jawohl.
B	8-10	(...) manchmal hat man auch nicht so Lust, oder --- aber man soll schauen, dass der Sohn motiviert bleibt. Dies ist im Moment gerade etwas schwierig. Aber ist schon --- es ist --- quasi die Regelmässigkeit (...)
4.2 Weitere Äusserungen bezüglich der Motivation		
A	4-5	Und es hat geheissen – auch die Multifamilienarbeit hat man uns also empfohlen, um da mitzumachen. --- Wir haben mitgemacht.
A	22-24	I: Was hat Sie persönlich am meisten motiviert – zum Gehen? A: Also, dass man eben neue Leute kennenlernt, neue Gesichter kennenlernt und verschiedene Geschichten hört --- und auch so voneinander profitieren kann.
A	79	Also, ich hatte die MFA nicht gekannt. Ich war offen ihr gegenüber.
A	162-167	Und wir sind jetzt eben momentan unschlüssig, nicht der gleichen Meinung – die Schule will, dass wir die MFA weiterführen. – Wir sind der Meinung – wir sehen nicht genau wieso, warum – so in dem Konzept wie es jetzt momentan läuft. Wären vielleicht – ich weiss jetzt nicht – nochmals zwei, drei die älter sind --- in seinen Jahren --- Jahrgang oder so --- in seinem Alter --- das wollte ich sagen, also in seinem Alter, dann --- dass man da noch irgendwie etwas findet – aber so, wie es jetzt war --- irgendwie, dass er der Älteste ist, hat eben auf diese Weise nicht funktioniert.
B	10-12	(...) und dann geht man eigentlich noch gerne, weil die Leute sind gut --- gute Gespräche. Es ist interessant, was die anderen – zu den Problemen, die man anspricht, zu sagen haben.
B	76-79	Nein, die Einstellung --- nein, eigentlich nicht. Es ist mehr, dass --- eben --- man hat einfach gesehen, dass es für den Sohn auch --- Fortschritte gemacht hat und dass man dies beobachten kann. Ich denke, ja ich meine, es ist vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen, aber es hat bestimmt geholfen, die ganze Auseinandersetzung.
B	261-264	Ja, die Motivation ist schon, einfach, dass man halt sieht, dass es etwas bringt, oder, in der Beziehung einerseits zum Sohn und auch mit --- mit der Ex, oder --- (<i>lacht</i>) – ja, dies hat sicher auch geholfen auf dieser Ebene, wieder vernünftig oder --- wieder das Gespräch überhaupt zu finden, oder (...?).
C	6-7	Also, wir gehen einfach gern - auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt und was andere Familien so denken.
C	13	Und es gehört wie ein wenig dazu jetzt – mittlerweile. (<i>lacht</i>)
C	15-18	Und F. weiss es jeweils auch von der Schule. Am Morgen sagen sie es jeweils, dass am Nachmittag die Multifamilienarbeit ist. (...) Er freut sich dann darauf. Und dann gehen wir einfach, ja.

C	86-88	Hat sich Ihre Einstellung geändert der MFA gegenüber – in der Zeit, in der Sie jetzt schon dabei sind? (Pause) Nein, das glaube ich nicht.
---	-------	--

5. SELBSTWIRKSAMKEIT (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
5.1 ☉ Eigene Kompetenzen entdecken und erweitern		
B	84-86	Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da --- habe ich schon gelernt, vielleicht --- besser damit umzugehen --- dass einfach – vielleicht etwas mehr Präsenz oder so in solchen Situationen. Das ist es, was es mir vor allem gebracht hat.
B	100-104	Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie denkt „Was denken denn die Anderen?“, dass es einem einfach eigentlich gleich ist, sondern, dass man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt, aber immerhin: man hat es versucht.
C	220	Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.
5.2 ☉ Aus der Passivität u. Hilflosigkeit herauskommen, eigene Lösungen entwickeln und in Handlung umsetzen		
B	84-86	Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da --- habe ich schon gelernt, vielleicht --- besser damit umzugehen --- dass einfach – vielleicht etwas mehr Präsenz oder so in solchen Situationen. Das ist es, was es mir vor allem gebracht hat.
B	100-104	Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie denkt „Was denken denn die Anderen?“, dass es einem einfach eigentlich gleich ist, sondern, dass man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt, aber immerhin: man hat es versucht.
C	231	Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan
5.3 ☉ Das elterliche Selbstvertrauen stärken u. dadurch deren Selbstwirksamkeit erhöhen		
B	100-104	Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie denkt „Was denken denn die Anderen?“, dass es einem einfach eigentlich gleich ist, sondern, dass man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt, aber immerhin: man hat es versucht.
5.4 ☉ Mit Pflegefamilien und Surrogaten experimentieren		
5.5 ☉ Die Familien erlangen wieder Hoffnung und Selbstachtung		
5.6 ☉ Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind		
B	84-86	Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da --- habe ich schon gelernt, vielleicht --- besser damit umzugehen --- dass einfach – vielleicht etwas mehr Präsenz oder so in solchen Situationen. Das ist es, was es mir vor allem gebracht hat.
B	100-104	Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie denkt „Was denken denn die Anderen?“, dass es einem einfach

		eigentlich gleich ist, sondern, dass man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt, aber immerhin: man hat es versucht.
C	220	Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.
C	282-286	Ja. --- Und übernimmt er (der Vater) dann jeweils auch etwas, von dem, was Sie etwas anders machen? --- Jetzt eben – das mit dem Vulkan – oder sind das dann einfach Sie, die dies so macht... C: Doch, doch. I: Sie denken, er übernimmt es ein wenig? C: Ja, doch, doch. – Ich glaube schon, doch.
5.7⊙ Betroffene Schüler und Schülerinnen brechen aus dem Kreislauf schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus		

6. MENTALISIEREN (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
⊙ Differenzierend mentale Zustände (Emotionen/Affekte) bei sich und anderen wahrnehmen, benennen und für sich und andere steuern können		
C	92-112	Ja, wir haben so verschiedene Plakate gemacht mit den Kindern zusammen, also I: Ja. C: Eines war so ein Vulkan - wo man so unten so unten ist das Liebe und dann wenn es immer mehr hochgeht und dann plötzlich ausbricht. I: Mhm. C: Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert. I: Also wäre dies quasi wie ein Wutanfall? C: Ja, oder – I: Also, wenn es einem „verjagt“? So ein wenig dies? C: Ja, oder eben, wenn ich dann soweit bin, dass ich den Kindern eine Strafe gebe. (lacht) I: Ah, der Vulkan könnte auch für Sie stehen? C: Ja, logisch (lacht) I: Ah, okay, nicht nur für die Kinder. (lacht) C: Ich brauche ihn jetzt auch manchmal so. Er hängt jetzt auch bei uns am Schrank und dann sage ich manchmal: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe I: Ja. C: „vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ I: Ähäh. C: (lacht) Ja. I: Und das Plakat ist für Sie hilfreich, in diesem Fall. C: Sehr - ja - sehr.
C	231-233	Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan – und er dann auch ein wenig besser – ja – auch ein wenig besser auf mich hört – also, ein wenig besser merkt, wenn ich verärgert werde oder so --- ja, (...?) das hat sich verändert.

7. SELBSTREFLEXION (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
⊙ Selbstreflexion stärken		
B	31-32	Ja --- und man sieht dann halt auch --- sagen wir etwas, das man auch schon probiert hatte und nicht funktionierte --- oder und dann ist es halt wirklich --- jedes Kind ist anders, oder?
B	80-84	Haben Sie irgendeine Erkenntnis oder irgend etwas, wo Sie sagen können, da habe ich etwas gelernt? B: (Pause) Ja, auf jeden Fall. Also (Pause) ich würde sagen, man wird ja auch etwas gecoacht, oder, wenn man --- schauen muss, dass der Sohn mitmacht oder irgendwie auch ins Gespräch einbezieht (...?).

B	189-197	(...) ich habe einfach auch viel über mich gelernt, oder, das ist klar, oder wenn man sich --- so gewisse Verhalten dann auch (<i>lacht</i>) auch selber an den Tag legt, oder, vielleicht nicht so ausgeprägt, aber halt schnell so ein wenig --- halt schon immer ein wenig da war --- und dann darüber nachdenkt oder, ja --- „Was haben wir für Gemeinsamkeiten?“ I: Also, was Sie und Ihr Sohn für Gemeinsamkeiten haben? Sind Ihnen diesbezüglich ein paar Dinge aufgefallen? B: Ja, sicher, ja. Er ist schon sehr --- ja er hat ja --- er gleicht mir ja auch sonst und alles halt --- schon --- „ganz dä Papä“ oder, so wie man sagt. (<i>lacht</i>)
B	203-207	Mit Verhaltensweisen von E., die Sie jetzt --- also verstehe ich Sie richtig --- die Sie teilweise auch von sich selbst kennen? B: Genau, genau. Und dann ist halt --- ich meine, dann versucht mal halt möglichst vielleicht ja selbst dann ihm gegenüber trotzdem irgendwo ein wenig eine Vorbildfunktion zu haben, dass man da ein wenig an sich selber arbeiten kann und diese Dinge verbessert, oder.
C	217-218	Ich glaube, ich reflektiere mich etwas mehr – also, so etwas – eben – mich etwas mehr wahrnehmen – etwas mehr schauen, wie ich es mache, also....

8. INTRAFAMILIÄRER BEZIEHUNGSaufbau (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
8.1 ☉ Durch das Berücksichtigen des inneren Befindens eines jeden, kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und die Bindung verstärkt werden		
8.2 ☉ Die intrafamiliäre Kohäsion ist verstärkt		
A	125-129	Also, da hat auch D. – zu Beginn waren wir nur alleine dort, dann hatte D. einmal den Wunsch geäußert, ob wir nicht alle miteinander gehen könnten. Dann hatte ich zuerst einmal Herrn W. gefragt, denn ich meine, wenn wir alle aufkreuzen zu sechst, das ist nicht eine kleine Gruppe. Und sie haben es dann auch begrüßt und wir sind etwa viermal im Ganzen miteinander gekommen – etwa vier-, fünfmal.(...)
A	134-135	I: Ja. Also – dass es ihm etwas hilft, wenn alle dabei sind – vielleicht? A: Ja. So quasi, geteiltes Leid ist halbes Leid. Vor allem, wenn es ihn angeschissen hat. (<i>lacht</i>)
B	261-264	Ja, die Motivation ist schon, einfach, dass man halt sieht, dass es etwas bringt, oder, in der Beziehung einerseits zum Sohn und auch mit --- mit der Ex, oder --- (<i>lacht</i>) – ja, dies hat sicher auch geholfen auf dieser Ebene, wieder vernünftig oder --- wieder das Gespräch überhaupt zu finden, oder (...?).
B	272-274	Es ist klar, diese Trennungssituation, das ist belastend für ihn, und ja, das ist --- das hilft ihm dort sicher auch, dass er sieht, dass man gemeinsam für ihn da ist, - oder --- und, ja.
C	253-263	Also, was wir gemerkt haben ist schon auch ein wenig, dass wir – zu Dritt ein wenig mehr zusammengewachsen sind. I: Mhm. C: Also, (<i>lacht</i>) und der Papi hat manchmal nicht so viel Ahnung von dem, was da so läuft und ja.... I: Mhm. Weil, also dann kommt der Papi eigentlich nicht in die MFA mit.... C: Nein. I: Sie sind diejenige, welche die Kinder begleitet? C: Ja. I: Ähäh. Also, dass Sie jetzt so ein wenig merken: Ah – wir sind ein Dreiergrüppi, das sich doch – mehr verbindet C: Mhm.
8.3 ☉ Das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen wird gestärkt		
B	143-147	dass es ihm geholfen hat, wenn einfach wir als Eltern präsent waren und auch da waren und uns für ihn eingesetzt haben, oder --- und --- und, dass er dann konnte --- ja vielleicht so ab dem dritten Kurs oder sah man vielleicht so, dass er eben viel mehr mitmachte

B	272-274	Es ist klar, diese Trennungssituation, das ist belastend für ihn, und ja, das ist --- das hilft ihm dort sicher auch, dass er sieht, dass man gemeinsam für ihn da ist, - oder --- und, ja.
8.4 ☉ Als Familie etwas Heiteres, Unproblematisches erleben		
B	271-274	Dass man wieder einmal, eben, zusammen ist, gemeinsam etwas macht, oder, --- das hat er natürlich schon gern, oder. --- Es ist klar, diese Trennungssituation, das ist belastend für ihn,
8.5 ☉ Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken können		
C	105-108	Ich brauche ihn jetzt auch manchmal so. Er hängt jetzt auch bei uns am Schrank und dann sage ich manchmal: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe I: Ja. C: „vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“
8.6 ☉ Ressourcen im anderen und/oder in der Beziehung zum anderen sehen und aussprechen können		
8.7 ◇ Ein Familienmitglied besser kennenlernen		
A	106-116	Haben Sie etwas über Ihren Sohn, über D. gelernt? Haben Sie ihn irgendwie neu kennen gelernt in der MFA? A: Nein, auch nicht. I: Nicht? Hat Sie nichts überrascht – an Ihrem Sohn? A: Gar nichts. I: Nichts? (<i>lacht</i>) A: Also eben, wenn er nicht spielen wollte, dann boykottierte er sie, aber dies machte er auch zu Hause. I: Sie haben also gar keine neue Seite an ihm entdeckt und gedacht, oh – D. kann sich auch so verhalten! Dies erstaunt mich jetzt. Dies haben Sie nicht erlebt? A: Nein.
A	203-206	Also, ich glaube es war gerade als Sie dabei waren, als der Film gelaufen ist. Also, diesen Film hat ja mein Mann bearbeitet. Ich hatte ihn zuvor nicht gesehen. Ich wusste schon, dass er in die Schule ging, dass sie dieses Projekt haben, aber den ganzen Film habe ich nicht gesehen und habe ich doch --- also, es war doch sehr eindrücklich gewesen.
B	235-238	jetzt E., er erzählt halt jetzt auch nicht so viel von der Schule, oder und so --- und dann, ja --- wenn man dann --- wenn man dann auch hört --- oder so --- von ihm oder was er konkret über etwas denkt oder so, oder dann, dass man vielleicht sonst nicht so einfach herankommt und so (<i>lacht</i>) --- ja, das finde ich schon noch, ist auch noch gut, ja.
C	122-127	(<i>Pause</i>) Einfach manchmal auch etwas die Kinder von einer anderen Seite kennenzulernen. I: Ja. C: Also, manchmal erzählen sie ja anderen Leuten anderes als mir – etwas anderes als mir – I: Mhm. C: Und dann – ja, wenn dies dann die andere Person mir erklärt über meinen Sohn, ist es manchmal schon „Okay, spannend.“ (<i>lacht</i>)
8.8 * Durch die MFA ausgelöste intrafamiliäre Auseinandersetzungen, Diskussionen, Streit – zu Hause		
A	170-181	Vielleicht streiten sie etwas mehr, momentan. (<i>lacht</i>) I: (<i>lacht</i>) A: Ich weiss nicht, ob es wegen der MFA ist. (<i>lacht</i>) I: Das ist schwierig zu sagen? A: Ich denke, eher nicht. Es ist halt beides, ein wenig die Pubertät --- mit 13 oder 14, da merkt man schon noch recht langsam die Pubertät. I: Ja, genau. A: Der dritte Junge, der so mit zehn Jahren – ja- ist ein wenig für sich dann --- und das Mädchen ist auch nochmals anders, ja.
C	266-284	Ja. Mhm. – Gibt dies Schwierigkeiten – mit dem Papi? C: Manchmal schon – ja (<i>lacht</i>) – manchmal schon, also – Schwierigkeiten – Diskussionen vielleicht – ja Schwierigkeiten vielleicht nicht gerade, aber ja. Es ist dann manchmal schon nicht so ganz einfach, dann auch ihm zu erklären, wie und was und wo und was wir jetzt gehabt haben und wieso dies so ist und – ja. I: Also, also müssen Sie quasi – Ihrem Mann erklären, was Sie jetzt – bei der Erziehung anders machen wollen – zum Beispiel. C: Ja. I: Oder eben, dies mit dem Vulkan zum Beispiel? C: Ja, genau. I: Ja. (<i>Pause</i>) Wie reagiert er dann, Ihr Mann? Dies würde mich interessieren. C: Wie reagiert er dann? – Ein wenig verwundert, ein wenig (<i>lacht</i>) ein wenig „Aha – okay“. (<i>lacht</i>) Ja. I: Denken Sie, dass er dies jeweils ernst nimmt oder findet er dies eher ein wenig

		<p>lustig? C: Ich glaube, er nimmt es schon ernst. I: <i>Schon ernst</i>. C: Also, wenn ich es ernst meine, dann – ich glaube, dann nimmt er es schon auch ernst – ja. I: <i>Ja. --- Und übernimmt er dann jeweils auch etwas, von dem, was Sie etwas anders machen? --- Jetzt eben – das mit dem Vulkan – oder sind das dann einfach Sie, die dies so macht....</i> C: Doch, doch. – Ich glaube schon, doch.</p>
--	--	---

9. ERZIEHUNG (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
9.1 ⊙ Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils		
C	92-112	<p>Ja, wir haben so verschiedene Plakate gemacht mit den Kindern zusammen, also I: <i>Ja</i>. C: Eines war so ein Vulkan - wo man so unten so unten ist das Liebe und dann wenn es immer mehr hochgeht und dann plötzlich ausbricht. I: <i>Mhm</i>. C: Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert. I: <i>Also wäre dies quasi wie ein Wutanfall?</i> C: Ja, oder – I: <i>Also, wenn es einem „verjagt“? So ein wenig dies?</i> C: Ja, oder eben, wenn ich dann soweit bin, dass ich den Kindern eine Strafe gebe. (<i>lacht</i>) I: <i>Ah, der Vulkan könnte auch für Sie stehen?</i> C: Ja, logisch (<i>lacht</i>) I: <i>Ah, okay, nicht nur für die Kinder.</i> (<i>lacht</i>) C: Ich brauche ihn jetzt auch manchmal so. Er hängt jetzt auch bei uns am Schrank und dann sage ich manchmal: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe I: <i>Ja</i>. C: „vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ I: <i>Ähä</i>. C: (<i>lacht</i>) Ja. I: <i>Und das Plakat ist für Sie hilfreich, in diesem Fall.</i> C: Sehr - ja - sehr.</p>
C	220	Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.
C	195-203	<p>Also, wir haben zu Hause – wir haben zu Hause so ein Kleberli-System, bei dem die Kinder zuerst etwas Gutes machen müssen, bevor sie Gamen oder TV schauen dürfen. I: <i>Mhm</i>. C: Und dies habe ich schon ein mehrmals erzählt. (<i>lacht</i>) I: <i>Und was bedeutet denn das Kleberli? – Also....</i> C: Das ist irgendeine gute Tat, also sei es den Tisch decken, I: <i>Also, diese zeigt man dann symbolisch auf?</i> C: Ja – aufkleben ja. – Mhm. Ja, dies habe ich schon ein paar Mal erzählt und erklärt.</p>
9.2 ◇ Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind		
B	84-86	Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da --- habe ich schon gelernt, vielleicht --- besser damit umzugehen --- dass einfach – vielleicht etwas mehr Präsenz oder so in solchen Situationen. Das ist es, was es mir vor allem gebracht hat.
B	119-121	<p>I: <i>Also, haben Sie das Gefühl, dass in der Kommunikation zu Ihrem Sohn hat sich etwas verändert oder Sie haben etwas gelernt?</i> B: Ja, ich denke schon, ja.</p>
B	100-104	Ja und dann ist natürlich eben --- ich meine auch sonst ist man in Situationen reingeraten, wenn man unterwegs ist --- im öffentlichen Raum --- sagen wir mal so, dass man dann einfach so irgendwie denkt „Was denken denn die Anderen?“, dass es einem einfach eigentlich gleich ist, sondern, dass man präsent ist, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte. Es findet dann nicht immer statt, aber immerhin: man hat es versucht.
B	203-207	<p><i>Mit Verhaltensweisen von E., die Sie jetzt --- also verstehe ich Sie richtig --- die Sie teilweise auch von sich selbst kennen?</i> B: Genau, genau. Und dann ist halt --- ich meine, dann versucht man halt möglichst vielleicht ja selbst dann ihm gegenüber trotzdem irgendwo ein wenig eine Vorbildfunktion zu haben, dass man da ein wenig an sich selber arbeiten kann und diese Dinge verbessert, oder.</p>
C	92-112	<p>Ja, wir haben so verschiedene Plakate gemacht mit den Kindern zusammen, also I: <i>Ja</i>. C: Eines war so ein Vulkan - wo man so unten so unten ist das Liebe und dann wenn es immer mehr hochgeht und dann plötzlich ausbricht. I: <i>Mhm</i>. C: Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert. I: <i>Also wäre dies quasi wie ein Wutanfall?</i> C: Ja, oder – I:</p>

		Also, wenn es einem „verjagt“? So ein wenig dies? C: Ja, oder eben, wenn ich dann soweit bin, dass ich den Kindern eine Strafe gebe. (lacht) I: Ah, der Vulkan könnte auch für Sie stehen? C: Ja, logisch (lacht) I: Ah, okay, nicht nur für die Kinder. (lacht) C: Ich brauche ihn jetzt auch manchmal so. Er hängt jetzt auch bei uns am Schrank und dann sage ich manchmal: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe I: Ja. C: „vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ I: Ähäh. C: (lacht) Ja. I: Und das Plakat ist für Sie hilfreich, in diesem Fall. C: Sehr - ja - sehr.
C	220	Oder den Kindern erkläre – warum oder so. --- Ich glaube, dies wurde auch mehr.
C	231	Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan
9.3 * Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind nicht		
A	88-89	Also, ich behandle meinen Sohn gleich wie vorher – was --- die Hausaufgaben betrifft --- was den Alltag betrifft.
A	139-147	Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas in Ihrem Verhalten als Eltern den Kindern gegenüber verändert hat? A: Nein. Eigentlich auch nicht, nein. I: Eigentlich nicht? A: Nein. I: Hat sich etwas im Verhalten von D. verändert? A: --- Ich würde auch sagen – nein. I: --- Also zu Hause bemerken Sie keinen Unterschied? A: Nein.
9.4		

10. ZUSAMMENARBEIT ELTERN- SCHULE (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
A	161-162	Die Schule sagt, ja, er ist offener geworden, man sieht eine positive Entwicklung – in dem Sinne – sage ich jetzt mal.
A	162-167	Und wir sind jetzt eben momentan unschlüssig, nicht der gleichen Meinung – die Schule will, dass wir die MFA weiterführen. – Wir sind der Meinung – wir sehen nicht genau wieso, warum – so in dem Konzept wie es jetzt momentan läuft. Wären vielleicht – ich weiss jetzt nicht – nochmals zwei, drei die älter sind --- in seinen Jahren --- Jahrgang oder so --- in seinem Alter --- das wollte ich sagen, also in seinem Alter, dann --- dass man da noch irgendwie etwas findet – aber so, wie es jetzt war --- irgendwie, dass er der Älteste ist, hat eben auf diese Weise nicht funktioniert.
B	175-179	Ja, also --- ich denke halt generell wie die Atmosphäre ist in dieser Schule und wie die Lehrer hier mit den Kindern arbeiten --- das ist sicher --- ja --- ich habe dies noch nie so gut gesehen, oder --- hier --- und --- zu Beginn, zu Beginn hatte er --- noch einmal pro Woche --- war er bei der Psychologin hier in der Schule. Sie kannte er schon von vorher in einer privaten Schule war er schon eine Zeit lang bei ihr. Und, ja --- dies sind so die Dinge, die bestimmt dazu beigetragen haben.

11. VERHALTENSÄNDERUNG DES KINDES (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
11.1 Kind zeigt eine Verhaltensänderung		
A	150	Die Schule hat das Gefühl, er habe sich verändert. Ja. Er ist offener geworden
A	161-162	Die Schule sagt, ja, er ist offener geworden, man sieht eine positive Entwicklung – in dem Sinne – sage ich jetzt mal.
B	76-79	(...) man hat einfach gesehen, dass es für den Sohn auch --- Fortschritte gemacht hat und dass man dies beobachten kann. Ich denke, ja ich meine, es ist vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen, aber es hat bestimmt geholfen, die ganze Auseinandersetzung.
B	84	Am Anfang, oder, hatte er sich immer sehr verweigert, und da (...)
B	136-150	(...) kennengelernt in dem Sinne nicht, ich meine, ich habe schon --- es ist mehr --- eben, dass man Veränderungen beobachten konnte. Dies ist eigentlich das Gute – daran, --- dass man gesehen hat, dass er --- wie er jetzt anders.... Sie können mir gerade erzählen. Was hat sich dann verändert an Ihrem Sohn? B: Ja, eben, zu Beginn ist es --- hat er --- er hat einfach sehr ein kleines --- wie sag ich --- Selbst- Eigenmeinung gehabt --- von sich selber. I: Das Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl? B: Genau, das Selbstwertgefühl war durch die ganze Geschichte, seine Schulgeschichte --- ja ---und --- und dann haben wir schon gesehen, dass es ihm --- dass es ihm geholfen hat, wenn einfach wir als Eltern präsent waren und auch da waren und uns für ihn eingesetzt haben, oder --- und --- und, dass er dann konnte --- ja vielleicht so ab dem dritten Kurs oder sah man vielleicht so, dass er eben viel mehr mitmachte --- innerhalb des Zweiten und dem Dritten sicher, dass er einfach mitmacht, oder --- und nicht das Gefühl hat, das sei nun etwas, dass man ihn nun korrigieren will oder ihn in irgend etwas reindrücken will, das er gar nicht möchte, oder so -- - sondern, dass man offen ist und reden kann, ja. Da hat er Fortschritte gemacht, in diesem Sinne.
B	155-159	Ja, ja. Eben, ja, schon. Also, er ist --- er konnte rascher auf Dinge eingehen, die man von ihm wollte, wenn etwas nicht so war, wie er gerne gehabt hätte, dass er sich --- dass er sich schneller damit abfinden konnte --- oder, dass es --- vielleicht, statt es ein riesiges Problem wurde, oder so, und --- ich weiss nicht, irgendwie eine Enttäuschung einen halben Tag andauert, dass relativ schnell Dinge akzeptiert werden, dass dies besser ist.
C	231-233	Einmal sicher ja, - dass ich ihm alles so ein wenig kann aufzeigen – so mit dem Vulkan – und er dann auch ein wenig besser – ja – auch ein wenig besser auf mich hört – also, ein wenig besser merkt, wenn ich verärgert werde oder so --- ja, (...?) das hat sich verändert.
11.2 Kind zeigt keine Verhaltensänderung		
A	153	(...) aber eben zu Hause – so wie wir ihn vorher gekannt hatten, erlebt hatten, so erleben wir ihn auch jetzt.
C	237-244	C: Wir konnten es eigentlich schon immer gut miteinander. I: Mhm. C: Also, (<i>lacht</i>) so verrückt viel hat er sich glaub nicht verändert. I: Ja. --- Also, zu Hause merken Sie nicht eine grosse Veränderung seines Verhaltens – von F.? C: --- Mh. I: Und in der Schule? Haben Sie einmal etwas gehört von den Lehrpersonen – zum Beispiel, ob diese denken, er habe sein Verhalten verändert? C: Nicht gross. I: Auch nicht? C: Hegä. Nicht gross.

12. WÜNSCHE AN DIE MFA (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
A	9-10	Ich weiss nicht, ob es dies sonst auch gibt --- etwas spezifischer für – ich sage jetzt mal – auf pubertierende Kinder bezogen.
A	11-12	I: Dies würden Sie begrüßen, wenn es doch auch noch mehr nach Alter sortiert wäre? A: Ja – genau, genau.
A		I: Sie hätten sich mehr Zeit gewünscht? A: Ja. I: Ich glaube es waren nur 25 oder 20 Minuten, als ich zuschauen kam. Als Sie in den Gruppen reden konnten. A: Es ist schwer zu sagen. Also, eigentlich – eigentlich reicht es
A	56-63	Für mich persönlich – es kam mir gerade kürzlich in den Sinn – ein wenig neuere Spiele reinbringen – vor allem zum Beispiel – man kennt von früher – also sagen wir von unserer Generation und weiter zurück – so wie die Montagmaler – dass man vielleicht so etwas einführen könnte – oder auch mal so ein Familienduell, die es ja auch am Fernsehen gegeben hat – auf spezifische Themen bezogen – weil es ist ja – es geht ja um Familien – dass sich zwei, drei Familien miteinander duellieren – ich denke, auch die Kinder hätten daran bestimmt Freude, so: „Komm Mami, Papi – gebt Gas!“ oder so. Oder auch eben auch „1, 2 oder 3“, was ist jetzt richtig da? Oder sonst solche Spiele, die eingeführt werden könnten.
A	68-71	Man soll vielleicht spezifisch, heute okay, heute haben wir diesen Kurs und wir schauen nur dieses Thema an. Und dann einfach kürzer und kompakter. Nächste Woche oder die übernächste Woche habe wir dieses Thema – gekürzt und kompakt.
A	79-81	ich würde es auch an einer Regelschule begrüßen also, dass man hier ein wenig mehr macht – ja. (Bemerkung: dieser Wunsch bezieht sich auf ihre Idee, an der Regelschule könnte man die MFA auch einführen)
A	102-103	Ich weiss jetzt nicht, wenn es jetzt irgendwie – in einer kleineren Gruppe wäre – wenn man nur irgendwie zu zweit wäre, käme dies bestimmt anders raus. (Bemerkung: Man würde von den MFA-Coaches mehr lernen)
A	164-166	Wären vielleicht – ich weiss jetzt nicht – nochmals zwei, drei die älter sind --- in seinen Jahren --- Jahrgang oder so --- in seinem Alter --- das wollte ich sagen, also in seinem Alter, dann --- dass man da noch irgendwie etwas findet – aber so, (...)
B	42-49	manchmal geht es halt nicht anders, wenn nur ein Elternteil da ist, müssen sie halt auch die kleineren Kinder mitbringen und dann ist es manchmal ein wenig --- ein wenig, ja --- ein wenig I...., lenkt ab, oder? Wenn sie dann so ihr Zeug machen. I: Wenn sie etwas unruhig werden? B: Ja, ein wenig unruhig werden und so, dann ist es manchmal etwas schwierig, um zu --- um sich selber zu konzentrieren, aber --- ja --- sonst --- ich denke, dies ist halt berechtigt --- dass irgendeine Lösung – es wäre besser, sie kämen mit den kleinen Kindern eben gar nicht.
B	66-70	Die Eltern können eigentlich etwas mitsteuern, welche Themen angeschnitten werden? B: Ja, genau. Mindestens Ideen reinbringen und dann hängt es halt auch davon ab, wie die Gruppe ist und alles, aber --- ja, ich habe jetzt nichts --- eben, ich habe eigentlich nichts --- jemand hat etwas eingebracht und dann fand ich, dies sei eigentlich gut (...?) aber ich habe jetzt nicht irgend etwas Spezifisches gehabt --- das ist, ja.
C	49-71	Mhm. --- Wünsche --- (lacht) --- Ja, manchmal sammelt man am Anfang so ein wenig die Themen. I: Mhm. C: --- Und manchmal – je nach dem, kommt eines vor, dass einen nicht so interessiert (lacht) I: Ja. C: Ja und dann andererseits, eines, das einen interessieren würde, kommt dann nicht dran.--- I: Also, obwohl es auf der Liste steht? C: Obwohl – obwohl man so einen Zettel ausgefüllt hatte, was einem interessieren täte. (...). Einige Themen davon könnte man auch irgendwo bei einem anderen noch etwas einbinden, also.... I: Ja. C: Ja, gerade so irgendwelche Konsequenzen, wenn das Kind nicht gerade das macht, was es

		sollte. Dies kann man bei der „Pubertät“ oder „Medienkonsum“ oder irgendwo auch einbauen. Und das finde ich manchmal ein wenig schade. I: Ja. C: Und das würde ich mir noch etwas wünschen.
--	--	---

13. KRITIK BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
A	6-8	Aber jetzt spezifisch auf D. bezogen finde ich es ein wenig unpassend, weil er schon in der Oberstufe ist – 14 Jahre alt – Pubertät. Aber so wie es jetzt abgelaufen ist, ist es für ihn einfach ein wenig zu kindlich, zu kindisch gewesen.
A	35-36	Also wenn man jetzt eben in der MFA so die Gruppenarbeiten machte – um jetzt direkt alles anzugehen, war die Zeit eigentlich zu kurz.
A	42-43	aber eben – man schweift halt auch ab. <i>(Bemerkung: In nicht angeleiteten Elterndiskussionen)</i>
A	49-53	Ja, das Alter. So wie es jetzt hier geführt worden ist oder geführt wird, ich weiss jetzt nicht, also D. war jetzt in dieser Gruppe der Älteste --- ungefähr sicher --- ich sage mal etwa drei Jahre älter als die anderen und schon recht in der Pubertät. Für ihn war dies alles etwas langweilig. Ich persönlich fand es jeweils etwas zu lang – und zu viele Spiele – irgendwie hätte man dies irgendwie etwas kompakter
A	68	Also, ich habe das Gefühl auch alle Themen wurden nur so ein wenig angeschnitten.
A	71-72	Ich habe das Gefühl, überall wurde nur ein wenig an der Oberfläche gekratzt. <i>(Bemerkung: an den Themen)</i>
A		Eigentlich, nein. <i>(Bemerkung: A hat in der MFA nichts gelernt)</i> Jeder erzählte einfach ein wenig, wie er es macht, was er macht oder wenn irgendwie Pause war wurde auch nichts konkretisiert – für dies fehlt vermutlich das Vertrauen zueinander – denke ich – zwischen einzelnen Kursteilnehmern.
A	166-167	(...) aber so, wie es jetzt war --- irgendwie, dass er der Älteste ist, hat eben auf diese Weise nicht funktioniert.
B	42-48	Ja, manchmal, wenn es – zu viele Leute sind, oder halt eben --- oder --- ja --- manchmal geht es halt nicht anders, wenn nur ein Elternteil da ist, müssen sie halt auch die kleineren Kinder mitbringen und dann ist es manchmal ein wenig --- ein wenig, ja --- ein wenig l...., lenkt ab, oder? Wenn sie dann so ihr Zeug machen. I: Wenn sie etwas unruhig werden? B: Ja, ein wenig unruhig werden und so, dann ist es manchmal etwas schwierig, um zu --- um sich selber zu konzentrieren,
C	47	Nein, es fällt mir gerade nichts ein. <i>(lacht)</i>

14. LOB BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
A	5-6	Im Grossen und Ganzen – vom Konzept her bin ich begeistert, überzeugt. Es hat mir wirklich gefallen und alles.
A	7-8	Aber so im Grossen und Ganzen bin ich --- finde ich es super.
A	79-80	Das Konzept gefällt mir, ich begrüsse es. <i>(Bemerkung: Sie meint wohl die „Idee MFA“)</i>
A	168	Obwohl ich das Konzept wirklich begrüsse.
B	55-58	Und sonst so, wie die Mehrfamilienarbeit aufgebaut ist, jetzt da --- wenn man so an einem Mittwoch geht? Was man so macht? B: Doch, das finde ich eigentlich schon noch gut. Ja, also, dass man auch Pause hat, zwischendurch Spiele macht, ja. Nein, die Struktur und so finde ich eigentlich gut.

15. MFA-EMPFEHLUNG AN DRITTE: JA oder NEIN (Kategorie)

IP	Zeile	Interviewtextstelle
A	215-221	Also, ich würde zuerst einmal – vielleicht ein wenig hinterfragen- wie natürlich auch --- wie es zu Hause läuft? --- Grundsätzlich würde ich sagen, sie sollen es doch auch mal ausprobieren --- nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto --- aber zuerst würde ich schon auch wissen wollen – ist es eher ein älteres Kind oder ein jüngeres Kind, weil auch wenn ich jetzt meine drei Söhne vergleiche oder auch die Kleine, also alle vier Kinder vergleiche, die älteren zwei – 13, 14, haben es schon wieder ein wenig weniger interessant gefunden, während die Kleine mit 4 und der 10jährige Bub, die haben also – Freude.
B	248-257	Ja, also ich glaube, das ist eine Idee, die für jeden etwas bringt, oder --- so die Themen, die --- ich denke, die Themen haben etwas damit zu tun, mit den Kindern, oder --- und --- die Situation, das Verhalten, oder --- und --- ich glaube, da kann jeder Input brauchen und eine Auseinandersetzung damit. Ich glaube nicht, dass --- gerade in dieser Situation, oder --- wo man verschiedene Probleme, vielleicht Baustellen oder so hat, dann ist es immer gut, wenn man --- ,wenn man über gewisse Themen einfach reden kann oder auch hier Leute kennenlernt, oder so. Ja, ich denke schon, es ist also --- es bringt auf jeden Fall etwas. Ich denke vielleicht nicht – man muss jetzt nicht erwarten, dass sich alles ändert nach einem MFA-Kurs, aber wenn man ein paarmal, dies machen kann, oder – also mehrere Kurse nacheinander --- und sich immer damit auseinandersetzt, denke ich, dann ist es auf jeden Fall gut.
B	278-281	I: Möchten Sie noch etwas ergänzen, oder ist es gut für Sie so? B: Ja, --- ja eben, also ich würde die MFA jedem empfehlen, in dem Sinne. I: Ja. B: - Und --- sowieso hier in der Schule. ---
C	320	Ich würde es glaub schon empfehlen. <i>(lacht)</i>
C	326-327	Eben, weil man da andere Familien kennenlernt und - und --- ja, irgend etwas - irgend etwas kann man immer mitnehmen. <i>(lacht)</i>

16. WAS EVTL. SONST NOCH GEHOLFEN HAT (Kategorie)

<i>IP</i>	<i>Zeile</i>	<i>Interviewtextstelle</i>
A	150-152	Und - wobei es ist sein erstes Jahr - ich meine, nach einem halben Jahr wird es auch langsam Zeit, dass er sich ein wenig öffnet egal wie lange, dass er braucht (<i>lacht</i>) - trotz allem Verständnis(...)
B	167-168	Eben --- ein Teil ist die Multifamilienarbeit, dann ein grosser Teil ist sicher auch einfach von der Schule her --- die tägliche Arbeit oder mit den Schülern.
B	175-179	Ja, also --- ich denke halt generell wie die Atmosphäre ist in dieser Schule und wie die Lehrer hier mit den Kindern arbeiten --- das ist sicher --- ja --- ich habe dies noch nie so gut gesehen, oder --- hier --- und --- zu Beginn, zu Beginn hatte er --- noch einmal pro Woche --- war er bei der Psychologin hier in der Schule. Sie kannte er schon von vorher in einer privaten Schule war er schon eine Zeit lang bei ihr. Und, ja --- dies sind so die Dinge, die bestimmt dazu beigetragen haben.

Anhang L: Fallzusammenfassungen

Im Folgenden wird zu jeder Subkategorie zusammengefasst, was die interviewten Personen dazu gesagt haben. Um nahe an den Originalaussagen zu bleiben, wird der Wortlaut der Befragten möglichst beibehalten. Teilweise werden die Berichte mit direkter Rede aus der Transkription (vgl. Anhang S. 89 - 114) ergänzt. Die Zeilenzahlen, also die Fundstellen der Textabschnitte auswerden in Klammern nach der direkten Rede angegeben. Zusätzliche Erklärungen zum besseren Verständnis werden ebenfalls in Klammern gesetzt.

EPISTEMISCHES VERTRAUEN (Kategorie)

Frau A erzählt, die Schule habe zurückgemeldet, dass sich ihr Sohn positive entwickle und offener werde. Auch seien ihr Mann und sie im Gespräch mit der Schule, ob sie die MFA weiterführen sollen oder nicht. Sie fänden, ein weiterer MFA-Besuch sei nicht sinnvoll, weil ihr Sohn der älteste Schüler sei und es auf diese Weise nichts bringe. Allgemein findet sie, dass man die MFA ruhig einmal ausprobieren könne: „(...) nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto.“ (217)

Herr B sagt, auch von den MFA-Coaches könne man profitieren: „Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich, oder, mit den Kindern, was man sagt, oder --- ja.“ (125-126) Weiter würde er die MFA an dieser Schule jedem/er empfehlen.

Frau C sagt, sie würden einfach gerne in die MFA gehen.

SOLIDARITÄT (Kategorie)**Solidarität unter Familien (Subkategorie)**

Herr B schätzt diese regelmässige Auseinandersetzung mit Gleichgesinnten. Er sagt, man habe schon mal ganz andere Voraussetzungen, wenn man unter Betroffenen über Erziehungsthemen sowie Verhaltensthemen, die bei Kindern mit AD(H)S und ähnlichem vermehrt aufträten, diskutieren könne. Er findet die Auseinandersetzung in der Gruppe von Betroffenen förderlicher, als wenn man mit jemandem diskutieren müsse, der irgendwelche komischen Vorstellungen habe – evtl. aus den Medien. Diese Informationen seien auch nicht immer ausgewogen oder korrekt und manchmal auch tendenziös.

Stigmatisierung und schambedingte Isolation überwinden (Subkategorie)

Herr B bekräftigt weiter, es sei (im Zusammenhang mit dem Obengenannten) natürlich gut, wenn man sich mit Betroffenen austauschen könne. Er fügt an: „„Ah --- schau --- denen geht es auch so!“ (21)

Die interfamiliäre Kohäsion wird verstärkt (Subkategorie)

Frau A erzählt, dass sie ausserhalb der Multifamilienarbeit mittlerweile mit einer anderen Mutter etwas mehr im Kontakt sei. Von ihr würde sie etwas mehr erfahren, wenn man sich jedoch nur ein- oder zweimal in der Woche sähe, würde man halt oberflächlich reden, Smalltalk halt.

Frau C erzählt, dass ihre Familie schon vor dem Besuch der Multifamilienarbeit im Kontakt mit einer anderen Familie gewesen sei. Dieser Kontakt bestehe nach wie vor. Durch die MFA habe sie noch etwas mehr Einblick in die Familie bekommen, was schon noch interessant sei, vor allem in Bezug auf den Umgang mit den bestehenden Schwierigkeiten.

Gegenseitige Toleranz, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt aufbringen (Subkategorie)

Frau A denkt, dass sie und ihre Familie mit Respekt behandelt würden. Auch schaue man sie an, weil sie vier Kinder hätten. So quasi: „Wow! – Dies getraut sich auch niemand mehr!“ (121)

Herr B erzählt, dass es für ihn am Anfang schwierig gewesen sei, da mitzumachen und manchmal auch zu sehen, wie andere Leute auf ihre Kinder reagierten. Da habe er manchmal gedacht: „Ou nein.“ (289). Er habe mit der Zeit die Haltung entwickelt:“(…) okay – die machen es jetzt halt anders, das ist auch nicht unbedingt schlecht, (...)“ (292-293) Am Anfang habe man eigene Vorstellungen und sehe dann mit der Zeit, dass es verschiedene Ansätze gebe. Dies finde er auch gut. Der Vorteil sei, dass man nichts verstecken müsse oder das Gefühl haben müsse, es gebe ein komisches Feedback oder so.

Für Frau C sei die MFA ein Ort, wo man ein wenig so sein könne, wie man ist. Also, dass nicht immer gesagt würde: „Ouuu, der soll doch mal still sitzen und der soll doch einmal und wieso tut er nicht und – äh – ja.“ (23-24)

GEGENSEITIGE UNTERSTÜTZUNG (Kategorie)

Gegenseitige Unterstützung und Rückmeldung (Subkategorie)

-

Anregung zu neuen Sichtweisen und Perspektiven (Subkategorie)

-

Sich in anderen „gespiegelt“ sehen (Subkategorie)

Herr B bestärkt, dass es gut sei, wenn man sich mit Betroffenen austauschen könne. Er erwähnt, dass man manchmal sehe, wie es anderen gleich gehe. Manchmal könne man auch Negativ-Beispiele sehen. Dass Eltern sich selber nervten – über das Verhalten des Kindes. Dann könne man so Muster beobachten und realisiere: „Ja, okay, wenn ich dies probiere --- oder wenn ich dies gemacht hatte, funktionierte es bei mir auch nicht.“ (116-117)

Im Gespräch eine Meinung oder Ideen kennen lernen oder ausdrücken (Subkategorie)

Für Frau A bedeutet die MFA, dass man eben neue Leute, neue Gesichter kennenlerne, verschiedene Geschichten höre und dadurch voneinander profitieren könne. Jeder erzähle einfach ein wenig, wie er es mache und was er mache. Sie sagt: „Derjenige macht dies so und ist dieser Meinung, ein anderer ist jener Meinung.“ (37)

Herr B sieht die MFA als regelmässige Auseinandersetzung mit Erziehungs- und Verhaltensthemen in einer Gruppe. Dazu gebe es jeweils verschiedene Meinungen und manchmal bekomme man einen neuen Aspekt oder eine Idee und denke: „Oh ja, das wollte ich eigentlich auch schon lange mal machen.“ (27-28) Wenn es gut komme, setze man es dann auch um.

Zusätzlich finde er es eine gute Übung, wenn die Kinder hörten, wie die Eltern oder auch Kinder über solche Dinge nachdächten: „(...)was denken die Kinder? --- was denken die Eltern?“ (226)

Frau C findet es spannend, zu hören, was die anderen für Meinungen hätten, weil es in jedem Haushalt halt etwas anders sei. Sie selber habe einmal von ihrem Kleberli-Belohnungssystem bezüglich Medienkonsum, das sie zu Hause eingeführt hätten, erzählt. Ihre Kinder müssten zuerst etwas Gutes machen, sei es den Tisch decken oder so, bevor sie gamen oder fernsehen dürften.

Neue Verhaltens- / Erziehungsmuster im „Schonraum“ üben (Subkategorie)

Herr B erzählt, dass es für ihn am Anfang schwierig gewesen sei, in der Gruppe auf seinen Sohn so zu reagieren, dass es irgendwie funktionierte. Für seinen Sohn sei es immer schwierig, wenn man von ihm etwas verlange und dann auch noch andere Leute anwesend seien. Herr B habe sich dann jeweils gedacht: „Okay, ich mache dies jetzt einfach so, als ob ich zu Hause wäre.“ (94) Dies habe ihm geholfen, ehrlich auf den Sohn einzugehen und zu sagen, was er wirklich sagen wollte.

LERNEN VON ANDEREN (Kategorie)

Eltern lernen durch Modelllernen (Subkategorie)

Herr B schildert, dass man eben auch sehe, wie andere regierten. Manchmal denke man vielleicht: „Oh nein, dies würde ich jetzt so nicht machen“ (108), oder aber auch „(...) dies macht sie jetzt eigentlich noch cool.“ (110) Man könne auf jeden Fall etwas lernen, wenn man mitbekomme, wie andere auf ihre Kinder eingingen. Auch von den MFA-Coaches könne man profitieren: „Ja, wie sie die Situation managen, oder --- ich denke, auch manchmal sprachlich, oder, mit den Kindern, was man sagt, oder -- ja.“ (126-126)

Frau C erzählt, sie probiere manchmal etwas aus, was andere machten. Von den MFA-Coaches habe sie ganz viele Spiele gelernt, die sie nun jeweils auch ausserhalb der MFA spielten.

Lernprozess der Eltern findet nicht statt (Subkategorie)

Frau A ist der Meinung, sie habe in der MFA weder von anderen Eltern noch von den MFA-Coaches etwas gelernt. Ihre Standardantwort auf diese Fragen ist: „Eigentlich, nein.“ (94) Jeder erzähle einfach so, wie er es mache. Auch in den Pausen sei nichts konkretisiert worden. Sie meint, vermutlich fehle das Vertrauen zwischen den einzelnen Kursteilnehmern.

MOTIVATION FÜR DIE MFA (Kategorie)**Positive Nutzung des Gruppendrucks (Subkategorie)**

Frau A erzählt, dass ihre Motivation, in die MFA zu kommen, nicht immer gleich sei: „Mal so und mal so, auf und ab. Aber im Grossen und Ganzen --- wir als Eltern haben --- es begrüsst, also wir hatten nichts dagegen. (...)“ (17-18) Ihren Sohn hätten sie jedoch schon etwas überzeugen müssen, weil er sich in der MFA eben eher gelangweilt habe.

Herr B sagt: „(...) manchmal hat man auch nicht so Lust, oder --- aber man soll schauen, dass der Sohn motiviert bleibt.“ (8-9) Dies sei im Moment etwas schwierig. „Aber ist schon --- es ist --- quasi die Regelmässigkeit (...)“ (9-10)

Weitere Aussagen bezüglich der Motivation (Subkategorie)

Frau A erzählt: „(...) die Multifamilienarbeit hat man uns also empfohlen, um da mitzumachen. --- wir habe mitgemacht.“ (4-5) Zum Hingehen motiviere sie am meisten, dass man eben neue Leute, neue Gesichter kennenlerne, verschiedene Geschichten höre und auch so voneinander profitieren könne. Weiter erklärt sie, dass sie momentan eben unschlüssig und nicht der gleichen Meinung wie die Schule seien. Die Schule wolle, dass ihre Familie die MFA weiterführe. Sie jedoch sähen nicht genau: „Wieso, warum – so in dem Konzept wie es gerade läuft.“ (163-164) Hätte es nochmals zwei, drei Schüler in Ds Alter, wäre es etwas anderes. Aber so wie es jetzt sei, habe es eben nicht funktioniert.

Herr B findet, man gehe eigentlich noch gern in die Multifamilienarbeit, weil die Leute gut seien. Es gebe auch gute Gespräche und es sei interessant zu hören, was die anderen zu den Problemen, die man ansprache, zu sagen hätten. Seine Einstellung gegenüber der Multifamilienarbeit habe sich eigentlich nicht verändert. Es sei so, dass man einfach gesehen habe, dass der Sohn Fortschritte mache. Auch wenn es vielleicht wissenschaftlich nicht bewiesen sei, denke er, dass die ganze Auseinandersetzung bestimmt geholfen habe. So sei die Motivation halt schon, dass man gesehen habe, dass es etwas bewirke.

Für Frau C und ihren Sohn gehöre die Multifamilienarbeit mittlerweile ein wenig dazu. Sie glaube, ihre Einstellung habe sich nicht verändert. Sie erzählt: „Also, wir gehen einfach gern - auch ein wenig schauen und hören, was es so gibt und was andere Familien so denken.“ (6-7) Und ihr Sohn F wisse

es jeweils von der Schule, dass nachmittags die Multifamilienarbeit wieder anstehe. Er freue sich:
„Und dann gehen wir einfach, ja.“ (18)

SELBSTWIRKSAMKEIT (Kategorie)

Eigene Kompetenzen entdecken und erweitern (Subkategorie)

Herr B berichtet, dass sich sein Sohn zu Beginn oft verweigert habe. Da habe er als Vater schon gelernt, besser damit umzugehen, vielleicht, dass man in solchen Situationen mehr Präsenz zeige. Das sei es, was ihm die Multifamilienarbeit vor allem gebracht habe. Weiter sei man natürlich auch sonst in vergleichbare Situationen reingearbeitet, wenn man unterwegs sei im öffentlichen Raum, dass man dann denke: „Was denken denn die Anderen?“ (102) Da habe er gelernt, dass ihm das nun einfach egal sei. Stattdessen sei er präsent, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch wenn es nicht immer gelinge. Aber immerhin habe man es dann versucht.

Frau C berichtet, dass sie vermehrt den Kindern anhand der Darstellung des Vulkans erkläre, wie ihre emotionale Befindlichkeit bezüglich einer schwierigen Situation gerade sei.

Aus der Passivität u. Hilflosigkeit herauskommen, eigene Lösungen entwickeln und in Handlung umsetzen (Subkategorie)

Herr B berichtet, dass sich sein Sohn zu Beginn oft verweigert habe. Da habe er als Vater schon gelernt, besser damit umzugehen, vielleicht, dass man in solchen Situationen mehr Präsenz zeige. Das sei es, was ihm die Multifamilienarbeit vor allem gebracht habe. Weiter sei man natürlich auch sonst in vergleichbare Situationen reingearbeitet, wenn man unterwegs sei im öffentlichen Raum, dass man dann denke: „Was denken denn die Anderen?“ (102) Da habe er gelernt, dass ihm das nun einfach egal sei. Stattdessen sei er präsent, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch wenn es nicht immer gelinge. Aber immerhin habe man es dann versucht.

Frau C berichtet, dass sie vermehrt den Kindern anhand der Darstellung des Vulkans erkläre, wie ihre emotionale Befindlichkeit bezüglich einer schwierigen Situation gerade sei.

Das elterliche Selbstvertrauen stärken und dadurch deren Selbstwirksamkeit erhöhen (Subkategorie)

Weiter sei man natürlich auch sonst in vergleichbare Situationen reingearbeitet, wenn man unterwegs sei im öffentlichen Raum, dass man dann denke: „Was denken denn die Anderen?“ (102) Da habe er gelernt, dass ihm dies nun einfach egal sei. Stattdessen sei er präsent, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch wenn es nicht immer gelinge. Aber immerhin habe man es dann versucht.

Mit „Pflegefamilien“ und Surrogaten experimentieren (Subkategorie)

-

Die Familien erlangen wieder Hoffnung und Selbstachtung (Subkategorie)
--

-

Die Eltern übernehmen die erzieherische Verantwortung für ihr Kind (Subkategorie)

Herr B berichtet, dass sich sein Sohn zu Beginn oft verweigert habe. Da habe er als Vater schon gelernt, besser damit umzugehen, vielleicht, dass man in solchen Situationen mehr Präsenz zeige. Das sei es, was ihm die Multifamilienarbeit vor allem gebracht habe. Weiter sei man natürlich auch sonst in vergleichbare Situationen reingekommen, wenn man unterwegs sei im öffentlichen Raum, dass man dann denke: „Was denken denn die Anderen?“ (102) Da habe er gelernt, dass ihm das nun einfach egal sei. Stattdessen sei er präsent, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch wenn es nicht immer gelinge. Aber immerhin habe man es dann versucht.

Frau C berichtet, dass sie vermehrt den Kindern anhand der Darstellung des Vulkans erkläre, wie ihre emotionale Befindlichkeit bezüglich einer schwierigen Situation gerade sei. Auch ihr Mann würde dies so machen, glaube sie.

Betroffene Schüler und Schülerinnen brechen aus dem Kreislauf schwacher Leistung, Störverhalten und Schulausschluss aus (Subkategorie)
--

-

MENTALISIEREN (Kategorie)

Frau C erzählt, sie hätten in der Multifamilienarbeit mit den Kindern zusammen verschiedene Plakate gemacht. Eines sei ein Vulkan gewesen: „(...) unten ist das Liebe und dann, wenn es immer mehr hochgeht und dann plötzlich ausbricht. Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert.“ (94-97) Auf die Frage ob die Explosion eine Art Wutanfall darstelle, antwortete Frau C, das sei der Moment, wo sie den Kindern eine Strafe gebe. Das Vulkanbild hänge nun bei ihnen an einem Schrank und sie könne anhand dieses Bildes ihrem Sohn ihre Befindlichkeit erklären. Sie sage dann jeweils: „„Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ (106-108) Auf diese Weise merke ihr Sohn besser, wenn sie verärgert sei und höre dadurch ein wenig besser auf sie.

SELBSTREFLEXION (Kategorie)

Herr B äussert, dass man in der MFA auch gecoacht werde. Besonders, wenn es jeweils darum ginge, dass der Sohn mitmache und sich irgendwie auch an Gesprächen beteilige. Diesbezüglich habe Herr B viel profitiert. Er meint, er habe auch viel über sich gelernt. Er habe realisiert, dass er gewisse Verhaltensweisen auch selber an den Tag lege. Vielleicht seien diese nicht so ausgeprägt, aber sie seien halt schon immer ein wenig da gewesen. Im Verlauf der MFA habe er darüber nachgedacht: „Was haben wir für Gemeinsamkeiten?“ (192-193) Der Sohn gleiche ihm ja auch sonst und alles: „Ganz dä

Papä, oder – wie man so sagt.“ (197) Daher versuche man jetzt, ein wenig an sich selber zu arbeiten und diese Dinge zu verbessern.

Frau C erzählt, sie glaube, dass sie sich nun etwas mehr reflektiere, sich selber etwas genauer wahrnehme und schaue, wie sie es so mache (in der Erziehung).

INTRAFAMILIÄRER BEZIEHUNGSaufbau (Kategorie)

Durch das Berücksichtigen des inneren Befindens eines jeden kann eine Vertrauensbasis aufgebaut und die Bindung verstärkt werden (Subkategorie)

-

Die intrafamiliäre Kohäsion ist verstärkt (Subkategorie)

Frau A berichtet, zu Beginn seien sie mit ihrem Sohn alleine zur MFA gegangen. Dann habe D einmal den Wunsch geäußert, ob nicht die ganze Familie hingehen könne. Sie habe zuerst einmal Herrn W gefragt, denn sie meinte, wenn die ganze Familie aufkreuze zu sechst, sei das keine kleine Gruppe. Die MFA-Coaches hätten dies dann auch begrüßt, und so seien sie etwa vier- oder fünfmal alle miteinander hingegangen. Auf die Frage, ob ihm dies geholfen habe, antwortet Frau A: „Ja. So quasi, geteiltes Leid ist halbes Leid. Vor allem, wenn es ihn angeschissen hat.“ (135)

Herr B denkt, dass die Multifamilienarbeit auch in der Beziehung zum Sohn und auch zur Ex-Frau geholfen habe: „(...) dies hat sicher auch geholfen auf dieser Ebene wieder vernünftig oder --- wieder das Gespräch überhaupt zu finden (...).“ (262-263)

Frau C berichtet, dass sie gemerkt hätten, dass sie zu dritt (ihre zwei Söhne und sie) ein wenig mehr zusammengewachsen seien. Sie sagt: „Also, (*lacht*) und der Papi hat manchmal nicht so viel Ahnung von dem, was da so läuft und ja...“ (256)

Das Selbstwertgefühl der Schüler und Schülerinnen wird gestärkt (Subkategorie)

Herr B denkt, dass es seinem Sohn geholfen habe, wenn sie als Eltern präsent gewesen seien, da gewesen seien und sich beide für ihn eingesetzt hätten. Vielleicht so ab dem dritten Kurs habe man gesehen, dass er eben viel mehr mitmache. Es sei klar, diese Trennungssituation sei belastend für ihn. Es helfe ihm in der Multifamilienarbeit sicher auch, wenn er sehe, dass man gemeinsam für ihn da sei.

Als Familie etwas Heiteres, Unproblematisches erleben (Subkategorie)

Herr B wiederholt, dass die Trennungssituation für seinen Sohn belastend sei und dieser es deswegen schon gerne habe, wenn man mal wieder zusammen sei und etwas gemeinsam mache.

Eigene Bedürfnisse wahrnehmen und ausdrücken können (Subkategorie)
--

Frau C erklärt, dass das Vulkanbild nun bei ihnen an einem Schrank hänge und sie anhand dieses Bildes ihrem Sohn ihre Befindlichkeit erklären könne. Sie sage dann jeweils: „Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ (106-108)

Ressourcen im anderen und/oder in der Beziehung zum anderen sehen und aussprechen können (Subkategorie)

-

Ein Familienmitglied besser kennenlernen (Subkategorie)

Frau A ist der Meinung, sie habe ihren Sohn durch die Multifamilienarbeit nicht besser kennengelernt. Sie ergänzt: „Also eben, wenn er nicht spielen wollte, dann boykottierte er sie, aber dies machte er auch zu Hause.“ (112-123) Hingegen sei es eindrücklich gewesen, den Film zu sehen, den ihr Sohn mit anderen gemacht habe. Ihr Mann habe ja diesen Film bearbeitet. Sie habe den Film zuvor nicht gesehen, wusste aber schon, dass ihr Mann in die Schule ging und sie dort dieses Projekt hätten.

Herr B schildert, sein Sohn erzähle von der Schule halt auch nicht so viel. Herr B findet es gut, wenn man dann in der Multifamilienarbeit auch mal höre, was der Sohn konkret über etwas denke.

Frau C lerne ihre Söhne in der Multifamilienarbeit manchmal auch von einer anderen Seite kennen. Sie würden manchmal anderen Leuten anderes erzählen als ihr. Wenn dann die anderen Personen ihr erklärten, was ihre Söhne erzählt hätten, sei es manchmal schon: „Okay, spannend.“ (127)

Durch die MFA ausgelöste intrafamiliäre Auseinandersetzungen, Diskussionen, Streit – zu Hause (Subkategorie)
--

Frau A erzählt, dass ihre vier Kinder vielleicht momentan etwas mehr streiten würden. Sie fügt hinzu: „Ich weiss nicht, ob es wegen der MFA ist. Ich denke, eher nicht. Es ist halt beides, ein wenig die Pubertät --- mit 13 oder 14, da merkt man schon noch recht langsam die Pubertät. Der dritte Junge, der so mit zehn Jahren – ja- ist ein wenig für sich dann --- und das Mädchen ist auch nochmals anders, ja.“ (175-181)

Frau C sagt, es sei manchmal schon etwas anspruchsvoll, weil der Papi nicht in der MFA dabei sei und manchmal nicht mehr ganz mitbekomme, was da bei ihnen so laufe. Das gäbe vielleicht nicht gerade Schwierigkeiten, aber Diskussionen. Es sei dann manchmal schon nicht so ganz einfach, ihm zu erklären: „(...) wie und was und wo, und was wir jetzt gehabt haben und wieso dies so ist und – ja.“ (269-270) Der Papi reagiere dann ein wenig verwundert, ein wenig: „Aha – okay.“ Auf die Frage, ob er es dann auch ernst nehme, meint Frau C: „Ich glaube, er nimmt es schon ernst. Also, wenn ich es ernst meine, dann – ich glaube, dann nimmt er es schon auch ernst – ja.“ (277-279) Auf die Frage, ob ihr Mann auch Ideen aus der MFA umsetze, antwortet Frau C: „Doch, doch. – Ich glaube schon, doch.“ (286)

ERZIEHUNG (Kategorie)**Eltern entwickeln die Haltung des autoritativen Erziehungsstils (Subkategorie)**

Frau C erzählt, sie hätten zu Hause ein Kleberlisystem bezüglich des Medienkonsums eingeführt. Ihre beiden Söhne müssten zuerst etwas „Gutes“ machen, bevor sie gamen oder fernsehen dürften. Anhand des Vulkanbildes zeige sie ihrem Sohn F auf, wie ihr mentaler Zustand sei, bevor sie soweit genervt sei, ihm eine Strafe zu geben. Dadurch könne er sie besser verstehen und ein wenig besser auf sie hören. Auch erkläre sie den Buben etwas mehr: „(...) warum oder so (...)“ (220)

Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind (Subkategorie)

Herr B berichtet, dass sich sein Sohn zu Beginn oft verweigert habe. Da habe er als Vater schon gelernt, besser damit umzugehen, vielleicht, dass man in solchen Situationen mehr Präsenz zeige. Das sei es, was ihm die Multifamilienarbeit vor allem gebracht habe. Weiter sei man natürlich auch sonst in vergleichbare Situationen reingeraten, wenn man unterwegs sei im öffentlichen Raum, dass man dann denke: „Was denken denn die Anderen?“ (100-102) Da habe er gelernt, dass ihm das nun einfach egal sei. Stattdessen sei er präsent, um das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch wenn es nicht immer gelinge. Aber immerhin habe man es dann versucht.

Weiter berichtet Herr B, er versuche nun, dem Sohn gegenüber so gut wie möglich eine Vorbildfunktion zu haben. Er arbeite ein wenig an sich selber und wolle diese Dinge (Verhaltensweisen) verbessern.

Frau C erzählt, sie hätten in der Multifamilienarbeit mit den Kindern zusammen verschiedene Plakate gemacht. Eines sei ein Vulkan gewesen: „(...) unten ist das Liebe und dann, wenn es immer mehr hochgeht und dann plötzlich ausbricht. Und dann plötzlich irgendwie - eben – explodiert.“ (94-97) Auf die Frage ob die Explosion eine Art Wutanfall darstelle, antwortete Frau C, das sei der Moment, wo sie den Kindern eine Strafe gebe. Das Vulkanbild hänge nun bei ihnen an einem Schrank und sie könne anhand dieses Bildes ihrem Sohn ihre Befindlichkeit erklären. Sie sage dann jeweils: „„Schau, jetzt bin ich im Fall dann schon hier, auf dieser Stufe vom Vulkan – jetzt musst du dann langsam etwas aufpassen.“ (105-108) Auch würde sie den Kindern etwas mehr erklären: „(...) warum oder so.“ (220) Dies sei glaub auch etwas mehr geworden.

Eltern verändern ihr Verhalten gegenüber dem Kind nicht (Subkategorie)

Frau A sagt: „Also, ich behandle meinen Sohn gleich wie vorher – was --- die Hausaufgaben betrifft --- was den Alltag betrifft.“ (88-89) Auf die Frage, ob sie denke, dass sich ihr Verhalten gegenüber dem Sohn etwas verändert habe, antwortet sie: „Nein. Eigentlich auch nicht, nein.“ (141)

ZUSAMMENARBEIT ELTERN - SCHULE (Kategorie)

Frau A erzählt, die Schule habe zurückgemeldet, dass sich ihr Sohn positiv entwickle und offener werde. Auch seien ihr Mann und sie im Gespräch mit der Schule, ob sie die MFA weiterführen sollen oder nicht.

Herr B. schwärmt von der positiven Atmosphäre und der konstruktiven Art, wie an der Schule mit den Schülern und Schülerinnen gearbeitet wird. Auch erwähnt er, dass sein Sohn die Psychologin der Schule besuchte.

VERHALTENSÄNDERUNG DES KINDES (Kategorie)**Kind zeigt eine Verhaltensänderung (Subkategorie)**

Frau A erzählt, die Schule habe das Gefühl, ihr Sohn habe sich verändert: „Ja. Er ist offener geworden.“ Die Schule sage, man sehe eine positive Entwicklung. (161)

Herr B beschreibt, dass sein Sohn Fortschritte gemacht habe und man dies beobachten könne. Das sei eigentlich das Gute daran. Zu Beginn habe er einfach ein sehr kleines Selbstwertgefühl gehabt durch seine ganze Schulgeschichte. Sie hätten schon gesehen, dass es ihm geholfen habe, wenn sie als Eltern präsent waren und da waren und sich für ihn eingesetzt hätten. Vielleicht so ab dem zweiten oder dritten MFA-Kurs habe man gesehen, dass er einfach viel mehr mitmache und nicht das Gefühl habe, dies sei nur, um ihn zu korrigieren oder ihn in etwas reinzudrücken, das er gar nicht wolle. Der Sohn habe verstanden, dass man offen sei und reden könne. In diesem Sinne habe er Fortschritte gemacht. Er könne nun auch rascher auf Dinge eingehen, die man von ihm wolle, auch wenn etwas nicht so sei, wie es der Sohn gerne hätte. Er könne sich schneller damit abfinden, anstatt dass es ein riesiges Problem werde, eine Enttäuschung, die einen halben Tag andauere. Nun würden relativ schnell Dinge akzeptiert. Das sei nun besser.

Frau C findet es hilfreich, dass sie nun dem Sohn anhand des Vulkans alles ein wenig besser aufzeigen könne und er dadurch besser merke, wenn sie verärgert sei. Ansonsten denke sie, dass sie es eigentlich schon immer gut miteinander konnten: „Also, (*lacht*) so verrückt viel hat er sich glaub nicht verändert.“ (237)

Kind zeigt keine Verhaltensänderung (Subkategorie)

Frau A beobachtet zu Hause keine Verhaltensänderung ihres Sohnes. Sie meint: „(...) aber eben zu Hause – so wie wir ihn vorher gekannt hatten, erlebt hatten, so erleben wir ihn auch jetzt.“ (153)

WÜNSCHE AN DIE MFA (Kategorie)

Frau A würde es begrüßen, wenn die MFA mehr nach Alter organisiert wäre: „Ich weiss nicht, ob es das sonst auch gibt --- etwas spezifischer für – ich sage jetzt mal – auf pubertierende Kinder bezogen.“ (9-10) Sie würde auch ein wenig mehr neue (im Sinn von *andere*) Spiele reinbringen. Man kenne von früher die Montagsmaler. Vielleicht könne man mal so etwas einführen. Oder auch mal ein Familienduell, die es ja auch am Fernsehen gegeben habe – auf spezifische Themen bezogen – es ginge ja um Familien. So könnten sich zwei, drei Familien duellieren. Frau A denkt, die Kinder hätten daran bestimmt Freude, so: „Komm Mami, Papi – gebt Gas!“ (61) Ein anderes Spiel wäre *1,2 oder 3 – was ist jetzt richtig?*. Oder sonst so ähnliche Spiele, die eingeführt werden könnten.

Weiter führt Frau A aus, man könnte die MFA auch etwas kompakter und dafür kürzer gestalten: „Man sollte vielleicht spezifisch, heute okay, heute haben wir diesen Kurs und wir schauen nur dieses Thema an. Und dann einfach kürzer und kompakter. Nächste Woche oder die übernächste Woche habe wir dieses Thema – gekürzt und kompakt.“ (68-71) Sie würde die Multifamilienarbeit auch an der Regelschule begrüßen. Vielleicht wäre die MFA jedoch hilfreicher, wenn sie in einer kleineren Gruppe stattfände. Sie vermutet, wenn man irgendwie nur zu zweit wäre (zwei Familien), würde es bestimmt anders rauskommen.

Herr B äussert einen Wunsch bezüglich der Teilnahme jüngerer Geschwister: „(...) es wäre besser, sie kämen mit den kleinen Kindern eben gar nicht.“ (49)

Frau C erzählt, manchmal würden am Anfang eines Kurses schriftlich Themen gesammelt. Je nach dem käme dann eines dran, dass einen nicht so interessiere. Eines, das einen interessieren würde, käme dann nicht, obwohl man so einen Zettel ausgefüllt habe. Sie denkt, dass einige dieser Themen auch irgendwo bei einem anderen noch eingebunden werden könnten: „Ja, gerade so irgendwelche Konsequenzen, wenn das Kind nicht gerade das macht, was es sollte. Das kann man bei der „Pubertät“ oder „Medienkonsum“ oder irgendwo auch einbauen. Und das finde ich manchmal ein wenig schade. (...) dies würde ich mir noch etwas wünschen.“ (67-69)

KRITIK BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

Frau A findet die MFA spezifisch für ihren Sohn ein wenig unpassend, weil er schon in der Oberstufe sei. Er sei 14 Jahre alt und in der Pubertät. So, wie es jetzt abgelaufen sei, sei es einfach ein wenig zu kindlich, zu kindisch gewesen. Er sei in dieser Gruppe der Älteste, ungefähr sicher etwa drei Jahre älter als die anderen gewesen und auch schon recht in der Pubertät. Für ihn sei alles etwas langweilig gewesen, und auf diese Weise habe es (die MFA) nicht funktioniert. Sie findet, es habe jeweils zu lang gedauert und es habe zu viele Spielen gegeben. Irgendwie hätte man das etwas kompakter gestalten können. Auch habe sie das Gefühl, dass alle Themen nur ein wenig angeschnitten worden seien. Überall sei nur ein wenig an der Oberfläche gekratzt worden. Wenn man jeweils die Gruppenarbeiten gemacht habe, sei die Zeit eigentlich zu kurz gewesen und man sei halt auch abgeschweift. Eigentlich

habe sie in der MFA nichts gelernt. Jeder erzähle einfach ein wenig, wie er es mache und was er mache. Auch in den Pausen sei nichts konkretisiert worden. Dafür fehle vermutlich das Vertrauen zueinander.

Herr B stört es, wenn es manchmal zu viele Leute sind. Manchmal ginge es halt nicht anders, wenn nur ein Elternteil da sei, dann müssten sie halt auch die kleineren Kinder mitbringen. Das würde ein wenig ablenken. Es sei dann manchmal schwierig, sich selber zu konzentrieren.

Frau C hat nichts zu bemängeln: „Nein, es fällt mir gerade nichts ein.“ (47)

LOB BEZÜGLICH DER MFA (Kategorie)

Frau A sagt: „Im Grossen und Ganzen – vom Konzept her bin ich begeistert, überzeugt. Es hat mir wirklich gefallen und alles.“ (5-6)

Herr B findet die Struktur gut, auch dass man Pause habe und zwischendurch Spiele mache.

MFA-EMPFEHLUNG AN DRITTE: JA oder NEIN? (Kategorie)

Frau A würde zuerst einmal hinterfragen, wie es zu Hause laufe. Grundsätzlich würde sie sagen, sie sollten die MFA doch mal ausprobieren: „Nützt es nichts, so schadet es nichts --- ein bisschen nach diesem Motto.“ (217) Aber zuerst würde sie schon auch wissen wollen, ob es eher ein älteres Kind oder ein jüngeres Kind sei. Wenn sie nämlich ihre drei Söhne oder alle vier Kinder vergleiche, dann hätten es die älteren zwei mit 13 und 14 Jahren schon weniger interessant gefunden, während die Kleine mit vier Jahren und der zehnjährige Bub Freude gehabt hätten.

Herr B glaubt, dass die Idee der MFA für jeden etwas bringe. Die Themen bezüglich der Verhaltensweisen der Kinder sowie der Erziehungssituationen hätten mit den Familien etwas zu tun. Jeder könne diesbezüglich Inputs und eine Auseinandersetzung damit gebrauchen. Er findet, es sei gut, wenn man über verschiedene Probleme, Baustellen und Themen reden sowie Leute kennenlernen könne. Er denkt, es bringe auf jeden Fall etwas. Man müsse jetzt nicht erwarten, dass sich alles nach einem MFA-Kurs ändere. Aber, wenn man mehrere Kurse nacheinander machen dürfe und sich immer damit auseinandersetze, sei das auf jeden Fall gut.

Frau C würde es wohl schon empfehlen: „Eben, weil man da andere Familien kennenlernt und - und -- - ja, irgend etwas - irgend etwas kann man immer mitnehmen.“ (326-327)

WAS EVENTUELL SONST NOCH GEHOLFEN HAT (Kategorie)

Frau A denkt, eventuell habe einfach die Zeit geholfen: „(...) ich meine, nach einem halben Jahr wird es auch langsam Zeit, dass er sich ein wenig öffnet, egal wie lange, dass er braucht (*lacht*) - trotz allem Verständnis(...).“ (151-152)

Herr B sieht auch noch andere Faktoren, die eventuell hilfreich waren. Ein Teil sei die Multifamilienarbeit, dann, ein grosser Teil sei sicher auch einfach die tägliche Arbeit mit den Schülern. Generell, wie die Atmosphäre in dieser Schule sei und wie die Lehrer hier mit den Kindern arbeiteten würden, das habe er noch nie so gut gesehen. Zu Beginn sei der Sohn einmal pro Woche zur Psychologin hier an der Schule gegangen. Diese habe er schon von früher gekannt. Als er noch in einer privaten Schule gewesen sei, sei er schon eine Zeit lang bei ihr gewesen. Das seien so die Dinge, die bestimmt dazu beigetragen hätten.